

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ:
ΜΕΤΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ... ΚΒΑΝΤΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ

Άλίκη ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ

Ελληνικόν Ίνστιτούτον Αίγυπτιολογίας, Αθήναι, Ελλάς

ABSTRACT

ANCIENT EGYPTIAN RELIGION AND MONOTHEISM:
A META-PHYSICAL AND ... QUANTUM-MECHANICAL APPROACH

The ancient Egyptian religion consists of a multi-dimensional meta-physical system, whose *Kernel* and real essence might easily escape the layperson. What was the true essence of the ancient Egyptian religion? Was it polytheistic or heathen (considered through the Christian *forma mentis*)? Was it henotheistic, monotheistic or something more? What are the common points — if any — between this ancient way of approaching the Divine and Christianity? What were the influences from the old Egyptian religion to Christianity? What was the role of the ancient Egyptian priests? Did they have any common habits compared to modern priests and pastors? Which were the most important expressions of the ancient Egyptian piety? Was there a popular cult walking parallel to the official state religion? Was the conception of the Divine in the ancient Egyptian minds a multi-spectral approach of the ONE, expressing the *Oneness* of GOD (~ *in Pluribus Unum*)? Why some Old Kingdom wise priests-philosophers insisted in using deliberately the word *god* (anc. Eg.: $\overline{\text{𓆎}} \overline{\text{𓆏}}$ *ntr*, Copt.: $\overline{\text{ⲛⲟⲩⲧ}}$) explicitly *only in singular* in their texts? What are the main misunderstandings of the modern (broader) public about Egypt and the ancient religion, fed by the superstition, mass media's mis-information, esoterism and human weakness? In our paper we are also going to discuss Sauneron's opinions about the ancient Egyptian priesthood [SAUNERON, ³2000] and Derchain's [DERCHAIN, 1965] and Hornung's [HORNUNG, ²1996] bright insights on the comparisons of the Egyptian divinities to the quantum-mechanical orbitals. We are going to extend and discuss thoroughly these virtual although intriguing comparisons, by adding references to Heisenberg's uncertainty principle, to Schrödinger's black-box/cat probability system, the de Broglie duality of the wave-particle dual nature of quantum mechanical systems and their tempting virtual comparison to the *free will* of humans, the possibility of miracles, not forgetting finally to mention the cosmological Anthropic Principle and the Big Bang theory alluding to *The Creation* of the Universe at $t = 0$ (or perhaps at $\log_{10}t = \infty$), the GUTs, entropy, and the concomitant Christian beliefs. Maybe the Egyptians of Antiquity (unlike the ancient Hellènes) were never prone to create Science *per se*, however the fact that today we can —*mutatis mutandis*— compare their theological allegories to modern scientific notions proves unequivocally that their *Einfühlung* was indeed deep and their cosmovisional and theological metaphors might disclose more basic knowledge of both Physics and Meta-Physics than one could actually expect ... We also conclude that some of the actual and most antique origins of Christianity (in particular) and Monotheism (in general) should be sought for not only in Judaism, but also in the ancient Egyptian religion and the related wisdom and funerary texts.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εν είδει προσηκούσης τιμής προς την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο Β΄, χάρη στην φιλομάθεια και την αρωγή του οποίου έλαβε χώραν επιτυχώς το 1^{ον} Αιγυπτιακό Συνέδριον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης και νυν αναγεννηθείσης Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, και κατ' εξαίρεσιν της ημετέρας συνήθους πρακτικής να γράφουμε πάντοτε ξενογλώσσως τις αρχαιολογικές μελέτες μας, εν τωιαύτη περιπτώσει θα παρεκκλίνουμε του κανόνος, γράφοντας το άρθρο μας του παρόντος τόμου στην ολβιωτέρα και τελειότερα όλων των γλωσσών, και δη στην Ελληνίδα Γλώσσα με την οποία μόνον ελάχιστες έτερες γλώσσες μπορούν να συγκριθούν σε γλωσσολογικό, γραμματικό και συντακτικό πλούτο! Η εν λόγω εργασία μας αφιερώνεται ολοψύχως στον Πάπα και Πατριάρχη της Μεγάλης και Αρχαίας Πόλεως των Πτολεμαίων και των Αιγυπτίων, η οποία ήκμασε, ακμάζει και θα συνεχίση αδιαλείπτως να ακμάζη εις τὸν αἰῶνα (*r nhh hnc dt*, κατά το σύνηθες αρχαιοαιγυπτιακόν λόγιον).

Η παρούσα εργασία μας αποτελεί πρωτότυπη συνεισφορά στην μελέτη της αρχαίας αιγυπτιακής Μετα-Φυσικής, Προ-Επιστήμης και Θεολογίας, η οποία επαρουσιάσθη πλείστες όσες φορές προφορικώς και σε διάφορα σημεία της Υδρογείου¹, και η οποία βασίζεται κατά ένα μέρος στο βιβλίο της συγγραφέως περί την αρχαία αιγυπτιακή μαγεία και θρησκεία². Εκ των προτέρων τονίζουμε, ίνα αποφευχθούν ενδεχόμενες παρεξηγήσεις ότι οι διάφορες συγκρίσεις μεταξύ του αρχαιοαιγυπτιακού θρησκευματος και του Χριστιανισμού δεν νοούνται στα πλαίσια οιασδήποτε «πολεμικής» εναντίον του δευτέρου ή «απολογητικής» υπέρ του πρώτου! Απασες οι εν λόγω συγκρίσεις δίδονται πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών, και δη *mutatis mutandis*, με γνώμονα την συγκριτική επιστημονική έρευνα, την κοινή λογική και την αναζήτηση της επιστημονικής Α-Ληθείας [δηλ. μίας εκ των εκφάνσεων και των εννοιολογικών κατηγοριών που εξέφραζε η αρχαία αιγυπτιακή θεότης (και έννοια της) Μά'ατ (*M3't*)³]. Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε την λογική και να προσεγγίζουμε ένα κορυφαίο αρχαίο πολιτισμό —όπως τον μοναδικό της Νειλοχώρας— με σεβασμό και ευρύτητα πνεύματος. Όπως εμείς δεν θα θέλαμε ο Χριστιανισμός μας να παρερμηνευθή από όλες τις μελλοντικές γενεές, τοιουτοτρόπως δεν θα πρέπει να παρεξηγούμε και να παρερμηνεύουμε τα αρχαία αιγυπτιακά σύμβολα. Αν π.χ.: μετά από 2000 χρόνια ο πολιτισμός μας είχε καταστραφή και λησμονηθή, αν οι Αρχαιολόγοι του μέλλοντος ανεκάλυπταν στα ερείπια των χριστιανικών ναών σύμβολα όπως ο *ἀμνὸς*

¹ Αρχικώς εν Αθήναις την 29^{ην} Οκτωβρίου του 2004 σε ακροατήριον Δανών παστόρων και λαϊκών, στο Μορφωτικόν Κέντρον της Αιγυπτιακής Πρεσβείας. Κατόπιν την 12^{ην} Νοεμβρίου του 2005 σε ακροατήριον Αιγυπτίων και (Αλεξανδρινών) Ελλήνων συναδέλφων, φοιτητών και κοινού, στην Αρχαιολογική Εταιρεία Αλεξανδρείας (της οποίας η γράφουσα εκ του 2012 σεμνύνεται να είναι μέλος). Κατόπιν δε, την 22^{αν} Μαρτίου του 2006 (ελαφρώς παρηλλαγμένη, ώστε να συμπεριλάβη συγκριτικώς και τινά στοιχεία του Ινδουισμού), στο Κέντρον Ιστορικών Ερευνών του Νέου Δελχί στην Ινδία, ο πρ. Πρόεδρος του οποίου (Καθ. Δρ D.N. TRIPATHI) είναι ελληνοτραφής, λάτρης της Αρχαιοαστρονομίας και ομιλεί την Ελληνική. Έπειτα η αυτή διάλεξις εδόθη εκ νέου εν Αθήναις την 16^{ην} Μαΐου 2008, στα πλαίσια του Συνεδρίου *Interfaith Dialogue and the Role of Literature and the Media*, στην Μ. Αίθουσα (Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν) του Πανεπιστημίου της Ινδιαναπόλεως (Athens Campus). Εν τέλει, τελειοποιημένη και εμπλουτισμένη, εδόθη το απόγευμα της Παρασκευής 6^{ης} Μαΐου 2011 στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη της πρεσβυγενούς Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, παρουσία της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, συναδέλφων και κοινού, κατά την γενέθλιον ημέρα του Ε.Ι.Α. Η συγγραφέως ευχαριστεί θερμώς τον Σεβ. Μητροπολίτην Νικοπόλεως & Πρεβέζης, κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ, για την κριτική ανάγνωση του κειμένου.

² Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. II (ιδίως §§ 1, 2, 3, 7, 8), III (σχεδόν εξ ολοκλήρου), IV (ιδίως §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7) και V (ιδίως §§ 2, 3, 4), και μερικώς η Εισαγωγή, το Κεφ. VII, ο Επίλογος, κ.ά. Πρβλ. και ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2001: 113-18.

³ Περί της οποίας [Εικ. I.2, VI.1] βλ. μεταξύ άλλων BLEEKER, 1962: 193-200· DU BOURGUET, 1988: 41-46· TOBIN, 1987: 113-21· LÄ, III, 1980, 1110-119: λήμμα «Ma'at»· ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 54· ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2007: 1243-50.

ΕΙΚΟΝΑ I: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Ξύλινο επιζωγραφισμένο αγαλμάτιο ζωομορφικής αστρικής θεότητας (προσωποποίησης Δεκανού) με κεφαλή γυπτός, χρονολογούμενο εκ του Νέου Βασιλείου (περ. 1250 π.Χ.). Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης (KHM), № ÄS 10.220.

2. [ΔΕΞΙΑ]: Η συμβολική εξύψωση της Μάατ και η προσφορά της προς τους θεούς. Ο Φαραώ Σήθος I εικονίζεται προσφέρον αγάλματιον της Μάατ προς τον Φθα [θεό του δημιουργικού λόγου και των τεχνιτών της Μέμφιδος, κύριον τῆς Μάατ (*nb-M3ʿt*), ο οποίος δεν φαίνεται]. Ανάγλυφο επιζωγραφισμένο εκ του νεκρικού ναού του βασιλέως στην Αβυδο (XIX Δυναστεία, περ. 1300 π.Χ.).

τοῦ θεοῦ και ο ἰχθύς, θα μας άρεσε ως Χριστιανοί να μας χαρακτηρίζαν ως ειδωλολάτρες και λάτρες των προβάτων **[ΕΙΚ. ΙΙ.1-3]**; Η συνθετότης της θεολογικής συλλήψεως των αρχαίων αιγυπτιακών θεοτήτων είναι αξιοπρόσεκτη και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κατανόηση τόσο του ενδοτέρου πυρήνος της αντιστοίχου θρησκείας, όσο και της σχετικής μαγείας **[ΕΙΚ. Ι.1]**. Και τούτο είναι ένα σημείο όπου ο αρχετυπικός συμβολισμός διεδραμάτιζε σημαντικώτατο ρόλο. Ανεξαρτήτως του ανθρωπομορφικού ή ζωομορφικού συνδυασμού της αναπαραστάσεως και (της συμβολικής) απεικονίσεως των διαφόρων θεοτήτων (ανθρώπινο σώμα με κεφαλή ζώου ή αντικείμενου, εξ ολοκλήρου ανθρωπομορφική ή ζωομορφική παράστασις, κ.λπ.), οι εν λόγω απεικονίσεις δεν αποτελούν παρά τα υπερμεγέθη δυνητικά ιερογλυφικά μίας οιονεί πνευματικῆς μετα-γλώσσης, τα οποία δεν παρέπεμπαν τόσο στο όνομα, αλλά περισσότερο στην φύση και στις ιδιότητες των θεών⁴. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα συμβολικά ζώα, φυτά ή αντικείμενα, τα οποία συνεδέοντο με τις εκδηλώσεις και τις εκφάνσεις των θεοτήτων, δεν έδινε κάποια ουσιαστική πληροφορία για την πραγματική φύση αυτών των θεών, διότι (κατά τα ιερά κείμενα της αρχαίας αιγυπτιακής θεολογίας) η πραγματική φύσις και η αληθής μορφή των θεών ήταν «μυστική» και «κεκρυμμένη». Στα *Κείμενα τῶν Σαρκοφάγων*, π.χ.: αναφέρεται ότι μόνον οι νεκροί (με όλες τις συνιστώσες τους [ψυχή/*b3(i)*, πνεῦμα/*k3*, μαγική ἰσχύς/*hk3w* και σκιά/*šwt*], ιδίως δε ως μεταμορφωμένα-αγιοποιηθέντα φωτεινά πνεύματα/*3hw*) είναι δυνατόν να γνωρίσουν την πραγματική μορφή των θεοτήτων μάλιστα δε του υψ. ηλιακού θεού

⁴ Βλ. HORNUNG, ²1996: 124. Πρβλ. κατωτέρω την σχετική συζήτηση στην Ενότητα ΙΙΙ.

ΕΙΚΟΝΑ ΙΙ: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Υαλογραφία από την Εκκλησία του Αγ. Ιωάννου (Hills Road, Cambridge), με τον Αμνό του Θεού (πρβλ. *Ιωάν.*, 1: 29: «ἶδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»).

2. [ΚΕΝΤΡΟΝ]: Το αρχαιο-χριστιανικό σύμβολο του ΙΧΘΥΟΣ εγχάρακτο επί μαρμάρου των ερειπίων της αρχαιο-ελληνικής πόλεως της Εφέσου.

3. [ΔΕΞΙΑ]: Συμβολική παράσταση των τεσσάρων Ευαγγελιστών διά των τεσσάρων ζώων του οράματος του Προφήτου Ιεζεκιήλ, σε σταυρόσημη απεικόνιση, με το σύμβολο του Αμνού του Θεού στο κέντρον.

Εκ των άνω και προς τα δεξιά: Άνθρωπος-Άγγελος = Λουκάς, Λέων = Μάρκος, Αετός = Ιωάννης, Βούς = Ματθαίος. Ελεφαντοστέινη πλάκα ύψους 23.5 cm, πιθανώς εκ του Benevento της Ν. Ιταλίας (περ. 1000 μ.Χ.). Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, № 17.190.38.

Ρα⁵, ρήσις ήτις αποτελεί βαθύ μεταφυσικό και φιλοσοφικό στοχασμό ο οποίος φανερώνει την πνευματική ρώμη της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας και τον αρχετυπικό θεολογικότατο συμβολισμό της. Και φυσικά, κανείς λογικώς σκεπτόμενος Αιγύπτιος δεν θα ήταν δυνατόν να νομίζει ότι ο Άμμων ήταν μία ανδρική θεότης με σώμα ανθρώπου και κεφαλή κριού, ή ότι ο Ωρος ήταν ένα θεϊκό γεράκι ... Αντιθέτως, θεωρούσαν ότι ο Άμμων αποτελούσε μίαν θείαν δύναμιν, η οποία μπορούσε να εκδηλώνεται μεταξύ άλλων και στην αρχετυπική εικόνα ενός κριού, όπως η θεϊκή ισχύς του Ωρου απεικονίζετο συμβολικώς στην εικόνα ενός ιέρακος καλύπτοντος τον ουρανό με τα φτερά του. Έτσι και για τις άλλες θεότητες: ο Όσιρις αποτελούσε το αρχέτυπο για την αναγέννηση της φύσεως (και των νεκρών) και τις δυναμογόνες γονιμικές τάσεις, η Ίσις και η Μουτ (μεταξύ άλλων) για την μητρότητα [Εικ. VIII.1-2], ο Άνουβις για την προστασία και την ταρίχευση των νεκρών [Εικ. XIV.1], η Αθώρ για τον έρωτα και την προστασία του ηλιακού θεού Ρα, η Μάατ για την κοσμική αρμονία και την δικαιοσύνη [Εικ. I.2 & VI.1], η Νουτ για τον ουράνιο θόλο και τον Γαλαξία [Εικ. XVII.1], κ.ο.κ. Τοιουτοτρόπως, ουδείς λογικώς σκεπτόμενος Χριστιανός δεν είναι δυνατόν να θεωρήση ότι οι τέσσερις Ευαγγελιστές ως Άγιοι είναι ζωόμορφοι [Εικ. II.3], επειδή με βάση συγκεκριμένο θεολογικό αρχετυπικό συμβολισμό συνδέονται με την απεικόνιση των τεσσάρων ζώων του οράματος του Προφήτου Ιεζεκιήλ⁶. Ούτε ότι ο Άγιος Χριστοφόρος είναι κυνόμορφος εξαιτίας ενός μύθου [Εικ.

⁵ Βλ. *Κείμενα τών Σαρκοφάγων*: Επιδοί 491-92. Για τον ηλιακό θεό, βλ. *LÄ*, V, 1984, 156-80: λήμμα «Re».

⁶ Πρβλ. *Ιεζεκιήλ*: 1, 1-28 και 10, 1-22 (π.χ.: 1, 4-6, 10: «Και είδον και ίδου πνεύμα εξαίρον ήρχετο από βορρά, και νεφέλη μεγάλη εν αυτώ, και φέγγος κύκλω αυτού και πύρ εξαστράπτον, και εν τώ μέσω αυτού ως όρασις ήλέκτρον εν μέσω του πυρός και φέγγος εν αυτώ. Και εν τώ μέσω ως όμοίωμα τεσσάρων ζώων, και αυτή ή όρασις αυτών: όμοίωμα ανθρώπου επ' αυτοίς, και τέσσαρα πρόσωπα τώ ενί, και τέσσαρες πτέρυγες τώ ενί. [...] και όμοίωσις τών προσώπων αυτών: πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος εκ δεξιών τοίς τέσσαρσι και πρόσωπον μόσχου και πρόσωπον αετού εξ άριστερών τοίς τέσσαρσι»). Σημειωτέον ότι όχι μόνον οι τέσσερις Ευαγγελιστές, αλλά και άλλοι Άγιοι (*BHG*, 41986· *BHL*, 11898-1901· *LOESCHKE*, 1965: 37-88) — και ο ίδιος

XIV.2]. Στα πλαίσια αυτής της πολλαπλότητας των μορφών, η οποία αποτελούσε τον τρόπο της ενδεχομένως ατελούς και συντόμως εικονικής εκφράσεως των Αιγυπτίων της Αρχαιότητας για την πραγματική φύση και τις ιδιότητες των θεοτήτων τους, η ενοθεϊστική μεταφυσική προσέγγισης συνιστούσε —όπως θα διαπιστώσουμε κατωτέρω— βασικόν παράγοντα για την θεώρηση του κοσμικού γίνεσθαι, ιδίως στις τάξεις των σοφών και καλλιεργημένων Αιγυπτίων.

ΕΙΚΟΝΑ III: Τυπική τοιχογραφία τάφου του Νέου Βασιλείου, η οποία απεικονίζει την στοργή μεταξύ των συζύγων και την αγάπη προς τα εγγόνια τους, απαθανατίζουσα και επαναζωοποιούσα με μαγικό και μετα-φυσικό τρόπο στην αιωνιότητα υπέροχη στιγμή οικογενειακής ευτυχίας, αρμονίας και γαλήνης, ούτως ώστε αυτή να επαναλαμβάνεται δυνητικώς *ές* *ἀεί* στον αιγυπτιακό Παράδεισο. Από τον τάφο του Ινχερκχάου (*In-hr-h'w*) στην Deir 'el-Medinah (TT 359), περ. 1150 π.Χ.

Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε σφαιρικώς και ολιστικώς την αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία. Θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε την αμφίδρομη και συμπληρωματική σχέση μεταξύ του Ενός (~ Θεού) και των πολλών (~ θεοτήτων). Θα μελετήσουμε την υφή και το θεολογικό υπόβαθρο της εν λόγω θρησκείας, με συχνές αναφορές στο ιερατεϊόν και στους κυρίους εκφραστές της, και δη στις διάφορες τάξεις των αρχαίων Αιγυπτίων ιερέων. Θα αναφερθούμε στην «φύσιν» των αρχαίων αιγυπτιακών θεών/θεαινών, χρησιμοποιώντας όρους της Κβαντομηχανικής και των ατομικών τροχιακών, οι οποίοι καθόλου δεν θα πρέπει να μας ξενίζουν, διότι αποτελούν το τέλειο δυνητικό πνευματικό εργαλείο προς κατανόησιν αυτών. Εν τέλει θα εξετάσουμε φιλοσοφικώς και συγκριτικώς αυτές και έτερες θεολογικές έννοιες της Νειλοχώρας. Προσφάτως ο Καθ. Δρ Naguib Ka-

ο Ιησούς [πρβλ. τον συμβολισμό του *Αμνοῦ τοῦ Θεοῦ* (*Agnus Dei*), του *ἰχθύος* (από τα θεολογικά αρκτικόλεξα ΙΧΘΥΣ), κ.ά.]— παρίστανται ζωομορφικώς· βλ. DEMISCH, 1977: 218-19 & εικ. 598-600· πρβλ. HORNUNG, 1996: 123-24, σημ. 43, 48· για την *οὐράνιο ἀγελάδα*, βλ. GUILHOU, 1989. Σε χαρακτηριστική αρχαία αιγυπτιακή μαγική επώωδο, υψίσταται επίκλησις των τεσσάρων πνευμάτων τα οποία προστάτευαν τον Όσιρι, ώστε να προστατεύσουν το πρόσωπο το οποίο ο αρχαίος ιερέυς-μάγος εξεπροσώπει. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η συγκεκριμένη ευχή θα μπορούσε να παραλληλισθῆ (*mutatis mutandis*) με ανάλογες χριστιανικές ευχές προστασίας, όπου γίνεται επίκλησις των τεσσάρων Ευαγγελιστών, ή και των τεσσάρων Αρχαγγέλων, ώστε να προστατεύσουν κάποιο άτομο κατά την διάρκεια του ύπνου (πρβλ. PINCH, 1994: 71-72). Παρομοία επίκλησις στον προστάτη Άγγελο υπάρχει και στην *Άκολουθία τοῦ Ι. Αποδείπνου*: «Άγιε Άγγελε, ό έφεστώς τῆς άθλιας μου ψυχῆς [...]»).

nawati (Ιδρυτικόν Μέλος του E.I.A. και Κοπτορθόδοξος Αιγύπτιος) είπε σε συνεντευξή του ότι οι Αιγύπτιοι της Αρχαιότητας ήσαν πολύ ευτυχημένοι: ζούσαν σε μία όμορφη χώρα, πίστευαν απολύτως στην συνέχιση της μετά θάνατον ζωής, προετοιμάζονταν για την *Ωραία Δυτική Χώρα (Imnti nfrt)*⁷ και προετοιμάζαν τα μνημεία τους γι' αυτό καταλλήλως, ώστε να δυνηθούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ζωή στο παραδείσιο επέκεινα **[Εικ. ΙΙΙ, ΧΧΙΙΙ]**, τέλος δε εμείς προσθέτουμε ότι είχαν ως κοινωνία γνησία, ανυπόκριτο και θαυμασία ηθική, όπου η θερμή αγαπητική σχέση του ανδρογύνου αποτελούσε το θεμέλιο για την οικογένεια και την κοινωνική δομή **[Εικ. ΙΙΙ]**, η θέσις της γυναίκας ήταν εξόχως καλή (ασυζητητί καλύτερη λ.χ.: από την αρχαία Αθήνα), δεν υφίστατο δουλεία και ακόμη και αυτή η «ἐσχάτη τῶν ποιῶν» δεν ήταν διόλου συχνή.

Πολλά —όπως θα διαπιστώσουμε στα επόμενα— συνηγορούν ως προς το ότι ήσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι οι αρχαιότεροι επινοητές και εφαρμοστές ενός απαραμίλλου Μονοθεϊσμού (ή έστω Ενοθεϊσμού), ο οποίος μόνον κατ' επίφασιν ομοιάζε με πολυθεΐα, και ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηρισθῆ —πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών— ως ένα εκ των προ-σταδίων του Χριστιανισμού και ο οποίος διείπετο από ορισμένα κοινά σημεία μετά της Θρησκείας μας. Όπως δικαίως παρατηρεῖ ο Καθηγητής της Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και συντόνως περί την αρχαία Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή εντρυφήσας, Δρ Νικόλαος Μπρατσιώτης, αναφερόμενος στον σπερματικό λόγο και στην οιονεί «χριστιανικότητα» των αρχαίων θρησκευμάτων, τα σχετικά χωρία του Κλήμεντος Αλεξανδρείας και του Ιερού Αυγουστίνου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες προς κατανόησιν του εν λόγω γεγονότος, καθώς και του ότι ένα εκ των αμέσων προγόνων του Χριστιανισμού αποτελεί και η Αρχαία Αιγυπτιακή Θρησκεία ουσιαστικώς και όχι μόνον ο Ιουδαϊσμός], και δη ότι⁸:

Res ipsa, quæ nunc Christiana Religio nuncupatur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque ipse Christus veniret in carne, unde vera Religio, quæ jam erat, cœpit appellari Christiana.

Δηλαδή, «ὅ,τι τώρα προσαγορεύεται Χριστιανική Θρησκεία, ὑπῆρχε εἰς τοὺς ἀρχαίους, καὶ δὲν ἔλειψε ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μέχρις ὅτου ἦλθεν αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἐν σαρκί, ὁπόθεν ἡ ἀληθὴς Θρησκεία, ἡ ἤδη ὑπάρχουσα, ἤρχισεν νὰ ἀποκαλῆται Χριστιανική». Αυτό το κείμενο αποτελεί ἀφ' εαυτοῦ το πλέον ἀρμόζον παράδειγμα και ἀπόδειξιν των ὄσων προαναφέραμε, δίδοντας παραλλήλως ερείσματα και επιχειρήματα κατ' ὄσων ενδεχομένως πρόκειται να παρεξηγηθούν ἐξ ὄσων γράφουμε ἐξ αιτίας της εαυτῶν ελλείψεως ευρυνοίας και της τυφλῆς και εν πολλοίς προληπτικῆς θρησκοληψίας.

II. Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΙΛΟΧΩΡΑΣ, ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ, ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΟΦΙΑΣ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

II.1. ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΜΕΤΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑ^ϞΑΤ: Λέγοντας *θρησκεία*, εννοούμε το σύνολο των ανθρωπίνων μεταφυσικών δοξασιῶν ή πεποιθήσεων και ὄλων των συνακολουθῶν τελετουργικῶν πρακτικῶν, οι οποίες αφορούν στην λατρεία μίας ή περισσοτέρων θεοτήτων,

⁷ Για τον εν λόγω ὄρο, βλ. το θαυμάσιο ἄρθρο VON FALCK, 2006: 108-28.

⁸ Βλ. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, ⁶1997: 198 & σημ. 5, ληφθέν εκ της *Πατρολογίας* του Migne (πρβλ. π.χ.: PL, 32: 603). Στις σσ. 71-124 της λογίας Διατριβῆς του ο Καθ. Ν. Μπρατσιώτης όχι μόνον επισκοπεῖ, ἀλλά και εξετάζει *de profundis* την θέση του ἀτόμου-προσώπου στην αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία, αναφερόμενος ενδελεχῶς σε βασικές θεολογικές και μετα-φυσικές έννοιες, ὅπως η Μά^Ϟατ (M^Ϟt), οι διάφορες ψυχικές υποστάσεις του ανθρωπίνου ὄντος (b3, k3, 3h), κ.τ.ό. Επ' αυτού, πρβλ. και RUPP, 1976.

καθώς και των συγγενών υπερφυσικών οντοτήτων, σκοπός της οποίας είναι ο εξευμενισμός τους, η διατήρησης αγαθών σχέσεων με τις αόρατες δυνάμεις του επέκεινα και η ενδεχομένη αποτροπή κακών εναντίον της ανθρωπότητας⁹. Λέγοντας *κρατική θρησκεία* στην αρχαία Αίγυπτο, εννοούμε το σύνολο των διαφόρων λατρειών και των συνακολουθών (συνήθως επισήμων και πολυσυνθέτων) τελετουργιών προσφορών στους θεούς και λατρείας των, σε όλη την επικράτεια της Αιγύπτου (μερικές φορές δε και σε γειτονικές χώρες), όπως αυτές επραγματοποιούντο *έν όνόματι του φαραώ*, από μία τάξη πλήρως (ή μερικώς) απασχολουμένων θρησκευτικών αξιωματούχων, οι οποίοι ωνομάζοντο *εν γένει ιερείς* (*ḥmw-ntr*), σε ειδικούς καθηγιασμένους χώρους και δη εντός των *ναών* (*ḥwwt-ntr*), με απώτερο σκοπό τον εξευμενισμό των θεών, την ευλογία και μέριμνά των για ολόκληρη την Αίγυπτο και για όλους τους κατοίκους της¹⁰.

ΕΙΚΟΝΑ IV: Ήδη από το Μέσο Βασίλειο, ιδίως κατά το Νέο Βασίλειο, αλλά και κατά την Υστερη Περίοδο και έως την Πτολεμαϊκή και την Ρωμαϊκή Περίοδο ο ναός του Karnak (*Ipt swt*) υπήρξε το κέντρον της θρησκευτικής (κρατικής) λατρείας στην φαραωνική Αίγυπτο. Αποτελούσε τεράστιο συγκρότημα ιερών, ναών και καταστημάτων, ενώ το ιερατεϊόν του ήταν πανίσχυρο και οικονομικώς εύρωστο. Στην παρούσα αεροφωτογραφία διακρίνονται η μεγάλη υπόστυλη αίθουσα, ιερά, πυλώνες και οβελίσκοι. Νέο Βασίλειο, περίοδος XVIII και XIX Δυναστείας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η *κρατική θρησκεία* εξησκείτο, «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» για το ευρύ κοινό, *μόνον* από τον φαραώ, τους αρχιερείς και τους ιερείς, ενώ η πρόσβασις των Αιγυπτίων υπηκόων στους ναούς **[Εικ. IV]** και στην κρατική λατρεία ήταν ουσιαστικῶς απηγορευμένη¹¹. Συνέβαινε δηλαδή το φαινομενικῶς παράδοξον η κρατική λατρεία να ασκείται και υπέρ του λαού, αλλά *χωρίς* την συμμετοχή του **[Εικ. VI.2]!**

⁹ Βλ. SADEK, 1987: 1. Για την θρησκεία στον αρχαίο κόσμο, βλ. NOCK, 1972· πρβλ. ωστόσο DORMAN, 2004: 25-36.

¹⁰ Ομοίως. Για την ανάπτυξη της θρησκείας και της σκέψευς στην αρχαία Αίγυπτο, βλ. επίσης τα έργα των BREASTED, ²1959, MORENZ, ²1973 και VANDIER, 1949. Περί λαϊκής θρησκείας, βλ. STEAD, ²1987: 64-70.

¹¹ Με την εξαίρεση της εξωτερικής (εκτός ναών) συμμετοχής του ευρέος κοινού στις μεγάλες θρησκευτικές πανηγύρεις και κατά τις ιερές πομπές, την περιορισμένη πρόσβαση ορισμένων υψηλοβάθμων κοσμικών αξιωματούχων στις εξωτερικές αυλές και στις υπόστυλες αίθουσες των ναών, κ.λπ. Για τους ναούς εν γένει, βλ. REYMOND, 1969· QUIRKE, 1997· WILKINSON, 2000.

ΕΙΚΟΝΑ V: Τα περίφημα *Κείμενα τῶν Πυραμίδων* αποτελούν τις αρχαιότερες πηγές θρησκευτικών και επικηδείων δοξασιῶν, ιστορικών, κοινωνικών και μυθολογικών στοιχείων, αλλά και αστρονομικών, κοσμολογικών και κοσμογραφικών πληροφοριῶν των αρχαίων Αιγυπτίων.

Στην φωτογραφία διακρίνεται ο Β. τοίχος του Προθαλάμου της Πυραμίδος του Φαραῶ Ουένις (*Wnis*, περ. 2356-2323 π.Χ.), κατάφορτος ἀπὸ τα σοφιστευμένα εγχάρακτα κυανὰ ιερογλυφικά διὰ των οποίων ἐγράφησαν στην ἀρχαιότερα παραλλαγή τους [βλ. κυρίως SETHE, 1908-10· FAULKNER, 1998].

Ἡ προετοιμασία και οἱ σχετικές μέριμνες για την μεταθανάτιο ζωή ἦσαν συμφυεῖς με τον καθημερινό βίο των αρχαίων Αἰγυπτίων, οἱ οποίοι ἐχαρακτηρίσθησαν ἐκ του Ἡροδότου ως ἐξόχως εὐλαβεῖς και ἐντόνως θρησκευόμενοι¹². Ἐν τούτοις, το ἐνδιαφέρον τους για το ἐπέκεινα του τάφου και οἱ κοπιώδεις προσπάθειές τους για την κατασκευή και την διακόσμηση των μνημείων τους προέκυψαν σχεδόν ἐξ ολοκλήρου ἀπὸ το μεγάλο πάθος τους, την λατρεία τους, για την ἴδια την ζωή! Πράγματι, ἡ ἀγάπη των Αἰγυπτίων για τις ἀπολαύσεις του υλικού βίου και για τις καθημερινές χαρές της ζωῆς ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε να συντελέση καθοριστικῶς στην ἀκράδαντη πεποίθησή τους για την συνέχιση της ζωῆς και μετὰ θάνατον, σε ἓνα διαφορετικό κόσμο ἀπολαύσεως και τρυφῆς, παραδεισίου εὐφορίας και ἀενάου χαράς στην *Δυτική Χώρα (Imntt)*, πλησίον των πεφλημένων τους προσώπων, ὑπὸ την προστασίαν των θεῶν τους, ὅπως ἀκριβῶς και κατὰ την ἐπίγειο περίοδο του βίου τους¹³. Ἡ συνέχιση της ζωῆς μετὰ θάνατον, κατὰ τις ἀπόψεις των Αἰγυπτίων, ἀποτελοῦσε οὐσιαστικῶς την μακαρία προέκταση και διαίωνιση του ἐπιγείου βίου τους, οἱ οποίοι (ιδίως για την βασιλική οἰκογένεια, τους εὐγενεῖς και τους κρατικούς ἀξιωματοῦχους και γραμματεῖς) ἦταν γεμάτος ἀπολαύσεις **[Εἰκ. III, XXIII]**.

Ἢδη ἀπὸ την χαραυγή της ἱστορίας τους, περί το 3200 π.Χ., μέχρι την ἐποχή του Ἀρχαίου Βασιλείου, περίοδο κατὰ την οποία εἶχε πλέον διαμορφωθῆ ἓνα αὐτοσυνεπές θρησκευτικό σύστημα, ὅπως καθίσταται ἐμφανές μέσω των *Κειμένων τῶν Πυραμίδων* **[Εἰκ. V]**, οἱ πρωτόγονες δοξασίες της Νεολιθικής Περιόδου εἶχαν ἤδη ἀναπτυχθῆ και ἐξελιχθῆ σε ἓνα μάλλον σοφιστευμένο και πολυσύνθετο θρησκευτικό οἰκοδόμημα, το οποίο ολοκληρώθηκε κατὰ την Ὑστερη Περίοδο, ἀν και οἱ μεταγενέστερες προσθήκες και οἱ συγκρητι-

¹² Βλ. Ἡροδότου, II: 37: «Θεοσεβέες δὲ περισσῶς ἐόντες μάλιστα πάντων ἀνθρώπων ...» πρβλ. και II: 65.

¹³ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2001: 116-17.

στικές τάσεις δεν έπαυσαν ποτέ να συμπληρώνουν και να μορφοποιούν αναλόγως την όλη εικόνα του εν λόγω ωραίου θεολογικού μορφώματος. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και μετεξέλιξη της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας διεδραμάτισαν οι ενδιαμέσες γενεές των Αιγυπτίων, οι οποίες ναι μεν προσέθεταν νέες δοξασίες και θεολογικές δομές, αλλ' ωστόσο δεν μετέβαλλαν ουσιαστικώς τις αρχαιότερες υφιστάμενες αντιλήψεις τους, εξ αιτίας του αταβισμού και του συντηρητισμού που τους διείπαν. Αυτή η προγονολατρεία και η σχεδόν απόλυτη πίστις στις αρχαίες παραδόσεις ήταν το αποτέλεσμα της εντόνου προσκολλησεώς των στην ιδέα της διατηρήσεως της παγκοσμίου αρμονίας, δικαιοσύνης και αληθείας, η οποία ενεσαρκώνετο στην έννοια της θεάς Μά'ατ (Μ3'τ) [Εικ. Ι.2 & VI.1].

ΕΙΚΟΝΑ VI: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Η θεά Μά'ατ, όπως απεικονίζεται σε έγχρωμη ανάγλυφη παράσταση (ασβεστόλιθος, ύψους 74 cm) στον τάφο του Φαραώ Σέτυ Ι στην Κοιλιάδα των Βασιλέων (KV 17, περ. 1300 π.Χ.). Η θεά φέρει βαρύτιμη τρισχιδή φενάκη και το σύμβολό της (πτερό στρούθου) ως διάδημα, όρμους και ψέλλια, καθώς και πολύτιμο ένδυμα, ενώ η ψιμυθίωσις των οφθαλμών της ακολουθεί τον κλασικό αιγυπτιακό τύπο. Οι επιγραφές την κατονομάζουν ως «κόρην του Ρ'ά» και «Πότνια, πρόεδρον τής γής τής γαλήνης (τής Νεκροπόλεως)». Αιγυπτιακό Μουσείο Φλωρεντίας, Νο 2469.

2. [ΔΕΞΙΑ]: Εναγκαλισμός του Φαραώ Ρ'αμεσσή ΙΙΙ με τον σεληνιακό θεό των Θηβών Κχονσού Νέφερ-χότεπ (*Hnsw Nfr-htp*). Η θεότης προσφέρει το σύμβολο της ζωής στους ρώθωνες του φαραώ, συμβολίζοντας την αειζωία του μετά θάνατον. Από τον νεκρικό ναό του φαραώ στην Medinet Habu (XX Δυναστεία, περ. 1180 π.Χ.).

Η συμπαντική ευνομία και τάξις αντικατωπτρίζοντο ευστόχως στην ορθή λειτουργία της κρατικής μηχανής, στην με κάθε τρόπο αποφυγή της διαταράξεως της Μά'ατ (~ αποφυγή της ύβρεως), στην εύρυθμη λειτουργία των ναών ήτις συνεδνάζετο με την καθημερινή προσφορά θυσιών στις θεότητες και στην καταδίκη κάθε άμαρτωλῆς παρεκκλίσεως και κάθε άμαρτίας-κακοῦ (*isfi*) από τα παραδεκτά και παραδεδομένα πρότυπα¹⁴. Ο αείμνηστος π. Du Bourguet, SHJ, έδειξε ότι η επίπεδη γεωγραφική μορφολογία του εδάφους της Αιγύπτου απετέλεσε το έναυσμα για την σύλληψη της εννοίας αυτής από τους Αιγυπτίους¹⁵. Το ιερογλυφικό σύμβολο για την Μά'ατ απεικονίζει το βάθρο ενός αγάλματος, οι δύο βάσεις του οποίου είναι απολύτως παράλληλες μεταξύ τους: $\text{—} \text{—}$. Το γεγονός αυτό παραπέμπει στον εξής συμβολισμό: η παραλληλία των δύο οριζοντίων εδρών του βάθρου ήταν απαραίτητη για την ευσταθή ισορροπία του αγάλματος, το οποίο ενδεχομένως εξεικόνιζε κάποιαν θεότητα, κάποιον φαραώ, ή κάποιον πρόγονο, και δη πρόσωπα

¹⁴ Πρβλ. TEETER, 2001: 319.

¹⁵ Βλ. DU BOURGUET, 1988: 41-46. Πρβλ. και την υποσημ. 3, ανωτέρω.

του παρελθόντος, άτινα ευρίσκοντο πλέον —ως μακάριοι (*mꜣw-hrw*)— στο βασίλειον του Οσίριδος, έχοντα φροντίσει κατά την επίγειο ζωή τους για την διατήρηση και για την εξύψωση της Μά'ατ. Η Μά'ατ συνιστούσε την ενσάρκωση της παγκοσμίου αρμονίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αδιαψεύστου α-ληθείας, η οποία (ως θυγατέρα του Ρ'α, δηλαδή της υψίστης κοσμικής θεότητας) αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο του αιγυπτιακού θρησκευτικού οικοδομήματος, εκφράζουσα ταυτοχρόνως την ορθότητα και την ευθύτητα των κρίσεων των δικαστών, οι οποίοι θεωρούντο ως ιερείς της¹⁶. Ο φόβος για την πιθανή διατάραξη της ήταν συμφυής με τα βαθύτερα μεταφυσικά συναισθήματα όλων των Αιγυπτίων και ξεφράζετο με την απέχθειά τους για τους εχθρούς της Αιγύπτου και του φαραώ, με την αποφυγή παρεκκλίσεως από τις παραδοσιακές αξίες και νόρμες, καθώς και με τον τρόμο τους έναντι ενός πιθανού δευτέρου (και δη οριστικού) θανάτου μετά τον φυσικό θάνατο, και της συνακολούθου απωλείας της αθανασίας. Η λατρεία της κοσμικής (και κοινωνικής) τάξεως, και της συμπαρομαρτούσης ισορροπίας και ευρύθμου λειτουργίας των πάντων, συνέιχε τον νου και την καρδιά των Αιγυπτίων και αποτελεί σπουδαίο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της ενδοτέρας ουσίας της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας και της σχετικής μεταφυσικής φιλοσοφίας τους¹⁷. Δεν θα αποτελούσε υπερβολή αν ισχυριζόμασταν ότι —τηρουμένων των αναλογιών— όλοι οι θεοί της Αιγύπτου (ακόμη και ο μέγιστος Ρ'α) θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπηρέτες της Μά'ατ, και δη —χρησιμοποιώντας αρχαίους ελληνικούς όρους— ως δέσμιοι της Ανάγκης, η διατάραξις της οποίας αποτελούσε ύβριν και καταστροφικό γεγονός για ολόκληρο το Σύμπαν¹⁸. Η Μά'ατ ήταν, όπως ήδη τονίσαμε, θυγατέρα του Ρ'α, ανθρωπόμορφη όπως και η Αθώρ¹⁹. Ο φαραώ, ως μέγιστος αρχιερέυς, προσέφερε ένα αγαλμάτιο της Μά'ατ στους θεούς [Εικ. 1.2], συμβολίζοντας την διαιώνιο τάξη του Σύμπαντος και την αρμονική και έννομη-ένομη διακυβέρνηση της Αιγύπτου. Εν τούτοις, αν και οι Αιγύπτιοι διακατήχοντο από πραγματική φοβία για την ενδεχομένη διατάραξη της Μά'ατ, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες μαρτυρίες για ναούς αφιερωμένους στην εν λόγω θεά (μικρός ναός της στο Β. Καρνάκ κατασκευασμένος από τον Αμένοφι ΙΙΙ, μαρτυρίες για ναούς της στην Μέμφιδα και στην Deir 'el-Medinah, κ.α.). Η Μά'ατ —τηρουμένων των αναλογιών— αποτελεί το αρχαίο αιγυπτιακό ανάλογο της (σώτειρας μεγαλοδόξου) *Εννομίας* ή της *Ανάγκης* (ή και της *Θέμιδος/Δίκης*) των αρχαίων Ελλήνων²⁰. Η συναφής δικαιο-κεντρική (και δη Μά'ατ-κεντρική) ηθική των Αιγυπτίων θα μπορούσε να θεωρηθή τόσο αυστηρή και συντηρητική όσο και προοδευτική, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να φαντάζι παράδοξο ή αντιφατικό. Είναι γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον φαραώ, πίστευαν στους θεούς και θεωρούσαν την οικογένεια ως το βασικό ιερό κύτταρο κοινωνικής δομής [Εικ. ΙΙΙ]. Εν τούτοις, η φαραωνική μοναρχία δεν τους κατεπίεζε, η θρησκεία τους βοηθούσε

¹⁶ Βλ. LURKER, 1986, 78: λήμμα «Ma'at».

¹⁷ Βλ. HART, 1987, 116-17: λήμμα «Ma'at».

¹⁸ Ο Ρ'α ανακόπτει την ημερησία ουράνιο πορεία του, όταν η κοσμική αρμονία διαταράσσεται μετά από το δήγμα του νηπίου Ωρου από κακόβουλο ερπετό στο Δέλτα του Νείλου και δεν συνεχίζει παρά μόνον μετά την θεραπεία του μικρού θεού με την βοήθεια της Ίσιδος και του Θωθ και την συνακόλουθο αποκατάσταση της Μά'ατ. Γι' αυτόν τον μύθο όστις ιστορείται στην Στήλη *Metternich*, βλ. PINCH, 1994: 144-46 και ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VIII, § 4. Για το χριστιανικό ανάλογο της οιονεί «δεσμιότητος» του Θεού έναντι της ανθρωπίνης παρακοής (προς σωτηρίαν των ανθρώπων), πρβλ. *Γαλάτ.*, 3, 13: «Χριστός ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ: ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου»· το *Κάθισμα τοῦ Ὁρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς*: «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμῷ σου αἵματι τῷ σταυρῷ προσηλωθεὶς καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθεὶς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις [...]»· καθώς και *Ἡσαΐας*, 53, 4-6: «οὗτος τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνάται [...] αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν [...] τῷ μῶλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. [...] Κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἀμαρτίαις ἡμῶν»· πρβλ. εν τέλει και *Α' Κορ.*, 5: 6-8.

¹⁹ Βλ. BMD, 1996, 166: λήμμα «Ma'at»· πρβλ. *Λᾶ*, ΙΙ, 1977, στήλ. 1024-33: λήμμα «Hathor». Για την Αθώρ, βλ. ROBERTS, 1997· LOPES, 1989: 21-26.

²⁰ Πρβλ. TOBIN, 1987: 113-21.

αρκετά στην καθημερινή ζωή τους και η θέση της γυναίκας (όπως ήδη σημειώσαμε), η οποία απελάμβανε σχεδόν απόλυτη ισότητα μετά του ανδρός – ιδίως στις κοινωνικώς ανώτερες τάξεις – ήταν πολύ καλύτερη από εκείνη σε άλλα αρχαία κράτη (συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας Ελλάδος).

ΕΙΚΟΝΑ VII: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Μαγική Στήλη του Ώρου χονδροειδούς τεχνικής από σερπεντίνη (ύψους περ. 12 cm), χρονολογούμενη από την XXVI Δυναστεία. Στην προσθία όψη εικονίζεται ο Ώρος τὸ παιδίον (Ἄρποκράτης/*Hr-p3-hrd*), νικηφόρος, να καταπατά κροκοδείλους [RITNER, 1989: 103-16], κρατώντας υποτεταγμένα ερπετά, αντιλόπη και λέοντα (πρβλ. Ψαλμός ʸ, 13: «ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήση καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα»). Συνοδεύεται από τον Βησσά (αποκεκρουσμένη κεφαλή) και ἕτερη θεότητα. Μουσείο Allard Pierson, Amsterdam, № APM 13158 [VAN HAARLEM, 1995: 18-19].

2. [ΔΕΞΙΑ]: Σύγχρονη κοπτική εικόνα του Δρ Isaac Fanous απεικονίζουσα τον Άγιο Γεώργιο να εξοντώνη τον δράκοντα, με συμβολισμό του θριάμβου του καλού και της Αναστάσεως εναντίον του κακού (όπως αυτό εκφράζεται από τον «ἀρχαῖον δράκοντα») και του θανάτου.

Το βαθύτατο ιδιάζον θρησκευτικό συναίσθημα των Αιγυπτίων εκαλλιεργήθη και από την ισχυρώς θεοκρατική δομή της κοινωνίας τους, όπου ο φαραώ ως θεία ενσάρκωσις του Ρεα και του Ώρου, κυβερνούσε και εξουσίαζε εξ ολοκλήρου την Αίγυπτο, αποτελώντας τον μέγιστον ἄρχιερέα (*imy-r hmw-ntr nbw*) και τον επί γης ύψιστο αντιπρόσωπο των θεών, όντας ουσιαστικώς υπεύθυνος για την λατρεία όλων των θεοτήτων και διορίζοντας τους αρχιερείς²¹. Ο εξαιρετικώς μεγάλος αριθμός των θεοτήτων και των θεών/θεαινών που ελάτρευαν ή ευλαβούντο οι Αιγύπτιοι, ο οποίος συνεχώς πολλαπλασιάζετο κυρίως για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους και ασφαλώς η συνθετότης των θεολογικών τους συλλήψεων και της θρησκευτικής *formæ mentis* τους, αποδεικνύουν αβιάστως το βάθος της θρησκευτικής τους σκέψεως και την ισχύ της μεταφυσικής τους συνειδήσεως²². Η συνείδησις αυτή εξεφράζετο και διεμορφώνετο κυρίως από το πανίσχυρο *ιέρατειον τών ναών* (*wnwt hwwt-ntr*), οι αρχιερείς των οποίων πολλές φορές (εμμέσως ή αμέσως) καθόριζαν το μέλλον της Αιγύπτου, συντελούσαν στην ανάρρηση των φαραώ, αλλά και γίνονταν οι ίδιοι φαραώ σε αρκετές περιπτώσεις²³ [ΕΙΚ. IX.1-3]. Η αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία διετηρήθη σχεδόν αλώβητη για περισσότερες από τρεις χιλιετίες, ενώ οι απόηχοί της έφθαναν ακόμη και μέχρι τον έκτο μ.Χ. αιώνα, εμμέσως δε ακόμη και στα μεταγενέ-

²¹ Πρβλ. HORNUNG, ²1996, 135-42: «Images of Gods; the King».

²² Βλ. QUIRKE, ³1997.

²³ Βλ. GRIMAL, ²1992: 311-15, για την περίπτωση των ἄρχιερέων-φαραώ της XXI Δυναστείας (περ. 1070-945 π.Χ.), καθώς και για τις *θεῖες λατρεύτριες τοῦ Ἄμμωνος* (*dw3wt-ntr nt Imn*).

στερα κοπτικά χριστιανικά θρησκευτικά και μαγικά κείμενα²⁴. Η προσφορά της αρχαίας Αιγύπτου στον παγκόσμιο πολιτισμό, και ιδίως στο μεταφυσικό και θρησκευτικό επίπεδο, είναι όντως ανεκτίμητη. Τόσο από αιγυπτιακή όσο και από θρησκευτική άποψη, η αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία, της οποίας μία πρόγευση θα απολαύσουμε στις επόμενες ενότητες, αποτελούσε μία από τις σπουδαιότερες εκφάνσεις του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.

ΕΙΚΟΝΑ VIII: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Περίαπτο εν είδει αγαλαματίου της Γαλακτοτροφούσης Ίσιδος (*Isis Lactans*), η οποία βαστάζει τον Αρποκράτη προς θηλασμόν και προστασίαν. Από την Αιγυπτιακή Συλλογή των εκ φαγεντιανής αντικειμένων του Μουσείου Μπενάκη, μελετηθέντων υπό της συγγραφέως (γλυπτό περίαπτο, αποκεκρουσμένο, ύψους 2.80 cm, πιθανώς χρονολογούμενο από την Ύστερη Περίοδο, Νο Β 22.618).

2. [ΔΕΞΙΑ]: Ομορφή Ορθόδοξος εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, η οποία φέρει θηλάζουσα τον Χριστό, επιστεφομένη εκ δύο Αγγέλων. Η Θεοτόκος και Μητέρα του Θεού (~ αρχ. αιγ.: *Ms-Ntr, Mwt-Ntr*), η φιλεύσπλαγχνη Μητέρα της αγάπης, της προστασίας και της παρηγορίας προς τον Θεό ερίζωσε στις καρδιές όλων των Χριστιανών ανά την Μεσόγειο (όπως ερίζωσε παλαιότερα η λατρεία της Ίσιδος [βλ. DUNAND, 1973· CUMONT, 41929]), αλλά και σε ολόκληρον τον κόσμο.

Στην παρούσα ενότητα, με βάση επιλεγμένα συναφή θρησκευτικά κείμενα, θα προβούμε σε αδρομερή σύγκριση και παραλληλισμό των δύο θρησκειών και θα συζητήσουμε τα σημεία επαφής τους. Θα δείξουμε επί πλέον ότι αρκετές θεολογικές έννοιες και σύμβολα της αρχαίας θρησκείας των Αιγυπτίων πέρασαν παρηλλαγμένες στον Χριστιανισμό

²⁴ Βλ. π.χ.: MEYER & SMITH, 1994. Σχετικώς με την κοινωνική θέση της μαγείας κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή, βλ. ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ, 2001, ιδιαιτέρως δε τις σσ. 22, 46-53, 60-62, 66, 69, 71, 81, 116, 125-26, 149-50, 164, 175-76, 179, 187, 202, 209, 237, 239, 240-41, 248, 250, 255, 260, 263, 268, 283, 290, 315-16, 318-19, 329, 346, 394, 400, 466 (όπου υφίστανται αρκετές αναφορές στην Αίγυπτο). Η συγγραφέως δείχνει ότι και κατά την βυζαντινή εποχή η πεποίθησις της παντοδυναμίας των αρχαίων Αιγυπτίων μάγων υφίστατο ήδη (ευρέως διαδεδομένη από την Ελληνο-Ρωμαϊκή Αρχαιότητα). Σημειώνουμε ότι η πεποίθησις αυτή υπερετονίσθη και εξογκώθη κυρίως από τις διάφορες απόψεις των Χριστιανών Εκκλησιαστικών Πατέρων (Άγιοι Ιωάννης Χρυσόστομος, Εφραίμ Σύρος, Ευσέβιος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Συνέσιος Κυρήνης, κ.ά.), οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν πλήρως την αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία, δαιμονοποιούσαν συλλήβδην κάθε αρχαιότερα παγανιστική τεχνική ιεροουργίας, εισάγοντας φανταστικά στοιχεία και παρερμηνεύοντας κείμενα αρχαίων συγγραφέων (όπως ο Πλούταρχος). Ως παράδειγμα στο *Περί Ίσιδος και Όσιριδος*, 63: 376^{C-F}, όπου περιγράφεται η αποτροπαϊκή χρήσις των *σειστρων* στην αιγυπτιακή λατρεία για την απομάκρυνση του Σηθ, πουθενά δεν αναφέρεται η χρήσις *μαστιγίων* ή *σχοινίων*, προς επίκλησιν ή εξηναγκασμένην εμφάνισιν των θεοτήτων (*ph-ntr*) και προς άσκησιν θεουργίας (πρβλ. ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ, 2001: 49 & 363: σμμ. 22).

[ΕΙΚ. VII.1-2, VIII.1-2, XIV.1-2, XVII.1-4, XVIII.1-3, XIX.1-3, XX.1-2, XXI.1-2, XXII.1-2]. Ας σημειωθεί εκ νέου — προς αποφυγήν παρεξηγήσεων — ότι η μελέτη μας είναι επιστημονική και δεν αποσκοπεί σε κανενός είδους «απολογητική» οιασδήποτε αρχαίας θρησκείας, αλλ’ ούτε και προσβολής των απόψεων των συγχρόνων Χριστιανών (εφ’ όσον και η συγγραφέας είναι Ορθόδοξη Χριστιανή), αλλά μόνον στην ουδετέρα και λογική επιστημονική τεκμηρίωση κοινών σημείων, κ.τ.ό. Και ασφαλώς απεχθανόμεθα όλες τις απλοϊκές και άκριτες γενικεύσεις, οι οποίες καταδείχνουν αμάθεια, ημιμάθεια, ή ακόμη θρησκευτικό φανατισμό. Η αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία υπήρξε ένα πολιτισμικό μόρφωμα μεγάλης αξίας για την εποχή της και φυσικά δεν ήταν «ειδωλολατρική» στην σύλληψή της, τουλάχιστον στον νου και στην καρδιά των καλλιιεργημένων Αιγυπτίων. Κατά συνέπεια οι βεβιαμένες κρίσεις και τα ατεκμηρίωτα σχόλια είναι τουλάχιστον αφελή και οπωσδήποτε αστήρικτα. Έχοντας αυτά υπ’ όψιν, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στην σύντομη και κατ’ ουσίαν συγκριτική μελέτη μας.

II.2. ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ: Εν πρώτοις, όμως, θα ασχοληθούμε αδρομερώς με το αρχαίο αιγυπτιακό *ιερατεῖον*. Ανέκαθεν ο ρόλος των ιερέων στην Αίγυπτο ήταν καθοριστικός και εξόχως σημαντικός²⁵. Η μοναδική γεωγραφική διαμόρφωσις της Αιγύπτου και η καθοριστική παρουσία του μεγάλου ποταμού αποτελούν κλείδες προς κατανόησιν και αυτής της αρχαίας αιγυπτιακής μετα-φυσικής. Το αιγυπτιακό τοπίο ήταν μάλλον στατικό: ο Νείλος, η στάθμη των υδάτων του οποίου πλημμύριζε και υποχωρούσε περιοδικώς, ο ανέφελος ουρανός, η στενή και γόνιμη λωρίδα γης αμφοτεροπλεύρως του Νείλου, οι λίγες εύφορες οάσεις και η έρημος ... Η αιγυπτιακή ψυχή και κατ’ επέκτασιν η ψυχολογία των ιερέων της Αιγύπτου, διεμορφώθη με βάση αυτό το σκηνικό και επλάσθη επί των μυθολογικών και θρησκευτικών διηγήσεών τους, όπως άλλως τε και η όλη φιλοσοφία και μετα-φυσική τους. Στο κοσμικό σκηνικό της Αιγύπτου ο φαράώ, ανώτατος άρχων απολύτου εξουσίας, αλλ’ όχι δυνάστης και τύραννος, ενεσάρκωνε και τον ένθεο μέγιστον άρχιερέα (~ *pontifex maximus*), μάλιστα δε με εμφανή τάση απορροφήσεως της ανθρωπίνης εκ της υποτιθεμένης θείας αυτού φύσεως, γεγονός το οποίο ενδεχομένως συνετέλεσε μετά τον εκχριστιανισμό της Αιγύπτου στις εμφανείς τάσεις *μονο-* ή *μία-*φυσικισμού των κατοίκων της (Προ-Χαλκηδόνιος Εκκλησία), η εξουσία του οποίου ήταν διττή: κοσμική και θρησκευτική **[ΕΙΚ. I.2, VI.2].**

Ωστόσο, επειδή η διοικητική και νομοθετική εξουσία αποτελούσαν τα κύρια καθήκοντά του, οι ιερείς ήσαν επιφορτισμένοι με την θρησκευτική εξουσία (η ισχύς της οποίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συνηγωνίσθη ή και υπερένικησε την καθ’ εαυτής κοσμική εξουσία). Όθεν, το αιγυπτιακό ιερατεῖον δεν ζούσε περιθωριοποιημένο από την κοινωνία, εντός αποκλειστικώς μονοσημάντων μεταφυσικών ρεμβασμών και εντός θρησκευτικής ενατενίσεως. Αντιθέτως, αποτελούσε δυναμική συνιστώσα, καθοριστική για την αιγυπτιακή κοινωνία, που δεν θα ήταν υπερβολικό να την παρομοιάζαμε με τον νωτιαίο μυελό και το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Ούτε είχε πολλά κοινά σημεία με το ιουδαϊκό ή το χριστιανικό ιερατεῖον. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς ήσαν περισσότερο γραφειοκράτες, διορισμένοι από τον φαράώ με σκοπό να επιτελούν συγκεκριμένα θρησκευτικά καθήκοντα, παρά ζηλωτές, προφήτες ή φανατικοί ιερωμένοι που προσπαθούσαν να προσηλυτίσουν τους «άπιστους» ή να μεταστρέψουν τους «άδιαφόρους» ή τους «άμαρτωλούς»²⁶. Η ευρύτερη λαϊκή θρησκευτική ευσέβεια, η έντονη και πηγαία μεταφυσικότητας των Αιγυπτίων, δεν ώφειλαν τίποτε σχεδόν στο ιερατεῖον. Πολλοί από τους ιερείς της αρχαίας Αιγύπτου ήσαν βαθείς στοχαστές και αξιόλογοι συγγραφείς, ευρύνοα και προοδευτικά άτομα· άλλοι, πάλι, θα μπορούσαν (τηρουμένων των αναλογιών) να χαρακτηρι-

²⁵ Για μία προσιτή αλλά θαυμάσια και επιστημονικώς τεκμηριωμένη προσέγγιση του ζητήματος, βλ. SAUNERON, ³2000, και την εκεί σχετική βιβλιογραφία.

²⁶ Βλ. SAUNERON, ³2000: 35.

σθούν ως «δίκαιοι» ή ως «άγιοι». Αυτά –εν τούτοις– δεν ήσαν απόρροιας του ιερατικού αξιώματός των, αλλ’ αποτελούσαν απλώς προσωπικές εφέσεις και οικειοθελείς πρακτικές βιοθεωρίας και βιοσοφίας. Πάντως, οι επίδοξοι ιερείς ώφειλαν να πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις ώστε να είναι εκλέξιμοι στο ιερατείο. Έπρεπε να είναι εγγράμματοι και αρκετά καλοί γνώστες των θρησκευτικών τυπικών και των διαφόρων θεολογικών κειμένων, γνώστες των ιερών γραφών (ιερογλυφικής και ιερατικής), να εξαγνίζονται, να απέχουν από την σεξουαλική πράξη κατά την διάρκεια της ιερατείας τους (ιερείς και αρχιερείς στην Αίγυπτο ήταν δυνατόν να νυμφεύονται), να απέχουν από ορισμένα ιερά ή μιαρά ζώα και να υφίστανται περιτομή²⁷. Ας σημειωθεί, εν τούτοις, ότι είναι αδύνατον να αποφανθούμε μετά βεβαιότητας, διατυπώνοντας γενικούς κανόνες για όλα τα αιγυπτιακά ιερατεία των διαφόρων θεοτήτων και για όλες τις ιστορικές περιόδους της φαραωνικής Αιγύπτου, καθορίζοντας επακριβώς τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα για την καθιέρωση των ιερέων και την είσοδό τους στην ιερωσύνη. Τα προηγούμενα, δηλαδή, ίσχυαν μεν αλλ’ όχι πάντοτε και παντού. Επίσης, ο διορισμός των ιερέων επραγματοποιείτο με τέσσερις τρόπους²⁸: (α’) βασιλικῶ διατάγματι, ιδίως στις περιπτώσεις των αρχιερέων· (β’) κληρονομικῶ δικαιώματι, αν ήσαν τέκνα ιερέων· (γ’) με εξαγοράν του ιερατικού αξιώματος, καταβάλλοντας το τελεστικόν, ιδίως κατά την Ρωμαϊκή Περίοδο· (δ’) με επίσημον ἐγκατάστασιν/καθιέρωσιν, μετά από εκλογή εκ των άλλων ιερέων. Η καθιέρωσις των ιερέων περιελάμβανε την μετάβαση και την τελετουργική είσοδο αυτών στον ναό, τον εξαγνισμόν τους και την θεοπτείαν, η οποία συνίστατο στην οιονεί μετα-φυσική «ἐπαφήν» τους με την θεότητα²⁹:

*Μὲ ἐπαρουσίασαν εἰς τὸν θεόν, ὅστις ὠμοίαζεν πρὸς θανμάσιον νεαρὸν ἄνδρα.
Εἰσήλθα εἰς τὸν οὐράνιον ὀρίζοντα.
[...]
Ἀνεδύθην ἐκ τοῦ Νουῦν,
Ἐξηγνίσθην ἐκ πάσης ἀκαθαρσίας.
[...] ὡς ἐξηγνίσθησαν ὁ Ὄρος καὶ ὁ Σήθ.
Προεχώρησα πρὸς τὸν θεὸν εἰς τὸ Ἅγιον τῶν Ἁγίων (Ἄδυτον),
Ἐμπλεως δέους ἐνώπιον τῆς θείας αὐτοῦ ἰσχύος.*

Ὅπως ἐμφαίνεται, ἡ ὅλη τελετουργικὴ διαδικασία ἐνείχε ἐντόνως συμπαντικὸ ἢ κοσμικὸ συμβολιστικὸ χαρακτήρα, παραπέμπουσα στὴν δυνητικὴ ταφὴ τοῦ «χειροτονουμένου» (εἴσοδος στὸν ορίζοντα), στὸν εξαγνισμό τοῦ καὶ στὴν οιονεὶ ἀναγέννησή τοῦ, ὅπως ὁ Ἥλιος ἀνεδύθη ἐκ τοῦ Νουῦν, ἀπὸ τὸ ἀρχέγονο υδατώδες χάος, κατὰ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου³⁰. Ἐνδεχομένως, οἱ νέοι ιερείς ἐδέχοντο κατάλληλες νουθεσίες ἀπὸ τοὺς γηραιότερους, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἀπεκάλυπταν συγκεκριμένα «μυστικά», τὰ ὁποῖα, ὅπως ἀναφέρουν τὰ σχετικὰ κείμενα, ἐσχετίζοντο με μαγικὲς ἐπωδούς οἱ ὁποῖες θὰ ἐπέτρεπαν στοὺς γνώστες τοὺς μεταξὺ ἄλλων³¹:

*Νὰ γοητεύουσιν [...] τὸν οὐρανόν, τὴν γῆν, τὸν Ἄδην,
Τὰ ὄρη μετὰ τῶν ὑδάτων [...]
Νὰ ἀτενίζουσιν (παρατηροῦσιν) τὸν P̄ā νὰ ἀνατέλλῃ εἰς τὸν οὐρανόν,
Μετὰ τῆς Ierās Ἐννεάδος αὐτοῦ [...]
Τὴν Σελήνην νὰ ἀνατέλλῃ
(Καὶ) πάντα τοὺς ἀστέρας ἐν τῷ στερεώματι μετὰ τὰς μορφάς των.*

²⁷ Για τὸ ζήτημα τῆς περιτομῆς στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο, βλ. LECA, ²1983: 427-31· MANNICHE, 1987: 8-9· PINCH, 1994: 122. Για τὶς ἄλλες υποχρεώσεις τους, καὶ τὶς σχετικὲς υπερβολικὲς φανταστικὲς διηγήσεις διαφόρων ἀρχαίων συγγραφέων, βλ. SAUNERON, ³2000: 35-42.

²⁸ Βλ. SAUNERON, ³2000: 42-50.

²⁹ Βλ. τὸ κείμενο στὸ ἀγάλμα CG 42.230 τοῦ Αἱγυπτιακοῦ Μουσείου τοῦ Καΐρου.

³⁰ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. II, §§ 2-3. Για τὸν ορίζοντα (*zht*), βλ. LĀ, III, 1980, 3-7: λήμμα «Horizont».

³¹ Ἀπὸ τὸν Πάπυρο Cairo 30.646. Τὸ παράθεμα προέρχεται ἀπὸ τὸν μυθολογικὸ Κύκλο τοῦ Σέτνε (*1^η Διήγησις*, γιὰ τὴν ὁποία βλ. GRIFFITH, 1900). Οἱ σχετικὲς μακροσκελεῖς διηγήσεις τοῦ κύκλου τοῦ Σέτνε, καὶ ιδίως ἡ δευτέρα, παρουσιάζουν ἐμφανῶς ἐλληνικὰ μοτίβα δεικνύοντα τὴν ἀγαστή συμβίωση Ἑλλήνων καὶ Αἱγυπτίων κατὰ τὴν Πτολεμαϊκὴ καὶ τὴν Ρωμαϊκὴ Περίοδο, καθὼς καὶ τὸν συνακόλουθο πολιτισμικὸ συγκεκρισμὸ.

Γοητευτικές τω όντι περιγραφές, οι οποίες ωστόσο παραπέμπουν στο συμβολικό επίπεδο. Φυσικά η αρχαιολογική αυτή γλώσσα είναι εντόνως αλληγορική και τα προηγούμενα δεν θα πρέπει να εννοηθούν κυριολεκτικώς. Είναι πιθανόν και λογικώτερον να υποθέσουμε ότι η εν λόγω «μύησης» δεν αποτελούσε παρά αύξηση της αυτογνωσίας, της ετερογνωσίας και της κοσμογνωσίας, και συγκεκριμένα εμπειρική γνώση και σπουδή των διάφορων φυσικών φαινομένων, καθώς και την θεολογική αλλά και την μετα-φυσική κατάρτιση των ιερέων.

Οι ιερείς στην αρχαία Αίγυπτο διεκρίνοντο σε διάφορες κατηγορίες, όχι μόνον από την έποψη των διαφορετικών καθηκόντων τους, αλλά και από την ιερατεία τους υπό διαφορετικές θεότητες. Υπήρχαν, π.χ.: τα ιερατεία του Άμμωνος, του Ρ^c, του Φθα, του Οσίριδος, της Αθώρ, της Ίσιδος, της Νηίθ, κ.ά. Οι σπουδαιότερες τάξεις των ιερέων στην αρχαία Αίγυπτο (επί τη βάσει περισσότερων των συγκεκριμένων καθηκόντων τους, και όχι συμφώνως προς την πνευματική σπουδαιότητα κάθε κατηγορίας) ήσαν οι εξής³²:

1. *Οί έξηγνισμένοι ιερείς (w^chw)*³³: Αυτοί ανήκαν στην κατώτερα βαθμίδα ιερωσύνης. Τα καθήκοντά τους ήσαν κυρίως βοηθητικά, δηλαδή μετέφεραν τις ιερές λέμβους κατά την διάρκεια των πομπών, επιστατούσαν στις διάφορες εργασίες ευπρεπισμού των ναών, κ.λπ. Επίσης οι *ιερείς της Σάχμιδος*, οι οποίοι ήσαν *ιατροί*, ανήκαν στην εν λόγω κατηγορία³⁴. Η «χειροτονία» τους επραγματοποιείτο με τελετουργικό εξαγνισμό. Στην παροιμιώδη καθαρότητα των ιερέων της Αιγύπτου και στις συνήθειές τους αναφέρεται και ο Ηρόδοτος³⁵.

2. *Οί προφήται (h^mw-n^{tr})*³⁶: Ο ελληνικός όρος «προφήται» δεν αποδίδει επακριβώς την έννοια της αρχαίας αιγυπτιακής λέξεως, το βασικό (κυριολεκτικό) νόημα της οποίας ήταν *θείοι ύπηρετάι*, δηλαδή *ύπηρετάι τών θεών*. Η παρουσία των θεοτήτων ήταν πολύ αισθητή στην Αίγυπτο, μάλιστα δε με φυσικούς και απτούς όρους, και δη στους ναούς όπου οι θεοί (ή ακριβέστερα οι ενσαρκώσεις αυτών) ενοικούσαν. Προς τούτο οι θεότητες εχρειάζοντο συνεργάτες, βοηθούς και υπηρέτες, ώστε να τους εξυπηρετούν, ρόλο τον οποίο είχε αναλάβει *άπαν τὸ ιερατεῖον (wnwt hwt-ntr mi kd.s)* και ειδικώτερα αυτή η τάξις των ιερέων. Ήσαν αυτοί οι οποίοι εκτελούσαν τις καθημερινές ιερές τελετουργίες προς τους θεούς και προσήχοντο εν ονόματι του φαραώ υπέρ αυτού, υπέρ εαυτών και υπέρ πάσης γης Αιγύπτου.

3. *Οί άρχιερείς τών προφητών (imyw-r h^mw-n^{tr} ή tryw h^mw-n^{tr})*³⁷: Ήσαν οι ύπατοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι, η επιλογή και εκλογή των οποίων εξηρτάτο από πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες (και μερικές φορές συγκυρίες), και δη από την προσωπική βούληση των φαραώ **[Εικ. IX.1-2]**. Πολλές φορές η ισχύς του ιερατείου ήταν τόση, ώστε ισχυροί φαραώ προσπαθούσαν να την αναχαιτίσουν με διπλωματικά μηχανεύματα, όπως π.χ.: ο Ρ^cαμεσής II, ο οποίος ενώ προωθούσε την λατρεία του Άμμωνος και εδωρίζε προς το ιερατεῖον του, παραλλήλως στην Κάτω Αίγυπτο προώθησε διπλωματικώς και την λατρεία του Σηθ³⁸, διορίζοντας ως αρχιερέα (*πρώτον τῆ τάξει προφήτην*) του Άμμωνος ένα κληρικό, ο οποίος δεν προήρχετο εκ των τάξεων του ιερατείου του ούτε εκ της περιοχής των Θηβών³⁹. Ο διορισμός και ο καθαγιασμός του αρχιερέως ελάμβαναν χώραν με κάθε επισημότητα, με θεία και βασιλική εντολή, ενώ μετά τον εξαγνισμό του στον αρχιερέα προσ-

³² Βλ. SAUNERON, ³2000: 54-74.

³³ Βλ. *op. cit.*: 54, 70.

³⁴ Βλ. VON KÄNEL, 1984.

³⁵ Βλ. Ηρόδοτου: II, 37.

³⁶ Βλ. SAUNERON, ³2000: 57.

³⁷ Βλ. *op. cit.*: 58-59. Για τις ιερουργίες στους ναούς και την «καθημερινή ζωή» των θεών της Αιγύπτου, όπως διαγράφεται διά μέσου αυτών, βλ. MEEKS & FAVARD-MEEKS, 1993.

³⁸ Βλ. SAUNERON, ³2000: 179-82. Για τον Σηθ, βλ. TE VELDE, ²1977.

³⁹ Βλ. *op. cit.*: 46-47.

ΕΙΚΟΝΑ ΙΧ: 1. [ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Αγαλμα εξ ασβεστολίθου (ύψους περ. 1.60 m) του Πρίγκηπος, Πρωθυπουργού και Αρχιερέως Χεμ-Ιούνου (*Hm-Iwnw*), χρονολογούμενο από την βασιλεία του Χέοπος (περ. 2540 π.Χ.), προερχόμενο από την Γκίζα. Το άγαλμα αυτό, σχεδόν φυσικό και ρεαλιστικό αντίγραφο του εικονιζομένου, προωριζέτο για ταφική χρήση, ώστε να διαιωνίση την εικόνα και την ύπαρξή του. Μουσείο Römer-Pelizäus, Hildesheim, № 1962.

2. [ΑΝΩ ΔΕΞΙΑ]: Αγαλμα εκ σηνίτου (ύψους περ. 1.5 m) του αρχιερέως-αστρονόμου (*imy-r imyw-wnwt*) και αυλικού Άνεν (*Anen*), αδελφού της Βασιλίσσης Τίμε (*Tiy*) χρονολογούμενο από την περίοδο βασιλείας του Αμένοφι ΙΙΙ (περ. 1360 π.Χ.). Το αρχιερατικό ένδυμα του κορμού του (ενδεχομένως δέρμα αιλουροειδούς) είναι κεκοσμημένο με αστέρες και καταλήγει σε κεφαλή πάνθηρος. Από την ζώνη του έχει αναρτηθή με τρεις μεταλλικούς ιμάντες η θήκη για τα αστρονομικά όργανα (ώρολόγιον και φοίνιξ) τα οποία χρησιμοποιούσε. Αιγυπτιακό Μουσείο του Τορίνου, № 1377.

3. [ΚΑΤΩ]: Στατιστικώς εύγλωττο ιστόγραμμα της κοινωνικής και οικονομικής ευρωστίας των αρχαίων αιγυπτιακών ναών και του ιερατείου του Αμμωνος-Ρ^α στις Θήβες (ρόδινο), του ναού του Ρ^α στην Ηλιόπολη (κίτρινο) και αυτού του Φθα στην Μέμφιδα (ερυθρό). Σημειωτέον ότι το προσωπικό του ναού στην 1^η περίπτωση υπερέβαινε τα 80.000 άτομα, ενώ τα αγροκτήματα και οι γαίες μετρώνται σε εκτάρια.

εφέροντο δύο χρυσοί δακτύλιοι, συμφυείς του αξιώματός του, μαζί με πολύτιμο σκήπτρο (πρβλ. την ποιμαντορικήν ράβδον των Επισκόπων), ενώ ο φαραώ του έλεγε⁴⁰: «Ίδου, εἶσαι ὁ ἄρχιερεὺς τοῦ θεοῦ τάδε. Ὁ θησαυρὸς καὶ ὁ σιτοβολῶν τοῦ θεοῦ εὐρίσκονται ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν (τὴν σφραγίδα) σου καὶ εἶσαι ὁ ἄρχων τοῦ ναοῦ του!». Οἱ διάφοροι ἀρχιερεῖς θεοτήτων ἔφεραν διαφορετικούς τίτλους. Για παράδειγμα, οἱ ἀρχιερεῖς ἢ ἐπιστάται τῶν προφητῶν τοῦ Ἄμμωνος ὠνομάζοντο *Πρῶτοι (τῆ τάξει) προφήται τοῦ θεοῦ*. Οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ ἡλιακοῦ θεοῦ Ρα (στὴν Ἡλιόπολη) ὠνομάζοντο *Θεόπται τοῦ Μεγάλου Θεοῦ ἢ καὶ Μεγάλοι Ὀπται (wꜣw mꜣꜣw)*, γεγονός το ὁποῖο κάνει μερικούς νὰ πιστεύουν ὅτι ἐσχετίζοντο με τὴν Ἀστρονομία καὶ τὴν παρατήρηση τοῦ οὐρανοῦ⁴¹. Οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ Φθα (στὴν Μέμφιδα) ἐχαρακτηρίζοντο ὡς *Μεγάλοι Ἐπιστάται τῶν Τεκτόνων*⁴², κ.λπ. Το ἀρχιερατικὸ αξίωμα ἐθεωρεῖτο λίαν υψηλὸ καὶ σημαντικό, ἐφ' ὅσον (κατὰ τὶς αἰγυπτιακὰς ἀπόψεις) μόνον οἱ ἀρχιερεῖς (ἐκτὸς τοῦ φαραώ) ἦσαν εἰς θέσιν νὰ ἀντικρῦζον ἀμέσως τὴν θεότητα, νὰ συνομιλοῦν μαζί της καὶ νὰ «ανοίγουν τὶς οὐράνιες πύλες» κατὰ βούλησιν (πρβλ. τοὺς σχετικούς ἰσχυρισμούς τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν ἐκάστοτε Παπῶν).

4. Οἱ θεῖοι πατέρες (itw-ntr)⁴³: Αποτελοῦσαν ἀρχιερατικὴ τάξη με ἰδιαίτερα προνόμια, συνήθως σχετιζόμενοι με τὴν βασιλικὴ οἰκογένεια, ὅπως ἄλλως τε καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, πολλὰ μέλη τῆς τάξεως τῶν ὁποίων ἦσαν στενοὶ συγγενεῖς (ἀδελφοί, τέκνα) τοῦ ἰδίου τοῦ φαραώ **[Εἰκ. IX.1-2]**. Ὁ γηραιὸς φαραώ ὁ ὁποῖος διεδέχθη τὸν Τουτ'αγχαμῶν, ὁ *Αυ (It-ntr ꜣy, 1322-1319 π.Χ.)*, ἦταν κατ' ἀρχὴν θεῖος πατήρ. Οἱ θεῖοι πατέρες (μαζί με τοὺς προφήτας) αποτελοῦσαν, ἐπὶ παραδείγματός, τὰ «τακτικὰ μέλη» τοῦ ἱερατείου τοῦ γνωστοῦ καὶ μεγάλου κρατικοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἄμμωνος ἐν Θήβαις καὶ ἦσαν υπεύθυνοι γιὰ τὴν καθημερινὴ λατρεία αὐτοῦ τοῦ θεοῦ.

5. Οἱ ἀναγνώσται-ἱερεῖς ἢ πτεροφόροι (hryw-hbt)⁴⁴: Επρόκειτο οὐσιαστικῶς γιὰ πολὺ μορφωμένους ἱερογραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις δρούσαν ὡς ἱερεῖς. Ἦσαν ἐπιφορτισμένοι με τὴν ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν κειμένων τὰ ὁποῖα ἦσαν ἀπαραίτητα πρὸς διεξαγωγὴν τῶν τελετουργιῶν καὶ τῆς λατρείας στοὺς ναοὺς καὶ ἔλαβαν τὸ ἐλληνικὸ ὄνομά τους ἐξ αἰτίας τῶν δύο υψηλῶν πτερῶν ἀτινα ἔφεραν ὡς συμβολικὸ ἱερατικὸ διάσημο στὴν κόμη τους. Ἡ τάξις αὐτὴ τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων ἐσχετίζετο περισσότερο με αὐτὸ που θὰ λέγαμε *μάγοι* (πάντοτε *mutatis mutandis*). Τὰ καθήκοντά τους ἦσαν εἴτε ἰατρικά⁴⁵ (μάλιστα δε ἔχουν διασωθῆ διάφορες συνταγές που ἀποδίδονται σὲ αὐτούς), εἴτε ἐπικηδεῖα⁴⁶, εἴτε ἀποτροπαϊκά⁴⁷ (τελετουργίες πρὸς προστασίαν τῶν ἀνθρώπων, κ.τ.ό.), ἐνῶ ἡ λαϊκὴ φαντασία ἐπλασε διάφορες μυθολογικὰς διηγήσεις γιὰ τὰ υποτιθέμενα «ὑπερφυσικά» κατορθώματά τους⁴⁸. Το πρῶτο συνθετικὸ τοῦ τίτλου τοῦ ἀρχιερέως τους (*hryw-hbt*), ἔδωσε ἓνα ἐναλλακτικὸν ὄρο γιὰ τὴν λέξη *μάγος* ἀπὸ τὸ Νέο Βασίλειο κ.ε., ἡ ἀκκαδικὴ μεταγραφή τοῦ ὁποῖου ἀπεδίδετο ὡς *khartibi*, ἐνῶ καὶ ὁ ἐβραϊκὸς ὄρος **קַהַרְתִּיבִי**

⁴⁰ Βλ. *op. cit.*: 47.

⁴¹ Βλ. PINCH, 1994: 51. Αὐτὴ ἡ ἀποψὶς ἀν καὶ ἐνδιαφέρουσα δὲν μπορεῖ ἀκόμη νὰ τεκμηριωθῆ. *Ἀστρονόμοι-ἱερεῖς* υπήρχαν παντοῦ στὴν Αἴγυπτο. Βλ. LÄ, I, 1975, 511-13: λήμμα «Astronomie und Astrologie».

⁴² Βλ. SAUNERON, 2000: 59. Περὶ Φθα, βλ. LÄ, IV, 1982, 1177-80: λήμμα «Ptah». BMD, 1996: λήμμα «Ptah».

⁴³ Βλ. CD: 32, καὶ τὶς ἐκεῖ παραπομπές. Βλ. ἐπίσης SAUNERON & YΟΥΟΤΤΕ, 1959, 70: σὴμ. 19.

⁴⁴ Βλ. SAUNERON, 2000: 61-64.

⁴⁵ Βλ. *op. cit.*: 31. Σὲ ἓνα ἀρχαῖο αἰγυπτιακὸ ἐρωτικὸ ποίημα οἱ ἀναγνώσται-ἱερεῖς ἀναφέρονται ὡς *μάγοι-ἱατροὶ* (βλ. Πάπυρος Chester Beatty I, v, C4: στ. 8): *nꜣ hryw-hb bn wꜣt im.sn bw wꜣꜥ ꜣꜣꜣ ꜣꜣꜣꜣ*, ὅπερ σημαίνει: «οὔτε (κι) οἱ ἀναγνώσται-ἱερεῖς θὰ βοηθήσουσιν, (καὶ) ἡ ἀσθένειά μου δὲν θὰ θεραπευθῆ (διαγνωσθῆ)». Στὸ ἴδιο ποίημα ἡ ἀφίξις τῆς ἀγαπημένης, τὸ μοναδικὸ οὐσιαστικὸ γιαιτρικὸ, θὰ ἐνεργήσῃ ὡς οἰονεὶ *ἀναζωογονητικὸ φυλακτὸ* (wꜣꜣ), ἐπειδὴ κάτι τέτοιο δὲν ἀναφέρεται ρητῶς καὶ θὰ ἀποκαταστήσῃ πλήρως τὴν υγεία τοῦ νεαροῦ ἀνδρός ὅστις διαμαρτύρεται συντόνως γιὰ τὴν ἐρωτικὴ ἀσθένεια ἣ ὁποῖα τὸν κατέβαλε.

⁴⁶ Βλ. SAUNERON, 2000. Ὁ ὄρος ἀναγνώστης-ἱερεὺς ἀπαντάται καὶ με τὴν ἐννοια *ταριχευτῆς* σὲ ἐλληνικά κείμενα (βλ. BUDGE, I, 21978: 580), προφανῶς με τὴν σημασία τοῦ νεκρικοῦ ἱερέως ὁ ὁποῖος ἀνεγίγνωσκε τὰ κατὰλληλα ἐπικηδεῖα κείμενα.

⁴⁷ Βλ. SAUNERON, 2000· PINCH, 1994: 52.

⁴⁸ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003, Κεφ. V, §§ 1 & 4· βλ. ἐπίσης LALOUETTE, 1987: 173-225.

αποτελεί παραφθορά του αιγυπτιακού όρου⁴⁹. Οι *ἀναγνώσται-ιερείς* αποτελούσαν τον συνδυαστικό κρίκο μεταξύ ιερέων (του κόσμου των ναών εν γένει) και λαού.

6. Οἱ ἐπιστάται τῶν μυστηρίων (*hryw-sšt*)⁵⁰: Αποτελούσαν ειδική κατηγορία ιερέων, συνήθως του θεού της μαγείας Χέκα (*Hk3*), δηλαδή ἦσαν προφήται τοῦ Χέκα (βλ. την κατηγορία 2, ανωτέρω), ἢ και μέλη της προηγούμενης κατηγορίας των *ἀναγνωστῶν-ιερέων*. Οι πρώτες μαρτυρίες για *ιερείς τοῦ Χέκα* καταγράφονται ἤδη από το Αρχαίο Βασίλειο, ενώ τα κέντρα λατρείας του συμπαντικού θεού της μαγείας ευρίσκοντο κατά μήκος ὅλης της Αιγύπτου (Ηλιόπολις, Μέμφις, Esna), αν και ο Χέκα δεν συνιστούσε την κυρίαρχη ἢ πολιοῦχο θεότητα αὐτῶν των πόλεων. Μερικοί εκ των *ιερέων τοῦ Χέκα* ἦσαν ιατροί.

7. Οἱ ἀστρονόμοι-ιερείς⁵¹ ἢ ὥρολόγοι καὶ οἱ ὥροσκόποι⁵² (*imyw-r wnw*): Οι ιερείς αὐτοὶ ἦσαν ειδικοί σε διάφορα αστρονομικά ζητήματα [ΕΙΚ. IX.2]. Αὐτοὶ ἦσαν ουσιαστικῶς οἱ Ἀστρονόμοι ἐκείνης της εποχῆς, οἱ οποίοι μπορούσαν να προσδιορίζουν τον χρόνο κατά την διάρκεια της ἡμέρας με πρακτικὰ μέσα (*γνώμων*) και κατά την διάρκεια της νύκτας (με παρατήρηση των *δεκανῶν* και με κλεψύδρες). Οἱ ὥρολόγοι εἶχαν ως καθήκον να ενημερώνουν τους ἄλλους ιερείς του ναοῦ για την ακριβῆ ὥρα ἐνάρξεως των διαφόρων θρησκευτικῶν ακολουθιῶν (πρβλ. τις χριστιανικὲς Ὁρες). Οἱ ὥροσκόποι ἐγνώριζαν το μυθικὸ ἡμερολόγιο και υποτίθεται ὅτι ἦσαν εἰς θέσιν να συμβουλεύουν τους πιστοὺς για το ευοίωνο ἢ το δυσοίωνο μίας συγκεκριμένης ἡμέρας (ὅπως οἱ σημερινοὶ αστρολόγοι, οἱ οποίοι ἀναμφιβόλως δεν ἔχουν ουδεμίαν σχέση με την ἀληθῆ Ἐπιστήμην).

8. Οἱ ἱερογραμματεῖς (*zšw/zḥw Pr-ḥh*)⁵³: Αποτελούσαν το προσωπικὸ του Οἴκου τῆς Ζωῆς (βλ. κατωτέρω) και στο σύνολό τους ἦσαν πολὺ καλλιεργημένοι και ευρυμαθεῖς. Αὐτοὶ ἐκαλοῦντο –συνήθως με ἐπίσημα βασιλικά διατάγματα– να συμμετάσχουν σε διάφορες αποστολές του φαράω και η φήμη για τις γνώσεις τους (ἐνδεχομένως ἐνισχυμένη υπερβολικῶς) ἔφθασε ως ἀπόηχος θαυμασμοῦ στα σχετικὰ ἀρχαῖα ἐλληνικά και λατινικά κείμενα. Συγκεκριμένα, ο Ὁραπόλλων και ο Γαληνὸς κάνουν λόγο για τις ιατρικὲς και βοτανολογικὲς γνώσεις τους, ο Ἡρόδοτος για την γεωγραφικὴ τους κατάρτιση, ο Διόδωρος Σικελιώτης για την ιστορικὴ τους ευρυμάθεια, ο Ἰώσηπος, ο Αἰλιανὸς και το *Λεξικὸν τοῦ Σουίδα*, για την υποτιθεμένη προφητικὴ ικανότητά τους, ενώ ο Ἀμμιανὸς Μαρκελλίνος ἀναφέρει ὅτι μπορούσαν να προκαλέσουν ἀκόμη και βροχὴ (*sic!*).

9. Αἱ θεῖαι λατρεύτριαι τοῦ Ἄμμωνος (*dw3wt-ntr nt 'Imn*)⁵⁴: Αποτελούσαν ἐξειδικευμένη (και μοναδική σε σχέση με τα ἱερατεῖα ἄλλων θεοτήτων) κατηγορία ιερειῶν, η οποία ἐδημιουργήθη ἀπὸ τα τέλη του Νέου Βασιλείου, ἰδίως κατά την Τρίτη Μεσοπερίοδο, για διαφόρους πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους. Αποτελούσαν ουσιαστικῶς τις ἐπίγειες ἱερές συζύγους των θεῶν, ἰδίως του Ἄμμωνος, η λατρεία του οποίου ἐκορυφώθη κατά την ὕστερη περίοδο του Νέου Βασιλείου και κατά την Τρίτη Μεσοπερίοδο. Η ἀρχιερατικὴ ἐξουσία τους ἐξετείνετο στην ευρύτερα περιοχὴ των Θηβῶν και ἐνεῖχε ἐντόνως πολιτικὸ χαρακτῆρα και κοσμικὴ ἰσχὺ κατά την εποχὴ της ἀκμῆς του ἐν λόγω θεσμοῦ.

10. Αἱ ψάλτριάι/ὕμνωδοὶ τοῦ Ἄμμωνος (*šm'gwt nt 'Imn*)⁵⁵: Ἀνήκαν ουσιαστικῶς στην κατηγορία των ὑμνωδῶν και ἦσαν ἐπιφορτισμένες με την μουσικὴ και την ψαλμωδία στους ναοὺς του Ἄμμωνος (ἢ και ἄλλων θεοτήτων). Συνήθως ἦσαν οἱ σύζυγοι ευγενῶν. Οἱ διασωζόμενες παραστάσεις τις ἀπεικονίζουν να παρουσιάζουν τα ρυθμικῶς κινούμενα *σεῖστρα* (*sššwt*) και τις *ἄρπες* (*bnwt*) των ἐνώπιον των θεοτήτων, ὥστε να τις ευφράνουν με την

⁴⁹ Πρβλ. *Γένεσις*, 41: 8. «[...] καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσε πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου [...]».

⁵⁰ Βλ. RITNER, 2001: 323.

⁵¹ Βλ. SAUNERON, 32000: 64· SAUNERON & YOYOTTE, 1959: 36-41· DIELEMAN, 2003, 277-89· ČERNÝ, 1963: 173.

⁵² Βλ. SAUNERON, 32000: 64-65· DERCHAIN, 1989: 74-89. Για την ἀρχαῖα αιγυπτιακὴ αστρολογία, βλ. CUMONT, 1937· HUGHES, 1951: 256-64· PARKER, 1978: 706-27· LEITZ, 1994.

⁵³ Βλ. SAUNERON, 32000: 61. Για τον Ἀμμιανὸ Μαρκελλίνο, βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2004: 227-32.

⁵⁴ Βλ. SAUNERON, 32000: 67· BMD, 1996, 86: λήμμα «divine adoratrice».

⁵⁵ Βλ. BMD, 1996, 75: λήμμα «cult singers and temple musicians». Για τα *σεῖστρα* ως λατρευτικὰ μουσικὰ ὄργανα, βλ. GENAILLE, 1975: 55-67. Για την μουσικὴ, βλ. MANNICHE, 1991.

μουσική τους [άρπιστριάι, λυρωδοί, σειστροφόροι, ὀρχούμεναι ἰέρεια (ihbw), κ.λπ.].

11. Αἱ ἰέρεια τῆς Ἀθώρ (hmwt-ntr Hwt-Hr)⁵⁶ — Αἱ ἰέρεια ἐτέρων θεοτήτων⁵⁷: Ἦσαν ιερωμένες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες εκτελοῦσαν ὅλα τα τελετουργικά τυπικά, ὅπως και οἱ ἄνδρες ιερεῖς. Ἦδη ἀπὸ το Ἀρχαῖο Βασίλειο, υφίστανται πολλές ἀναφορές σε ἰέρειες ὄχι μόνον τῆς Ἀθώρ, ἀλλὰ και ἄλλων θεοτήτων. Αποτελοῦσαν συνήθως μέλη ἀρχοντικῶν ἢ ιερατικῶν οἰκογενειῶν (π.χ.: κόρες ιερέων οἱ ὁποῖες εἶχαν κληρονομίη το ἀξίωμα το πατρός των, κ.τ.ό.). Ἡ ὑπαρξή τους ἀποδεικνύει τὸν σεβασμὸ που ἔτρεφαν οἱ Αἰγύπτιοι τῆς Ἀρχαιότητος γιὰ το φύλο που χαρίζει τὴν ομορφιά και τὴν ζωή, τοῦ ὁποῖου οἱ ἐγκεφαλικὲς λειτουργίαι το καθιστοῦν περισσότερο δεκτικὸ στὴν «ἐπικοινωνία» με το θεῖο και το υπερβατικὸ ἐν γένει. Ἀς σημειωθῆ και ἡ συμμετοχὴ γυναικῶν στα θρησκευτικὰ μυστήρια, μάλιστα δε στα Ὀσιριακὰ Δρώμενα, ὅπου δύο παρθένες και ἐξηγνισμέναι ἰέρεια (w^cbwt) ἐπαιζαν τὸν ρόλο τῆς Ἰσιδος και τῆς Νέφθυος, των θρηνωδουσῶν γιὰ τὸν Ὀσιρι, τὸν πάσχοντα θεὸ τῆς αἰγυπτιακῆς ἀναστάσεως⁵⁸. Παρόμοιες τελετουργίαι με ἱερά θεατρικὰ δρώμενα ἐλάμβαναν χώραν στα προπύλαια το ναοῦ τῆς Ἀβύδου (θυμίζου τα μεσαιωνικὰ δρώμενα τῆς Μ. Παρασκευῆς). Ἐνδεχομένως οἱ συμμετέχουσες να μὴν ἦσαν μόνιμες ἰέρειες.

12. Οἱ ὄνειροκρίται (;)⁵⁹: Ἦσαν συνήθως γραμματεῖς, οἵτινες ἐθεωροῦντο εἰδικοί στὴν ἐρμηνεία των ονειρῶν, των οραμάτων, κ.τ.ό. Αὐτοὶ παρέμεναν στὴν διάθεση το κοινού των πιστῶν, το ὁποῖο ἀναζητοῦσε ονειροκριτικὲς ἐξηγήσεις.

13. Οἱ παστοφόροι (ʿ3w)⁶⁰: Ἐκτελοῦσαν χρέη διακόνων (ἀν και μερικὲς φορὲς ἀνήκαν στὸν ἀνώτερο κλῆρο), και ἦσαν ἐπιφορτισμένοι με τὴν μεταφορὰ των ἱερῶν ναῖσκων (των ἀγαλμάτων των θεῶν) και των ἱερῶν σκευῶν, μερικὰ των ὁποῖων δεν ἔχουν ἀκόμη ταυτοποιηθῆ. Στὴν τάξη τους ἀνήκαν οἱ ἰερεῖς τῶν θυσιῶν [imyw-r iht (;)], ἐνῶ μερικὲς φορὲς οἱ παστοφόροι ἀναφέρονται και ὡς μέλη το προσωπικοῦ το Οἴκου τῆς Ζωῆς.

14. Οἱ νεκρικοὶ ἰερεῖς σέμ (smw)⁶¹: Ἀνήκαν (οὐσιαστικῶς) στὴν τάξη των ἀναγνωστῶν-ιερέων, ἀποτελοῦσαν συνήθως μέλη το ἀνωτέρου κλήρου και ἦσαν ἐπιφορτισμένοι με τὴν ἐπικήδειες ἀκολουθίαι, ὅπως ἡ τελετὴ το ἀνοίγματος τοῦ στόματος (wpt-r3) των νεκρῶν [Εἰκ. Χ.1-2]. Ἐφεραν συνήθως δορὰ λεοπαρδάλεως ὡς ἱερατικὸ ἔνδυμα και πρωτοστατοῦσαν στὴν νεκρικὴν τελετή.

15. Οἱ νεκρικοὶ ἰερεῖς τοῦ πνεύματος (hmw-k3)⁶²: Αὐτοὶ ἀνελάμβαναν τὴν θυσίαι, τὴν χοές και τὴν τακτικὴ προσφορὰ τροφῆς, ποτῶν, λουλουδιῶν, θυμιάματος και ἄλλων υλικῶν ἀγαθῶν στα πνεύματα (k3w) των νεκρῶν. Ἡ κυριολεκτικὴ σημασία το τίτλου τους ἦταν

⁵⁶ Βλ. π.χ. FISCHER, 1989: 12. Αὐτός ο γυναικεῖος ἱερατικὸς τίτλος ἦταν ἐν χρῆσει ἤδη ἀπὸ το Ἀρχαῖο Βασίλειο. Ἀναφέρεται και σε ἀρχαῖο αἰγυπτιακὸ ἐρωτικὸ ποίημα, το μοναδικὸ γραμμένο στὴν ἐξ ἀσβεστολίθου Στήλη Louvre C100, το μεταγενέστερο χρονικῶς (950 π.Χ.) αὐτῶν (βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. ΙΧ, § 4). Υφίστανται ἐπίσης πολλές ἀναλογίαι μεταξὺ των αἰγ. ἐρωτικῶν ποιημάτων και τοῦ Ἄσματος τῶν Ἀσμάτων (βλ. FOX, 1985).

⁵⁷ Ἀς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι παρ' ὅλη τὴν ξεχωριστὴ θέση τῆς γυναῖκας στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο ἐν σχέσει με ἄλλες ἀρχαῖες κοινωνίαι, οἱ βαθύτερες δομὲς τῆς κρατικῆς μηχανῆς ἦσαν και ἐκεῖ πατριαρχικὲς, ἐνῶ το μεγαλύτερο ποσοστὸ κειμένων ἐγράφετο ἀπὸ μορφωμένους ἄνδρες και ἀπευθύνετο κυρίως σε μορφωμένους ἄνδρες. Το ποσοστὸ των ἐγγραμμάτων γυναικῶν ἦταν πολὺ μικρὸ (πρβλ. ROBINS, 1993: 115 & Κεφ. 8, *passim*).

⁵⁸ Γιὰ τα ὀσιριακὰ μυστήρια, βλ. CHASSINAT, 1966-68. Πρβλ. ἐπίσης SETHE, 1928. Γιὰ τους θρήνους τῆς Ἰσιδος και τῆς Νέφθυος (LÄ, IV, 1982, 457-60: λήμμα «Nephthys»), βλ. τὸν Πάπυρο Berlin 3.008, ἐνῶ γιὰ τὴν μετάφραση το κειμένου των θρήνων, βλ. VERNUS, 1992: 101-19 & 193-99. Γιὰ τὴν θρησκευτικὴν εορτὴν στὸν ναὸ τῆς Esna κατὰ τους τελευταίους αἰῶνες τῆς ἀρχαίας θρησκείας, βλ. SAUNERON, 1962.

⁵⁹ Ο ἀρχαῖος αἰγυπτιακὸς ὄρος γιὰ τους ὄνειροκρίταις ἐλλείπει. Ἐνδεχομένως κατὰ τὴν Πτολεμαϊκὴ Περίοδο παρόμοια καθήκοντα εκτελοῦσαν οἱ ἀναγνώσται-ιερεῖς ἢ (μερικῶς) οἱ παστοφόροι (βλ. RAY, 1987: 85-93). Πρβλ. ἐπίσης SAUNERON, 2000: 71-72. Στὸ σημεῖο αὐτὸ οφείλουμε ἀσφαλῶς να τονίσουμε ὅτι ἐνῶ ἡ ἐξήγησις των ονειρῶν ἐνδεχομένως να ἀποτελοῦσε μέρος των καθηκόντων των ιερέων τῆς Ὑστερης και τῆς Πτολεμαϊκῆς Περιόδου, ἐν τούτοις δεν υπήρχαν ὄνειροκρίται-ιερεῖς ἀποκλειστικῶς ἀσχολούμενοι με αὐτὴν· βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 146, 346.

⁶⁰ Βλ. SAUNERON, 2000: 71.

⁶¹ Βλ. *op. cit.*: 41, 108-09· PINCH, 1994: 51.

⁶² Βλ. SAUNERON, 2000: 109.

ὕπνρεται τοῦ πνεύματος, εφ' ὅσον ὠφείλαν να ἀπασχολούνται με την νεκρική τελετουργία προσφορῶν συνεχῶς και να μην παραλείπουν τα καθήκοντά τους. Αντ' αυτού ελάμβαναν μικρό αγροτεμάχιο προς εκμετάλλευσιν για να εξασφαλίζουν τα προς το ζην. Κατά την ελληνορωμαϊκή εποχή ο θεσμός τους εξεφυλίσθη στους *χοαχύτας*, οι οποίοι προσέφεραν μόνον σπονδή ὕδατος ἀπαγγέλλοντες την κατάλληλη επωδό (ενδεχομένως την *Επωδὸν Προσφορᾶς Htp-di-Nsw*).

ΕΙΚΟΝΑ Χ: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Παράστασις δύο νεκρικών *ιερῶν σέμι*, στα πλαίσια επικηδεῖου τελετουργίας.

Εἰς ἐξ αὐτῶν εξαγνίζει διά θυμιάματος και κρατά το μαγικό εργαλείο για το ἄνοιγμα τοῦ στόματος (*wpt-r3*) του νεκροῦ, ἐνῶ ο ἕτερος (στο βάθος) προσφέρει σπονδή στο ταριχευμένο σώμα. Παρατηρήσατε το ιερατικό ἐνδύμα ἀμφοτέρων ἐκ δορᾶς αἰλουροειδούς, τα στίγματα της οποίας θυμίζουν τους ἀστέρες του ουρανοῦ. Τοιχογραφία ἀπό τον τάφο του Οὐζερ-χατ (*Wsr-h3t*), TT 56, XVIII Δυναστεία.

2. [ΔΕΞΙΑ]: Κατά την τελετουργία πριν ἀπό τον ἐνταφιασμό του ταριχευμένου σώματος ελάμβανε χῶραν το ἄνοιγμα τοῦ στόματος (*wpt-r3*), το οποίο θα προσέδιδε τις ζωτικές λειτουργίες στον νεκρό, διά της ἀφῆς του στόματος αὐτοῦ ὑπὸ ἐκ μετεωριτικοῦ σιδήρου (*b3 n pt*) χυτευθέντος μαγικοῦ οργάνου ἔχοντος το σχῆμα του αειφανοῦς Βορείου παραπολίου ἀστερισμοῦ της Μεγάλης Ἀρκτου (*UMa ≈ Mshytw*): γ . Ο χοροστατῶν *ιερεύς* ἔφερε δορᾶν ἐκ Λεοπαρδάλεως. Ἀπό τον πάπυρο της *Βίβλου τῶν Νεκρῶν τοῦ Χοῦ-νέφερ* (*Hw-nfr*), Βρεταννικό Μουσείο, BM EA 9901/5, Νέο Βασίλειο, περ. 1280 π.Χ.

16. Οἱ στολισταὶ [*šndwtjw* (;)]⁶³: Ἦσαν οι υπεύθυνοι *ιερεῖς* για τον στολισμό των ἀγαλμάτων των θεοτήτων στους ναοὺς με πολυτελῆ *ιερά ἐνδύματα* και καθηγιασμένα κοσμήματα, καθῶς και για τον ευπρεπισμό των ναῶν.

17. Οἱ ὕμνωδοὶ (*šmʿyw*)⁶⁴: Ἀποτελοῦσαν σπουδαία τάξη *ιερέων* του ἀνωτέρου κλήρου και ἦσαν ἐπιφορτισμένοι με την ψαλμωδία και την ὕμνωδία των *ιερῶν ἀκολουθιῶν* στους ναοὺς. Ὁφείλαν να ἀκολουθοῦν πιστῶς τις παραδοσιακές μουσικές νόρμες και η κοινωνική θέσις τους συνήθως ἦταν υψηλή. Ἀυτή η τάξις των *ιερέων* (ἤτις ἀντιστοιχεῖ *mutatis mutandis* στους συγχρόνους *ιεροψάλτας*) ἀναφέρεται στην Ἀλεξάνδρεια ἀκόμη και κατά τους χρόνους του Ἀυτοκράτορος και Φιλοσόφου Ἰουλιανοῦ (του ἐπονομασθέντος Ἀποστάτου), ὅπως ἐπιμαρτυρεῖται στην 56^η Ἐπιστολήν του.

18. Οἱ κάτοικοι ἢ (ἐν)κάτοχοι [*ddhw* (;)]⁶⁵: Ἐπρόκειτο για πιστοὺς ἀνθρώπους οι οποίοι εἶχαν ἀφιερωθῆ στην θεότητα κάποιου ναοῦ, ζούσαν στον περίβολό του και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην θεότητα, με ἀντάλλαγμα την προστασία της, ὄντας πολλές φορές ἐγκλειστοὶ (στην περίπτωση του Σεράπιδος) σε κελλιά.

Ἡ δομή του ἀρχαίου αἰγυπτιακοῦ *ιερατικοῦ συστήματος* περιελάμβανε τόσο «μονίμους» *ιερεῖς*, ὅσο και *ιερεῖς «ορισμένου χρόνου»*, οι οποίοι ἀσκούσαν τα καθήκοντά τους κυκλικῶς και ἐπαναληπτικῶς κατά περιόδους, ἐνῶ ὅταν δεν *ιεράτευαν* ζούσαν κανονική καθημερινή ζωή ὡς ιδιώτες ἐκτὸς των ναῶν. Ἀυτό το σύστημα ἦταν ἀπλό⁶⁶: συγκεκριμένα το

⁶³ Βλ. *op. cit.*: 60.

⁶⁴ Βλ. *op. cit.*: 66. Για την μουσική και την θρησκευτική χρήση της, βλ. MANNICHE, 1991: Κεφ. 4.

⁶⁵ Βλ. SAUNERON, 32000: 72-73. Για τους (ἐν)κατόχους του Σεραπείου, βλ. WILCKEN, 1920: 148-212. Ἡ μέθοδος του ἐγκλεισμοῦ σε κελλιά θυμίζει κατοπινές μεθόδους του χριστιανικοῦ μοναχισμοῦ, καθῶς και τους *στυλίτας*.

⁶⁶ Βλ. SAUNERON, 32000: 69-70. Για χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπὸ ναϊκά ἀρχεῖα του *Shahūn*, ἀναφερόμενα στις *ιερατικές φυλές*, χρονολογούμενα ἀπὸ την βασιλεία του Σεσώστριος III, βλ. τον *Πάπυρο Berlin 10.003*.

μη μόνιμο *ιερατεῖον* διηρείτο σε τέσσερις ομάδες που ωνομάσθησαν από τους αρχαίους Έλληνες *φυλαί* (αρχ. αιγ.: *sz*, αρχ. ελλ.: *φυλή*)· κάθε *φυλή* περιελάμβανε τον ίδιον αριθμό ιερέων με κοινά αξιώματα και ειδικότητες· κάθε *φυλή* ασκούσε τα ιερατικά της καθήκοντα για ένα μήνα και (μετά από ανάπαυσιν τριών μηνών) επανήρχετο στον ναό για ακόμη ένα μήνα, κ.ο.κ. Εν συνόλω, δηλαδή, κάθε *φυλή* ιεράτευε για τρεις μήνες ετησίως, με ενδιάμεσα τριμηνιαία διαλείμματα. Κατά την Πτολεμαϊκή Περίοδο, δημιουργήθηκε μία πέμπτη *φυλή*, ενώ ο επί κεφαλής κάθε *φυλής* ιερέων ωνομάζετο *φύλαρχος*. Μετά την πάροδο της μηνιαίας ιερατείας η απερχομένη *φυλή* ώφειλε να παραδίδη έγγραφη αναφορά (συνήθως επί ξυλίνων πινακίδων ή παπύρου) στην αναλαμβάνουσα *φυλήν*, σημειώνουσα την καλή λειτουργία του ναού, καταγράφουσα όλα τα λειτουργικά ιερά σκεύη και υπογραμμίζουσα τα τυχόντα προβλήματα. Στις προηγούμενες τάξεις των ιερέων θα προσθέταμε το διοικητικὸν προσωπικὸν τῶν ναῶν⁶⁷, το περιλαμβάνον τον λαϊκό (= μη κληρικό) διοικητὴν τοῦ ναοῦ (αρχ. αιγ.: *imy-r šnt*, κοπτ.: **λαφανε**, αρχ. ελλ.: *λεσῶνις*), τον ἐπιστάτην (ὅπως ωνομάσθη κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο), ο οποίος διοικούσε τους φοροεισπράκτορες, τους λογιστές, τους επιμελητές των κτημάτων, τους διαφόρους υπαλλήλους των ναῶν, έχοντας και υπό την πλήρη δικαιοδοσία του την ακίνητη περιουσία του ναοῦ, ὅλα τα υλικά αγαθά, κ.λπ. Για να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη ἦταν η δύναμις του ιερατείου στην φαραωνική Αίγυπτο, θα ἦταν σκόπιμο να παρουσιάσουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα. Ὅχι μυθολογικὸ ἢ φανταστικὸ χαρακτήρος, ἀλλὰ μετρήσιμης και λίαν απτῆς κοινωνικῆς και οικονομικῆς υφῆς **[Εικ. ΙΧ.3]**. Στις Θήβες, την βασιλεύουσα της Αιγύπτου, το ιερατεῖον του Ἀμμωνος κατά το Νέο Βασίλειο, στους μεγάλους ναοὺς του θεοῦ διέθετε⁶⁸: 81.322 άτομα ως προσωπικὸ (έναντι 12.963 ἐν Ἡλιοπόλει και 3.079 ἐν Μέμφιδι)· 421.362 ζῶα (έναντι 45.544 ἐν Ἡλιοπόλει και 10.047 ἐν Μέμφιδι)· 433 κήπους (έναντι 64 ἐν Ἡλιοπόλει και 5 ἐν Μέμφιδι)· 2.365.280 ἐκτάρια καλλιεργησίμου γῆς (έναντι 435.892 ἐν Ἡλιοπόλει και 27.676 ἐν Μέμφιδι)· 83 λέμβους (έναντι 3 ἐν Ἡλιοπόλει και 2 ἐν Μέμφιδι)· 46 οικοδομές (έναντι 5 τῆς Ἡλιοπόλεως και 0 τῆς Μέμφιδος)· 65 κωμοπόλεις (έναντι 103 τῆς Ἡλιοπόλεως και 1 τῆς Μέμφιδος). Δηλαδή τα διάφορα *ιερατεία* ἦσαν μικρά, ἀλλὰ ισχυρά *κρατίδια ἐν κράτει*, των οποίων οι εκπρόσωποι ἦσαν κοινωνικῶς και οικονομικῶς εὐρωστοί. Πράγματι, η τάξις των ιερέων, με τις ἐπὶ μέρους ομάδες τῆς, διεδραμάτισε καθοριστικὸ ρόλο στην διαμόρφωση τῆς ἀρχαίας αιγυπτιακῆς ιστορίας και τῆς συμπαρομαρτοῦσης θρησκείας. Ἐν κατακλείδι, ἀς σημειωθῆ ὅτι οι ιερεῖς στην ἀρχαία Αίγυπτο (πολλοί ἐκ των οποίων ἀποτελοῦσαν μὲν μάγους, ὄχι ὅμως με την μεταγενεστέρα ἔννοια του ὄρου) ἦσαν οι ἀμεσοί και ἔμμεσοί βοηθοὶ του φαραῶ, δια των κεσιῶν και των τελετουργιῶν των οποίων η παγκόσμιος ἀρμονία θα ἀπεκαθίστατο και η τάξις θα ἐβασίλευε στην Αίγυπτο και σε ολόκληρο το Σύμπαν. Οι ιερεῖς ἀποτελοῦσαν θρησκευτικούς μὲν ἀλλὰ και κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ἐστήριζαν την *κρατικὴ θρησκεία* στους ναοὺς και ταυτοχρόνως συντελοῦσαν στην ἀνάπτυξη τῆς *λαϊκῆς λατρείας*. Πρὸς τούτο συνετέλεσαν ἰδίως οι τάξεις των οι οποίες ἐσχετίζοντο ἀμεσώτερα με την ἐξάσκηση τῆς μαγείας ως κοινωνικὸ βοθημάτων σε περιόδους κρίσεων ἢ προβλημάτων, κυρίως μέσω τῆς χρήσεως των γνώσεών τους πρὸς ὄφελος των ἀπλῶν Αιγυπτίων (π.χ.: Ιατρική, κ.ά.).

Ἀς σημειωθῆ δε ὅτι το ἀρχαίον αιγυπτιακὸν ιεράτευμα εἶχε και σαμανιστικὸν χαρακτήρα, κατάλοιπο τῆς νεολιθικῆς λατρείας. Το συγκεκριμένον γεγονός καθίσταται ἐμφανές ἀν διερωτηθούμε σχετικῶς με την προέλευση των ἀρχαίων αιγυπτιακῶν ιερέων, και δη νεκρικών, κειμένων. Πράγματι, ορισμένα ἀποσπάσματα των *Κειμένων τῶν Πυραμίδων* ἐνδεχομένως ἀπηχούν σαμανιστικὰς μεθόδους, μάλιστα δε οι πρωτοδυναστικοὶ φαραῶ ἴσως να συνεβουλεύοντο *σαμάνους-ιερεῖς*⁶⁹. Ἡ μεθυστικὴ ἐξύφανσις ορισμένων ἀποσπα-

⁶⁷ Βλ. SAUNERON, ³2000: 55-57.

⁶⁸ Βλ. SAUNERON, ³2000: 52-53. Εἰδικῶς για τὴν Ἡλιοπόλη, βλ. LÄ, II, 1977, 1111-13: λήμμα «Heliopolis».

⁶⁹ Βλ. HELCK, 1984: 103-08. Για τα *Κείμενα τῶν Πυραμίδων*, βλ. LÄ, V, 1984, 14-23: λήμμα «Pyramidentexte».

σμάτων από τα συγκεκριμένα κείμενα (βλ. κατωτέρω), στα οποία η έλλειψις λογικής ακολουθίας και η «εκστατική γραφή» είναι χαρακτηριστικές, υποδεικνύουν την πιθανή αλήθεια αυτών των ισχυρισμών. Στα *Κείμενα τῶν Πυραμίδων*, μερικές φορές περιγράφονται σύνθετες θεότητες και οι δυναμικοί μετασχηματισμοί τους με γλαφυρές και εντυπωσιακές «υπερρεαλιστικές» εικόνες (με οιονεί ανάλογα μόνον στην Κβαντομηχανική και στους μετασχηματισμούς των υποατομικών σωματιδίων), οι οποίες παραπέμπουν σε νοερές περιπλανήσεις στον ενδόκοσμο του υποσυνειδήτου και στην επικράτεια των αρχτύπων του αξέχαστου Karl Jung. Αναφερθήκαμε ήδη στην χρήση δερμάτων αιλουροειδών ως ιερατικών ενδυμάτων, ιδίως των νεκρικών *ιερέων σέμ*. Η πρακτική αυτή εξηγείται μυθολογικώς στον *Πάπυρο Jumilhac*⁷⁰, ο οποίος χρονολογείται από το περ. 300 π.Χ. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε ο Σηθ μετεμορφώθη σε πάνθηρα ώστε να επιτεθή στο σώμα του Οσίριδος, αλλά ο Άνουβις έπιασε τον πάνθηρα και τον σφράγισε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθή η λεοπάρδαλις. Ούτως, ο θωόμορφος θεός της ταριχεύσεως **[ΕΙΚ. XIV.1]** εθέσπισε την ένδυση των νεκρικών ιερέων με δέρμα αιλουροειδών εις ανάμνησιν αυτής της νίκης εναντίον του μοχθηρού θεού Σηθ **[ΕΙΚ. X.1-2]**. Οι Αρχιερείς της Ηλιοπόλεως και οι Αρχιερείς των Προφητών φορούσαν παρόμοια και αστροποίκιλτα ιερατικά ενδύματα **[ΕΙΚ. IX.2]**. Παραστάσεις λεοπαρδάλεων και πανθήρων απαντώνται ακόμη επί των αρχαιότερων τελετουργικών εργαλείων και αντικειμένων. Τα συγκεκριμένα ζώα είχαν συνδεθή μυθολογικώς με τον έναστρο ουρανό, ο οποίος εθεωρείτο ως η κατοικία και το βασίλειον των νεκρών⁷¹.

Θα κλείσουμε την παρούσα υποενότητα, εξετάζοντας περιληπτικώς τα σχετικά μετά του περιφήμου *Οίκου τῆς Ζωῆς (Pr-ḥh)*, στον οποίον αναφερθήκαμε ήδη ανωτέρω. Ο *Οἶκος τῆς Ζωῆς* αποτελούσε ένα αρχαίο αιγυπτιακό καθίδρυμα, βασικός σκοπός του οποίου ήταν η διατήρησις και η καλλιέργεια της γνώσεως, και το οποίο λειτουργούσε ως ιερή βιβλιοθήκη και απασχολούσε ειδικούς ιερείς ή *ιερογραμματεῖς*⁷². Οι φαραώ, οι ευγενείς, οι αξιωματούχοι, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, κατέφευγαν συχνά στις συμβουλές των *ιερογραμματέων* ή των *μάγων-ιερέων* του σημαντικού αυτού ιδρύματος. Ο θεσμός του *Οίκου τῆς Ζωῆς* δεν έχει καταστή ακόμη απολύτως αντιληπτός σε όλη την έκτασή του, διότι τα σχετικά κείμενα δεν παρέχουν λεπτομέρειες σχετικές με την λειτουργία του. Γνωρίζουμε ότι *Οἶκοι Ζωῆς* υπήρχαν πλησίον εκάστου αιγυπτιακού ναού, ειδικώς δε στις Θήβες, στην Μέμφιδα, στην Άβυδο, στην Αμάρνα, στην Πανόπολη, στην Κόπτο, στην Esna και στο Edfu. Οι *Οἶκοι τῆς Ζωῆς* αποτελούσαν το ανάλογο των σημερινών Πανεπιστημίων, πολύ περισσότερο αφού επιμαρτυρείται η ύπαρξις σοφῶν διδασκάλων. Πιθανότατα οι γραμματεῖς και οι ιερείς εδιδάσκοντο σε αυτά τα ιδρύματα. Ως *Βιβλιοθήκαι* και *Σκριπτόρια* οι *Οἶκοι τῆς Ζωῆς* απασχολούσαν πολυάριθμο προσωπικό γραμματέων, οι οποίοι αντέγραφαν αρχαιότερα ιερά κείμενα, διόρθωναν και συντηρούσαν τα παλαιά χειρόγραφα, ετοίμαζαν μαγικά, θρησκευτικά και λειτουργικά κείμενα, παρήγαγαν κατά εκατοντάδες αντίγραφα της *Βίβλου τῶν Νεκρῶν*, ησχολούντο με την σύνταξη αστρονομικῶν πινάκων, την επίλυση πολλῶν μαθηματικῶν προβλημάτων, την Λεξικογραφία, την Βοτανική, την Ζωολογία, την Γεωγραφία, την Λογοτεχνία και με άλλες επιστήμες και τέχνες, όπως η προετοιμασία των κειμένων των ναϊκῶν επιγραφῶν που θα φιλοτεχνούσαν οι καλλιτέχνες, η Ιατρική, η Φαρμακοποιία, η Αρωματοποιία, κ.ά. Είναι εύλογο και λογικό να υποθέσουμε ότι εκεί ζούσαν και αλληλοσυνανεστρέφοντο οι περισσότεροι

⁷⁰ Βλ. VANDIER, 1961: ιδίως σσ. 113-14.

⁷¹ Βλ. PINCH, 1994: 51. Προς τούτοις, το διάστικτο δέρας του αιλουροειδούς παραπέμπει συνειρμικώς στον εξαστέρων διάστικτο ουρανό, μία εκ των ονομασιῶν του οποίου ως βασιλείου των καταστρωθέντων νεκρῶν ήταν *μυριάδες οί/τὰ ψυχές/πνεύματά της (h3 b3.s / h3 3h.s)*, αντιστοίχως **[πρβλ. Εικ. XXIV]**.

⁷² Βλ. GARDINER, 1938: 83-91.

μορφωμένοι και αξιόλογοι Αιγύπτιοι, η πνευματική *élite* της τότε εποχής, οι οποίοι όχι μόνον συμμετείχαν σε φιλοσοφικές, επιστημονικές και μετα-φυσικές συζητήσεις, αλλά και παρήγαγαν πρωτότυπα έργα, μερικά εκ των οποίων είναι όντως αξιόλογα⁷³, όπως θα διαπιστώσουμε από τα παραθέματα της επομένης υποενότητας. Έτσι, οι λιγοστοί (περ. 1%) μορφωμένοι Αιγύπτιοι, φάνταζαν σοφοί και θεϊκοί στα μάτια του απλού πληθυσμού, ο οποίος τους εθαύμαζε και κατέφευγε σε αυτούς σε διάφορες περιστάσεις προβλημάτων ή αποριών. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι *ιερογραμματείς*, οι *μάγοι-ιερείς* του Οίκου τής Ζωής, δεν ήσαν μάγοι με την νεώτερη έννοια του όρου, αλλ' εξόχως μορφωμένοι άνθρωποι για τα δεδομένα της εποχής τους, *σοφοί* (*rḥw-ht*), οι γνώσεις και η πείρα των οποίων τους καθιστούσαν δυναμικούς κοινωνικούς λειτουργούς, ικανούς να κάνουν σχεδόν ό,τι ήθελαν (*irrw-ht*). Διότι, η γνώσις αποτελεί το πλέον βασικό βοήθημα στην ανθρωπίνη πρόοδο και ειδικώς στην αρχαία εκείνη εποχή (κατά την οποία συνεδνάζετο τόσο με την θρησκεία όσο και με την μαγεία), οι κάτοχοί της ήσαν όντως προνομιούχοι. Στην αρχαία Αίγυπτο ο τίτλος *κύριος τῶν ἀκολουθιῶν/ἐνεργειῶν* (*nb irt-ht*) απεδίδετο στον φαραώ, ενώ κατά λέξιν εσήμαινε την δυνατότητα του μονάρχου (*ity*) *νὰ κάνη (καὶ νὰ ποιῆ) τελετουργία/πράγματα/ἔργα, νὰ ενεργῆ κατὰ βούλησιν, ως κατὰ χάριν θεός*. Αλλά και οι σοφοί *ιερογραμματείς* των Οίκων τής Ζωής, οι άνθρωποι της γνώσεως, διέθεταν αυτό το προνόμιο σε περιορισμένα πλαίσια. Εν κατακλείδι, τονίζουμε ότι η παρουσία των ιερέων στην Αίγυπτο ήταν σημαντική, κοινωνικώς καθοριστική, καθοδηγητική και βοηθητική για όλους τους απλούς ανθρώπους, ενώ η θέσις των εθεωρείτο αξιοζήλευτη.

ΕΙΚΟΝΑ XI: Απόσπασμα εκ του υπό της Δρ Emma Brunner-Traut [BRUNNER-TRAUT, 1940: 3-9] μεταγραφέντος στην ιερογλυφική ιερατικού κειμένου του *Οστράκου München 3.400*, στο οποίο περιέχονται οι *Διδαχαί του Ώρου-ντέντεφ* (*Hr-dd.f*), χρονολογούμενο εκ της V Δυναστείας. Το απόσπασμα μεταφράζεται ως εξής: «**II** Αρχή τής Διδαχής ήτις συνεγράφη υπό του Κληρον. Πρίγκηπος (*r-p3t*), του Άρχοντος (*h3ty-ʿ*), του Υιού του Βασιλέως (*z3-nsw*), Ώρου-ντέντεφ, διά τόν υίόν του, τόν έπονομαζόμενον [*ʿAu-ḫm-p-ʿrā* (*3w-ib-Rʿ*)]. **III** Νὰ καθαρῆς ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν σου, πρὶν ἢ ἄλλος τις σέ ἐξαγνίσῃ! Ὅταν εὐημερῆς, νὰ θεμελιώσῃς (τὸν) οἶκον (σου), **III** νὰ λάβῃς ἐγκαρδίαν καὶ περιχαρῆ σύζυγον, καὶ νὰ σοῦ γεννήσῃ υἱόν! Εἶναι διὰ τὸν υἱόν σου ἢ θεμελιώσις τοῦ οἴκου σου, ὅταν ἐτοιμάζῃς τὴν κατοικίαν σου! Νὰ κτίσῃς διὰ σε **IV** μέγαρον ἐν τῇ Νεκροπόλει καὶ νὰ καταστήσῃς ἐπαξίαν τὴν θέσιν σου ἐν τῇ Δυτικῇ Χώρᾳ! Νὰ ἀποδεχθῆς ὅτι ὁ θάνατος ταπεινοῖ ἡμᾶς (καὶ) νὰ ἀποδεχθῆς **VI** ὅτι ἡ ζωὴ ἐξυψοῖ ἡμᾶς! [Ἐν τούτοις], ὁ οἶκος τοῦ θανάτου προορίζεται διὰ τὴν [αἰωνίαν] ζωὴν! Αναζήτησε διὰ σε εὐφόρους ἀγρούς! [...]». Ανέτως θα μπορούσαμε να αντιπαραβάλλουμε το εν λόγω κείμενο αρχαίας πολύτιμης σοφίας με το ψαλμικό κείμενο «ἡ γυνὴ σου ὡς ἄμπελος εὐθηνούσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοὶ σου ὡς νεόφυτα ἐλαίων κύκλω τῆς τραπέζης σου» (*Ψαλμοί, ρκζ': 3*). "

⁷³ Βλ. SAUNERON, 2000: 133. Για ένα κατάλογο έργων από τον Οἶκο τής Ζωής στον ναό του ιερακομόρφου θεού [της φαραωνικής μοναρχίας (πρβλ. FRANKFORT, 1978) και του ουρανού] Ωρου στο Edfu, πρβλ. *op. cit.*: 135.

II.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ — ΤΑ ΜΕΤΑ-ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ — ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ: Η αρχαία αιγυπτιακή λέξις για την έννοια της θεότητας (του Θεού) ήταν 𓂏 *ntr*, το δε κοπτικό της ανάλογο, **ΝΟΥΤ** εσήμαινε κύριος ή θεός, όπως συνάγεται από την κοπτική απόδοση του *Εὐαγγελίου*. Βεβαίως, οι γνώμες δίστανται ως προς την ακριβή σημασία της αρχαίας αιγυπτιακής λέξεως *ntr*. Ενδεχομένως, η λέξις θεός εσχετιζέτο με την έννοια της ισχύος, της καταλυτικής δυνάμεως, πολύ περισσότερο εφ' όσον το ιερογλυφικό τριγράμματο σημείο για την λέξη αυτή παριστάνει ένα πέλεκυ, ή κατ' άλλους μία σημαία ανηρτημένη σε πόλο⁷⁴. Αυτό συμβολίζει την ύπαρξη του Θεού, ο οποίος αν και αόρατος (όπως ο άνεμος που κινεί την σημαία) επιδρά ωστόσο στον κόσμο και στον άνθρωπο με ορατά αποτελέσματα. Ο πληθυντικός αριθμός της λέξεως θεός, και δη *θεοί/θεές* (*ntrw/ntrwt*) χρησιμοποιείται ευρύτατα στα αρχαία αιγυπτιακά κείμενα. Ωστόσο, σε ορισμένα ηθικοφιλοσοφικά διδακτικά κείμενα επωνύμων Αιγυπτίων στοχαστών (τα οποία πιθανότατα αποτελούν τους αληθείς εμπνευστές και τα αρχικά πρότυπα των παλαιοδιαθηκικών *Παροιμιῶν* και *Σοφίας*), η συχνότητα και αναμφιβόλως σκόπιμη και ενσυνείδητη χρήση του ενικού αριθμού, θεός (*ntr*), μας κάνει να πιστεύουμε ότι ενδεχομένως τα άτομα αυτά ήσαν μονοθεϊστές ή το πιθανώτερον ενοθεϊστές.

Οι αρχαίες αιγυπτιακές *Διδαχαί* (*Sb3ywt*) ή τα κείμενα σοφίας των αρχαίων Αιγυπτίων αποτελούν απεικασματα της Μάατ, οι οποίες δύνανται να θεωρηθούν τόσο ως οιονεί απαυγάσματα της θεϊκής σοφίας (*s33-Ntr*), όσο και ως αποτυπώσεις των *θειών λογίων* (*mdw-Ntr*) όσο και του λόγου του Θεού (*r3-Ntr*). Οι περίφημες *Διδαχές* (*Sb3ywt*) δύο *Πρωθυπουργῶν* (*Btyw*) του Αρχαίου Βασιλείου, και δη του Καγκεμνί (*K3-gm.n.ἰ*) και του Φθα-χότεπ (*Pth-htp*), έχουν παραλληλισθή από μερικούς ερευνητές της Αιγυπτιολογίας και της συγκριτικής Θρησκευολογίας με τις *Παροιμίες*, τον *Ἐκκλησιαστήν* και έτερα ανάλογα βιβλία σοφίας της *Παλαιᾶς Διαθήκης* (βλ. *Σοφία Σολομώντος*, *Σοφία Σειράχ*). Τα εν λόγω κείμενα διακρίνονται από πνευματική καλλιέπεια, φιλοσοφικό βάθος και αδιόρατη χριστιανική ηθική **[ΕΙΚ. XI]**. Η ιδέα του Φθα-χότεπ για την έννοια του Θείου διαφαίνεται στα κείμενά του (από τον *Πάπυρο Prisse*), τα οποία χρονολογούνται από το περ. 2370 π.Χ.⁷⁵:

Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φοβίζης κανένα ἄνθρωπο, διότι Ὁ Θεὸς ἀντιτίθεται πρὸς τοῦτο!

Ἄν εἶσαι σοφός, διαπαιδαγώγησε τὸν υἱὸν σου ὥστε νὰ καταστῆ ἄρεστός εἰς Τὸν Θεόν⁷⁶!

Νὰ ἰκανοποιῆς, ὅσον δύνασαι, ἀναλόγως πρὸς τὰς δυνάμεις σου, τοὺς ἐκ σοῦ ἐξαρτωμένους!
Ἴδου τί πρέπει νὰ κάμνουν ὅσοι ἔχουσιν χαριτωθῆ ἐκ Τοῦ Θεοῦ⁷⁷.

Ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ τὴν ὑπακοὴν καὶ ἀπεχθάνεται τὴν ἀνυπακοήν⁷⁸.

Αλλά και έτερος μεταγενέστερος σοφός της περιόδου του Νέου Βασιλείου (XVIII Δυναστεία), ο *Κχονσου-χότεπ* (*Hnsw-htp*), έγραψε στις *Διδαχές* του⁷⁹:

⁷⁴ Για την πρώτη άποψη, η οποία θεωρείται παρωχημένη, βλ. BUDGE, ⁵1987: 3-6. Για την δεύτερα άποψη, βλ. και EG, ³1988: 502. Οι ανηρτημένες επί πόλου πολύχρωμες σημαίες αποτελούσαν χαρακτηριστικά εμβλήματα των θεών και ετοποθετούντο πλησίον και αμφοτεροπλευρώς των πυλώνων των αρχαίων αιγυπτιακών ναών. Για την εξονυχιστική ανάλυση αυτού του ζητήματος, βλ. HORNUNG, ²1996: Κεφ. 2 (*passim*).

⁷⁵ Βλ. *pPrisse*, §§ 1, 6, 12, 19, 22, 39 κ.ε. (βλ. ŽABA, 1956). Προς μετάφρασιν, βλ. SIMPSON, ²1973: 159-76.

⁷⁶ Πρβλ. *Παροιμ.*, **30**, 1: «Τους έμούς λόγους, υίέ, φοβήθητι, και δεξάμενος αυτούς μετανόει τάδε λέγει ο άνηρ τοίς πιστεύουσι Θεῷ, και πάνομαι» *Παροιμ.*, **4**, 10-11: «Άκουε, υίέ, και δέξαι έμούς λόγους, και πληθυνθήσεται έτη ζωής σου, ίνα σοι γένωνται πολλαί οδοί βίου· οδοὺς γάρ σοφίας διδάσκω σε».

⁷⁷ Πρβλ. *Ψαλμοί*, **32**, 4-5: «ότι εὐθύς ο λόγος του Κυρίου, και πάντα τὰ έργα αυτού εν πίστει ἀγαπᾷ έλεημοσύνην και κρίσιν, του έλέους Κυρίου πλήρης ή γή» *Παροιμ.*, **21**, 21: «όδος δικαιοσύνης και έλεημοσύνης εύρησει ζωήν και δόξαν», κ.ο.κ.

⁷⁸ Πρβλ. *Α' Πέτρον*, **1**, 14: «ώς τέκνα ὑπακοής μη συσχηματιζόμενοι ταίς πρότερον εν τη άγνοία ὑμῶν επιθυμίαις» *Ρωμ.*, **1**, 5: «δι' ου έλάβομεν χάριν και άποστολήν εις ὑπακοήν πίστεως εν πάσι τοίς έθνεσιν ὑπέρ του όνόματος αυτού», κ.ο.κ.

Ὁ Θεὸς μεγαλύνει τὸ ὄνομά Του⁸⁰.

Ὁ Θεὸς προστάζει τὴν δικαιοσύνην⁸¹.

Ὅταν προσφέρῃς θυσίαν τῷ Θεῷ, νὰ φυλάγῃς ἀπὸ ὅ,τι Αὐτὸς ἀποστρέφεται⁸². [...] Ἐκεῖνος δίδει ψυχὴν εἰς ἑκατομμύρια ὑπάρξεων/μορφῶν (*hprw*), ὅστις δὲ Τὸν μεγαλύνει θὰ μεγαλυνθῇ!

Νὰ δοθῆς εἰς Τὸν Θεὸν καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν νὰ ἀφιερῶνῃς πρὸς Αὐτόν⁸³!

Τα προηγούμενα αξιόλογα αποσπάσματα τα επιλέξαμε, από μία πλειάδα σχετικών κειμένων, ως τα πλέον ενδεικτικά. Η βιοσοφία την οποία προβάλλουν είναι αναμφισβητήτως παρομοία με την χριστιανική μονοθεϊστική ηθική των σχετικών κειμένων της Παλαιᾶς και της Καινῆς Διαθήκης. Επίσης, αποδεικνύουν αβιάστως την κοινή πατριαρχική σύλληψη και θεολογική απεικόνιση του θείου, ως ἄρσενικοῦ-πατρός, τόσο στην αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία, όσο και στον Χριστιανισμό. Τα κείμενα αυτά περιέχουν αρκετά κοινά σημεία επαφῆς της αρχαίας αιγυπτιακῆς θρησκείας με τον Χριστιανισμό, και ασφαλῶς δεν εἶναι τα μόνα ...

ΕΙΚΟΝΑ XII: Ο Πάπυρος Carlsberg VI εἶναι ἓνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μοναδικούς διασωθέντες παπύρους, ὅπου περιέχεται ἡ Διδαχὴ διὰ τὸν Πρίγκηπα Μερῦ-κᾶ-Ρᾶ (*Mry-k3-Rʿ*). Πανεπιστήμιον τῆς Κοπεγχάγης, Δανία.

Σε ἕτερο σημεῖο των αποφθεγμάτων του, ο Φθα-χοτέπ (περ. 2370 π.Χ.), αναφερόμενος στην Μάατ, τονίζει ὅτι «[...] μόνον ἡ Μάατ εἶναι αἰωνία»! Ἀλλὰ καὶ στις Διδαχῆς του Φαραῶ Κχέτυ III (*Hty*, περ. 2100 π.Χ.) [Εικ. XII], οἱ ὁποῖες εγγράφησαν γιὰ τὸν υἱὸ καὶ διάδοχό του, τὸν Πρίγκηπα Μερῦ-κᾶ-Ρᾶ (*Mry-k3-Rʿ*), τονίζεται ἡ συνέχισις τῆς ζωῆς μετὰ τὸν θάνατο καὶ ὁ Θεὸς εμφανίζεται ὡς στοργικὸς πατέρας ὅλων των ἀνθρώπων, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς του ὅτι ἐδημιούργησε τὴν γῆ καὶ τὸν οὐρανὸ πρὸς χάριν των, τοὺς ἐπλασε ὡς εἰκόνας του⁸⁴, θυμίζοντας ἐνδεχομένως τὸ «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» τῆς Γενέσεως⁸⁵:

⁷⁹ Βλ. BUDGE, ⁵1987: 12-13. Οἱ Διδαχαὶ τοῦ Ἀμενεμόπε (*Imn-m-Ipt*, περ. 1200 π.Χ.) ἔχουν ἐπίσης πάρα πολλὰ κοινὰ σημεῖα με διάφορα παλαιοδιαθηκικά κείμενα, ὅπως οἱ Παροιμίαι (REDFORD, 1992: 392 & σημ. 113).

⁸⁰ Πρὸβλ. *Ψαλμοί*, 112, 2: «εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος»· *Παροιμ.*, 18, 10: «ἐκ μεγαλωσύνης ἰσχύος ὄνομα Κυρίου, αὐτῷ δὲ προσδραμόντες δίκαιοι ὑψοῦνται»· *Ψαλμοί*, 19, 8: «οὔτοι ἐν ἄρμασι καὶ οὔτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα».

⁸¹ Πρὸβλ. *Ἠσαΐας*, 26, 9: «δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς»· *Ψαλμοί*, 96, 6: «ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ εἶδον πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ»· *Ψαλμοί*, 118, 142: «ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια»· κ.ο.κ.

⁸² Πρὸβλ. *Ψαλμοί*, 50, 19: «θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει»· *Ψαλμοί*, 50, 21: «τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης»· *Ψαλμοί*, 4, 6: «θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ Κύριον»· καθὼς καὶ *Ὡσηέ*, 6, 6: «διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ ὀλοκαυτώματα»· κ.ο.κ.

⁸³ Πρὸβλ. π.χ.: *Ψαλμοί*, 144, 2: «καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογῆσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»· κ.ο.κ.

⁸⁴ Πρόκειται γιὰ τοὺς στ. 55-57 & 130-33, ἀντιστοίχως (βλ. GARDINER, 1914: 20-36 & 100-106· HELCK, ²1988· καὶ πρὸβλ. MARAVELIA, 2006: 409). Γιὰ τὸ μεταφρασμένο κείμενο βλ. SIMPSON, ²1973: 180-92. Γιὰ τὴν ἀντίληψη τῆς μετὰ θάνατον τιμωρίας καὶ ἀνταποδόσεως, βλ. ZANDEE, 1960: 25-31. Πρὸβλ. ἐπίσης *Ματθ.*, 25: 31-46, ἰδίως 46: «καὶ ἀπελεύσονται οὔτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον», καθὼς καὶ *Ματθ.*, 8, 12: «οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων»· *Ματθ.*, 21, 43: «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνη ποιῶντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς»· πρὸβλ. ἐν τέλει *Λουκ.*, 13: 28-29· πρὸβλ. ἐπίσης ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 2002: 93-110.

[...] Ὁ ἄνθρωπος ἐπιζεῖ τοῦ θανάτου, αἱ δὲ πράξεις αὐτοῦ ἐμφανίζονται ἐνώπιόν του ἐν σειρᾷ. Ἡ ὑπαρξίς εἰς τὸ ἐπέκεινα εἶναι αἰωνία, (καὶ) εἶναι ἀνόητος ὅστις διαμαρτύρεται δι' αὐτὴν (ἐνν.: τὴν ὑστάτην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Δικαστηρίου κρίσιν). Ἀλλ' ὅσον δι' ἐκείνον ὅστις τὴν κερδίζει, ὡς θεὸς ἐκείθεν ἔσεται, πορευόμενος ὡς οἱ Κύριοι τῆς Αἰωνιότητος [ἐνν.: τὰ μακάρια πνεύματα (3hw)].

Νὰ προσφέρῃς εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὰ κοπάδια τοῦ Θεοῦ (*hn rmi ʿwi nt Nir*), διότι Οὗτος ἐδημιούργησεν τὸν οὐρανὸν (καὶ) τὴν γῆν, ἵνα ἰκανοποιήσῃ τὰς ἐπιθυμίας των (*ir:f pt b n ib.sn*). [...] Οὗτος ἔδωσεν πνοὴν ζωῆς εἰς τοὺς ῥώθωνας αὐτῶν, διότι οὗτοί εἰσιν εἰκόνες τοῦ δημιουργηθεῖσαι ἐκ τοῦ Σώματος Αὐτοῦ (*snw:f rw prw m hʿw.f*). Ὁ Θεὸς λάμπει (ἐν τῷ οὐρανῷ), ἵνα εὐχαριστήσῃ τὰς καρδίας των (*ir:f šzp n ib.sn*). Ἐκεῖνος ἔπλασεν τὴν χλόην, τὰς ἀγέλας καὶ τοὺς ἰχθύς, ἵνα θρέψῃ αὐτούς. [...]

Αυτές οι παραθέσεις είναι τω ὄντι αξιοπρόσεκτες και αποδεικνύουν αβιάστως ότι πολλές βασικές χριστιανικές, και δη μονοθεϊστικές ιδέες δεν χρονολογούνται απαραίτητως από την εποχή της Παλαιᾶς ἢ της Καινῆς Διαθήκης, ἀλλ' ενδεχομένως από την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου και της Πρώτης Μεσοπεριόδου, δηλαδή πολύ πριν από την συγγραφή της Πεντατεύχου. Επίσης θυμίζουν την σύγχρονη Ανθρωπική Αρχή της Κοσμολογίας.

Στο σημείο αυτό, δεν θα ἔπρεπε να παραλείψουμε σύντομη αναφορά στον γνωστό Ὑμνο τοῦ Ἀκχενατῶν πρὸς τὸν Ἄτων (*Itn*), τὴν υψίστη ἠλιακὴ θεότητα τοῦ φωτός, ὅπως ἐξεδηλώνετο στον ἠλιακὸν δίσκον (*itn*), θεωρούμενος ὡς δημιουργὸς και τροφὸς των πάντων **[Εἰκ. XIII]**. Ἀς ἀπολαύσουμε, ὁμως, ἓνα μικρὸ ἀπόσπασμα τοῦ ὕμνου μεταφρασμένο ἐκ τοῦ πρωτοτύπου⁸⁶:

1. Θαναστος ἀνατέλλεις ἐν τῷ οὐρανίῳ ὀρίζοντι (*3ht nt pt*),
2. Ζῶν Ἄτων (*Itn*), δημιουργὲ τῆς ζωῆς!
3. Μόλις (ἢ ἀυγή) φωτίσῃ ἐν τῷ ἀνατολικῷ ὀρίζοντι,
4. Πληροῖς πάσαν χώραν τῷ κάλλει σου. Ἐπλασας τὸν οὐρανὸν ἵνα λάμπῃς!
5. Ὡραῖος εἶ, μέγας (καὶ) ἀκτινοβόλος⁸⁷,
6. Ἐν τοῖς ὑψίστοις (καὶ) ὑπεράνω πασῶν τῶν χωρῶν
7. Αἱ (δὲ) ἀκτῖνες σου ἐναγκαλίζονται αὐτὰς
8. Ἔως τῶν συνόρων τῆς σῆς πλάσεως. [...]
9. Ἐκαμες τὰς ἐποχὰς⁸⁸ [...]. Ἄμα τῇ δύσει (ἀναπαύσει) σου ἐν τῷ δυτικῷ ὀρίζοντι,
10. Ἡ γῆ σκοτάζεται ὡσεὶ νεκρά⁸⁹. [...]

⁸⁵ Βλ. *Γένεσις*, 1: 26 και πρβλ. 1: 27 και 9: 6. Συγκεκριμένα (*Γένεσις*, 1: 26-29): «καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἔρπετων τῶν ἐρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς· καὶ εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων: ἀυξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἔρπετων τῶν ἐρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπείρον σπέρμα, ὃ ἐστὶν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρώσιν». Επίσης (*Γένεσις*, 9: 6) «ὁ ἐκχέων αἷμα ἀνθρώπου, ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν εἰκόνι Θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον». Τα ἀνωτέρω ἀποτελοῦν ἀψευδεῖς μάρτυρες γὰρ τὴν οἰονεὶ ὁμοίότητα τῆς ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς με τὴν χριστιανικὴ σκέψη, θυμίζοντας τὴν *Ἀνθρωπικὴ Ἀρχή* (*Anthropic Principle*) τῆς Κοσμολογίας.

⁸⁶ Βλ. *Μέγας Ὑμνος Ἄτων*: ἰδίως στ. 8-9, 10-11, 12, 24-27, 33, 41-42. Γὰρ τὸ πρωτότυπο ἱερογλυφικὸ κείμενο τοῦ ὕμνου (ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Φαραῶ Ἀν, περ. 1323-1319 π.Χ.), βλ. μεταξὺ ἄλλων DAVIES, 1908: 29-31 & πίν. XXVII, XLI. Πρὸς μετάφρασιν, βλ. SIMPSON, 1973: 289-95· GRANDET, 1995: 98-111. Πρβλ. ἐπίσης ASSMANN, 1969.

⁸⁷ Γὰρ τὸς στ. 1-5 τοῦ παραθέματος τοῦ ἀτωνικοῦ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 1-2: «Κύριε ὁ Θεὸς μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἰμάτιον· ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρον». Περὶ τῆς μονοθεϊκότητος τῆς ἀτωνικῆς θρησκείας, πρβλ. ἐπίσης WEIGALL, 1936.

⁸⁸ Εἰδικῶς γὰρ τὴν περιοδικὴ νομοτέλεια τῶν ουρανίων φαινομένων, καὶ δη γὰρ τὴν ἀνατολὴ καὶ τὴν δύση τοῦ Ἡλίου καὶ τὴν περιοδικὴ ἐναλλαγὴ τῶν ἐποχῶν τοῦ στ. 9 τοῦ παραθέματος τοῦ ἀτωνικοῦ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 19: «ἐποίησε σελήνην εἰς καιροῦς, ὃ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ». Πρβλ. ἐπίσης WALLIN, 2002.

⁸⁹ Γὰρ τὸς στ. 9-10 τοῦ παραθέματος τοῦ ἀτωνικοῦ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 20: «ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ». Ἀκόμη καὶ ὁ Dr Redford, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητεῖ συχνὰ τὸ βάθος τῆς ἐπιδράσεως τῆς αἰγυπτιακῆς σὴν ἰουδαϊκῆ γραμματεία, παραδέχεται τὸ ἀληθές τοῦ γεγονότος τουλάχιστον μερικῶς γὰρ τὸν *Προϊμιακὸν Ψαλμὸν* καὶ γὰρ τὰ διδασκτικὰ κείμενα (βλ. REDFORD, 1992: 386-89, 392-94).

11. Λέοντες ἐξέρχονται ἐκ τῶν φωλεῶν αὐτῶν⁹⁰,
12. Πάντα (δὲ) τὰ ἐρπετὰ δάκνουσιν ...
13. [...] (Παντοῦ) τὸ σκότος περιπίπτεται, ἢ (δὲ) γῆ σιωπᾶ,
14. Ὄταν ὁ πλάστης τῶν ἀναπαύεται ἐν τῷ ὀρίζοντι αὐτοῦ.
15. Λαμπρύνεται ἡ γῆ ὅταν φέρῃς τὴν ἀγῆν ἐν τῷ ὀρίζοντι⁹¹,
16. Ὄταν λάμπῃς ὡς Ἀτῶν καθ' ἡμέραν,
17. Καθὼς διαλύῃς τὰ σκότη,
18. Διαχέων τὰς σὰς ἀκτίνας,
19. Αἱ Δύο Χῶραι ἐορτάζουσιν. [...]
20. Τὰ δένδρα καὶ ἡ χλόη ἀνθίζουσιν⁹²,
21. Πτηνὰ ἵπτανται ἐκ τῶν νοσσιῶν αὐτῶν,
22. Τὰ (δὲ) πτερά τῶν χαιρετίζουσιν (ἐνν.: λατρεύουσιν) τὸ σὸν πνεῦμα (kz). [...]
23. Ἰχθῦς ἐν τῷ Ποταμῷ σκιρτῶσιν ἐνώπιόν σου, αἱ (δὲ) σαὶ ἀκτῖνες τὴν θάλασσαν φωτίζουσιν,
24. Πλοῖα πλέουσιν πρὸς Βορρᾶν (ἄμα τε καὶ) πρὸς Νότον⁹³ [...]
25. Ὡς ἀναριθμητὰ εἰσὶν τὰ ἔργα σου, εἰ καὶ ἀόρατα⁹⁴,
26. (Ω) μόνη θεέ, ἐκτός σου ἕτερος οὐκ ἔστιν⁹⁵!
27. Μόνος σου ἐδημιούργησας τὴν γῆν, ὡς ἐπεθύμεις⁹⁶,
28. [...] Καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους [...] Τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου.
29. Μεριμᾶς διὰ πάντας τοὺς βροτούς,
30. Ἰκανοποιεῖς (δὲ) τὰς ἀνάγκας τῶν,
31. Πάντες λαμβάνουσιν τὴν τροφήν αὐτῶν, ἢ (δὲ) ζωὴ αὐτῶν ἔχει (προ)ὑπολογισθῆ⁹⁷. [...]

Ὅπως εἶναι ἐμφανές, οἱ ὁμοιότητες του ἐν λόγῳ ὕμνου με τον ἐπονομαζόμενον Προοιμιακὸν Ψαλμὸν (ΠΔ, Ψαλμοί: ργ') εἶναι ευκόλως ορατές. Ἡ ἐννοιολογικὴ θεολογικὴ σύλληψις

⁹⁰ Γιά τους στ. 11-14 του παραθέματος του ατωνικῶ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 20-21: «ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ. Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἀρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρώσιν αὐτοῖς». Ἡ ὁμοιότης μεταξύ τῶν δύο θρησκευτικῶν κειμένων εἶναι ὄντως συναρπαστικὴ.

⁹¹ Γιά τους στ. 15-19 του παραθέματος του ατωνικῶ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 22-23: «ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας».

⁹² Γιά τους στ. 20-22 του παραθέματος του ατωνικῶ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 27-28: «πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφήν αὐτῶν εἰς εὐκαιρον. Δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν, ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος».

⁹³ Γιά τους στ. 23-24 του παραθέματος του ατωνικῶ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 27-28: «αὐτὴ ἡ θάλασσα ἢ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἐρπετὰ, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς, ζῶα μικρὰ μετὰ μεγάλων· ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ».

⁹⁴ Γιά τον στ. 25 του παραθέματος του ατωνικῶ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 24 «ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου».

⁹⁵ Βασικὸς στίχος για τὴν μονοθεϊκότητα (ἢ ἐστὼ ενοθεϊκότητα) τῶν ἐκφραζομένων θεολογικῶν ιδεῶν του Ἀκχενατῶν, περὶ τοῦ ὁποῦ πρβλ. τὰ ἐξῆς βιβλικὰ χωρία: *Δευτερον.*, 4, 35: «ὥστε εἰδῆσαι σε ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου, οὗτος Θεός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἕτι πλὴν αὐτοῦ»· *Δευτερον.*, 4, 39: «ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου οὗτος Θεός ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, καὶ οὐκ ἔστιν ἕτι πλὴν αὐτοῦ»· *Δευτερον.*, 32, 31: «ὅτι οὐκ εἰσὶν ὡς ὁ Θεός ἡμῶν οἱ θεοὶ αὐτῶν· οἱ δὲ ἔχθροὶ ἡμῶν ἀνόητοι»· *Δευτερον.*, 32, 39: «ἴδετε ὅτι ἐγὼ εἶμι, καὶ οὐκ ἔστι Θεός πλὴν ἐμοῦ»· *Βασιλ.* Β', 7, 22: «ἐνεκεν τοῦ μεγαλῦναί σε, Κύριέ μου Κύριε, ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς σὺ καὶ οὐκ ἔστι Θεός πλὴν σου ἐν πᾶσιν»· *Ἠσαΐας*, 45, 5-6: «ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πλὴν ἐμοῦ Θεός, ἐνίσχυσά σε καὶ οὐκ ἤδεις με, ἵνα γνῶσι οἱ ἀπ' ἀνατολῶν ἡλίου καὶ οἱ ἀπὸ δυσμῶν, ὅτι οὐκ ἔστι Θεός πλὴν ἐμοῦ»· *Ἠσαΐας*, 46, 9: «καὶ μνήσθητε τὰ πρότερα ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐγὼ εἶμι ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἕτι πλὴν ἐμοῦ»· *Ἰωήλ*, 2, 27: «ἐγὼ εἶμι, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἕτι πλὴν ἐμοῦ»· *Δανιήλ*, 4, 37: «τῷ ὑψίστῳ ἀνθομολογοῦμαι καὶ αἰνῶ τῷ κτίσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰς θαλάσσας καὶ τοὺς ποταμούς καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· ἐξομολογοῦμαι καὶ αἰνῶ, ὅτι αὐτός ἐστι θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων καὶ βασιλεὺς τῶν βασιλέων»· *Ψαλμοί*, 95, 4: «ὅτι μέγας Κύριος καὶ αἰνετός σφόδρα, φοβερὸς ἐστὶν ὑπὲρ πάντας τοὺς θεοὺς»· *Ψαλμοί*, 96, 9: «ὅτι σὺ εἶ Κύριος ὑψίστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεοὺς»· *Ψαλμοί*, 134, 5: «ὅτι ἐγὼ ἔγνωκα ὅτι μέγας ὁ Κύριος, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεοὺς»· κ.ο.κ.

⁹⁶ Γιά τον στ. 27 του παραθέματος του ατωνικῶ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 5: «ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος».

⁹⁷ Γιά τους στ. 29-31 του παραθέματος του ατωνικῶ ὕμνου, πρβλ. *Ψαλμοί*, 103, 27-28: «πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφήν αὐτῶν εἰς εὐκαιρον. Δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν, ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος», καθὼς καὶ (δυτερευόντως) *Ψαλμοί*, 103, 21: «τοῦ ἀρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρώσιν αὐτοῖς».

του Θείου σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ως μεγαλειώδους και ενδόξου Θεοῦ–Πατρός, αλλά παραλλήλως ως στοργικού τροφού και Δημιουργού του Φυσικού Κόσμου (και των ανθρώπων), είναι καταφανής. Επί πλέον, η λεπτομερής λυρική περιγραφή των αμοιβαίων σχέσεων των στοιχείων της φύσεως και των ανθρώπων με τον Θεό είναι πρόδηλη σε αμφότερα τα κείμενα. Παρόμοια σημεία επαφής εντοπίζονται και σε ετέρους ύμνους προς θεούς/θεές, αλλά σε μικρή κλίμακα (βλ. π.χ.: αμέσως κατωτέρω). Οι σαφείς μονοθεϊστικές καταβολές του συγκεκριμένου ύμνου, και της λατρείας του Ατών εν γένει, παραπέμπουν σαφώς στις γενικότερες μονοθεϊστικές απόψεις των χαμιτο–σημιτικών φύλων, αλλά και σε μία ειδικότερα προ–χριστιανική προτύπωση. Εν τέλει, ο Ύμνος εις τὸν Ατών συμπυκνώνει ίσως το αρχαιότερο κοσμοπολιτικό, ειρηνιστικό και ανθρωπιστικό ιδεώδες στην παγκόσμιο ιστορία, χωρίς τα (συνήθη) αιγυπτιακά δείγματα ακραιφνούς «εθνικισμού», προσφέροντας παραλλήλως λυρική και θρησκευτική τέρψη.

ΕΙΚΟΝΑ XIII: Η δευτέρα (εξ αριστερών) και η τετάρτη (εκ δεξιών) «σελίδες» του Μεγάλου Ύμνου εις τὸν Ατών (*Itn*), από τον τάφο του (μετέπειτα Φαραώ) Άν (3y) εν Αμάρνα (*3ht-Itn*) (περ. 1330 π.Χ.), στις οποίες περιέχονται πάρα πολλά κοινά σημεία μεταξύ αυτού και του Προοιμιακού Ψαλμοῦ, τα οποία εξετάζονται ενδελεχώς στην εργασία μας.

Αξιοσημείωτον είναι ότι υφίστανται αρκετές προσευχές–ύμνοι προς διάφορες θεότητες του αρχαιοαιγυπτιακού Πανθέου, οι οποίες όχι μόνον επιρρωνύουν την γνωστή ρήση του Ηροδότου περί της βαθείας θρησκευτικότητας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας⁹⁸, αλλά και αποτελούν αδιαψεύστους μάρτυρας περί της αρχαιότερας υπάρξεως αυτών έναντι των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, και δη αυτών ακόμη των Ψαλμῶν. Ενδεχομένως το βάθος σοφίας, αρκετές υψηλές ιδέες από τα αρχαιοαιγυπτιακά λόγια, αλλά και ο όλβος μετα–φυσικής σκέψεως των αρχαίων Αιγυπτίων να επηρέασαν (τουλάχιστον μερικώς) τους θεοπνεύστους συγγραφείς των παλαιδιαθηκικών κειμένων. Ο Καθ. Μπρατσιώτης αναφέρει ότι οι εν λόγω προσευχές «δύνανται να συγκαταριθμηθούν μεταξύ των αριστουργημάτων της παγκοσμίου θρησκευτικής γραμματείας»⁹⁹. Ορισμένα παραδείγματα αρκούν προς απόδειξιν αυτών. Σε προσευχή προς τον ιβιδοκέφαλο θεό των Γραμμάτων, των Μαθηματικών, της Σελήνης (και της μαγείας), τον Θωθ (τον υπό των αρχαίων Ελλήνων ταυτισθέντα μετά του Τρισμεγίστου Έρμου), διαβάζουμε¹⁰⁰:

*Ίδου ὁ Κύριός μου! Οὗτός ἐστιν ὁ Δημιουργός μου!
Ὅντως αὐτὸν ἐπιποθεῖ ἡ καρδία μου!*

⁹⁸ Βλ. προς τούτο την υποσημ. 12, ανωτέρω. Πρβλ. LÄ, IV, 1982, 489-96: λήμμα «Nilhymnus».

⁹⁹ Βλ. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, 61997: 116-17.

¹⁰⁰ Βλ. Πάπυρος Anastasi III, IV, στ. 12 κ.ε. Πρβλ. ERMAN, 1923: 378· LÄ, IV, 1982, 192-96: λήμμα «Mond».

Οι στίχοι αυτοί είναι ενδεικτικοί της θρησκευτικής πίστewς του συγγραφέαντος την προσευχή και θυμίζουn αναλόγουσ στίχοουσ εκ της Βίβλου¹⁰¹. Και πάλιν ετέρα προσευχή (επίσης προς τον Θωθ¹⁰²) λέγει¹⁰³:

*Ελθέ εις τήν βοήθειάν μου [...]
Όταν ἐμφανισθῶ ἐνώπιον τῶν Κυρίων τῆς Μάατ,
Ἵνα ἐξέλθω δεδικαιωμένος!*

Στην περίπτωση αυτή ο πιστός εκλιπαρεῖ τον Θωθ να τον συνδράμη, κατά την τελική κρίση και την ψυχοστασία (βλ. την ενότητα IV.2, κατωτέρω), ώστε να δικαιωθῆ ἐνώπιον του Θείου Δικαστηρίου, εφ' ὅσον ο Θωθ —κατά τις αιγυπτιακές αντιλήψεις— ἦταν παρών και κατέγραφε το αποτέλεσμα της ζυγίσεως της κρινομένης (περί των καλών και κακῶν πράξεων) καρδίας του νεκρού. Οι στίχοι αυτοί μας θυμίζουn ανάλογα παλαιοδιαθηκικά αποσπάσματα, στα οποία αποτυπώνεται η λαχτάρα του Ανθρώπου για την θεία βοήθεια και την λύτρωση¹⁰⁴. Στο κείμενο μίας ἀκόμη προσευχῆς προς τον P^cā–Ωράκχτυ (R^c-Hr zhty)¹⁰⁵, ο πιστός εκλιπαρεῖ για την συγχώρηση των αμπλακημάτων του¹⁰⁶:

*Μὴν μοῦ τιμωρῆς τὰς πολλὰς μου ἀμαρτίας!
Δὲν ἔχω ἀντογνωσίαν (ἐνν.: δὲν γνωρίζω τὸν ἑαυτὸν μου),
Εἶμαι ἄνθρωπος μωρός.*

Και τούτη η προσευχή παραπέμπει συνειρμικῶς σε ἕτερα βιβλικά ἀνάλογα¹⁰⁷. Τέλος σε ἄλλο παραπλήσιο κείμενο, γνωστό ως Προσευχή τοῦ Νέμπ–P^cā (Nb-R^c) πρὸς τὸν Ἄμμωνα, ο πιστός εκλιπαρεῖ την βοήθεια του θεοῦ κατά την δύσκολη περίστασι¹⁰⁸:

*Σὺ, ὦ Ἄμμων, εἶσαι ὁ Κύριος διὰ τὸν σιωποῦντα,
Όστις ἔρχεται πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ πτωχοῦ!
Πρὸς σὲ κράζω ἐν τῇ θλίψει μου,
Ἐλθέ ἵνα με λυτρώσης! [...]
Ὁ δούλος εἶναι συνηθισμένος νὰ ἀμαρτάνη,
Ἀλλ' ὁ Κύριος εἶναι συνηθισμένος νὰ ἐλεῇ (ἐνν.: νὰ εἶναι ἰλεως)!*

Περὶ τὸν να επανατονίσουμε τα κοινὰ σημεῖα αυτής της προσευχῆς με ἀνάλογα βιβλικά αποσπάσματα, ἰδίως προερχόμενα εκ των Ψαλμῶν¹⁰⁹.

¹⁰¹ Πρβλ. Ψαλμοί, 41, 2: «Ὁν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχὴ μου πρὸς σέ, ὁ Θεός». Ψαλμοί, 83, 3: «ἐπιποθεῖ και ἐκλείπει ἡ ψυχὴ μου εις τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἡ καρδία μου και ἡ σὰρξ μου ἠγαλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα». κ.ο.κ.

¹⁰² Για τον Θωθ, βλ. LÁ, VI, 1986, 497-523: λήμμα «Thot». BMD, 1996, 288-89: λήμμα «Thoth». BOYLAN, 1922.

¹⁰³ Βλ. Πάπυρος Sallier I, VII, στ. 3 κ.ε. και πρβλ. ERMAN, 1923: 377. ANET: 379.

¹⁰⁴ Πρβλ. Ψαλμοί, 21, 20: «σὺ δέ, Κύριε, μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου ἀπ' ἐμοῦ, εις τὴν ἀντίληψίν μου πρόσχεσ». Ψαλμοί, 37, 23: «πρόσχεσ εις τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου». Ψαλμοί, 69, 2: «Ὁ Θεός, εις τὴν βοήθειάν μου πρόσχεσ. Κύριε, εις τὸ βοηθήσαι μοι σπεῦσον». Ψαλμοί, 70, 12: «Ὁ Θεός μου, μὴ μακρύνῃς ἀπ' ἐμοῦ. Ὁ Θεός μου, εις τὴν βοήθειάν μου πρόσχεσ». Θρηνοὶ Τερεμίου, 3, 57: «εις τὴν βοήθειάν μου ἠγγισας ἐν ἡμέρᾳ, ἣ ἐπεκαλεσάμην σε· εἰπάσ μοι: μὴ φοβοῦ». κ.ο.κ.

¹⁰⁵ Περί της υβριδικῆς αὐτῆς ἠλιακῆς θεότητος, βλ. BMD, 1996, 240: λήμμα «Ra–Horakhty».

¹⁰⁶ Βλ. Πάπυρος Anastasi II, X, στ. 7 κ.ε. και πρβλ. ERMAN, 1923: 379. ANET: 379.

¹⁰⁷ Πρβλ. Ψαλμοί, 24, 7-18: «ἀμαρτίας νεότητός μου και ἀγνοίας μου μὴ μνησθῆς· κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου, σὺ, ἔνεκεν χρηστότητός σου, Κύριε [...] και ἰλάση τὴ ἀμαρτία μου, πολλὴ γὰρ ἔστι [...] ἴδε τὴν ταπεινώσιν μου και τὸν κόπον μου και ἄφες πάσας τὰς ἀμαρτίας μου». Πρβλ. Ψαλμοί, 50, 3-5: «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου και κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου και ἀπὸ τῆς ἀμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, και ἡ ἀμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἔστι διαπαντός». κ.ο.κ.

¹⁰⁸ Βλ. Στήλη Berlin 20.377 και πρβλ. ERMAN, 1923: 383. ANET: 380.

¹⁰⁹ Πρβλ. Ψαλμοί, 19, 2: «Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου [...]». Ψαλμοί, 21, 12: «μὴ ἀποστής ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι θλίψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν». Ψαλμοί, 31, 10: «πολλὰ αἰ μάστιγες τοῦ ἀμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα ἐπὶ Κύριον ἔλεος κυκλώσει». Ψαλμοί, 37, 23: «πρόσχεσ εις τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου». Ψαλμοί, 76, 3: «ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν Θεὸν ἐξεζήτησα, [...]». Ψαλμοί, 85, 1-13: «Κλίνον, Κύριε, τὸ οὖς σου και ἐπάκουσόν μου, ὅτι πτωχός και πέννης εἰμι ἐγώ. [...] ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ' ἐμὲ και ἐρῶσω τὴν ψυχὴν μου ἐξ ἄδου κατωτάτου». Ψαλμοί, 117, 5: «ἐκ θλίψεως ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον, και

Στα Κείμενα τῶν Πυραμίδων, τα αρχαιότερα διασωζόμενα ιερά επικήδεια κείμενα της φαραωνικής Αιγύπτου, τα οποία βρίθουν θρησκευτικών, θεολογικών, κοινωνικών και αστρονομικών στοιχείων, απαντώνται επίσης αυτές οι έννοιες, και δη η ακλόνητη πίστις στην μεταθανάτιο ζωή και στην αθανασία της ψυχῆς των βασιλέων, στην ένωσή τους με τους αστέρες του στερεώματος και με τον Ἡλιο στον ουρανό, καθώς και η ιδέα της οὐρανίου κλίμακος (*m3kt*) η οποία από τους Αιγυπτίους εταυτίζετο με την Μητέρα τῶν Θεῶν (*Mwt-ntrw*) και θεά του ουρανοῦ Νούτ (*Nwt*) [Εικ. XVII.1], ενώ από τους Χριστιανούς ταυτίζεται με την (πλατυτέραν τῶν οὐρανῶν) ἀειπάρθενον Παναγίαν καὶ Θεομήτορα (*Mwt-Ntr*)¹¹⁰ [Εικ. XVII.2-4]. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, χαρακτηριστικό απόσπασμα εκ τῶν Κειμένων τῶν Πυραμίδων [εκεί η έννοια της οὐρανίου κλίμακος (*m3kt/rdw*) απαντάται 11 φορές], αλλά και η πολυπρόσητη ταύτιση του θριαμβεύοντος φαραῶ με τους αδύτους παραπολίους και αιωνίους ἀειφανεῖς ἀστέρας, τους γνωστούς και ως ἀλωβήτους ἀστέρας (*ihmw-skiw*)¹¹¹:

Τάδε λέγει Ἴσις: «Ὡς ἐξαίσιον (ώραῖον) τῆ ὄψει!».

Τάδε λέγει Νέφθυς: «Ὡς εὐφρόσυνον (εἰρηνικόν) τῆ ὄρασει!».

Τῷ πατρί (μον), αὐτῷ τῷ Ὀσίριδι-Φαραῶ,

(Ὅτε) ἀνέρχεται ἐν οὐρανῷ, μεταξὺ τῶν ἀστέρων, μεταξὺ τῶν ἀειφανῶν ἀστέρων!

[...] Οὗτος ὁ Μονάρχης κατευθύνεται ἐκεῖσε πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ Νούτ!

Ὁ Φαραῶ ἀνέρχεται ἐπ' αὐτῆς ἐν τῷ ὀνόματι αὐτῆς ὡς κλίμακος (οὐρανίου)!

Προσκομιζω σοὶ τοὺς τοῦ οὐρανοῦ θεοὺς! [...]

Ἡ έννοια της οὐρανίου κλίμακος (*m3kt/rdw*) [Εικ. XVII.1] απαντάται επίσης και στα Κείμενα τῶν Σαρκοφάγων (46 φορές), ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων παραθέτουμε ευθύς αμέσως¹¹².

ἐπήκουσέ μου εἰς πλατυσμόν» Παραλ. Β', 6, 25-27: «καὶ σὺ εἰσακούση ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἴλεως ἔση ταῖς ἀμαρτίαις [...] τῶν παιδῶν σου [...]» κ.ο.κ.

¹¹⁰ Βλ. Ἀκάθιστος Ὑμνος, Γ', 3: «Χαῖρε, κλίμαξ ἐπουράνιε, δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός, χαῖρε γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν». Περί της ιδέας της ουρανίου κλίμακος στην Βίβλον, πρβλ. επίσης και το ἐνύπνιον τοῦ Ἰακῶβ στο Γένεσις, 28, 10-19: «Καὶ ἐξηλθεν Ἰακῶβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὄρκου καὶ ἐπορεύθη εἰς Χαρῳάν. Καὶ ἀπήντησε τόπω καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδω γὰρ ὁ ἥλιος· καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου, καὶ ἔθηκε πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ. Καὶ ἐνυπνιάσθη, καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ' αὐτῆς. Ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ' αὐτῆς καὶ εἶπεν· ἐγὼ εἰμι ὁ Θεός [...] Καὶ ἐξηγέρθη Ἰακῶβ ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ [...] καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν· ὡς φοβερός ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο ἀλλ' ἡ οἰκὸς Θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ ἀνέστη Ἰακῶβ τὸ πρωῖ καὶ ἔλαβε τὸν λίθον, ὃν ὑπέθηκεν ἐκεῖ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν στήλην καὶ ἐπέχεεν ἔλαιον ἐπὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς. Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Οἶκος Θεοῦ». Πρβλ. το Ἀυτόμελον τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως: «[...] Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλίμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται [...]» το Προσόμιον τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἐυαγγελισμοῦ: «[...] χαῖρε ἡ γέφυρα, πρὸς τοὺς οὐρανοὺς ἢ μετάγουσα, καὶ κλίμαξ ἢ μετάρσιος, ἦν ὁ Ἰακῶβ ἐθεάσατο [...]». Βλ. δε Λᾶ, IV, 1982, 535-41: λήμμα «Nut».

¹¹¹ Βλ. ΡΤ, 474, §§ 939a-941c, 181-182: «*dd-mdw: nfr w3* (αναγν.: wy) *m33{i}t, in Ist, htp w3* (αναγν.: wy) *ptr{i}t in Nbt-Hwt, n it<.i>, n Wsir N pn, pr.f rf ir pt, m-m sb3w, m-m ihmw-skiw!* [...] *iism N pn im hr mwt.f Nwt, i3k N hr.s m rn.s pw n m3kt; in<.i> n.k ntrw irw pt* [...]». Για τους παραπολίους αστέρας, βλ. Λᾶ, I, 1975, 971-72: «Circumpolarsterne».

¹¹² Βλ. CT, I, 62, §§ 270e-271c: «*ts.t<w> n.k m3kt r pt, di Nwt ʿwy.s(y) r.k: skdy.k m Š-n-H3; β.k β3w m hmnyw, nty[w m] wi3; skd tw isty iptny nt ihmw-skiw, nt ihmw-wrdw; wd.sn tw, ith.sn tw hr Wrt m nwhw.sn nw bi3*» [B10C]. Για τα Κείμενα τῶν Σαρκοφάγων, βλ. Λᾶ, V, 1984, 468-71: λήμμα «Sargtexte» DE BUCK, 1935-61· FAULKNER, 1973-78.

Κλίμαξ πρὸς οὐρανὸν ἀνίσταται διὰ σε!
Δίδει τὰς δύο χεῖρας αὐτῆς ἢ Νούτ πρὸς σε!
Πλέεις ἐν τῷ Ἐλισσομένῳ Διαύλῳ (ἐνν.: ἐν τῇ Ἐκλειπτικῇ),
Μεταφέρεις τὸ ἰστίον τῆς Οὔδοάδος ἐν τῇ ἱερᾷ λέμβῳ,
Νέεις μετὰ τῶν ἀλωβήτων (*ihmw-skiw*) καὶ τῶν ἀκουράστων (*ihmw-wrḏw*) ἀστέρων,
Σὲ ταξιδεύουσιν καὶ σὲ προωθοῦσιν πρὸς τὸν Βόρειον Οὐράνιον Πόλον,
Μετὰ τῶν σχοινίων αὐτῶν, τῶν ἐκ μετεωριτικοῦ σιδήρου (πεπλεγμένων).

Επίσης απαντώνται σε πολυάριθμες περιπτώσεις (στις οποίες δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω) οι έννοιες της ἀγιότητος και της μεταμορφωμένης παμφώτου ψυχῆς (*zh*) [ἀμα τη ἐνώσει του πνεύματος (*k3*) με την ψυχὴν-πτηνὸν (*b3i*)], γεγονός το οποίο συνέβαινε μόνον για τους δικαίους, τους μάκαρες (*m3ʿw-hrw*) και δεδικαιωμένους, στα ουράνια σκηνώματα της παραδεισίου ευφορίας [Εἰκ. XXIII]. Το ακολουθοῦν ἀπόσπασμα (ὅπου ἀναφέρεται και ο διπλολεοντόμορφος θεὸς του ορίζοντος Ἄκερ/*3kr*) περιγράφει την «βεβιασμένη» (δί-κην καννιβαλισμοῦ ἢ ἱερᾶς ὠμοφαγίας ἢ οιονεὶ προτυπώσεως της θείας κοινωνίας/εὐχαριστίας) ἐνώσις του φαραῶ με τις θεῖες δυνάμεις του στερεώματος (τις οποίες ἀλληγορικῶς κατεσθίει, τρώγοντας δυνάμει τις σάρκες των θεῶν προγόνων του) και ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ των πλέον φημισμένων ἀποσπασμάτων των *Κειμένων τῶν Πυραμίδων*¹¹³:

Ὁ οὐρανὸς ἐκ νεφῶν σκέπεται, οἱ ἀστέρες σκοταίνονται, σείεται τὸ στερέωμα,
Τὰ ὄστα τοῦ Ἄκερ τρίζουσιν (οἱ δὲ) [πλανῆται (*gnmw*)] παύουν,
Ἔχοντας ἰδῆ τὸν Οὐένις (*Wnis*) νὰ ἀνατέλλῃ ὡς (ἰσχυρὰ) ψυχὴ,
Ὡσεὶ θεὸς ζῶν ἐκ τῶν πατέρων του (καὶ) τρεφόμενος ἐκ τῶν μητέρων του [...]

Ὅπως καθίσταται σαφές το ὑπὸ ἐξέτασιν χωρίον θυμίζει ἐντόνως την ἰδιαζόντως χαρακτηριστικὴ βιβλικὴ ρήση του Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ὅπου ο Χριστὸς προτρέπει τους Μαθητὲς και Ἀποστόλους του να κοινωνοῦν¹¹⁴. Ἡ ἰσχὺς της ἐν λόγῳ ἀλληγορίας και του θεολογικοῦ συμβολισμοῦ της εἶναι ἀπαραμίλλη.

¹¹³ Βλ. PT, 273-74, §§ 393a-394b, 496-500: «*gp pt, ihy sb3w; nm pdwt, sd3 ksw 3kr; grr.sn gnmw, m3.n.sn Wnis hʿ b3 m ntr; ʿnh m itw.f, wsb m mwt.f*». Για τον ορίζοντα, πρβλ. LĀ, III, 1980, 3-7: λήμμα «Horizont». Ἀς σημειωθῆ ὅτι ο φα-ραῶ μετέχει του οιονεὶ θεῶν δειπνοῦ κατὰ την ἀνοδὸ του στο στερέωμα, μετουσιώνοντας την οὐσία των θεῶν και προγόνων του ἐν εἶδει τροφῆς πνευματικῆς, γεγονός το οποίο κάνει ἀκόμη και τον Ἄκερ/Ρούτυ να φριξίη.

¹¹⁴ Βλ. Ἰωάν., 6, 53-56: «Ἐἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου και πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα και πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, και ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ἡ γὰρ σὰρξ μου ἀληθῶς ἐστὶ βρω-σις, και τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστὶ πόσις. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα και πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ».

Τέλος, η έρημος (*Dšrt*), ως σύμβολο και ιδέα, απησχόλησε τους Αιγυπτίους της Αρχαιότητας, όσο και τους πρώτους Αιγυπτίους Χριστιανούς (Κόπτες)¹¹⁵, εξ αιτίας της γεωγραφικής θέσεως και της μορφολογίας της Αιγύπτου. Οι μεν αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν την έρημο ως το βασίλειον του Σηθ και των δυνάμεων του κακού και του χάους, οι δε Κόπτες αντιμετώπιζαν την έρημο με μεγάλο δέος και φόβο ως την επικράτεια του Διαβόλου. Συγκεκριμένα, οι Αιγύπτιοι Χριστιανοί χαρακτηρίζουν τον Σατανά ως «μικρόν μαῦρον Αιθίοπα», ενώ οι αρχαίοι πρόγονοί τους ονόμαζαν τον Σηθ «Νούβιον» ή «Αιθίοπα»¹¹⁶. Εξ άλλου, η απόσυρσις διαφόρων πιστών Χριστιανών στην έρημο, «μακρὰν τῶν ἐγκοσμίῳν», ξεκίνησε από την Αίγυπτο (Αγ. Αντώνιος, Αγ. Παχώμιος, Αγ. Ονούφριος, κ.ά.) και απέτέλεσε το έναυσμα και την πηγή του χριστιανικού Μοναχισμού ή Αναχωρητισμοῦ. Στα πλαίσια της «δαιμονολογίας», ας σημειώσουμε ότι η αρχαία έννοια του μακαρίου πνεύματος (*ẓḥw*) κατήντησε να σημαίνει (στον πληθυντικό αριθμό) τα δαιμόνια στην κοπτική χριστιανική Θεολογία¹¹⁷. Κατά συνέπεια, η αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία θα μπορούσε όντως να θεωρηθῆ, τηρουμένων των αναλογιών, ως πηγή εμμέσου αλλά και αμέσου εμπνεύσεως για αρκετά χριστιανικά θεολογικά κείμενα και τελετουργικές πρακτικές. Ας σημειωθῆ ότι π.χ.: η πρακτική των κολλύβων θυμίζει τις λεγόμενες μούμιες ἀραβοσίτου των αρχαίων Αιγυπτίων¹¹⁸. Βασιζομένη στην μετα-φυσική αντίληψη της αναστάσεως των νεκρών, η πρακτική αυτή αλληγορεί την επάνοδο στην ζωή των κεκοιμημένων, όπως ακριβώς οι σπόροι φύονται θαπτόμενοι και αναγεννώνται (εξ ου και η πράσινη χρώσις του προσώπου του Οσίριδος, ως θεού της Αναστάσεως των Αιγυπτίων και ως θεού της ευφορίας και της αναγεννήσεως της γης)¹¹⁹. Τόσο στις μούμιες ἀραβοσίτου [όπου σπόροι εφυτεύοντο εν μέσω σαβάνων και χύματος εντός μικρού ανθρωποσχήμου φερέτρου το οποίο εξεικόνιζε τον παθόντα και ταφέντα και αναστάντα Όσιριν (εν τιαύτη περιπτώσει υπό την μορφήν του Νέπερ/Νπρ θεού του βλαστανόντος σπόρου), ώστε να αναβλαστήσουν εν τάχει], όσο και στα κόλλυβα (όπου σίτος και σπόροι ροιάς και έτεροι καρποί της γης τοποθετούνται με τρόπο αλληγορικό στο επιμνημόσυνο γλύκισμα εις μνήμην τῶν νεκρῶν), η βασική ιδέα είναι η οιονεί επάνοδος στην ζωή με μεταφορικό τρόπο, όπως η Φύσις αναγεννάται και η Γη αναβλαστάνει περιοδικώς και αενάως [Εικ. XXII.1-2]. Χαρακτηριστικό και ενισχυτικό της απόψεώς μας είναι το γεγονός ότι η λέξις κόλλυβα προέρχεται από τον κόλλυβο (στην Αρχαία Ελληνική), ήτις αρχικώς εσήμαινε τον κόκκο των δημητριακών καρπών (και με την έννοια αυτή πέρασε στα χριστιανικά κόλλυβα). Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι τα κλάσματα της μονάδος μετρήσεως του όγκου των δημητριακών *ḥkzt* στην αρχαία Αίγυπτο (𓆎, 𓆏, 𓆐, 𓆑, 𓆒, ...) συνεδέοντο με τα μέρη του αποτροπαϊκού σώου ὀφθαλμοῦ τοῦ Ὄρου (*wd3t/irt-Hr*)¹²⁰, ο οποίος συνεσχετιζέτο τόσο με την νίκη του Ὄρου επί του Σηθ, όσο και μετά των σεληνιακών φάσεων και δη μετά της νίκης του φωτός (ως Πανσέληνος/*Smdt*) εναντίον του σκότους (ως Σκοτεινή

¹¹⁵ Σχετικώς με την έρημο, βλ. τα εξής (εκ των πολλών) χαρακτηριστικών βιβλικών χωρίων: *Δευτερον.*, 8, 15: «διὰ τῆς ἐρήμου τῆς μεγάλης καὶ τῆς φοβερᾶς ἐκείνης, οὐ ὄφις δάκνων καὶ σκορπίος καὶ δίψα, οὐ οὐκ ἦν ὕδωρ, τοῦ ἐξαγαγόντος σοι ἐκ πέτρας ἀκροτόμου πηγὴν ὕδατος»· *Ψαλμοί*, 28, 8: «φωνὴ Κυρίου συσσειόντος ἐρημον καὶ συσσειεὶ Κύριος τὴν ἐρημον Κάδης»· *Ψαλμοί*, 62, 2: «ὁ Θεὸς μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχὴ μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σὰρξ μου ἐν γῆ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ»· *Ἠσαΐας*, 35, 1-2: «εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιᾶσθω ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον, καὶ ἐξανθήσει»· *Ἰεζεκιήλ*, 19, 13: «καὶ νῦν πεφύτευκαν αὐτὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῆ ἀνύδρῳ»· κ.ο.κ.

¹¹⁶ Βλ. DU BOURGUET, 1988: 44. Για τον Σηθ, βλ. και TE VELDE, 21977.

¹¹⁷ Αν και με παρομοία σημασία απαντάται ήδη από την Ραμεσσιδική Περίοδο (XIX Δυναστεία), μάλιστα δε σημαίνει το «πονηρόν πνεῦμα τὸ «κατέχον» το σώμα κάποιου ζωντανού όντος. Βλ. PINCH, 1994: 45· πρβλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. χ, §§ 2, 4· BORGHOUTS, 1987: 29-46. Για συγκριτική μελέτη της αρχαίας αιγυπτιακής και της παλαιοδιαθηκικής αντίληψεως του προσώπου στην θρησκεία, βλ. RUPP, 1976 και πρβλ. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, 61997.

¹¹⁸ Βλ. LÄ, III, 1980, 744-46: λήμμα «Kornosiris»· BMD, 1996, 72: λήμμα «corn mummy».

¹¹⁹ Για τον Όσιρι (βασική σύγχρονη μελέτη GRIFFITHS, 1980) και το πράσινο πρόσωπό του, βλ. κατωτέρω την υποσημ. 169· πρβλ. και ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 70.

¹²⁰ Βλ. LÄ, III, 1980, 48-51: λήμμα «Horusauge»· πρβλ. *op. cit.*, 14-25: λήμμα «Horus».

Σελήνη/Psdntyw). Όπως καθίσταται σαφές, λοιπόν, ο πνευματικός όλβος αλλά και η αλληγορική τόσο αστρονομικώς (κοσμογραφικώς) όσο και θεολογικώς προσέγγισης των αρχαίων Αιγυπτίων συναρπάζει και τέρπει τα μάλα, καταδείχνοντας το μεγαλείο αυτού του μοναδικού πολιτισμού της Αρχαιότητας, του πάντοτε αναζητούντος την αιωνιότητα. Του πολιτισμού όστις πρώτος συνέλαβε, ενδεχομένως, την υψηλή έννοια του Ένός και Παν-Ελεήμονος Θεού.

III. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ: ΠΟΛΥΘΕΪΑ & ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, ΕΝΟΘΕΪΣΜΟΣ Ή ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ;

III.1. ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ — ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ: Η πιθανή μονοθεϊκότης της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας απετέλεσε το αντικείμενο εμπαιθών συζητήσεων στους αιγυπτιολογικούς κύκλους, ήδη από τον 19^{ον} αιώνα μέχρι τις ημέρες μας¹²¹.

ΕΙΚΟΝΑ XIV: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Ανάγλυψη και επιζωγραφισμένη παράσταση του θωοκεφάλου (ή κυνοκεφάλου) θεού της αχαιάς αιγυπτιακής ταριχεύσεως και φύλακος της Νεκροπόλεως Ανούβιδος (*Ἰνρῶ*). Ο θεός φέρει τα βασιλικά σκήπτρα. Εκ του νεκρικού ναού του Βασιλέως Σέτυ Ι στην Ἄβυδο (XIX Δυναστεία, περ. 1300 π.Χ.).
2. [ΔΕΞΙΑ]: Ορθόδοξες εικόνες οι οποίες αναπαριστούν τον Ἅγιο Χριστοφόρο ως κυνοκέφαλο [βλ. *BHG*, 41986-*BHL*, 1898-1901· *LOESCHKE*, 1965: 37-88]. Αυτή η αλλόκοτη πρακτική [στην Ελληνική Ορθοδοξία ως κυνοκέφαλος (δεξιά), ενώ στην Ρωσική Ορθοδοξία ως αλογοκέφαλος (αριστερά)] οφείλει την απαρχή της στους τερατολογικούς μύθους περί της *Φυλῆς τῶν Κυνοκεφάλων* (απαντωμένους τόσο στον Ηρόδοτο [*Ἡροδότου*, IV: 191], όσο και στον Κτησία [*Κτησίου*, *Ἰνδικά*, § 37: 40-43], αλλά και στους Ησίοδο, Αἰλιανό και Πλίνιο Πρεσβύτερο) και στην θρυλουμένη προέλευση του Ἁγίου (όστις υπηρέτησε στον ρωμαϊκό στρατό και εξεχριστιανίσθη) ἐξ αὐτῶν. Συμβολίζει δε την αποδοχή ἀπὸ τὸν Θεὸ πάντων τῶν βεβαπτισμένων ἀνεξαρτήτως τῆς μορφῆς τῶν.

Ο Καθηγητής Erik Hornung, εξετάζοντας τις προηγούμενες απόψεις, ετόνισε τον νοερό κίνδυνο παρεισφρήσεως της Αιγυπτιολογίας σε θεολογικές ατραπούς¹²², σημειώνοντας

¹²¹ Για μία εμπειριστατωμένη παρουσίαση, βλ. την ανάλυση στο HORNUNG, 21996: Κεφ. 1. Χαρακτηριστικές της υπάρξεως μονοθεΐας στην Αίγυπτο (ιδίως στους κύκλους των σοφῶν Αιγυπτίων, και μάλιστα των συγγραφέων κειμένων σοφίας, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα) είναι και οι απόψεις οι οποίες εκτίθενται στα DRIOTON, 1945: 3-23 και DRIOTON, 1948: 149-68.

¹²² Βλ. HORNUNG, 21996: 29-30· WILKINSON, 2007: 36-39. Πρβλ. επίσης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, 1996.

ότι είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε (όσο το δυνατόν ευστόχως) τον πραγματικό τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αντελαμβάνοντο τους θεούς τους, παρά να προβάλλουμε σε αυτόν τον τρόπο τις ημέτερες ίδιες σύγχρονες δυτικές μεταφυσικές απόψεις. Αυτό, ασφαλώς, δεν σημαίνει ότι η αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία δεν είχε στοιχεία μονοθεϊκότητας, αλλ' αυτά τα στοιχεία —κατά τον Hornung— αποτελούσαν δευτερεύουσα συνέπεια της θεολογικής προσεγγίσεως των Αιγυπτίων. Ούτε, βεβαίως, σημαίνει ότι η θρησκεία των Αιγυπτίων ήταν ειδωλολατρική, τουλάχιστον στην συνείδηση των μορφωμένων ιερέων, γραμματέων και ευγενών, αλλ' ο απόηχος της θεϊκής πολλαπλότητας είχε εντελώς διαφορετική έννοια, όπως θα διαπιστώσουμε κατωτέρω. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία, ακολουθώντας και τον τρόπο σκέψεως του αειμνήστου Αιγυπτιολόγου και Αββά Δρ Étienne Drioton (1889-1961), θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε τις εν λόγω απόψεις (όπως ήδη επράξαμε μέχρι στιγμής), εξετάζοντας το πώς οι Αιγύπτιοι αντελαμβάνοντο τους θεούς τους, ποία ήταν η σχέση τους με τις συγκεκριμένες θεότητες, και δη με την γενική σύλληψη της εννοίας του *Θείου*. Προς τον σκοπό αυτόν είναι εύλογο να βασισθούμε στις ίδιες τις πηγές, όπως αναφέρονται στις διάφορες θεότητες σε θρησκευτικά και μαγικά κείμενα (όπως κάναμε ήδη ανωτέρω, τονίζοντας την συγκριτική υφή της εργασίας μας). Τα εν λόγω κείμενα περιέχουν τις αποφάνσεις των αρχαίων Αιγυπτίων ιερέων, θεολόγων, δικαίων και σοφών σχετικώς με τους θεούς τους και με την έννοια της *θεότητας*, του *Θεού*, και δη πλείστες όσες φορές *Τοῦ Ἐνός Θεοῦ*. Μερικές φορές αυτές οι αποφάνσεις παρουσιάζονται με τρόπο αποκαλυπτικό και δογματικό, με την πεποίθηση ότι οι ίδιες οι θεότητες ομιλούσαν διά στόματος των ιερέων ή των σοφών συγγραφέων, οι οποίοι ως ατελή ανθρώπινα όντα (~ «σκεύη καὶ δοχεῖα τοῦ Πνεύματος»), «ὑπὸ τὸν ζόφον τῆς ἀγνωσίας», κατέγραψαν αυτές τις «θεῖες ἀποκαλύψεις». Η μελέτη των Αιγυπτίων θεών, σημειώνει ο Hornung¹²³, «ελλείπει ἀμέσου επαφῆς με την αρχαία πραγματικότητα και τα τότε κοινωνικά συμφραζόμενα, πραγματοποιείται διὰ μέσου λέξεων και εικόνων, η οποία υποδεικνύει την δυνητική “μεταστροφή” των ερευνητῶν στην αρχαία θρησκεία, εφ’ ὅσον ουσιαστικῶς αυτές οι θεότητες είναι ἀδύνατον να αναλυθῶν και να προσπελασθῶν ἀπὸ το πεπερασμένο του ἀνθρωπίνου νοός». Ασφαλώς, οι απόψεις του δεν είναι κυριολεκτικές, αλλά αλληγορικές και παραπέμπουν στην τεραστία σπουδαιότητα του *θείου*, όπως εξεδηλώνετο στις διάφορες ατούσιες θεότητες, για την ζωή (και φυσικά για την μαγεία) των αρχαίων Αιγυπτίων. Επομένως, η επαφή μας με τον αρχαίο αιγυπτιακό τρόπο μεταφυσικής σκέψεως συνεπάγεται την οιονεί συνακόλουθο παραίτησή μας ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση και ἀμφιβολία για τους Αιγυπτίους θεούς, τουλάχιστον ως ἀρχετυπικῶν ἐννοιῶν.

Η αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία ἠδράζετο ἐπὶ τῆς πεποιθήσεως ὅτι υπήρχαν θεοί, ἀποψις ἡ οποία συνέιχε ολόκληρη τὴν ζωή των κατοίκων τῆς Νειλοχώρας. Ἀν ἀφαιρέσουμε τὴς θεότητες ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ἀιγυπτιακὸ κοσμοεῖδωλο, τὸ μόνο που θα ἀπομείνη εἶναι ἓνα σκοτεινὸ ἀκατοίκητο κέλυφος ἀνάξιο μελέτης και κατανοήσεως¹²⁴. Οἱ θεοὶ τῆς Αἰγύπτου ἀποτελοῦσαν ἀναπόσπαστο τμήμα τῆς τότε πραγματικότητος (κοινωνικῆς, θρησκευτικῆς, προ-ἐπιστημονικῆς και μετα-φυσικῆς), ἀρα θα πρέπη να τὸς ἀντιμετωπίζουμε σοβαρὰ —ἀν μη τι ἄλλο— τουλάχιστον ὡς οιονεί ἱστορικῆς πραγματικότητες. Ὅσο βαθύτερα ἀντιλαμβανόμεσθε τὴς ἀιγυπτιακῆς θεότητες (μειζονες και ἡσσονες), τόσο ἐναργέστε-

¹²³ ΒΛ. HORNUNG, 21996: 251. Για τὴν θρησκεία και τὸς θεοὺς των ἀρχαίων Αἰγυπτίων, βλ. ἐπίσης RÄRG, 1952. Τὸ δίτομο ἔργο BUDGE, 21969, καθὼς και τὸ BUDGE, 51987, θεωροῦνται πλέον λίαν παρωχημένα. ΒΛ. ἐπίσης τὸ ἐνδιαφέρον βιβλίον WILKINSON, 22007· BARD, 11999, 607-10: λήμμα «pantheon».

¹²⁴ ΒΛ. HORNUNG, 21996: 251. Για τὴν ἀπεικόνιση, τὴς ἐκδηλώσεις και τὰ χαρακτηριστικὰ των θεῶν τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου, βλ. *op. cit.*: Κεφ. 4-5. Για τὰ ἀυλα ὄντα (πνεύματα, ἀγγέλους, δαίμονες), βλ. MEEKS, 1971: 17-84.

ρα διακρίνουμε τα ανθρώπινα όντα άτινα σεμνυνόμεθα να μελετούμε, και δη τους Αιγυπτίους της Αρχαιότητας. Και πάλι, προς κατανόησιν των δυνάμεων και των συνιστωσών ήτινες απήρτιζαν τον αρχαίο αιγυπτιακό κόσμο, ο οποίος αποτελούσε *όμογενές και κλειστόν μαγικόν σύμπαν*, πρέπει όπωσδήποτε να διερευνήσουμε τις συμπαραομαρτούσες θεότητες και τις ιδιότητες αυτών, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε την βαθυτέρα αρχετυπική ουσία τους, την δυναμική αυτών υπαρκτότητα¹²⁵, μία υπαρκτότητα η οποία ούτε είχε επινοηθή από τους ανθρώπους ούτε μπορούσε να αποδειχθή λογικώς, *αλλά απλώς αποτελούσε βιωματικόν έκ τών ανθρώπων και διά τών ανθρώπων σημαινόμενον*, όπως βιούται η πίστις προς τον Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικώς με τις θεότητες της αρχαίας Αιγύπτου και για την αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία, οι αναγνώστες παραπέμπονται στην παρατιθεμένη βιβλιογραφία¹²⁶.

Η προσπάθεια προσάψεως αυστηρώς μονοθεϊστικών τάσεων στην αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία και η συνακόλουθος θεώρησις ότι η αντίληψις του *θείου* στην Αίγυπτο αποτελούσε πρόδρομο των χριστιανικών ιδεών —κατά τον Hornung—, εκτός του ότι αποτελεί προβολή συγχρόνων απόψεων στην αιγυπτιακή Αρχαιότητα, είναι μόνον μερικώς ορθή και σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εννοείται ως απολογία της αρχαίας θρησκείας έναντι του Χριστιανισμού. Επί πλέον, μας απομακρύνει από την ενδοτέρα ουσία της αιγυπτιακής θρησκείας, και δη της αληθούς θεωρήσεως των θεών από τους Αιγυπτίους της Αρχαιότητας. Πιθανότατα, λοιπόν, όπως εύστόχως παρατήρησε ο ίδιος¹²⁷, το ερώτημα «*μονοθεϊσμός ή πολυθεϊσμός;*» να είναι ενδεχομένως παραπλανητικό, αν όχι βασισμένο σε στενά νοητικά πλαίσια και δεν απαντά στην βασική ερώτηση για την ουσιαστική αρχετυπική φύση των Αιγυπτίων θεών. Επίσης, η έννοια του Πανθεϊσμού δεν θα μπορούσε να εφαρμοσθή στην αρχαία Αίγυπτο, όπως εμφανίζεται από λεπτομερή εξέταση της λατρευτικής πρακτικής των κατοίκων της. Δηλαδή, οι οριοθετήσεις αυτού του είδους και όλοι οι συνακόλουθοι —ισμοί οδηγούν σε «πνευματικό τέλμα», ενώ η πραγματική αρχετυπική ουσία του *θείου* στην φαραωνική Αίγυπτο θα πρέπει να αναζητηθή με διαφορετικό, σύγχρονο και ευελικτότερο τρόπο. Με άλλα λόγια —πάντοτε κατά τον Erik Hornung— θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις παλαιότερες μεθόδους προσεγγίσεως του ζητήματος, οι οποίες (κατά την γνώμη του) δεν απέδωσαν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο διότι ήσαν ανεπαρκείς. Πολύ περισσότερο, ο Hornung πιστεύει ότι απεδείχθη πως αυτές οι προσεγγίσεις απέκρυπταν ή παραποιούσαν το σημαντικό λογικό πρόβλημα που υφίσταται στο νοητικό (το και φαινομενικώς αντιθετικό ή αντιφατικό) δίπτυχο: *μοναδικότης (έν-ότης) ή πολλαπλότης (πολλ-ότης)*; Αυτό ακριβώς το ερώτημα δημιουργεί νέα προοπτική στην φιλοσοφική θέαση και στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, και δη της εννοίας του *θείου* στην αρχαία Αίγυπτο, προσφέροντας παραλλήλως χρηστική προσέγγιση στην διαχρονική οιονεί πραγματικότητα του *Θείου*¹²⁸. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθή ότι και η

¹²⁵ Προς τούτο χρησιμώτατο εργαλείο αποτελεί ο Πίνακας III.1 στο βιβλίο ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 90-93.

¹²⁶ Για μία συνεκτική αιγυπτιολογική βιβλιογραφία σχετική με την θρησκεία, την μαγεία και την αστρολογία (πριν από το 1936), βλ. MILNE *et al.*, 1936: 58-67. Για την βιβλιογραφία σχετικώς με την θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων κατά το διάστημα 1939-1943, βλ. επίσης GARNOT, 1952. Για την νεωτέρα βιβλιογραφία, βλ. επίσης QUIRKE, ³1997: 187· SHAFER, 1991: 205-07· ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 373-401· WILKINSON, ²2007.

¹²⁷ Βλ. HORNUNG, ²1996: 252. Ας σημειωθή ότι στην παρούσα συγκριτική μελέτη ο όρος *μονοθεΐα* χρησιμοποιείται με την κλασική έννοιά του, ο όρος *πολυθεΐα* δεν σημαίνει απαραίτητως «ειδωλολατρία», ενώ ο όρος *ένοθεΐα* παραπέμπει στην άσκηση της *μονοθεΐας* εξ ομάδος ατόμων με ταυτόχρονη ανοχή (ελλείπει θρησκευτικού φανατισμού) ενδεχομένως περισσότερων θεοτήτων οι οποίες λατρεύονται από άλλες ομάδες του αυτού κοινωνικού συνόλου· πρβλ. και WILKINSON, ²2007: 36-39.

¹²⁸ Το δίλημμα *μοναδικότητος/πολλ-άπλότητος* παραπέμπει στις απόψεις των Ελεατών φιλοσόφων, και δη σε αυτές του Ζήνωνος, του Ξενοφάνους και του Μελίσσου. Ο Ξενοφάνης θεωρούσε ότι υφίσταται πανθεϊστική

επί μέρους κατηγοριοποιήσις ή ταξινομήσις των θεοτήτων ως εάν να ανήκαν πράγματι μόνον σε συγκεκριμένες αρχετυπικές κατηγορίες, είναι μερικώς ορθή και ανεπαρκής, αλλ' αποτελεί χρήσιμη μέθοδο, η οποία εκτός του ότι μας βοηθά και στην ταξινόμηση των «θείων ιδιοτήτων», μας παρέχει ευκόλως και απλώς την κυρίαρχη όψη μίας συγκεκριμένης θεότητας, ιδιαιτέρως δε την ειδοποιό διαφορά αυτής εξ άλλων θεοτήτων. Ωστόσο, ως μας επιτραπή να τονίσουμε ότι παρόμοια σχήματα ταξινομήσεως (π.χ.: ο ηλιακός θεός, η μητέρα θεά, χθόνιες θεότητες, ουράνιες θεότητες, θεότητες του Άδου, κ.τ.ό.), ενώ παρέχουν προσεγγιστικό ορισμό της συγκεκριμένης θεότητας, συχνά οδηγούν την έρευνα σε άγονες κατευθύνσεις (π.χ.: στην περίπτωση του Οσίριδος και του Αμμωνος). Ας σημειωθεί δε, ότι οι προσεγγίσεις αυτού του είδους περιγράφουν μόνον μερικώς την ποιότητα και την υφή των διαφόρων θεοτήτων, δηλαδή αποτελούν μικρό τμήμα της «θείας αληθείας» όπως καθίστατο αντιληπτή από τους Αιγυπτίους και φυσικά όχι την μοναδική «αλήθεια» αυτών. Με άλλα λόγια, όσο κι αν προχωρήση η αιγυπτιολογική έρευνα θα είναι μάλλον δύσκολο να επινοήσουμε νέους όρους οι οποίοι να περικλείουν ολόκληρη την (πεμπτ)ουσία των αρχαίων Αιγυπτίων θεών (ας μην μας διαφεύγη και το γεγονός ότι όσο καλώς και εάν επιστάμεθα την αρχαία Αιγυπτιακή γλώσσα και γραφή, εκτός του ότι ποτέ δεν θα μάθουμε τον επακριβή φωνηεντισμό των λέξεων, δεν είναι —δυστυχώς— η μητρική μας γλώσσα!). Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από την σχετική έρευνα. Όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οφείλουμε να εξετάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα διά μέσου πολλ-άπλότητος προσεγγίσεων και μόνον όταν αυτές μελετηθούν και αναλυθούν συλλήβδην, τότε θα κατανοήσουμε το πρόβλημα περί της ίδιας φύσεως των αιγυπτιακών θεοτήτων στον ενδότερο πυρήνα, στην πραγματική ουσία του¹²⁹.

Με όλον τον σεβασμό που τρέφουμε για το έργο και την προσωπικότητα του Καθ. Erik Hornung διαφωνούμε μερικώς με τις θέσεις του, και τούτο διότι όπως η «παλαιότερα Σχολή» βασίζεται στην χριστιανική πίστη, μάλιστα δε με τρόπο αρχαιολογικώς ορθολογικό, χωρίς πεπολωμένες απόψεις και εξαναγκασμένα συμπεράσματα, κατ' αυτόν τον τρόπο και ο Hornung βασίζεται σε έτερη φιλοσοφικό-θρησκευτική θεώρηση, η οποία εδράζεται ουσιαστικώς στην θεωρία περί αρχετύπων του Karl Jung. Η προσέγγισις αυτή είναι εξ ίσου ενδιαφέρουσα, αλλά κανείς δεν δύναται να αποδείξη ότι είναι ορθότερα εκείνης του Αββά Drioton. Ακόμη και αν είναι ίδιον των χαμιτοσημιτικών εθνοτήτων η τάσις προς μονοθεϊσμόν, τα ερωτήματα που θέτουμε είναι τα ακόλουθα: (α') Γιατί δεν ανέπτυξαν μονοθεϊσμό και οι Βαβυλώνιοι, οι Ναβαταίοι ή οι Ασύρριοι¹³⁰; (β') Είναι ή δεν είναι καταφανές —βάσει των αποσπασμάτων και της συγκριτικής μελέτης των (στην προηγούμενη ενότητα)— ότι ο μονοθεϊσμός αποτελεί ίδιον της αρχαίας αιγυπτιακής σκέψεως, μάλιστα δε ιδέες εξόχως υψηλές, όπως η αγάπη (Μ. Ύμνος στον Άτών, περ. 1350 π.Χ.), η σύλληψις θεολογικών εννοιών όπως η κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου (Διδαχές Φαραώ Κχέτυ ΙΙΙ, περ. 2100 π.Χ.) και η έννοια τής Μά'ατ (Διδαχές Φθα-χοτέπ, περ. 2370 π.Χ.), απετέλεσαν ιδίαν και αρχαιοτάτην έμπνευσιν του αιγυπτιακού πολιτισμού; (γ') Είναι ή δεν είναι αυτές οι αιγυπτιακές ιδέες όχι μόνον μοναδικές, αλλά και πο-

ενότης του (μη ανθρωπομόρφου και ουδετέρου) Θείου και του περιβάλλοντος Κόσμου, στην πληρότητα της μοναδιαίας έν-ότητος του «ένος όντος». Ωστόσο, η αιγυπτιακή θεώρησις ήταν διαφορετική από την ελληνική. Για συγκρίσεις μεταξύ αυτών ως προς την αιτιοκρατία, το χάος και την Μετα-Φυσική του Αριστοτέλους στα αρχαιοαιγυπτιακά κοσμοειδωλα-κοσμογονίες, βλ. την εργασία της Κ^αs Sabine Stemmler-Harding στον ανά χείρας τόμο, σσ. 135-61 (κατωτέρω). Πρβλ. επίσης PRIGOGINE, 1980.

¹²⁹ Βλ. FRANKFORT *et al.*, 1946: 16-17.

¹³⁰ Περί Ναβαταίων, βλ. HACKL *et al.*, 2003. Περί του γεγονότος ότι υφίσταντο και μερικές ειδωλολατρικές λατρείες στην περιοχή του Ισραήλ, βλ. VAN DER TOOM, 1998: 83-97 και πρβλ. ΒΕΛΛΑΣ, ²1984: 189-94.

λύ προγενέστερες των αντιστοιχών υψηλών ιδεών και των αναλόγων μεταφυσικών και θεολογικών εννοιών της *Πεντατεύχου*¹³¹; (δ') Εν τελική αναλύσει και ως βεβαπτισμένοι Χριστιανοί (γνωρίζοντας εις βάθος την Θρησκεία μας και την τελειότητά της), γιατί να μην θεωρήσουμε ότι είναι ορθότερα η προσέγγις του Αββά Drioton από εκείνην του Hornung; Παρ' όλα ταύτα, θεωρούμε ότι η αλήθεια κείται μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων, και ότι αμφοτέρως έχουν χρησιμα στοιχεία και ισχυρά επιχειρήματα. Το γεγονός είναι πάντως ότι υφίστανται πλείστες όσες περιπτώσεις αμιγούς και ενσυνειδήτου μονοθεϊσμού στα κείμενα αρχαιοαιγυπτιακής σοφίας, φαινόμενο η ερμηνεία του οποίου εδόθη ανωτέρω. Ακόμη και εάν οι συγγραφείς των αιγυπτιακών κειμένων σοφίας και παροιμιών ήσαν ενοθεϊσταί (και όχι ενσυνειδήτως και μόνον μονοθεϊσταί), τα προαναφερθέντα παραδείγματα αποτελούν χαρακτηριστικότερα και ακραιφνέστατα δείγματα μονοθεϊστικού τρόπου σκέψεως, ιδία δε η γραφή και η αναφορά μόνον εν τω ενικώ αριθμώ όσον αφορούσε στην λέξη θεός/Θεός (*ntr*), αντί του πληθυντικού θεοί/Θεοί (*ntrw*). Θεωρούμε, εν τέλει ότι η σύμμεξις μεταξύ των δύο απόψεων—Σχολών (Drioton και Hornung) αποτελεί ουσιαστικώς την ορθότερα προσέγγιση του ζητήματος (βεβαίως η —κατά την γνώμη μας — πεζή και πολλές φορές ίσως ψυχρή και ελαφρώς ειρωνική προσέγγις του Δρ D.B. Red-

¹³¹ Αν η Έξοδος των Εβραίων έλαβε χώραν —όπως γίνεται από αρκετούς αποδεκτό (ALBRIGHT, 1951· DRIOTON, 1955· GAZELLES, 1955: 321-64· DE WIT, 1960· REDFORD, 1992: 258-59· PETRIE, ³1912)— κατά την βασιλεία του 3ου Φαραώ της XIX Δυναστείας και δη του Μ. Ράμεσση II (*Wsr M3r R, Stp n R - Mr Imn, R^c ms sw*, 1290-1224 π.Χ.), κατά τα πρώτα έτη της βασιλείας του (περ. 1270 π.Χ.), τότε θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι η *Πεντάτευχος* άρχισε να γράφεται τουλάχιστον μερικές δεκαετίες αργότερα (*terminus ante quem* περ. 1230 π.Χ.), εν συμφωνία και προς την τεσσαρακονταετή περιπλάνηση των Ιουδαίων στην έρημο. Το ότι βάσει της Στήλης του Φαραώ Μερ-εν-Φθα (*Mry n Pth*, 1224-1214 π.Χ.) υφίσταντο ήδη «Ισραηλίται» αλλ' όχι «Ισραήλ» (HORNUNG, 1983A: 224-33) δεν αποτελεί εναντία απόδειξη, άλλως τε η ερμηνεία της είναι αμφισβητήσιμη. Αναμφιβόλως, τα αρχαιότερα παλαιοδιαθηκικά κείμενα είναι μεταγενέστερα των αρχαιοαιγυπτιακών κειμένων. Παρθενογένεσις δεν υφίσταται, άρα είναι εύλογο και λογικό να υποθέσουμε (όπως και οι ανωτέρω συγκρίσεις κατέδειξαν) ότι το αρχέτυπο για πολλές υψηλές έννοιες που απαντώνται στην ΠΔ θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι τα αρχαία αιγυπτιακά κείμενα σοφίας, οι ανάλογες διδαχές, κ.τ.ό. Ασφαλώς υφίστανται τόσο στην *Πεντάτευχο*, όσο και σε ολόκληρη την *Παλαιά Διαθήκη* (ιδίως δε στους *Ψαλμούς*, στα παλαιοδιαθηκικά *Κείμενα Σοφίας*, αλλά και στους *Προφήτας*) εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και υψηλές έννοιες απείρου μεταφυσικού βάθους και σοφίας θρησκευτικής, των οποίων η αξία ουδόλως παραγνωρίζεται, μάλιστα δε επαινείται. Και βεβαίως δεχόμεθα την θεοπνευστίαν των Γραφών, τόσο της *Παλαιάς* όσον και της *Καινής Διαθήκης*. Υφίστανται, ωστόσο, και χωρία τα οποία πόρρω απέχουν από την έκδηλη και ανυστερόβουλη αγάπη του Θεού, όπως αποτυπύται στην *Καινή Διαθήκη*. Βλ. επί παραδείγματος *Αριθμ.*, 25, 1-2: «Και κατέλυσεν Ισραήλ εν Σαττείν και έβεβηλώθη ο λαός εκπορνεύσαι εις τας θυγατέρας Μωάβ. Και εκάλεσαν αυτούς εις τας θυσίας των ειδώλων αυτών, και έφαγεν ο λαός των θυσιών αυτών και προσεκύνησαν τοις ειδώλοις αυτών»· πρβλ. *Δευτερον.*, 32, 19-21: «Και ειδε Κύριος και έζήλωσε και παρωξύνθη δι' όργην υιών αυτού και θυγατέρων και ειπεν: αποστρέψω τó πρόσωπόν μου απ' αυτών και δείξω τί έσται αυτοις επ' έσχάτων ήμερών· ότι γενεά έξεστραμμένη έστιν, υίοι, οις ουκ έστι πίστις εν αυτοις· αυτοι παρεζήλωσαν με επ' ου Θεώ, παρωξυνάν με εν τοις ειδώλοις αυτών· καγώ παραζηλώσω αυτούς επ' ουκ έθνει, επί έθνει ασυνέτω παροργιώ αυτούς»· *Βασιλειών Γ'*, 11', 5-7, 33, *passim*: «τότε ώκοδόμησε Σαλωμών ύψηλόν τώ Χαμώς, ειδώλω Μωάβ και τώ βασιλει αυτών ειδώλω υιών Αμμών και τή Ασάρτη βδελύγματι Σιδωνίων, και ούτως έποίησε πάσαις ταίς γυναιξίν αυτού ταίς άλλοτριαίς, αι έθυμιών και έθνον τοις ειδώλοις αυτών· [...] και άνθ' ών έγκατέλιπέ με και έποίησε τή Ασάρτη βδελύγματι Σιδωνίων και τώ Χαμώς και τοις ειδώλοις Μωάβ και τώ βασιλει αυτών»· *Βασιλειών Δ'*, 17', 12 «και έλάτρευσαν τοις ειδώλοις, οις ειπε Κύριος αυτοις· ου ποιήσετε τó ρήμα τούτο τώ Κυρίω»· *Θρήνοι Ιερεμίου*, 4, 6: «Και έμεγαλύνθη άνομία θυγατρός λαού μου υπέρ άνομίας Σοδόμων της κατεστραμμένης ώσπερ σπουδή, και ουκ έπόνεσαν εν αυτή χειρας»· *Ίησούς Ναυή*, 11, 8-11: «και κόπτοντες αυτούς κατεδίκων έως Σιδώνος τής μεγάλης [...] και απέκτειναν πάν έμπνέον εν αυτή εν ζίφει και έξωλόθρευσαν πάντας, και ου κατελείφθη εν αυτή έμπνέον· και τήν Ασωρ ένέπρησαν εν πυρί». Εκ της *Καινής Διαθήκης*, πρβλ. επί πλέον και τα χωρία: *Ματθ.*, 23, 1-39, *passim*· *Α' Θεσσαλονικείς*, 2, 14-16· *Αποκάλυψις*, 2, 9· *Αποκάλυψις*, 3, 9 κ.λπ.

ford¹³² δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται *a priori*). Είναι καταφανές ότι ο αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός υπήρξε μοναδικός από πάσης απόψεως, αποτελεί δε λογική ακολουθία να δεχθούμε ότι τουλάχιστον σε ορισμένους φωτεινούς νόες αρχαίων Αιγυπτίων ιερέων και σοφών ενεμφανίσθησαν το πρώτον τα αρχαιότερα ίσως ψήγματα και ριζώματα του Μονοθεϊσμού και της λατρείας του Ενός και Μόνου Θεού/Δημιουργού των πάντων.

III.2. Η ΜΟΝΑΣ ΩΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛ-ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ — ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ:

Ας εξετάσουμε βαθύτερα αυτές τις έννοιες, με βάση την αρχαία αιγυπτιακή κοσμοθεώρηση. Ο Hornung σημειώνει επ' αυτού: «αναζητώντας νέες μεθόδους αναλύσεως και προσεγγίσεως του προβλήματος, είναι θεμιτόν και εύλογον να καταφεύγουμε όχι μόνον σε ανθρωπολογικές, εθνολογικές, θεολογικές και αιγυπτιολογικές θεωρίες, αλλά ακόμη και στην Ψυχολογία, ίσως δε ακόμη και στην σύγχρονη Φυσική»¹³³. Έτσι, για πρώτη φορά, ο εκλεκτός Αιγυπτιολόγος Δρ Philippe Derchain († 03.10.2012) εχρησιμοποίησε αναλόγους όρους από την Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, για να περιγράψει τις ιδιότητες των αιγυπτιακών θεών¹³⁴. Αυτό τον τιμά ιδιαίτερος, διότι αν και δεν ήταν Φυσικός ανεγνώριζε την σημασία των Θετικών Επιστημών και την δια-δραστική αυτών αλληλεπίδραση με την Αρχαιολογία στα πλαίσια μίας εύφορης δι-επιστημονικής συνεργασίας, προς επίλυση πολλών προβλημάτων που η Αιγυπτιολογία-Αρχαιολογία αδυνατεί αφ' εαυτής να επιλύση (π.χ.: η συνεισφορά της ορθοδόξως χρησιμοποιουμένης Αρχαιο-Αστρονομίας στην μελέτη των προσανατολισμών των μνημείων, του αρχαίου αιγυπτιακού ημερολογίου, κ.τ.ό.). Πράγματι, στην έκδοση του Παύρου Salt 825, ο γνωστός Αιγυπτιολόγος σημειώνει ότι οι θεότητες της Αιγύπτου δεν αποτελούν την ζωτική ουσία μίας μορφής υπάρξεως η οποία επαναλαμβάνεται υπό διάφορες συνθήκες, αλλά θα ηδύναντο να θεαθούν περισσότερο ως εξισώσεις παρά ως μορφές, μάλιστα δε ως κβαντομηχανικές κυματοσυναρτήσεις που υπακούουν στην εξίσωση Schrödinger, και συγκεκριμένα ως νέφη πιθανότητας [Εικ. XV.1-2] σε χώρο όπου η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg κυριαρχεί και περιγράφει τα συζυγή τελεστικά μεγέθη¹³⁵. Η προσέγγις του Derchain, ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια της ηθικής και ανθρωπιστικής αναλύσεως, προσφέρει πάρα πολύ περισσότερο, εφ' όσον περιγράφει εξόχως και αμερολήπτως τις θεϊκές αλληλεπιδράσεις, ενέργειες, εκπορεύσεις και μεταμορφώσεις με συζυγείς όρους των Θετικών Επιστημών, αποδεικνύουσα ότι η διεπιστημονική συνεργασία και ο δανεισμός καταλλήλων όρων υπό των Θετικών Επιστημών είναι πολλές φορές χρήσιμες και απολύτως παραγωγικές μέθοδοι, όπως άλλως τε και στην περίπτωση της Αρχαιοαστρονομίας¹³⁶. Επομέ-

¹³² Βλ. REDFORD, 1992: αν και σε βάθος η μελέτη του, θεωρούμε ότι μερικά συμπεράσματά του είναι μάλλον ασαφή και γενικόλογα (σοφόν, άλλως τε, είναι μόνον και πάντοτε το σαφές!), ενώ δεν παρέχεται καθοριστική απάντηση στο ερώτημα το σχετικό με την ακριβή εποχή της Εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο.

¹³³ Βλ. HORNUNG, 1996: 253. Σχετικώς με τον μονοθεϊσμό, την έννοια της τριάδος στην Αίγυπτο και στις σύγχρονες μονοθεϊστικές θρησκείες, βλ. HORNUNG, 1983b: 48-66· BMD, 1996, 295-96, λήμμα «triad».

¹³⁴ Βλ. DERCHAIN, 1965: Chap. I. Για την συζήτηση αυτή στην ανά χείρας συγκριτική μελέτη μας, χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο εξειδικευμένους όρους από αυτούς που εχρησιμοποίησε ο Derchain στην σημαντική αλλ' εξ απαλών ονύχων πρώτη προσέγγισή του. Ετέρα διαφέρουσα προσέγγις επιχειρήθη επιτυχώς υπό της εκ Ρουμανίας συναδέλφου Δρ Ρενάτας Tatomir, όσον αφορά την δύναμη περιγραφική ταύτιση των θεών με στοιχειώδη σωματίδια προς εξήγησιν των αρχαιοαιγυπτιακών απόψεων περί της Ερμοπολιτικής Ογδοάδος των Θεών (TATOMIR, 2006: 503-21). Ωστόσο, στο παρόν άρθρο θα επεκτείνουμε την προσέγγιση του Derchain, με ταυτόχρονη χρήση μαθηματικού φορμαλισμού και *mutatis mutandis* σχετικές συγκρίσεις. Εξ όσων γνωρίζουμε ουδείς και ουδεμία μέχρι στιγμής δεν επεξέτειναν ή συνεζήτησαν τα υπό του αιμνήστου Καθηγητού Derchain γραφέντα, ούτε και χρησιμοποίησαν Μαθηματικά και προκεχωρημένες έννοιες Κβαντομηχανικής.

¹³⁵ Για μία καλή εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, βλ. SAVELYEV, 1982· για την Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, βλ. DODD, 1985· για τις βασικές αρχές της Στατιστικής Φυσικής, βλ. MANDL, 1982.

¹³⁶ Βλ. MARAVELIA & SHALTOU, 2003: 7-29 [Εικ. XXV]· MARAVELIA, 2006· SHALTOU *et al.* 2009· το βιβλίο RUGGLES, 1999 αποτελεί καλή εισαγωγή στις βασικές έννοιες, στον φορμαλισμό και στο έργο της Αρχαιοαστρονομίας,

νως, οι «θεοί-κυματοσυναρτήσεις», στα πλαίσια του συγκρητισμού (~ υβριδισμού [ΕΙΚ. XV.2, XVI.1]) και των θεολογικών και μεταφυσικών τους αλληλεπιδράσεων, συνδυάζονται

ΕΙΚΟΝΑ XV: 1. [ΑΝΩ]: Η νέα αντίληψις την οποία εισήγαγε η Κβαντομηχανική για την μορφή του ατόμου απεικονίζεται στο εν λόγω σχήμα. Η ανωτέρω εικόνα εμφανίζει μερικά σχήματα στον χώρο (και δη νέφη στατιστικής ή κβαντομηχανικής πιθανότητας), στις περιοχές των οποίων υπάρχει πιθανότης να ευρεθί ένα ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου (ο πυρήνας κείται στο κέντρον κάθε σχήματος). Τα σχήματα αυτά ονομάζονται *ατομικά τροχιακά* (*atomic orbitals*).

με πολλά παραδείγματα από μελετηθέντες αρχαιολογικούς χώρους (της προϊστορικής Βρετανίας και Ιρλανδίας, αλλ' όχι της Αιγύπτου) με σημαντικό αρχαιοαστρονομικό ορίζοντα και προσανατολισμό.

2. [ΚΑΤΩ]: Ο σχηματισμός ομοιοπολικών δεσμών με επικάλυψη ατομικών τροχιακών δεν μπορεί να ερμηνεύσει την δομή πολυπλόκων μορίων, όπως των οργανικών ενώσεων. Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός ατομικών τροχιακών ενός ατόμου, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων ισοτίμων ατομικών τροχιακών (ύβριδισμένα τροχιακά). Στο σχήμα παρουσιάζονται οι δυνατοί τύποι υβριδισμού μεταξύ s- και p-τροχιακών ($sp^3 - sp^2 - sp$).

με άλλους δίδοντας νέες οντότητες (όπως οι αντιδράσεις των στοιχειωδών σωματιδίων), λίγο αργότερα δίστανται ή διαχωρίζονται σε ζεύγη άλλων θεοτήτων με νέες ιδιότητες (όπως τα σωματίδια-προϊόντα των υπομικροσκοπικών σωματιδιακών αντιδράσεων ή τα ζεύγη σωματίου-αντισωματίου κατά τις αντιδράσεις εξαϋλώσεως):

οι οποίες εξαϋλώνουν ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο σε λίαν ενεργητικές ακτίνες- γ , και δη αμιγές φως! Δεν γνωρίζουμε την ακριβή φύση των θεών, όπως μας διαφεύγει και η ακριβής φύσις πολλών σωματιδίων, ωστόσο είμαστε εις θέσιν να παρατηρήσουμε τα φωτεινά ίχνη τους σε ειδικούς επιταχυντές σωματιδίων ή σε θαλάμους Wilson· μπορούμε να γνωρίζουμε τις αντιδράσεις τους με έτερα σωματίδια, τις αλληλεπιδράσεις τους και τα νέα προϊόντα της διασπάσεώς τους, όπως λ.χ.: στην αντίδραση [Εικ. XVI.3]:

η οποία αναπαριστά την υψηλής ενεργείας σύγκρουση δύο πρωτονίων προς σχηματισμόν του λεγομένου σωματιδίου του Θεού ή μποζονίου του Higgs H^0 , διά μέσου μεταβατικών συγκρούσεων γλουονίων, παραγωγής των quarks t και anti-t, καθώς και της σχεδόν ακαριαίας διασπάσεώς του προς παραγωγήν φωτονίων γ .

Τοιουτοτρόπως και οι θεοί της αρχαίας Αιγύπτου είναι ταυτοχρόνως (τηρουμένων των αναλογιών) και σωματίδια και κύματα (κατά την αρχή de Broglie):

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

κατά την οποία τα σωματίδια εκδηλώνουν και κυματικό χαρακτήρα, όπως και τα φωτόνια εκδηλώνουν και χαρακτήρα σωματιδιακό, αποδεικνύοντας την ενότητα του πεδίου και την διασύνδεση μεταξύ ενεργείας και ύλης. Οι θεότητες της Αιγύπτου είναι δυνατόν να θεωρηθούν δυνάμει και ως υλικές αλλά και ως πνευματικές οντότητες: κύματα και σωματίδια, ενέργεια και χρόνος, θέσις και ορμή, φως και σκιά, δύναμις και μορφή, δυνητικώς υπερούσιες και μεταβαλλόμενες οντότητες των οποίων οι μεταμορφώσεις είναι ενδεχομένως αμοιβαίως αποκλειόμενες και των οποίων οι δυνητικοί μετασχηματισμοί διέπονται από την αρχήν τής άβεβαιότητας του κορυφαίου θεωρητικού Φυσικού και Φιλοσόφου Werner Heisenberg (1901-1976):

$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \& \quad \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Συμφώνως προς την αρχήν τής άβεβαιότητας είναι αδύνατον να μετρηθούν ταυτοχρόνως και επακριβώς (ούτε πρακτικώς, αλλ' ούτε και θεωρητικώς) η θέσις Δx και η ταχύτης (ή η ορμή Δp) ενός σωματίου, αλλά και ούτε η ενέργεια και ο χρόνος (δηλ.: υπάρχει όριο στην ακρίβεια μετρήσεως της ενεργείας ΔE ενός συστήματος, αν το σύστημα παραμένει σε δεδομένη ενεργειακή κατάσταση για χρόνο Δt). Εν αντιθέσει με την αρχήν τής αιτιοκρατίας, συμφώνως προς την αρχήν τής άβεβαιότητας (ήτις κακώς φέρεται και υπό την λανθασμένη ονομασία αρχή άπροσδιοριστίας) υπάρχουν γεγονότα των οποίων η εκδήλωσις δεν υπαγορεύεται από κάποια αιτία. Η άβεβαιότης αυτή δεν αναφέρεται ασφαλώς στην ανικανότητα των ανθρώπων να παρατηρήσουν ορισμένα φαινόμενα στον μικρόκοσμο, αλλά σε ενδογενή (πραγματική) ιδιότητα του Φυσικού Κόσμου, η οποία εμφανίζεται και πειραματικώς, και η οποία εκφράζεται με απλή σχέση μεταξύ των τελεστών που ανα-

παριστούν τα ανωτέρω συζυγή μεγέθη (θέση-ορμή, ενέργεια-χρόνος, κ.ά.). Ο λόγος που δεν βλέπουμε αυτήν την αβεβαιότητα στην καθημερινότητα είναι ότι παρουσιάζεται σε πολύ μικρή κλίμακα και γίνεται κυρίως εμφανής στο υπομικροσκοπικό πεδίο, όπου η Κβαντομηχανική και η Σχετικιστική Μηχανική εφαρμόζονται για την περιγραφή των διαφόρων φαινομένων και σωματιδιακών μετασχηματισμών. Έτσι και οι θεοί της Αιγύπτου δεν είναι παρά νοερές θεολογικές κυματοσυναρτήσεις, που αντιστοιχούν σε νέφη πιθανότητας στον αρχετυπικό χώρο του υποσυνειδήτου, κρυπτικοί, μυστικοί και σημαίνοντες, είναι αόρατοι και εμφανείς μέσω των ορατών αποτελεσμάτων της ισχύος τους. Και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πάντοτε γνώριζαν αυτή την φύση των θεών τους, ιδιαίτερος δε την συζυγή σχέση μονάδος και πολλ-άπλότητος, η οποία υποδεικνύει ότι η μονάς είναι το άθροισμα επί μέρους ενοτήτων ή υποσυνόλων ή υποστάσεων, ενώ αντιστρόφως η πολλ-άπλότης συναποτελείται από συγκεκριμένον αριθμό μονάδων ή ατομικότητων ή ύποστάσεων (*hprw*) ή θείων έκδηλώσεων (*b3w*) ή έμφανίσεων (*h'w*), γεγονός το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να εκφρασθή και μαθηματικώς με την ακόλουθη αμφίδρομη σχέση:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\Theta_{\text{ΕΟΤΗΤΩΝ}})_n = \mathbf{1} = \Theta_{\text{ΕΟΣ}} = \infty$$

Η συγκρητιστική συνένωσις διαφόρων θεών τους αυτό υποδεικνύει, και μάλιστα την δυναμική προσομοίωση των αιγυπτιακών θεών ως κβαντομηχανικών κυματοσυναρτήσεων πιθανότητας [Εικ. XV.1-2]. Η Κβαντομηχανική εξηγεί φαινόμενα τα οποία τόσο η Κλασική Μηχανική όσο και η Κλασική Ηλεκτροδυναμική αδυνατούν να περιγράψουν, όπως ο *δυϊσμός κύματος-σωματιδίου*, η *κβάντωση*, και δη η διακριτότης πολλών φυσικών ποσοτήτων (όπως: η κίνηση ενός ηλεκτρονίου μόνον εντός συγκεκριμένης τιμής ενεργειακών τροχιών εντός του ατόμου), ο *κβαντικός έναγκαλισμός* (και δη η ανάλυση των καταστάσεων ενός συστήματος σε επαλληλία καταστάσεων), το *φαινόμενον σήραγγος*, κ.λπ. Υφίστανται αρκετές μαθηματικές θεμελιώσεις περί την Κβαντομηχανική. Μία εκ των παλαιότερων και ευρέως χρησιμοποιούμενων είναι αυτή της *Θεωρίας τής Μετατροπής* θεμελιωθείσα υπό του Paul Dirac (1902-1984), η οποία συνενώνει αλλά και γενικεύει δύο προηγούμενες θεμελιώσεις, εκείνην της *Θεωρίας τών Πινάκων* του Heisenberg (Μητρομηχανική) και της *Κυματομηχανικής Θεωρίας* του Erwin Schrödinger (1887-1961). Έτσι, στην εν λόγω θεωρία, η στιγμιαία κατάσταση ενός κβαντικού συστήματος αποδίδεται υπό μορφήν μετρήσεων των πιθανοτήτων των παρατηρησίμων ιδιοτήτων του (και δη της ενεργείας, της θέσεως, της ορμής και της στροφορμής). Οι παρατηρήσιμες μεταβλητές δύνανται να είναι είτε συνεχείς (π.χ.: η θέση ενός σωματιδίου), είτε διακριτές (π.χ.: η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου το οποίο έλκεται από το πρωτόνιο στο άτομο του υδρογόνου). Η Κβαντομηχανική θεμελιώνεται μαθηματικώς με τον ακόλουθο φορμαλισμό: **1.** Για κάθε φυσικό σύστημα υπάρχει μία τετραγωνικώς ολοκληρώσιμη συνάρτησις του διανύσματος της θέσεως και του χρόνου $\Psi(\mathbf{r}, t)$, ανήκουσα σε κατάλληλο χώρο Hilbert, η οποία καλείται *κυματοσυνάρτησις* και για την οποία το εφ' όλου του χώρου ολοκλήρωμα του τετραγώνου του μέτρου της ισούται προς την μονάδα:

$$\iiint_{\infty} |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3\mathbf{r} = 1$$

τουτέστιν, η ολική πιθανότης να εντοπίσουμε εις οιαδήποτε χρονική στιγμήν το υπό μελέτην σωματίδιον-κύμα οπουδήποτε στον χώρο είναι προφανώς 1. Η εν λόγω κυματοσυνάρτησις περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες μπορούν να εξαχθούν για το σύστημα. **2.** Σε κάθε φυσικό μέγεθος αντιστοιχεί κατάλληλος *έρμιτιανός τελεστής*, του οποίου οι *ιδιοτιμαί* είναι τα μοναδικά δυνατά εξαγόμενα δεδομένης μετρήσεως. Η ενέργεια ενός φωτονίου (ή ενός σωματιδίου με κυματική συμπεριφορά) περιγράφεται από την εξίσωση του Planck:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 2\pi \frac{\hbar c}{\lambda} = 2\pi\hbar\nu$$

η οποία την συσχετίζει με την συχνότητα ν και το μήκος κύματος λ του συνοδευόντος αυτό ηλεκτρομαγνητικού κύματος. **3.** Η εξέλιξις της κυματοσυναρτήσεως καθορίζεται από την *ἐξίσωσιν Schrödinger*:

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},t)$$

η σημασία και ο ρόλος της οποίας είναι σπουδαιότατα (ανάλογα με εκείνα του 2^{ου} Νόμου του Νεύτωνος για την Κλασσική Μηχανική) για την χωρο-χρονική εξάρτηση των κβαντομηχανικών συστημάτων. Κατ' αυτήν, αν επιδράσουμε με τον Χαμιλτονιανό (ενεργειακό) τελεστή στην κυματοσυναρτήση θα λάβουμε ποσότητα ανάλογη της μερικής παραγώγου αυτής ως προς τον χρόνο, οι δε συντελεστές αναλογίας είναι η ανηγμένη σταθερά Planck \hbar και η φανταστική μονάς. Εισάγοντας την ακριβή μορφή της Χαμιλτονιανής και για δεδομένη μορφή χωρο-εξαρτωμένης συναρτήσεως δυναμικού $V(\mathbf{r})$, η πλήρης μορφή της περιφήμου διαφορικής εξισώσεως του Schrödinger είναι δυνατόν να γραφή ως ακολούθως:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right) \Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},t)$$

η οποία επιλύεται πάντοτε είτε αναλυτικώς είτε αριθμητικώς (τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών). **4.** Η ερμηνεία της κυματοσυναρτήσεως είναι, κατά την Σχολή της Κοπεγχάγης (στατιστική *ἐρμηνεία κυματοσυναρτήσεως*), ότι το τετράγωνο του μέτρου της αποτελεί την *πυκνότητα πιθανότητας*:

$$|\Psi(\mathbf{r},t)|^2 = \Psi^* \Psi$$

και δη, για χρονο-ανεξάρτητο δυναμικό, η πυκνότης πιθανότητος P να εντοπίσουμε το σύστημα (π.χ.: το σωματίδιο-κύμα) εντός περιοχής όγκου μεταξύ V και $V + dV$ θα ισούται καθ' εκάστην χρονικήν στιγμήν με το τετράγωνο του μέτρου της:

$$P = |\Psi(\mathbf{r},t)|^2 = |\Psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}|^2 = |\Psi(\mathbf{r})|^2$$

άρα δε η πιθανότης είναι ανεξάρτητη του χρόνου. **5.** Η μέτρησις ενός μεγέθους και η εύρεσις ιδιοτιμής του αντιστοιχού τελεστού μεταβάλλει το σύστημα, ούτως ώστε αμέσως μετά την μέτρηση να περιγράφεται από το αντίστοιχο *ιδιοδιάνυσμα* της ιδιοτιμής ήτις εμετρήθη (*ἀρχή του ἥθμου*: η οποία είναι ουσιαστικώς απόρροια της *ἀρχῆς τῆς ἀβεβαιότητος*, της ἤδη εξετασθείσης ανωτέρω).

Στον συγκρητισμό δεν έχει σημασία η μορφή και το όνομα, αλλά οι τελικές ειδοποιού ιδιότητες του αποτελέσματος, που παραπέμπουν κατ' ευθείαν στην ίδια την «καινή» θεία ουσία. Στον συγκρητισμό (πρβλ. τον κβαντομηχανικό *υβριδισμό*) της Νουτ με την Αθώρ, για παράδειγμα, ή πάλι στην ένωση του Φθα, του Σοκάριδος και του Οσίριδος, ή του Οσίριδος, του Άπιος, του Διός και του Πλούτωνος (προς σχηματισμόν του ελληνιστικού θεού Σεράπιδος), για το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει ουσιαστική σημασία η αρχική υφή των συστατικών/θεοτήτων, αλλά η προκύπτουσα μεταφυσική θεολογικώς υβριδική οντότης ή οιονεί λύσις της αναλογούσης «θεολογικῆς κυματοσυναρτήσεως» **[ΕΙΚ. XV.2 & XVI.1-2]**. Αυτό ισχύει και για τον θεό της μαγείας, τον Χέκα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ἦσαν ιδιαίτερος επιρρεπείς προς υιοθέτησιν νέων θεοτήτων από ξένες χώρες, αλλά και στην οιονεί αναγνώριση των ιδίων αυτών θεών στα πρόσωπα ξένων, και δη ασιατικών (Ανάτ, Ασάρτη) αλλά και ελληνικών θεοτήτων (Διόνυσος ~ Όσιρις, Δήμητρα ~ Ίσις, Απόλλων ~ Ώρος, Αθηνᾶ ~ Νηίθ, Ἄφροδίτη ~ Ἀθώρ, Ἄρτεμις ~ Μπάστετ, κ.ο.κ.), τα ονόματα των οποίων τα μετέφραζαν στην αιγυπτιακή γλώσσα (Σέραπις ~ *Wsir-Hp*). Τόσο

για τους Αιγυπτίους, όσο και για τους Έλληνες της Αρχαιότητας, εκάστη θεότης αποτελούσε αυτούσιο και διακριτό (όπως ακριβώς οι ιδιοτιμές των κυματοσυναρτήσεων) διαφορετικό κόσμο, ο οποίος απεκαλύπτετο με συγκεκριμένη μορφή, μέσω, ιδιαίτερων ιδιοτήτων¹³⁷. Και αν οι Έλληνες υπερετόνιζαν την *ἀποκεκαλυμμένη μορφήν*, τους Αιγυπτίους απασχολούσε πάντοτε η *σχέσις/σημαινόμενον* ήντινα εκάστη θεότης επεδείκνυε, σχέσις η οποία περιέγραφε μονοσημάντως κάθε διακριτό κόσμο και το περιεχόμενό του. Ορθώς παρατήρησε ο Hornung ότι η απλή γλώσσα δεν είναι επαρκής για την εις βάθος περιγραφήν αυτών των εννοιών, *αλλ' απαιτείται μία μετα-γλώσσα* η οποία θα κινείται σε διαφορετικό, και δη σε ύψιστο επίπεδο «ἀρρήτων ῥημάτων» και —εμείς προσθέτουμε— φιλοσοφικής ἐνοράσεως και ἐνσυναισθήσεως (*Einfühlung*). Η δυναμική «περιγραφή» των θεών της αρχαίας Αιγύπτου από νέφη στατιστικής πιθανότητας και νοερές κβαντομηχανικές κυματοσυναρτήσεις βρίσκεται εν συναφεία και εν συμφωνία τόσο με την θαλλερή πολυωνυμία αυτών όσο και με την αενάως μεταβαλλομένη εικονογραφία τους [Εικ. XVI.1], η οποία παραπέμπει στα διαγράμματα Feynman [Εικ. XVI.3-4], και δη στην εικονική αναπαράσταση των μαθηματικών εκφράσεων οι οποίες κυβερνούν και περιγράφουν την συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις των υποατομικών σωματιδίων. Προφανώς μία μοναδική απλή εικόνα (όπως ενδεχομένως σε ανεικονικές θρησκευτικές τύπου Ισλάμ, ή σε άλλες αρχαίες λατρείες) δεν επαρκεί για την εν λόγω μετα-γλώσσα, η οποία εξαρτάται από διαρκώς μεταβαλλομένους συνδυασμούς πλειάδος συμβόλων και *σημαινόμενων*, *αλλ' απαιτείται πολυπλοκωτέρα προσέγγισις*. Να υποθέσουμε, λοιπόν, ενδεχομένη σχέση (πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών) και με θερμοδυναμικά συστήματα; Η *έντροπία*, ως χαρακτηριστική θερμοδυναμική συνάρτησις της *θερμικῆς ἀταξίας* ενός συστήματος, συνδέεται στην σύγχρονη Φυσική και με την μαθηματική έννοια της πιθανότητας (*έντροπία von Neumann*)¹³⁸:

$$\Delta S = \oint \frac{dQ}{T} = -k_B T_r (\rho \ln \rho) \approx -k_B \sum_i P_i \ln P_i$$

όπου το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα με το ατελές διαφορικό παριστά την κλασσική θερμοδυναμική έκφραση της εντροπίας ως την μεταβολή της θερμότητας ενός συστήματος διά της απολύτου θερμοκρασίας αυτού, το επόμενο μέλος της εξισώσεως δίδει την κβαντομηχανική εντροπία von Neumann (όπου ρ είναι η μήτρα πυκνότητας και T_r ο τελεστής ίχνους αυτής), ενώ στο τελευταίο μέλος της εξισώσεως έχουμε την μορφή της θερμοδυναμικής πιθανότητας P_i ευρέσεως του συστήματος στην κατάσταση- i όπως δίδεται στην κλασσική (μη κβαντομηχανική) μορφή της, στην οποία η εντροπία-θερμοδυναμική πιθανότητας von Neumann τείνει όταν έχουμε μεγάλους κβαντικούς αριθμούς, συμφώνως προς την *ἀρχήν τῆς ἀνιστοιχίας*, και δη στο κλασσικό όριο (k_B είναι η σταθερά του Boltzmann). Η *έντροπία* (> *ένδον + τροπή*) αποτελεί εξόχως σημαντική έννοια της θερμοδυναμικής, η οποία και συνδέεται με την ικανότητα της ενεργείας να παράγη χρήσιμο έργο (άρα δε και με την υποβάθμισή της), παραλλήλως δε εκφράζει την αταξία ενός συστήματος, ούτως ώστε η αύξησίς της αντιστοιχεί στην αύξηση της αταξίας, στην μείωση της πληροφορίας και στην υποβάθμιση της ενεργείας. Στην περίπτωση των θεών της αρχαίας Αιγύπτου, θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε την συνεχή μεταβλητότητα και την πιθανοτική ασάφειά τους με το μικρό ποσοστό ορθολογικής πληροφορίας που διαθέτουμε γι' αυτούς, και δη με το ανάλογο της εντροπίας. Τι σημαίνει αυτό; Πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αιγυπτιακές θεότητες, ή μάλλον το σύνολο των θεών της Αιγύπτου, είναι δυνατόν να παραλληλισθή με ένα θερμοδυναμικό σύστημα αυξανομένης εντροπίας (ένα *ιδανικὸν ἀέριον* που ακολουθεί την *κατανομή ταχυτήτων κατὰ Maxwell* ενδεχομένως), όπου οι τυχαίες κινήσεις των μορίων-θεοτήτων αυξά-

¹³⁷ Βλ. HORNUNG, 1996: 257.

¹³⁸ Βλ. KLEIN, 1963: 83-108· KLEIN, 1966: 23-32. Για εισαγωγή στην Στατιστική Φυσική, βλ. MANDL, 1982.

νονται προϊόντος του χρόνου, οι αλληλεπιδράσεις και οι κρούσεις υφίστανται συνεχώς και φυσικά η απόλυτος θερμοκρασία T αυξάνεται μαζί με την θερμοότητα του συστήματος, ούτως ώστε η εντροπία να αυξάνεται συνεχώς. Ας επανέλθουμε, όμως, στην υφή των θεοτήτων της Αιγύπτου και στον συγκριτικό παραλληλισμό τους με Έλληνες θεούς. Η μεταβλητότης των αιγυπτιακών θεοτήτων παραπέμπει στην δυνητική ατέλεια των αρχαίων αιγυπτιακών ναών, οι οποίοι ποτέ δεν εθεωρούντο ολοκληρωμένοι [Εικ. IV], αλλά πάντοτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ολοκληρώσιμοι, ολοκληρωτέοι και δη υπό κατασκευήν¹³⁹. Και τούτο διότι όλοι οι φαράω σχεδόν (ιδίως στους μεγάλους ναούς) δημιουργούσαν αρχιτεκτονικές προσθήκες και ανέγειραν νέους πυλώνες, υπόστυλες αίθουσες και ναΐσκους, χωρίς να μεταβάλλουν ουσιαστικώς την «κεντρική ιδέα» και δη το *ἀρχέτυπον τοῦ ναοῦ*, ούτως ώστε ο ναός ήταν μεν αξονικώς διατεταγμένος και πλήρης, αλλά συνάμα δυνητικώς ατελής σε συνάρτηση με τον χρόνο. Γι' αυτό η Αίγυπτος διαφέρει από την Ελλάδα, όπου οι ναοί των θεών, αλλά και οι ίδιοι οι θεοί ήσαν (σχετικώς) ολοκληρωμένοι και πλήρεις. Όσες περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώνουμε για τις θεότητες της αρχαίας Αιγύπτου, όσο περισσότερο αυξάνουμε την πνευματική δεκτικότητά μας για να συλλάβουμε την δυνητική αρχετυπική τους πραγματικότητα, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι θεότητες δεν θα μπορέσουν ποτέ να θεαθούν ως οι εναργείς μορφές τις οποίες ο Otto διέκρινε κατά την μελέτη των θεών της αρχαίας Ελλάδος¹⁴⁰. Οι θεοί των Αιγυπτίων, μονάδες του συνόλου της *πολλ-άπλότητος*, ενιαίες αρχετυπικές ουσίες και δυνητικές κυματοσυναρτήσεις, θα αποτελούν πάντοτε αυτοσυνεπή *κεκρυμμένα σημαινόμενα*, παραπέμποντα στις ηρακλείτειες κατηγορίες της *ἀντιθετικής συνθέσεως*. Θα εμφανίζονται ως μυστηριακά όντα του ανθρωπίνου υποσυνειδήτου, που δημιουργούν και δημιουργούνται (αυτο)διχαζόμενα, πολλαπλασιαζόμενα, διαιρούμενα, μεταμορφούμενα, συγκρούμενα και συνενούμενα (όπως τα στοιχειώδη σωματίδια, τα περιγραφόμενα εκ κυματοσυναρτήσεων, στα διαγράμματα Feynman [Εικ. XVI.3-4]).

Βασική έννοια προς κατανόησιν της σχέσεως της *μονάδος* με την *πολλ-άπλότητα* και την *πολλ-ότητα*, όσον αφορά στην φύση των θεών της αρχαίας Αιγύπτου (η οποία ίσως φαντάζει αντιφατική), είναι το γεγονός ότι μπορεί κάλλιστα να θεωρηθή ωσαύτως υπό το πρίσμα του *ενοθεϊσμού*. Ωστόσο και αυτός ο *ενοθεϊσμός* αποτελεί ουσιαστικώς την πρώτη προσέγγιση. Η απάντησις στο ζήτημα αυτό της οιονεί αντιφατικής *συνυπάρξεως της έν-ότητος ἐν τῇ πολλ-ότητι*, της *μονάδος* στα *ἀπειροσύνολα* και αντιστρόφως, δεν είναι παρά η *συμπληρωματικότης* και η στενή συζυγία ή (καλύτερα) διττότης *συνυπάρξεως* των δύο φαινομενικώς αντιθέτων εννοιών: της *μονάδος* και του *πλήθους*. Στην αρχαία Αίγυπτο, αμφότερες *συνυπήρχαν* συμβιωτικώς *ἐν ἀγαστῇ ἀρμονία* και εχαρακτήριζαν ταυτοχρόνως την έννοια του Θείου, χωρίς να αλληλοαποκλείονται ή να αλληλοαναιρούνται. Εδώ ακριβώς ἐγκείται η μεταφυσική (πεμπτ)ουσία της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας. Εδώ εδράζεται ένα των σπουδαιότερων σημείων-κλειδών προς κατανόησιν της αρχαίας αιγυπτιακής *formæ mentis* και εν γένει της ενδοτέρας ουσίας της αρχαίας αιγυπτιακής *Μετα-Φυσικής* και της συμπαραμορτώσεως σχέσεως αυτής προς την *Προ-* και την *Πρωτο-Επιστήμη*. Και τούτο εξηγείται αν αντιληφθούμε ότι στην φαραωνική Αίγυπτο η *συνύπαρξις* δύο φαινομενικώς αντιφατικών εννοιών (ιδίως αν θεωρηθούν υπό το πρίσμα της δυτικής και χριστιανικής σκέψεως), και δη *θρησκείας/μετα-φυσικής* και *επιστήμης* (ακόμη δε *θρησκείας* και *μαγείας*) ήταν όχι μόνον επιτρεπτή και μη αντιθετική, αλλά και αποτελούσε την βασική φιλοσοφική θεώρηση του κοσμικού *γίγνεσθαι* και του μετα-φυσικού τρόπου θεάσεως των όντων και των γεγονότων. Γι' αυτό τόσο η *επιστήμη* όσο και η *μαγεία* *συνυπήρχαν* συμβιωτικώς με την *θρησκεία* συνιστώντας ουσιαστικώς τα *alter ego* της, και δη τα *θεία δώρα* *πρακτικής, χρηστικής, αλλά και αποτροπαϊκής υφής* για την καθημερινότητα (ανέγκερις ναών και πυραμίδων, ημερολόγιο, μέτρησις του χρόνου, υπολογισμοί του

¹³⁹ Βλ. HORNUNG, 1996: 256. Περί των αιγ. ναών, βλ. REYMOND, 1969· QUIRKE, 1997· WILKINSON, 2000.

¹⁴⁰ Βλ. ΟΤΤΟ, 1947: 123.

όγκου σιταποθηκών, κ.ά.), αλλά και για τις δύσκολες περιστάσεις (ασθένειες, δυσκολίες, εχθρικές επιδρομές, κ.τ.ό.), ως εκδηλώσεις της ενιαιότητας, της παντοδυναμίας και της πανταχού παρουσίας τόσο των θεών της Αιγύπτου, όσο και ειδικώς του θεού της μαγείας Χέκα, θεότητας όχι εξωκοσμικής και απροσίτου, αλλά συνυφασμένης με τον ίδιο τον ορατό

ΕΙΚΟΝΑ XVI: 1. [ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Παράσταση του Οσίριδος μυστηριακώς ηνωμένου μετά του ηλιακού θεού Ρ^εα, στην κριόμορφη υπόστασή του, από τον τάφο της Βασιλίσσης Νεφερτίου (QV 66, περ. 1250 π.Χ.) στην Κοιλιάδα των Βασιλισσών. Η Ίσις (εκ δεξιών) και η Νέφθυς (εξ αριστερών) στηρίζουν και εναγκαλιζονται τον φωτεινό θεό της αναστάσεως. Η υπέρλογη ένωση των δύο θεοτήτων ελάμβανε χώραν κατά την νυκτία διέλευση του Ρ^εα από τον Άδη και ζωοποιούσε τον Οσιρι σε διηλεκτή κύκλο περιοδικής αναγεννήσεως.

Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα (θεολογικού και δυνάμει κβαντομηχανικού) υβριδισμού από αυτήν την παράσταση, συμφώνως προς τα λεχθέντα στο κείμενο. Η νυκτία επίσκεψις του υψίστου ηλιακού θεού στον Άδη «ισοδυναμεί» (τηρουμένων των αναλογιών) με το πείραμα της γάτας του Schrödinger.

Όσο ο θεός είναι στον Άδη δεν είναι ούτε ζωντανός ούτε νεκρός (βάσει της αρχής της «θεολογικής» αβεβαιότητας), ενώ η ένωσίς του με τον Οσιρι δίδει νέο υβριδικό μόνωφωμα.

2. [ΑΝΩ ΔΕΞΙΑ]: Νέφη στατιστικής ή κβαντομηχανικής πιθανότητας για τα αναφερόμενα άτομικά τροχιακά, όπως προβάλλονται στον διδιάστατο χώρο. Στις περιοχές αυτών υπάρχει πιθανότης να ευρεθί ένα ηλεκτρόνιο στο απλούστερο άτομο του υδρογόνου, και αποτελούν την απεικόνιση των λύσεων της διαφορικής εξίσωσης του Schrödinger για το συγκεκριμένο πρόβλημα (βλ. κατωτέρω).

3. [ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Διάγραμμα Feynman για την σωματιδιακή αντίδραση παραγωγής του μποζονίου Higgs, γνωστού και ως σωματίδιον του Θεού. Κατά την υψηλής ενεργείας σύγκρουση δύο πρωτονίων, σε σύγχρονη επιταχυντή, παράγονται γλουόνια και ζεύγος του quark top και του αντισωματιδίου του. Το μετέπειτα παραγόμενο μποζόνιο Higgs είναι εξόχως βραχύβιο και εξαυλύεται ταχύτατα δια της παραγωγής ζεύγους φωτονίων-γ. Το βέλος δείχνει την ροή του χρόνου και την εξέλιξη της αντιδράσεως. Το σωματίδιον του Θεού είναι καθοριστικό για την σύγχρονη Κοσμολογία και παρήχθη ανεξαρτήτως εξ αμφοτέρων των ομάδων CMS και ATLAS προσφάτως (4^η Ιουλίου 2012) στο CERN.

4. [ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ]: Διάγραμμα Feynman για την 6-διάστατη διάσπαση του πρωτονίου, στην οποία μεσολαβεί το μποζόνιο X (3,2)_g στην αναστραμμένη Μεγάλη Ενοποιημένη Θεωρία SU(5), στην οποία η βαθμιαία ομάδα (gauge group) είναι η SU(5) x U(1) x Z₃. Στο διάγραμμα αυτό το βέλος του χρόνου νοείται προς τα άνω.

Οι θεωρίες GUT προβλέπουν την ύπαρξη μαγνητικών μονοπόλων (σημαντικό πρόβλημα της Κοσμολογίας) και κοσμικών χορδών, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν εντοπισθή.

κόσμο¹⁴¹, μάλιστα δε στενότερα, εκφάνσεις του οποίου (ως ένα σημείον τουλάχιστον) αποτελούσαν και οι υπόλοιπες θεότητες του αρχαιοαιγυπτιακού Πανθέου.

III.3. Η ΦΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΘΕΩΝ — ΟΙ ΒΑΘΥΤΕΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ — ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟ—ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ: Τα σύμβολα — εξ ορισμού— αντιπροσωπεύουν κάτι διαφορετικό από αυτό που συνήθως αναπαριστούν και στην αρχαία Αίγυπτο η βαθύτερη σημασία και το νόημα αυτής της συμβολικής απεικονίσεως συνεδέετο πάντοτε με την ίδια την έννοια της υπάρξεως¹⁴². Με την ίδια αντίληψη της υπάρξεως στον φυσικό κόσμο, στο Σύμπαν θεών και ανθρώπων, συνεδέετο η έννοια της μαγείας (𓆎𓅓𓏏𓏏 *hk3*), η οποία αποτελούσε την υλοποίηση της συνοχής των πάντων από τον θεό Χέκα (*Hk3*). Σύμβολα και μαγεία στην αρχαία Αίγυπτο¹⁴³ συμπαρίσταντο και συνεβίωναν αρμονικώς σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής: στην κρατική και στην λαϊκή λατρεία, στις φαραωνικές και στις κρατικές υποθέσεις (όπου η μαγική πράξις και ο ερασισημολογικός συμβόλων από τους μύθους προεξήρχε), στην προσωπική ζωή, κ.α. Ο σημερινός ορθολογικός τρόπος σκέψεως ήταν ξένος και ενδεχομένως απεχθής για τους Αιγυπτίους της Αρχαιότητας, οι οποίοι δεν ζούσαν σε κόσμο αξιωμάτων και αφηρημένων ιδεών, αλλά σε πολυμορφικό κόσμο εικόνων. Κι αν αυτός ο κόσμος φαντάζει αντιφατικός υπό το σύγχρονο δυτικό πρίσμα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμεθα εις θέσιν να εφαρμόσουμε τα αρχαία κριτήρια στην εποχή μας¹⁴⁴. Μπορεί να ομοιάζει παράδοξη και «γελοία» για τα σύγχρονα δυτικά αισθητήρια η αναπαράστασις του ουρανού θόλου ως υπερμεγέθους κοσμικής ἀγγελᾶδος (αρχ. ελλ.: Μεθύερ¹⁴⁵, αρχ. αιγ.: *mhyt-wrt*), η λατρεία των ζώων ως ενσαρκωμένων θεϊκών υποστάσεων, η σύνδεσις του σκαραβαίου με την ηλιακή και την νεκρική λατρεία, οι μυθολογικές συλλήψεις των Αιγυπτίων εν γένει και οι διάφορες μαγικές πρακτικές, και όλα τα συναφή. Γιατί άραγε; Μήπως οι Αιγύπτιοι ήσαν ανόητοι; Όχι, ασφαλώς, κάθε άλλο. Και αυτό βεβαίως θα το κατανοήσουμε αν αναλογισθούμε ότι κατά την Αρχαιότητα οι Αιγύπτιοι δεν εχρησιμοποιούσαν αφηρημένα και ορθολογικά κριτήρια για το φυσικό τους κοσμοειδωλό, αλλά εικονικά ἀρχέτυπα, ο συμβολισμός των οποίων παρέπεμπε όχι στο απεικονιζόμενο αντικείμενο, αλλά στα κρυπτικά αυτού σημααινόμενα. Οι Αιγύπτιοι παρατηρούσαν την περιοδική κίνηση του Ηλίου και των αστέρων, οι οποίοι έδυναν στην Δύση, ώστε να επανανατείλουν ζώντες εν Ανατολή και συνεκδοχικώς το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τους νεκρούς, που εθάπτοντο στην δυτική Νεκρόπολη, για να ενωθούν δυνητικώς με τον ηλιακό θεό στην αθανασία της αιωνιότητος της ημέρας και με τους αστέρες (ιδίως δε με τους ἀειφανείς και παραπολίους) στην αέναο περιοδικότητα της νυκτός. Ενορατικώς, λοιπόν, οι Αιγύπτιοι επέστευαν στην αλληλοσύνδεση των πάντων, του Σύμπαντος Κόσμου, τόσο στο μικροσκοπικό, όσο και στο ανθρώπινο, αλλά και στο μακροσκοπικό (κοσμικό) επίπεδο, και κατά συνέπεια υπέθεταν την στενή τους αλληλεξάρτηση, η οποία «απεδεικνύετο» τρόπον τινά από την καθημερινή εμπειρία τους (π.χ.: όντως ο Ήλιος ανέτειλε και έδυε συνεχώς). Ενώ κατά την σύγχρονη εποχή μας χρησιμοποιούμε θεωρητικά πρότυπα, επιστημονική μεθοδολογία, μετρήσεις και πολλή λογική, στην αρχαία Αίγυπτο υπερεπερέσε η χρησιμοποίησις εικόνων και συμβόλων, ώστε το προκύπτον φυσικό κοσμοειδωλό να είναι απλό και κατανοητό. Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν τα πρώτα αξιόλογα επιστημονικά πρότυπα Μαθηματικής Αστρονομίας¹⁴⁶, αλλά πριν από αυτούς οι Αιγύπτιοι έδωσαν μορφή και όνομα στους αστερισμούς, πλάθοντας τους

¹⁴¹ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 22-28· PINCH, 1994· TE VELDE, 1969-70: 175-86· BORGHOUTS, ³1978· RITNER, 1993· *MAGIC IN EGYPT*, 1987· LÄ, III, 1980, 1137-51: λήμμα «Magie»· WILKINSON, 1994.

¹⁴² Βλ. WILKINSON, 1994: 7.

¹⁴³ Για την μαγεία και τα σύμβολα ως θεμέλια του αιγυπτιακού τρόπου σκέψεως, βλ. SAUNERON, 1953: 278-88.

¹⁴⁴ Βλ. LURKER, ⁴1986: 7. Για τον χρόνο και την συνείδηση, βλ. DENNETT & KINSBOURNE, 1992: 183-247.

¹⁴⁵ Πρβλ. Πλουτάρχου, *Περί Ίσιδος και Όσίριδος*, 56, 374^B: «[...] και Μεθύερ προσαγορεύεται»· βλ. και LÄ, IV, 1982, 3-4: λήμμα «Mehet-Weret»· LÄ, II, 1977, 1215-218: λήμμα «Himmelsvorstellungen».

¹⁴⁶ Βλ. DREYER, ²1953: Κεφ. IV-IX· THURSTON, 1994· NORTH, 1994.

σχετικούς μύθους και γοητευτικές ιστορίες και θεμελιώνοντας το ημερολογιακό σύστημα επί του οποίου εδράζεται το δικό μας σύγχρονο ημερολόγιο. Αυτός ο φανταστικός πολυπρισματικός κόσμος των εικόνων – εν συνδυασμῶ προς την βαθυτάτη πίστη και επιθυμία τους για την συνέχιση της ζωής μετά θάνατον – οδήγησε τους Αιγυπτίους προς την αναζήτησιν του θείου, προς την αναζήτησιν της αιωνιότητος, προς την αναζήτησιν της αθανασίας και του νοήματος της ανθρωπίνης ζωής. Και πάλι οι εν λόγω αναζητήσεις οδήγησαν, κυκλικῶς, τα αρχαία ανθρώπινα όντα να χρησιμοποιήσουν συμβολικές εικόνες για την απόδοση (και την παράσταση) των απαντήσεων σε αυτά τα θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα. Συμβολικές εικόνες και μετα-φυσικές αλληγορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να συγκριθούν (τηρουμένων των αναλογιών) με τα σύγχρονα κοσμολογικά πρότυπα, με τις αρχές και τον τρόπο εξεικόνισης των ατομικών τροχιακών της Κβαντομηχανικής. Βεβαίως, τα σύμβολα υπάρχουν μόνον δυνητικῶς, δεν αποτελούν δηλαδή υπαρκτές μετρήσιμες οντότητες, εφ’ ὅσον τοποθετούνται πέραν των ορίων των συγκεκριμένων μορφῶν των απτών αντικειμένων. Εν τούτοις, ας μην νομισθῆ ότι οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι αντί του ορθολογισμού και των επιστημονικῶν θεωριῶν χρησιμοποιούσαν εικόνες και σύμβολα, θεωρούσαν τα τελευταία ως πραγματικά, επειδή αντιστοιχοῦσαν συγκεκριμένες εικόνες σε κάθε ορατό αντικείμενο. Ὅπως όλα τα ανθρώπινα όντα με μαγική προοπτική του Σύμπαντος, ἔτσι και οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν ότι τα απτά πρωτότυπα εταυτίζοντο με τις εικόνες και επομένως τα σύμβολα γι’ αυτούς ἐλάμβαναν οιονεὶ σάρκα και οστά, δηλαδή ἐζωοποιούντο. Οὕτως, π.χ.: το πράσινο χρώμα δεν ἐσήμαινε μόνον την ἀναγέννηση της φύσεως και τον ἀναστηθέντα Ὅσιρι, ἀλλὰ ἦτο ο φορεὺς αὐτῆς της ἀναγεννήσεως· τα ἀνθρώπινα ὀνόματα και τα θεωνύμια (ὅπως και τα ὀνόματα των θურῶν-τελωνίων των θυρῶν του Ἄδου [Εἰκ. XIX.1]) συνιστοῦσαν τους μαγικούς φορεῖς ταυτότητος και ταυτοποιήσεως αὐτῶν των οντοτήτων, ἡ δε καλὴ γνώσις τους μετεφράζετο αὐτομάτως ως ἡ δυνατότης ἐπιδράσεως και ἀσκήσεως ἐξουσίας ἐπ’ αὐτῶν. Ὡς ἕτερο σχετικὸ παράδειγμα – στα πλαίσια της ἀρχαίας ἀιγυπτιακῆς μαγείας –, ἔστω ἡ περίπτωση των ἀκρωτηριασμένων ἱερογλυφικῶν¹⁴⁷. Ἢδη ἀπὸ την ἐποχὴ των *Κειμένων τῶν Πυραμίδων* [Εἰκ. V], ὀρισμένα ἱερογλυφικά τα ὁποῖα παρίσταναν ἐπικίνδυνα ὄντα (π.χ.: ἐρπετά, σκορπίους), ἀλλὰ ἀκόμη και ἀνθρώπους ἢ τον οφιοειδὴ δαίμονα Ἄποφιν (*ʿ3pp*), ἀπεικονίζοντο εἴτε ἀκρωτηριασμένα, εἴτε κομμένα εἰς δύο ἢ περισσότερα τμήματα, εἴτε διατρυπημένα ἀπὸ ξίφη. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ εἶχε ως σκοπὸ την μαγικὴ ἐξουδετέρωσή τους, ὥστε να μὴ καθίστανται ἐπικίνδυνα για τους νεκρούς. Διότι οι Αιγύπτιοι ἐπίστευαν ὅτι τα ἱερά γράμματα, ως εἰκονικά, ἦτο δυνατόν να ζωοποιηθῶν με μαγικὸ τρόπο και να ἐνεργήσουν θετικῶς ἢ ἀρνητικῶς ...

Ἡ διέλευσις της ἀιγυπτιακῆς σκέψεως ἀπὸ τον ἀπτό κόσμο των περιβαλλουσῶν εικόνων στην γραπτὴ τους ἀπεικόνιση, και δη στην γραφὴ ἐπέφερε την καταγραφὴ των μύθων και την συνακόλουθο χρῆση τους ως ἐξηγητικῶν για τα κοσμικά και τα ἀνθρώπινα φαινόμενα. Πράγματι, ἡ λειτουργία του μύθου παραπέμπει στην δυνητικὴ ἀπελευθέρωση των ἀνθρώπων ἀπὸ το περιβάλλον τους και στην ἀμεση ἐμπειρία τους τόσο του χώρου ὅσο και του χρόνου¹⁴⁸. Ἐτσι, οι Αιγύπτιοι ἀντιστοίχησαν τους μύθους τους στα ἔργα των θεῶν κατὰ την ἀρχὴ του κόσμου (κοσμογονία-δημιουργία) και αὐτά τα θεῖα ἔργα με την σειρά τους αποτελοῦσαν σύμβολα που ἐξέφραζαν και ἐξηγοῦσαν την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, ὅπως την ἀντίκρουζαν καθημερινῶς στον κόσμο τους. Τοιοῦτοτρόπως, ἡ συγκριτικὴ ἐξέτασις των διαφόρων κοσμογονικῶν – και θεογονικῶν – προτύπων της ἀρχαίας Αἰγύπτου ὑποδεικνύει ὅτι και οι τρεῖς κυριώτερες θεολογίες ἢ «Σχολές Μετα-Φυσικῆς και Προ-Ἐπιστήμης» (της Ἡλιοπόλεως, της Μέμφιδος και της Ἐρμιοπόλεως) διεκρίνοντο ἀπὸ ουσιαστικῆς διαφορῆς, ἀλλὰ διέθεταν και κοινὰ σημεῖα¹⁴⁹: (α') Ἡ κοσμογο-

¹⁴⁷ Πρβλ. DAVIES, 1987, 19: εἰκ. 15.

¹⁴⁸ Για την λειτουργία του μύθου και των συμβόλων, βλ. ELIADE, 1957· ELIADE, 1958· RUNDLE CLARK, 31991.

¹⁴⁹ Για ἐξουχιστικὴ παρουσίαση, βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 55-63.

νία και η θεογονία είναι φαινόμενα συζυγή, δηλαδή θεότητες και κόσμος «συν-γεννῶνται ἐν ἀρχῇ», από την αρχέγονη Ἄβυσσον (*Nwn*), όπου ενυπάρχουν δυνητικώς ηνωμένα τα ζεύγη των αντιθέτων¹⁵⁰, μάλιστα οι θεότητες συμβολίζουν φυσικές καταστάσεις ή φαινόμενα· (β') Ἐκαστο στάδιο της δημιουργίας διέπεται από σχετική ισορροπία, τάξη και αρμονία, ενώ αυξάνει την κοσμική τάξη (μειώνοντας —ούτως ειπείν— την συμπαντική εντροπία), δημιουργώντας ευτακτικές δομές, είτε πρόκειται για θεότητες είτε για φυσικά μορφώματα· (γ') Η υδατώδης Ἄβυσσος, ο αρχέγονος αρχετυπικός Ωκεανός, παραπέμπει στο ποτάμιο περιβάλλον του Νείλου και στην οιονεί κατίσχυσή του έναντι της ερήμου (ὅπερ ἀποτελεῖ επίσης σύμβολο αμορφίας και χάους), θυμίζοντας σχετικές απόψεις για τα «ύδατα» και το «στερέωμα» από την *Βίβλον*¹⁵¹. κατ' αυτόν τον τρόπο, το ένυδρο υδατώδες χάος ἀποτελεῖ την πηγή όλων των υδάτων, θαλασσών, λιμνών, ποταμών, βροχής, κ. τ.ό., περιβάλλοντας τον γνωστό κόσμο· (δ') Θεμελιώδη ερωτήματα, για το «πώς», το «τι», το «γιατί» και το «πότε» της δημιουργίας προσεγγίζονται με τρόπο συμβολικό, φανερώνοντας την ισχυρή μετα-φυσική και φιλοσοφική ενόραση των Αιγυπτίων της Αρχαιότητος· (ε') Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου εκφράζονται με πρωτογενή αρχετυπικό τρόπο, μέσω των ιδιοτήτων της πρωταρχικῆς ὕλης (*prima materia*) και των εννοιών της στατικής (*st*) και της δυναμικῆς αἰωνιότητος (*nhh*)¹⁵², ενώ οι μύθοι ὅπως διατυπώνονται μας επιτρέπουν —αν και ὄχι με τον συγχρόνως εννοούμενο επιστημονικό τρόπο— να συνάγουμε επίσης φιλοσοφικά συμπεράσματα ὅπως σε μία σύγχρονη κοσμολογική θεωρία¹⁵³ (π.χ.: θεωρία Μεγάλης Ἐκρήξεως, θεωρία Σταθερᾶς Καταστάσεως, κ.λπ.)· (ς') Ο Δημιουργός ενυπάρχει δυνητικώς βεβυθισμένος στον αρχέγονο ωκεανό (του οποίου η πιθανή προέλευσις δεν εξετάζεται) και δημιουργεῖ ἀφ' ὅτου ἀποκτήσει συνείδηση της υπάρξεως αὐτοῦ, ἐπομένως (ἀντιθέτως προς την χριστιανική ἀποψη) δεν υφίσταται *ex nihilo* (ἐκ τοῦ μηδενός) δημιουργία ἀπό ένα ἀχρονο, ἐξωκοσμικό Ὑπέρτατο Δημιουργό· (ζ') Η θεολογική ενοθεϊστική προσέγγισις της «Σχολῆς» της Μέμφιδος ἀποτελεῖ ἀξιοσημείωτο καρπὸ της ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς φιλοσοφίας, εἶναι ἡ περισσότερο υπερβατική κοσμογονική θεώρησις και παρουσιάζει κοινὰ στοιχεῖα με ἀνάλογες χριστιανικὲς ἀπόψεις περί θεοῦ δημιουργικοῦ Λόγου¹⁵⁴. Τηρουμένων των ἀναλογιών, μπορούμε να ισχυρισθούμε ὅτι ὀρισμένες κοσμογονικὲς και θεογονικὲς ἀπόψεις των Αἰγυπτίων θυμίζουν ἀνάλογες ἀπόψεις της Θεογονίας του Ησιόδου¹⁵⁵, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στο πρωτογενὲς ἀμορφο χάος. Ἐξ ἄλλου, ἡ οιονεί ἀνδρογυνία του ἀρχικοῦ υψίστου ἠλιακοῦ Δημιουργοῦ Ατοῦμ (*Itm/Tmw*) θα μπορούσε να παραβληθῆ με την ἀνάλογη ιδιότητα του διφυοῦς Φάνητος των Ὀρφικῶν Ὑμνων, μίας κατ' ἐξοχὴν δημιουργικῆς θεότητος, ἡ ὁποία ἐγεννήθη ἐκ του ἀρχεγόνου κοσμικοῦ ἀύγου (ἀρχ. ελλ.: ὠόν, ἀρχ. αἰγ.: *sw'hi*) σκορπώντας με τους πτερυγισμοὺς της το

¹⁵⁰ Για τα ζεύγη της Ερμοπολιτικῆς Ογδοάδος ὑπὸ το σύγχρονο επιστημονικό πρίσμα, βλ. ΤΑΤΟΜΙΡ, 2006: 503-21· ΒΜΔ, 1996, 210: λήμμα «ogdoad». Περί του θεοῦ Νούν (κοπτ.: ΝΟΥΝ) και περί της ἀδρανείας (*nwn*) αὐτοῦ, βλ. *LÄ*, IV, 1982, 534-35: λήμμα «Nun»· *LÄ*, III, 1980, 747-56: λήμμα «Kosmogonie»· *LÄ*, III, 1980, 746-47: λήμμα «Kosmische Erscheinungen»· *LÄ*, III, 1980, 747: λήμμα «Kosmische Götter».

¹⁵¹ Πρβλ. *Γένεσις*, 1: 1-8: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γεννηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. [...] καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. [...] Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γεννηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος· καὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος· καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν». Για συγκριτικὴ μελέτη των ἀρχαιοελληνικῶν και των βιβλικῶν ἀπόψεων σχετικῶς με την δημιουργία του κόσμου, βλ. ΛΩΛΗ, 1937.

¹⁵² Για τις έννοιες αὐτές της αἰωνιότητος, βλ. ΒΑΚΙΡ, 1953: 110-11 και ΒΑΚΙΡ, 1974: 252-54.

¹⁵³ Βλ. π.χ.: WEINBERG, 1978 (για την θεωρία της Μεγάλης Ἐκρήξεως ἡτις συμφωνεῖ *mutatis mutandis* με την *Βίβλον*, ζήτημα για το ὁποῖο πρβλ. ἐπίσης JASTROW, ²1992). Πρβλ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ⁵2010· DAVIS, 1983· ΖΟΥΚΑΝ, 1979.

¹⁵⁴ Για την *Στήλη του Σαβάκωνος* (*Στήλη ΒΜ 498*) και για την συμπαραμορτούσα Μεμφιτικὴ κοσμογονία του θεοῦ λόγου, βλ. ΧΕΛΙΩΤΗΣ, 1971· πρβλ. *LÄ*, IV, 1982, 24-41: λήμμα «Memphis»· ΒΜΔ, 1996, 74: λήμμα «creation».

¹⁵⁵ Πρβλ. Ησιόδου, *Θεογονία*: στ. 116 κ.ε.

φως στον κόσμο¹⁵⁶. Όμως και ο αντίστοιχος αιγυπτιακός μύθος αναφέρεται στο πρωταρχικό αυγό του άρχεγονου λόφου της Ερμιοπόλεως, το οποίο περιείχε επίσης την Ψυχήν της Δημιουργίας, έξ ου (τῆ θραύσει τοῦ κελύφους του) κατά την δημιουργία ανεδύθη ο Ήλιος¹⁵⁷. Οι άνθρωποι, λοιπόν, έβλεπαν τους εαυτούς των ως αναπόσπαστα τμήματα της κοσμικής μηχανής, ζωντανά και ενδεχομένως ένθεα κομμάτια του Σύμπαντος, το οποίο δεν το αντιμετώπιζαν πλέον ως σύνθεση, αλλ' ως το σκηνικό διηνεκούς πολικότητος, συνεχούς αντιπαραθέσεως και ύσμίνης μεταξύ καλού και κακού, μεταξύ φωτός και σκότους, της οποίας πλέον τόσο οι θεοί των όσο και οι ίδιοι αποτελούσαν συν-άρμοζόμενα μέλη.

Η περιγραφή των θεοτήτων της Αιγύπτου με αφηρημένες εικόνες ειλημμένες εκ των Θετικών Επιστημών, και δη εκ της Κβαντομηχανικής [ΕΙΚ. XVI.2-4], συμφωνεί με την συμβολική εικονογραφία των Αιγυπτίων της Αρχαιότητας [ΕΙΚ. XVI.1] και υποδεικνύει ότι ο αρχετυπικός εικονιστικός συμβολισμός είναι εύλογος, επιστημονικώς αποδεκτός και ιδανικός αρωγός προς την κατεύθυνση κατανόησης εννοιών οι οποίες είναι αδύνατον να αποδοθούν πλήρως και τελείως με μόνη την χρήση ορθολογικών σχημάτων και εξισώσεων. Επί πλέον δε μας βοηθά να προβούμε σε σημαντικές συγκρίσεις, παρέχοντας ένα θαυμάσιο και χρηστικό υπόβαθρο ειλημμένο εκ της συγχρόνου Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Άλλως τε, η ανθρωπίνη γλώσσα, αφ' εαυτής, είναι αδύνατον να εκφράση μονοσημάντως ορισμένες έννοιες, και κατά συνέπεια η καταφυγή στην χρήση συμβολικών εικόνων είναι ενδεδειγμένη και πρακτική. Η ακριβής φύσις και η πραγματική μορφή των θεών της αρχαίας Αιγύπτου δεν συμβιβάζεται με οιαδήποτε ορθολογική απόπειρα προσδιορισμού και οριοθέτησεως των. Κάθε φορά που αποφαινόμεσθε για το τί είναι, αυτομάτως εγείρεται η αντιθετική πρότασις για το τί δεν είναι¹⁵⁸, η οποία διόλου δεν αποκλείει την διατύπωση και άλλων παραπλησιών «όρισμών», θεωρητικώς απείρων, όπως θεωρητικώς άπειρες λύσεις έχουν ορισμένες εξισώσεις των Μαθηματικών και μορφές της διαφορικής εξισώσεως του Schrödinger. Η λύσις της για την περίπτωση ελευθέρου σωματιδίου, δηλαδή εκτός πεδίου δυναμικού, οπότε $V(\mathbf{r}) = 0$, οπότε η συνολική ενέργεια αυτού θα ισούται μόνον με την κινητική του ενέργεια, $p^2/2m = mv^2/2$, εφ' όσον η εξίσωσις μετατρέπεται προφανώς στην:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\mathbf{r}, t)$$

θα είναι η ακόλουθη:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = ae^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et)/\hbar} + be^{-i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et)/\hbar}$$

Για το άτομο του υδρογόνου και αντικαθιστώντας τις καρτεσιανές με σφαιρικές (πολικές) συντεταγμένες, οπότε η εξίσωσις (για χρονοανεξάρτητο δυναμικό ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb) θα γραφή ως:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \phi^2} \right] - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \Psi = E\Psi$$

μερικές εκ των λύσεων της εξισώσεως Schrödinger είναι οι ακόλουθες [ΕΙΚ. XVI.2]. Κατ' αρχήν, για το απλούστατο όλων τροχιακό 1s:

$$\Psi_{1s} = Ne^{-r}$$

¹⁵⁶ Βλ. *Ορφικοί Ύμνοι*, 6 (QUANDT, ⁴1973). Για τον συμβολισμό του αυγού, βλ. *SYMBOLS*, 1996: 337-41: λήμμα «egg». Για το ορφικό κοσμικό ωό συγκριτικώς, πρβλ. *MARAKHONOVA*, 1993: 277-89.

¹⁵⁷ Βλ. *Βίβλος τών Νεκρών*: Έπρωδος 85· πρβλ. επίσης *LEFEBVRE*, 1923: 66. Για την *Βίβλον τών Νεκρών*, βλ. *LÁ*, VI, 1986, 641-43: λήμα «Totenbuch»· *NAVILLE*, ²1971· *BUDGE*, 1899· *FAULKNER & GOELET*, ²1998.

¹⁵⁸ Πρβλ. την απάντηση του Θεού προς τον Μωϋσή: «εγώ ειμι ό ών!» (*Έξοδος*, 3: 14· έβρ.: **נְהִיֶה נֶפֶשׁ נְהִיֶה**). Περί της *Έξοδου*, της *Πεντατεύχου* και της σπουδαίας και χαρισματικής προσωπικότητος του Αγίου και Προφήτου Μωϋσέως, βλ. *ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ*, ²2010.

Για το αμέσως απλούστερο τροχιακό 2s [ΕΙΚ. XVI.2]:

$$\Psi_{2s} = N \left(1 - \frac{r}{2} \right) e^{-\frac{r}{2}}$$

Για το τροχιακό 2p_z θα έχουμε την λύση [ΕΙΚ. XVI.2]:

$$\Psi_{2p_z} = N r e^{-\frac{r}{2}} \cos \theta = N r e^{-\frac{r}{2}} \frac{z}{r}$$

Όπως βλέπουμε, οι λύσεις αυτές προβάλλονται στο επίπεδο ως διδιάστατα σχήματα, ενώ στον τριδιάστατο χώρο εικονίζονται οι δύο πρώτες ως σφαιρικές επιφάνειες, η δε τρίτη ως τριδιάστατος, ούτως ειπείν, λιμνίσκος του Bernoulli, ενώ όλες αποτελούν την χωροκατανομή του νέφους πιθανότητας να εντοπισθή το ηλεκτρόνιο περί τον πυρήνα του ατόμου του υδρογόνου μόνον επί των επιφανειών αυτών οπουδήποτε και σε οιαδήποτε χρονοστιγμή. Η εσωτέρα γοητεία της Κβαντομηχανικής είναι ότι —διά μέσου της πιθανοτικής προσεγγίσεως— προσδίδει πνευματοφόρο αύρα μετα-φυσικής σε εξόχως ενδιαφέροντα μα απολύτως φυσικά φαινόμενα, η δε αμιγώς επιστημονική και μαθηματική μετα-γλώσσα της δύναται να χρησιμοποιηθή στην αλληγορική προσέγγιση, περιγραφή και μελέτη των αρχαίων αιγυπτιακών θεοτήτων.

Και εδώ ακριβώς έγκειται η μετα-φυσική μας προσέγγιση. Ας αφήσουμε προς το παρόν κατά μέρος τις θεότητες των Αιγυπτίων και ας έλθουμε στον Χριστιανισμό. Είδαμε ότι υφίσταται δυϊσμός κύματος και σωματίου, καθώς και ότι τα μελετώμενα κβαντομηχανικά φαινόμενα διέπονται από την αρχή της αβεβαιότητας. Δεχόμεθα ανεπιφυλάκτως την παντοδυναμία του Θεού, συνεπώς δε τα λεγόμενα θαύματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποτελέσματα της απείρου αγάπης του Θεού, τα οποία λαμβάνουν χώραν μόνον σε περιπτώσεις μεγάλης και έμπεριστάτου ανάγκης και κατά τα οποία οι φυσικοί νόμοι φαίνεται ότι καταρρέουν ή έστω προσωρινώς παύουν να ισχύουν. Αν αναλογισθούμε ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού πέρασε διά μέσου τοίχων (ως κύμα), ενώ ήταν ταυτοχρόνως απτό και ψηλαφίσιμο (ως σωματίο) εκ των Μαθητών και Αποστόλων του¹⁵⁹, αν αναλογισθούμε ότι για τον Δημιουργό των Πάντων είναι πανεύκολο να αλλάξη προς στιγμήν την τιμή της σταθεράς του Planck, κυματοποιούμενος και εκ νέου να σωματοποιηθή, θα κατανοήσουμε ότι το εν λόγω θαύμα θα μπορούσε να εξηγηθή με νόμους της συγχρόνου Φυσικής. Το ίδιο ισχύει και για το μέγιστο θαύμα όλων, και δη την Ανάσταση, ελλείψει της οποίας η όλη πίστις μας είναι κενή και ματαιία! Και πάλι η έναυσις καταλλήλων χημικών αντιδράσεων, οι οποίες και προσιδιάζουν στους ζώντες οργανισμούς —οι αναγόμενες εν τέλει— σε μεταβολή των κβαντικών παραμέτρων των ατόμων και των μορίων του σώματος του νεκρού Ιησού θα ήταν πανεύκολη για τον Θεό, αφού ο Ιησούς δεν ήταν ένας απλός Προφήτης, αλλά ο ίδιος ο Χριστός και Μονογενής Υιός του, άκτιστος αλλά γεννηθείς, προαιώνιος άλλ' ενανθρωπήσας, τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος, με δύο διακριτές φύσεις, ασύγχυτες και αδιαίρετες, αλλά ταυτοχρόνως όμοούσιος με τον Θεό—

¹⁵⁹ Πρβλ. *Ματθ.*, 28, 9-10, 16-17: «ώς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε! Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. Τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβείσθε· ὑπάγετε ἀπαγγεῖλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψοντα! [...] Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν»· *Ἰωάν.*, 20, 19-20, 26-28: «Οὐσὺς οὖν ὀψίας τῆς ἡμέρας ἐκείνη τῆς μιᾶς τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν! Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον! [...] Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτῶ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. Ἐρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν! Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾶ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευρὰν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός! Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου!».

Πατέρα. Πρόκειται, νομίζουμε για εξόχως αρμόζον παράδειγμα και παραλληλισμό, προς κατανόησιν του μηχανισμού των θαυμάτων και προς εμπέδωσιν των ανωτέρω λεχθέντων. Αλλά και αυτή η *ἀρχή τῆς ἀβεβαιότητος* έχει ως άμεση φιλοσοφική ή μετα-φυσική συνέπεια την διαπλοκή της *ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως* των ανθρώπων, στον ρόλο τους ως παρατηρητών των διαφόρων κβαντομηχανικών συστημάτων. Το περίφημο *νοητικὸν πείραμα τῆς γάτας τοῦ Schrödinger* έχει συζητηθῆ (και επανασυζητηθῆ) άπειρες φορές. Κατά την Σχολή της Κοπεγχάγης το άνοιγμα του κιβωτίου ισοδυναμεί με άρση της επαλληλίας των πιθανών καταστάσεων, οπότε θα φανερώση είτε μία ζωντανή είτε μία νεκρή γάτα. Κατά δε την προσέγγιση του Everett υφίστανται πολλαπλοί κόσμοι και δη επαλληλία συμπάντων, σε κάθε ένα εκ των οποίων η γάτα μπορεί ταυτοχρόνως να είναι και ζωντανή και νεκρή, ωστόσο τα εν λόγω σύμπαντα δεν επικοινωνούν. Και πάλι, βάσει της χριστιανικής θεολογικής προσεγγίσεως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα έργα του Θεού είναι θαυμάσια και ότι η ελευθερία της βουλήσεως εν συνδυασμῶ προς την πίστη του ανθρώπου θα μπορούσαν να επιδράσουν επί του πεδίου και δη επί της ύλης και της ενεργείας, όπως ακριβώς πλείστες όσες φορές απέδειξε και ο Χριστός και οι Άγιοί του με τις μυριάδες των θαυμάτων τους! Ας σημειωθῆ, εν τέλει, ότι αν και νοητικό το πείραμα της «νεκρο-ζώντανης» γάτας, υφίστανται μερικές περιπτώσεις φυσικῶν φαινομένων άτινα αποδεικνύουν την δυνατότητα και την απτή εφαρμογή του πειράματος στον πραγματικό κόσμο! Τόσο σε πειράματα με επαλληλία καταστάσεων φωτονίων, σε ιόντα Βηρυλλίου παγιδευμένα σε καταστάσεις επαλληλίας, σε καταστάσεις κινήσεως υπεραγωγίμων ηλεκτρονίων στην συσκευή συμβολής κβαντικής υπεραγωγιμότητος SQUID, όσο και σε μορφή διαπασών του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου, ακόμη δε και σε σχετικό πείραμα το οποίο προσφάτως προετάθη με την χρήση ζώντος οργανισμού και δη συγκεκριμένου ιού γρίπης, όλα δείχνουν ότι το πείραμα της γάτας δεν είναι *μόνον* νοητικό και δεν δείχνει *μόνον* «την αφηρημένη» προσέγγιση της Κβαντομηχανικής, όπως μερικοί έσπευσαν να παρατηρήσουν. Εμείς θα λέγαμε ότι αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την κεκρυμμένη σοφία του Θεού¹⁶⁰, διά των θαυμασιών και του Σύμπαντος, το οποίο εδημιούργησε με σαφώς Ανθρωπο-κεντρική προοπτική (όπως υποδεικνύει τόσο η επαλήθευσις της κοσμολογικής θεωρίας της *Μεγάλης Εκρήξεως*, όσο και το συμπαραρομαρτούν *Ανθρωπικὸν Αξίωμα*). Ας επιστρέψουμε όμως στην Αιγυπτιολογία, ώστε να κλείσουμε την παρούσα ενότητα.

Ας σημειωθῆ ότι οι θεοί αποτελούσαν για τους Αιγυπτίους της Αρχαιότητος νοητικές συλλήψεις, θεολογικά μορφώματα, νοερές δυνάμεις, οι οποίες εξηγούσαν την φύση, την δομή, το *είναι* και το *γίγνεσθαι* του κόσμου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αν και τα μέλη του αιγυπτιακού Πανθέου ήσαν συμφυή με εξηγητικές ιδιότητες, για τα ίδια δεν χρειαζόταν καμμία εξήγησις, διασαφήνισις ή διευκρίνισις. Ήσαν αυτοί/αυτές που ήσαν. Ήσαν *οί ὄντες* και *αί οὐσαι*! Και τούτο διότι οι ίδιες οι θεότητες ήσαν οι φορείς πληροφορίας σε μία αμέσως και ευκόλως κατανοήσιμη *ἀρχετυπική πρωτο-γλώσσα*, και δη στην *γλώσσα τοῦ μύθου*. Κάθε μύθος αποπειράται να εξηγήση με συμβολικούς όρους και να ερμηνεύση αρχετυπικῶς συγκεκριμένο τμήμα της πραγματικότητας. Επομένως, το σύνολο των μύθων, ή —αν επιθυμείτε— το σύνολο των θεών και οι αμοιβαίες σχέσεις αλληλεπιδράσεως αυτών παρουσιάζουν και ερμηνεύουν την μακροσκοπική πραγματικότητα και την συναφή *πολλ-ότητα, πολλ-άπλότητα, πολυ-πρισματικότητα* και *πολυ-πλοκότητα* του Σύμπαντος Κόσμου¹⁶¹. Ανεξαρτήτως από την πραγματική φύση των θεών της Αιγύπτου, ασχέτως με το *τί είναι* ή το *τί δέν είναι*, υπό οιοδήποτε φιλοσοφικό σύστημα εννοιῶν ή σε οιοδήποτε πλέγμα συνδυασμῶν κι αν προσπαθήσουμε να τους τοποθετή-

¹⁶⁰ Για την *γάτα του Schrödinger*, βλ. SCHRÖDINGER, 1935, καθώς και τον διαδυκτιακό τόπο http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger's_cat, όπου και οι βιβλιογραφικές αναφορές για τα προαναφερθέντα φαινόμενα επαλληλίας. Για το *Ανθρωπικὸν Αξίωμα*, βλ. BARROW & TIPLER, 1984· CARR & REES, 1979: 605 κ.ε. PENROSE, ²1999: 560-62· HAWKING, 2001: 85-87, 98, 181, 200· MARAVELIA, 2006: Κεφ. II, § 4.3· Κεφ. V, § 1.5. Πρβλ. και CAPRA, 1975.

¹⁶¹ Βλ. HORNUNG, ²1996: 258.

σουμε, όλες οι απόπειρες εξηγήσεως, οριοθετήσεως και αναλύσεως των δεν εκφράζουν παρά την προσπάθειά μας να αποδώσουμε την πληροφορία που μεταφέρουν ή μάλλον τα σημανόμενα που αποκαλύπτουν —σε διαφορετική— λιγότερο διαφορομένη γλώσσα. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η αρχετυπική μετα-γλώσσα των Αιγυπτίων θεών εκφράζει σημαντικές αλήθειες για το Σύμπαν, την ζωή και το ανθρώπινο γένος, ωστόσο ο όλβος της γλώσσας τους δεν είναι δυνατόν να εκφρασθή τόσο ολοκληρωμένα σε οιαδήποτε άλλη ανθρωπίνη γλώσσα. Οι θεοί της Αιγύπτου είναι οιονεί χρήσιμοι ακόμη και σήμερα ως θεμελιώδη αρχέτυπα, όπως άλλως τε και κάθε σημαντικό αρχετυπικό μόρφωμα, όχι μόνον για την εξήγηση και την σπουδή του Σύμπαντος, αλλά και για την κατανόηση των ιδίων μας των εαυτών.

IV. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙΔΟΣ ΩΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

IV.1. ΟΣΙΡΙΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ο Όσιρις και η μυστηριακή λατρεία του αποτελούν αδιαμφισβητήτως μία εκ των αξιολογωτέρων θεολογικών συλλήψεων των Αιγυπτίων της Αρχαιότητας και συνιστούν χαρακτηριστική έκφανση του βαθύτερου μεταφυσικού τους συναισθήματος. Η οσιριακή λατρεία αποτελεί το αιγυπτιακό ανάλογο της παγκοσμίου πεποιθήσεως πολλών ανθρώπων για την αθανασία της ψυχής και για την συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο, καθώς και το επιστέγασμα της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας. Στον μύθο του Οσίριδος και της Ίσιδος έχουμε αναφερθή αλλού, έτσι η σχετική αναφορά μας σε αυτήν την ενότητα θα είναι μόνον αδρομερής¹⁶². Η προέλευσις του Οσίριδος ως νεκρικής θεότητας χάνεται στα βένθη της αιγυπτιακής ιστορίας, ενώ οι πρώτες σημαντικές αναφορές στο πρόσωπό του απαντώνται στα *Κείμενα των Πυραμίδων* [Εικ. VI]. Ο αγαθός θεός και βασιλεύς Όσιρις κυβερνά την Αίγυπτο, έχοντας λάβη ως σύζυγο την Ίσιδα. Ο μοχθηρός αδελφός του Σηθ τον φθονεί και προσκαλώντας τον σε γεύμα κατορθώνει με δόλιο τέχνασμα να τον φυλακίση σε κιβωτιόσχημο φέρετρο το οποίο είχε κατασκευάσει επί τούτου στα μέτρα του Οσίριδος. Η σαρκοφάγος σφραγίζεται με την βοήθεια των πανούργων συνεργών του Σηθ και ρίπτεται στον Νείλο. Η Ίσις τότε κατορθώνει να εντοπίση το νεκρό σώμα του συζύγου της και ως δεινή θεά της μαγείας μεταμορφώνεται σε *ιέραν ίερακα* και γονιμοποιείται ενεργοποιούσα με θαυμαστό τρόπο το νεκρό γεννητικό μόριο του θεού. Έτσι συλλαμβάνει τον Ωρο, ιερακόμορφο θεό (και ως νεαρό θεό ή θεϊκό νήπιο —*Αρποκράτης*— ανθρωπόμορφο). Ο Σηθ επανευρίσκει το σώμα του νεκρού αδελφού του και γεμάτος κακότητα το τεμαχίζει σε 14 κομμάτια, τα οποία διασπείρει ανά την Αίγυπτο. Η Ίσις ξεκινά οδυνηρή περιπλάνηση για να συλλέξη τα ιερά μέλη του πάσχοντος θεού και οικοδομεί ιερό στα μέρη όπου ανακαλύπτει το καθένα. Εν τω μεταξύ, μεγαλώνει τον Ωρο, προστατεύοντάς τον από αρνητικές ενέργειες και επικίνδυνα ερπετά με την μαγική της ικανότητα. Κατόπιν, άμα τη ενηλικιώσει του ο Ωρος θα εκδικηθή τον θάνατο του πατρός του, θα κυβερνήση στην θέση του ως φαραώ, ενώ ο Σηθ θα τιμωρηθή, καθιστάμενος θεός του κακού, των καταιγίδων, της ερήμου και του χάους, δηλαδή γίνεται ο κατ' εξοχήν εχθρός της Μάγας.

Κατά τον αρχαίο αιγυπτιακό μύθο, τα κυριώτερα κατάλοιπα του οποίου διεσώθησαν κυρίως χάρις στο έργο του Πλουτάρχου *Περί Ίσιδος και Όσίριδος*, όταν η Ίσις ενετόπισε τα ιερά μέλη του συζύγου της τα συνέθεσε τη βοήθεια του Θωθ και του Ανούβιδος, του θεού της ταριχεύσεως [Εικ. XIV.1], ο οποίος και κατόρθωσε να διατηρήση με θαυμαστό τρόπο το νεκρό σώμα του καλοκαγάθου θεού και να το ζωοποιήση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο Όσιρις κατέστη βασιλεύς των νεκρών (*nsw ntyw-im*), πρόεδρος των κατοίκων της «Δυτικής Χώρας» (*hnty imntyw*), αρχων του Άδου (*nb Imntt*) και κύριος της αιωνιότητος (*nb nhh*), κυβερνώντας τον υποχθόνιο κόσμο των σκιών και κρίνοντας τις ψυχές των νεκρών. Έκ-

¹⁶² Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. III, § 4· Κεφ. IV, § 5· Κεφ. XI, § 10-12· GRIFFITHS, 1980.

τοτε, κάθε νεκρός θα μπορούσε να κερδίσει την αθανασία και να μετατραπή, μετά θάνατον, σε *δυνητικὸν Ὅσιριν*¹⁶³. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την οιονεί θέωση και απηχέι συναφείς μεταγενέστερες χριστιανικές αντιλήψεις.

ΕΙΚΟΝΑ XVII: 1. [ΑΝΩ]: Διαχωρισμός της θεάς του ουρανού Νουτ (*Nwt*), η οποία εκτείνει το σώμα της επί του στερεώματος υπεράνω της γης) από τον θεό της γης Γκεμπ (*Gb*) υπό του γεννήτορος αυτών του θεού του αιθέρος, του φωτός και του αέρος Σσου (*ḏw*), ο οποίος και υποστηρίζει την Νουτ (~ οὐρανία κλίμαξ/*m3kt*) Διάφορα κριόμορφα πνεύματα τον υποβοηθούν και έτερα λατρεύουν. Ζωγραφική παράστασις από την Βίβλον τῶν Νεκρῶν τοῦ ἔξηγνισμένου ιερέως (*wʿb*) τοῦ Ἀμμωνος Τζέντ-Κχονσοῦ-ιου-εφ'άνκχ (*Dd Hnsw iw.f ʿnh*), εκ του Αρχαιολογικου Μουσείου του Καΐρου, Τρίτη Μεσοπεριόδου, XXI Δυναστεία [(Πάπυρος S.R. VII 10.267), πρβλ. και ΡΙΑΝΚΟΦ & ΡΑΜΒΟΝΑ, 1957: 156-162 & εικ. 65, № 19].

2. [ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Ἡ Κλίμαξ τῶν Αρετῶν. Το γνωστότερο ίσως έργο το οποίο αναφέρεται στην Ορθόδοξο αντίληψη της οὐρανίου κλίμακος, από την Ι. Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, από τον 12^{ον} αι. μ.Χ.). Οι αλληγορίες και οι θρησκευτικοί συμβολισμοί πάντοτε διεδραμάτιζαν σπουδαιότατο ρόλο τόσο στην Ορθόδοξο Χριστιανική Θεολογία [όπου η Παρθένος και Θεοτόκος αποτελεί την οιονεί οὐρανίαν κλίμακα (πρβλ. Ακάθιστος Ὕμνος, Γ, 3· βλ. σ. 72, υποσημ. 110)], όσο και στην αρχαία αιγυπτιακή μετα-φυσική *forma mentis* [όπου η ουρανία θεά Νουτ χαρακτηρίζεται συχνότατα στα επικήδεια κείμενα ως η οὐράνιος κλίμαξ (*m3kt*), ζήτημα περί του οποίου βλ. σσ. 72-73, ανωτέρω].

3. [ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΟΝ]: Ο Άγιος Ιωάννης Συγγραφέας τῆς Κλίμακος. Έργο του γνωστού ζωγράφου και αγιογράφου της Κρητικής Σχολῆς Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλή, από το 1663. Ο Άγιος Ιωάννης σε υψηλή θεωρία και επισκεπτόμενος υπό των Αγγέλων θεάται την ουράνιο κλίμακα των αρετῶν, «τὴν ἐκ γῆς πρὸς οὐρανοῦς ἄγουσαν» (πρβλ. και την ερμητική ρήση «quod est inferius est sicut quod est superius»).

4. [ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ]: Σύγχρονος Ορθόδοξος εικόνα του ονείρου του Ιακώβ «ἐν τόπῳ Βαθιῆλ» [Γένεσις, 28: 10-19] με την οὐράνιο κλίμακα την προτυπούσα την κεχαριτωμένη Θεοτόκο, κατά την πατερική ερμηνεία του μυστηριακού αυτού ενυπνίου. Εικονίζεται ο Ιακώβ καθεύδων και μετά του Θεού (εν είδει Αγγέλου) εναγκαλιζόμενος.

Ο Ὅσιρις [Εικ. XVI.1], πρωτότοκος τῶν νεκρῶν/*primogenitus mortuorum* (κατά την χριστιανική ορολογία), αγαπήθηκε και λατρεύθηκε πάρα πολύ από τους Αιγυπτίους όλων των ιστορικών περιόδων, οι οποίοι προσδοκούσαν την δικαίωση στο επέκεινα και την ανα-

¹⁶³ Πρβλ. RUNDLE CLARK, 1991: Κεφ. III-V· βλ. BMD, 1996, 213-15: λήμμα «Osiris». Περί της συνέχισως της ζωῆς μετά θάνατον, βάσει της συγχρόνου επιστημονικής Βιοκεντρικής Θεωρίας, βλ. και LANZA & BERMAN, 2009.

στροφή τους με αυτόν στο βασίλειόν του¹⁶⁴, όπου η ζωή τους θα επανελαμβάνετο χωρίς πόνο, δάκρυα και κόπους. Αυτό αποδεικνύεται και από τους θεολογικότερους και λυρικούς ύμνους που απηυθύνοντο προς αυτόν¹⁶⁵. Ο συμβολισμός της οσιριακής θεολογίας είναι βαθύτατος και μυστικιστικός. Τα θρησκευτικά κείμενα των Αιγυπτίων (ιδίως τα *Κείμενα τῶν Σαρκοφάγων*, η *Βίβλος τῶν Νεκρῶν* και η *Βίβλος τοῦ Ἄδου/Im-Dw3t*) περιέχουν πολλά αποσπάσματα αφιερωμένα στον Ὄσιρι και στην σχετική σωτηριολογική θεολογία, τα οποία δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από ανάλογες συλλήψεις των μεταγενέστερων θρησκειῶν. Οι Αιγύπτιοι θεολόγοι πίστευαν ότι ο Ὄσιρις εσχέτιζοτο με το ἔχθές (*sf*), με την ημέρα που τελείωνε κατά την δύση του Ἡλίου, με την ἐπερχομένη νύκτα και με την έννοια της στατικής αἰωνιότητος (*dt*). Αντιθέτως, ο ηλιακός θεός Ρ^α θεωρούσαν ότι σχετίζεται με το αὔριον (*dw3w*), με την ἐπερχομένη ἡμέρα που θα ἀρχίζε με την ανατολή του Ἡλίου και με την έννοια της δυναμικῆς αἰωνιότητος (*nḥh*)¹⁶⁶. Πίστευαν επίσης ότι κατά την διάρκεια της νυκτός (~ θάνατος), οι νεκροί —ακολουθώντας την νυκτία πορεία του Ρ^α, διά μέσου των ωρών του σκότους— θα ανεγεννώντο ανανεωμένοι την επομένη αυγή, σε διαίωιο κύκλο αναπλάσεως και αναστάσεως¹⁶⁷. Στην εσχάτη θεολογική μορφή της αυτή η βαθέως τετυπωμένη στον νου και στην καρδιά πεποίθησις των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας ἐξεφράζετο ἀπό το μυστικὸν δόγμα της ἀπολύτου ενώσεως, της υπερουσίου ταυτίσεως του Ρ^α με τον Ὄσιρι στον Ἄδη κατά τις νυκτερινές ὥρες (και δη κατά την πλέον δύσκολη 6^η ὥρα της νυκτός, την ὥρα του ναδίου και του θανάτου), η οποία ἀπεικονίζετο σε διάφορες ταφικές παραστάσεις και διευτυπώνετο λίαν χαρακτηριστικῶς ὡς ἐξῆς στην *Βίβλον τῆς Λιτανείας τοῦ Ἡλίου*¹⁶⁸:

Ὅσιρις (μέν) ἐστὶν ὁ ἐν Ρ^α ἀναπανόμενος, Ρ^α (δέ) ἐστὶν ὁ ἐν Ὀσίριδι εἰρηνεύων.

Ἔτσι, ο Ὄσιρις ἐχαρκτηρίζετο ὡς ψυχή τοῦ Ρ^α. Σε ἀνάλογες παραστάσεις οἱ δύο θεότητες παρίστανται ἠνωμένες στην κριόμορφη υπόσταση του θεοῦ Ἡλίου (*Χνουμ-Ρ^α*), ἐνῶ η Ἴσις και η Νέφθυς ἐναγκαλίζονται προστατεύουσαι και δορυφορούσαι τον φωταυγή θεό της ἐπερχομένης αναστάσεως [Εἰκ. XVI.1]. Ο Ὄσιρις ἀπεικονίζετο συνήθως ἀνθρωπόμορφος και μομοποιημένος, ἐνδεδυμένος κατάλευκες λινές κειρίες και φέρων τα σύμβολα της φαραωνικῆς ἐξουσίας: το ὀσιριακὸν στέμμα ἄτεφ (*3tf*) και τα σύμβολα της βασιλικῆς ἰσχύος, το ποιμενικὸν σκῆπτρον (*hk3*) και το μαστίγιον (*nḥhw*). Μόνον το πρόσωπό του ἦταν ορατό και συνήθως ἀπεικονίζετο χρωματισμένο με βαθυπράσινο χρώμα, παραπεμποντας —ὅπως ἤδη τονίσαμε ἀνωτέρω— στον μυστικὸν συμβολισμό της φυτικῆς (βλαστάνων σπόρος μετὰ την σπορά) και της ἀνθρωπίνης (ἀνάστασις μετὰ την ταφή) ἀναγεννήσεως¹⁶⁹.

IV.2. ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ — Η ΥΣΤΑΤΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΟΣΤΑΣΙΑ — ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ: Ἀς ἐξετάσουμε, ὁμως,

¹⁶⁴ Πρβλ. Λουκ., 23, 42: «καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ: μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ σου».

¹⁶⁵ Βλ. π.χ.: ἐκ της *Βίβλου τῶν Νεκρῶν*, FAULKNER, 1993: 27· FAULKNER & GOELET, 1998: πίν. 2 & 19.

¹⁶⁶ Βλ. την υποσημ. 152, ἀνωτέρω. Η πρώτη έννοια συνδέεται με την αἰωνίαν ὁμοίότητα, και δη με την ἀμεταβλητότητα ἢ σταθερότητα της υπάρξεως στο διηνεκές και σχετίζεται φιλοσοφικῶς με χωροειδεῖς κατηγορίας. Η δευτέρα συνδέεται με την αἰωνίαν ἐπαναληπτικότητα, και δη με την ἀκατάπαυστη περιοδικότητα και σχετίζεται φιλοσοφικῶς με χρονοειδεῖς κατηγορίας. Βλ. και την ἐργασία της Κας Stemmler-Harding, σ. 155.

¹⁶⁷ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VII, §§ 1 & 6. Περί Ἴσιδος, βλ. LÄ, III, 1980, 186-203: λήμμα «Isis».

¹⁶⁸ Βλ. HORNUNG, 1999: 142 κ.ε. ASSMANN, 1969: 102· NIWIŃSKI, 1987-88: 89-106· πρβλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2006: 309, σημ. 19-20. Χαρακτηριστικό είναι και το χωρίον ἐκ των *Κειμένων τῶν Σαρκοφάγων* (βλ. CT, IV, 335¹, §§ 193a-193c): «*Nnk.i sf iw.i rh.kwi dw3w: ir sf Wsir pw; ir dw3w R' pw*» [M54C], και δη «Ἐμὸν ἐστὶ τὸ ἔχθές, ἔχω (δέ) ἐγὼ γνωρίση τὸ αὔριον: ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ ἔχθές, Ὅσιρις ἐστίν· ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ αὔριον, Ρ^α ἐστίν».

¹⁶⁹ Βλ. την υποσημ 119 ἀνωτέρω. Πρβλ. Ἰωάν., 12, 24: «ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσῶν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει».

ποιες ήσαν, οι βασικές και απαραίτητες προϋποθέσεις της αθανασίας και της σωτηρίας των νεκρών από τον θάνατο, κατά τις αρχαιοαιγυπτιακές απόψεις:

1. Η ταρίχευσις και η όσο το δυνατόν καλύτερα διατήρησις των σωμάτων των τεθνεώτων, που εξυπηρετείτο από την σοφιστευμένη μομοποίηση, την ταφή και την τοποθέτηση αυτών, μετά πολλών κτερισμάτων, εντός καλώς κατασκευασμένου μνημείου¹⁷⁰.
2. Η διαφύλαξις της μνήμης του ονόματος των νεκρών, μαζί με ένα τουλάχιστον πιστό ομοίωμά τους υπό μορφήν αγάλματος¹⁷¹.

ΕΙΚΟΝΑ XVIII: 1. [ΑΝΩ]: Συμφώνως προς τα επικήδεια κείμενα των αρχαίων Αιγυπτίων (ιδίως κατά την Βίβλον τῶν Νεκρῶν), οι νεκροί μετά θάνατον εκρίνοντο με την ζύγιση της καρδιάς των επί του ζυγού της Δικαιοσύνης-Μάεατ, μάλιστα δε ενώπιον του Οσίριδος, Κυρίου του Άδου και θεού της Αναστάσεως. Αποψις της 3^{ης} σελίδος του Παπύρου ΒΜ ΕΑ10470 [Βίβλος τῶν Νεκρῶν τοῦ Άνν (3η)], όπου ο νεκρός ευγενής γραμματεὺς Άνν και η σύζυγός του παρίστανται κατά την ζύγιση των καρδιῶν αυτών. Στην άνω σειρά εικονίζονται οι κυριώτερες εκ των 42 θεοτήτων έναντι των οποίων οι νεκροί ὄφειλαν να προβοῦν στην περίφημη «ἀρνητικὴν ἐξομολόγησιν», αποδεικνύοντας την αναμαρτησία και την αγνότητά των.
Βρεταννικό Μουσείο, ΒΜ ΕΑ10470, Νέο Βασίλειο, περ. 1250 π.Χ.

¹⁷⁰ Για τον θάνατο, βλ. SPENCER, 1986. Για την ταρίχευση, βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VI, § 5· Κεφ. VII, § 2.

¹⁷¹ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VIII, § 1.

2. **[ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ]:** Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ φέρων φωτοστέφανο, καταπατών τον Σατανά, και ζυγίζων τις καλές (ή τις κακές) πράξεις της ανθρωπίνης ψυχής, και μάλιστα του Χριστού ως νηπίου. Σχέδιο του Hans Holbein του νεωτέρου (περ. 1523, βασισμένο σε έργο του Agostino Veneziano), Μουσείο Τέχνης της Βασιλείας.

3. **[ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ]:** Παρομοία Ορθόδοξος εικόνα, όπου ο ουράνιος Αρχιστράτηγος φέρει τον ζυγό της θείας δικαιοσύνης εξ αριστερών και εκ δεξιών την ρομφαία εν είδει προστασίας. Είναι χαρακτηριστική η υπερμεγέθους αναπαράσταση του Αρχαγγέλου εν σχέσει προς την γεωγραφική περιοχή που προστατεύει, το οποίο θυμίζει την ανάλογη αρχαιοαιγυπτιακή πρακτική για την υπερμεγέθη απεικόνιση του φαραώ ή θεοτήτων.

3. Ο εφοδιασμός των ταριχευμένων σωμάτων με τα κατάλληλα θρησκευτικά κείμενα και τις κατάλληλες μαγικές επωδούς, τα οποία θα συντελούσαν στο «εὐ ζῆν» τους μετά θάνατον και θα βοηθούσαν την ψυχή στο δύσκολο ταξίδι της στο επέκεινα¹⁷².

4. Η πιστή τήρησης του παραδοσιακού επικηδείου τελετουργικού τυπικού, με όλες τις συνακόλουθες μαγικές τελετουργίες και η τακτική προσφορά θυσιών τροφής και σπονδών στα πνεύματα των νεκρών¹⁷³ **[ΕΙΚ. Χ.1-2]**.

5. Η δικαίωσις των νεκρών μετά θάνατον, αλλά και η επιτυχής εξέτασις των ενώπιον του Οσίριδος από το *Θεῖον Δικαστήριον των θεοτήτων/κριτῶν* του Άδου κατά την *ψυχοστασίαν* και την *ύσάτην κρίσιν* τους, η οποία θα τους εχάριζε την *μακαριότητα*, την αιωνία ζωή και την σωτηρία. Στην παρούσα ενότητα θα αναπτύξουμε το ζήτημα αυτό.

Οι πέντε προηγούμενες προϋποθέσεις εθεωρούντο, τρόπον τινά, ως «ικανές και αναγκαίες συνθήκες» για την αθανασία της ψυχής και την ενδεχομένη ανάσταση του σώματος μετά θάνατον. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι προσπαθούσαν να τις τηρήσουν όσο πιστότερα μπορούσαν και στην περίπτωση των πτωχοτέρων ανθρώπων χρησιμοποιούνταν φθηνότερα υποκατάστατα των επικηδείων και των νεκρικών μαγικών εργαλείων (π.χ.: αποσπάσματα των κυριωτέρων θρησκευτικών κειμένων, προχειρογραμμένα επί τεμαχίων υφάσματος, αντί επί παπύρων, φθηνότερα αγαλμάτια και κτερίσματα, κ.λπ.). Θα αναφερθούμε τώρα συνοπτικώς στην πέμπτη προϋπόθεση, η οποία ήταν και η σπουδαιότερα, δηλαδή στην *ύσάτην κρίσιν* των νεκρών, ήτις αποτελεί βασική συνιστώσα της οσιριακής λατρείας και της αιγυπτιακής σωτηριολογίας.

Σημειώσαμε ήδη ότι ο Όσιρις αποτελούσε τον υπέρτατο κύριο του Άδου, ο οποίος προήδρευε κατά την *ψυχοστασίαν* και κατά την *ύσάτην κρίσιν* των νεκρών στο επέκεινα. Συγκεκριμένα, οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι μετά θάνατον οι νεκροί θα έπρεπε να παραστούν κατά την διάρκεια της ζυγίσεως της καρδιάς των **[ΕΙΚ. XVIII.1]** και να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους. Η ζύγισις αυτή ελάμβανε χώραν στην *αἴθουσα τῶν δύο ἀληθειῶν* (*pr-m3ʿtyw*), στο βασιλείον του Οσίριδος και ενώπιόν του¹⁷⁴. Η καρδιά ετοποθετείτο επί μιάς των πλαστίγγων του ζυγοῦ τῆς δικαιοσύνης (*mḥ3t*), ενώ επί της άλλης ετοποθετείτο ένα αντίβαρο στο σχήμα ενός εκ των συμβόλων της Μάγας (είτε *ἀγαλμάτιον τῆς θεᾶς*, είτε *περὸν στρουθοκαμήλου*). Η ζύγισις έπρεπε να διατηρήσῃ την απόλυτη ισορροπία των πλαστίγγων, γεγονός το οποίο συμβολίζει την καθαρότητα της καρδιάς¹⁷⁵ και την αθωότητα της ψυχής **[ΕΙΚ. XVIII.1-3]**. Η όλη διαδικασία επραγματοποιείτο υπό την εποπτεία του Ανούβιδος, ο οποίος ήλεγχε το αποτέλεσμα της ζυγίσεως, ενώ ο Θωθ το κατέγραφε. Κατά την διάρκειαν της ζυγίσεως οι νεκροί θα έπρεπε να προβούν στην περιφνημὴ *ἀρνητικὴν ὁμολογίαν*, ενώπιον των *θεοτήτων-κριτῶν* (*d3d3t*) του Θείου Οσιριακού Δικαστηρίου. Οι θε-

¹⁷² Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VII, § 5· Κεφ. VIII, § 4.

¹⁷³ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VII, § 3.

¹⁷⁴ Βλ. FAULKNER, 1993: 29-34. Για τον Όσιρι, βλ. και LÄ, IV, 1982, 623-33: λήμμα «Osiris».

¹⁷⁵ Πρβλ. *Ψαλμοί*, 7, 11: «δικαία ἢ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ σώζοντος τοὺς εὐθεῖς τῆ καρδία»· *Ψαλμοί*, 14, 2-3: «πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, ὅς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν γλώσῃ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐποίησε τῷ πλησίον αὐτοῦ κακόν»· *Ψαλμοί*, 44, 2: «Ἐξηρέυσατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ»· *Ψαλμοί*, 50, 12: «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου»· *Ψαλμοί*, 118, 80: «γενηθήτω ἡ καρδία μου ἄμωμος ἐν τοῖς δικαίωμάσι σου, ὅπως ἂν μὴ αἰσχυνθῶ»· *Παροιμίαι*, 14, 33: «ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἄνδρὸς ἀναπαύσεται σοφία, ἐν δὲ καρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσκειται» κ.ο.κ.

ότητες αυτές ήλεγχαν και έκριναν τους νεκρούς για διάφορα παραπτώματα ή αμαρτήματα τα οποία ενδεχομένως είχαν διαταράξει την παγκόσμια αρμονία (Μάεατ). Ο αριθμός αυτών των κριτών ήταν 42, όσο και το άθροισμα των νομών της Άνω (Σ = 22) και της Κάτω Αιγύπτου (Σ = 20). Κατά συνέπεια, οι νεκροί θα έπρεπε να αρνηθούν 42 φορές ότι διέπραξαν ορισμένα ανομήματα (π.χ.: ασέβεια προς τους θεούς, φόνο, κλοπή, ψευδομαρτυρία, μοιχεία, σοδομισμός, ύβρεις, πλεονεξία, αδικίες εναντίον πτωχοτέρων ανθρώπων,

ΕΙΚΟΝΑ XIX: 1. [ΑΝΩ]: Συμφώνως προς τα επικήδεια κείμενα των αρχαίων Αιγυπτίων [ιδίως κατά την Βίβλον τῶν Νεκρῶν, την Βίβλον τῶν Θυρῶν και την Βίβλον τοῦ Ἄδου (*Im-Dw3t*)], οι νεκροί μετά θάνατον έπρεπε να διέλθουν επιτυχῶς από τις διάφορες θύρες του Ἄδου, όπου θεότητες (εν εἰδει θυρωρῶν-τελωνίων) τους εμποδίζαν να περάσουν αν δεν εγνώριζαν τα ονόματά τους και αν δεν ἦσαν αγνοί. Αποψις της 11ης σελίδος του Παπύρου BM EA10470 [Βίβλος τῶν Νεκρῶν τοῦ Ἄνω (*3ny*)], όπου ο νεκρός ευγενῆς γραμματεῦς Ἄνου και η σύζυγός του ετοιμάζονται να διέλθουν εκ των θυρῶν-τελωνίων της Δυτικῆς Χώρας. Βρετανικό Μουσείο, BM EA10470, Νέο Βασίλειο, περ. 1250 π.Χ.

- 2. [ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ]:** Στην εκκλησιαστική γλώσσα τα τελώνια είναι τα πονηρά πνεύματα τα οποία συναντούν καθ' οδόν οι ψυχές όταν αποδημούν. Κατά την χριστιανική θεολογία και τις πατερικές απόψεις, τα πνεύματα αυτά ανακρίνουν τις ψυχές και αυτές των μεν δικαίων παραδίδουν στους Αγγέλους οι οποίοι και θα τις οδηγήσουν εν συνεχεία στον Παράδεισο, ενώ εκείνες των αδικών τις οδηγούν τα ίδια αυτά δαιμόνια στον Ἄδη. Στην Ορθόδοξο αὐτή τοιχογραφία παρουσιάζεται η ζύγισις των αμαρτιῶν στον θεῖο ζυγὸ της Δικαιοσύνης, η ἀνάκρισις εκ των τελωνίων και ο τελικός δίκαιος διαχωρισμός των καλῶν εκ των κακῶν ψυχῶν.
- 3. [ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ]:** Παρομοία Ορθόδοξος εἰκόνα ρωσικῆς προελεύσεως, όπου η οὐράνιος κλίμαξ απεικονίζεται ὡς το πεδίον δράσεως των πονηρῶν ἀερίων πνευμάτων και δη των τελωνίων, πειράσσοντας τους ανερχομένους και οδηγώντας τους αδικούς στον κολασμό [πρβλ. και ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 2002: 94, 97-106, *passim*].

αδικίες εναντίον του ιερατείου και λεηλασίες των ναῶν, κακότητα, φθόνος, κ.λπ.). Ἐτσι, έχοντας ἀρνηθῆ την ενοχή τους, οι νεκροί ἤγοντο ὑπὸ του Ὄρου ἐνώπιον του θρόνου του Οσίριδος και ἀνεκηρύσσοντο ἀληθεῖς τῇ φωνῇ (*m3w-hrw*), δηλαδή δεδικαιωμένοι ἢ μακάριοι. Το ὄνειρο πάντων των Αιγυπτίων ἦταν ακριβῶς αὐτό: να δικαιωθῶν κατά την υστῆτη κρίση της ψυχοστασίας και να ἐπονομασθῶν μάκαρες, κερδίζοντας την ἀθανασία και την εἴσοδο στον οσιριακό Παράδεισο, στους λειμώνες της τρυφῆς και των ἀπολαύσεων, και δη σε αὐτά τα Πεδία τῶν Καλάμων (*Sht-Brw*) και στα Πεδία τῶν Προσφορῶν (*Sht-*

Ητρω)¹⁷⁶ [Εικ. XXIII], τα οποία είχαν εύρη την θέση τους και επί της ουρανίου σφαίρας πλησίον του Β. Ουρανίου Πόλου, και δη πλησίον της περιοχής των *ἀειφανῶν* καὶ *ἀλωβήτων ἀστέρων* (*ihmw-skiw*). Τοιουτοτρόπως, θα εγλίτωναν τον αφανισμό που τους ανέμενε από το μακάβριο υβριδικό τέρας Ἀμμύτ (*ʿmmwt*), το οποίο είχε κεφαλή κροκοδείλου, σώμα λέοντος και οπίσθια ιπποποτάμου (*sic!*) και κατεβρόχθιζε τις καρδιές των αμαρτωλών νεκρών, δηλαδή των ανθρώπων των οποίων οι κακές πράξεις ήσαν περισσότερες από τις καλές¹⁷⁷. Ας μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι η καρδιά εθεωρείτο υπό των Αιγυπτίων της Αρχαιότητας ως η έδρα του νοός και της σκέψης, επομένως δε η σπουδαιότης της ήταν μεγάλη. Αφανισμός της καρδιάς εσήμαινε αυτομάτως την καταστροφή των νεκρών, και δη τον οριστικό *δεύτερο θάνατο* εκ του οποίου ουδείς θα ηδύνατο να διαφύγει αν η ζύγισις της καρδιάς του ήταν ελλιποβαρής ή υπερπλεονάζουσα. Το ειδικό *καρδιοειδές περιάπτρον ἐν σχήματι σκαραβαίου* και η *Εὐχή τῆς Καρδιάς* υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τους κεκοιμημένους να δικαιωθούν και να αντεπεξέλθουν νικηφόρως την δοκιμασία της ψυχοστασίας, την αρνητική εξομολόγηση και την υστάτη κρίση¹⁷⁸. Η συγκεκριμένη ευχή, όπως καταγράφεται στον πάπυρο της Βίβλου τῶν Νεκρῶν τοῦ ἐπιστάτου Νοῦ (*Nw*, περ. 1400 π.Χ.), ήταν η ακόλουθη¹⁷⁹:

Η *Εὐχή τῆς καρδιάς* είναι μία των πλέον σημαντικών μαγικο-θρησκευτικών επωδῶν της Βίβλου τῶν Νεκρῶν και της αρχαίας αιγυπτιακής Μετα-Φυσικής εν συνόλω, η οποία δεν έπαυσε να χρησιμοποιείται στο ίδιο σχεδόν *leitmotiv* από το Νέο Βασίλειο μέχρι και την Πτολεμαϊκή Περίοδο. Η σημασία της ήταν εξόχως σημαντική για την αρχαία αιγυπτιακή ταφική μαγεία, πολύ δε περισσότερο για την σωτηριολογία. Η μετάφρασις του προηγούμενου αποσπάσματος εκ του πρωτοτύπου έχει ως εξής¹⁸⁰:

Εὐχή ἧτις θὰ ἀποτρέψη νὰ ἀντιταχθῇ

(H) καρδιά τοῦ οἰκονόμου τοῦ θησαυροφύλακος, Νοῦ (*Nw*), (τοῦ) μακαρίου, Υἱοῦ τοῦ οἰκονόμου τοῦ θησαυροφύλακος Ἀμοῦν-χοτέπ (*Imn-htr*), **κατ' αὐτοῦ ἐν τῇ Νεκροπόλει.**
 Οὗτος λέγει: (Ω) καρδιά μου, (καρδιά) τῆς μητρὸς μου! Δίς.
 (Ω) καρδιά μου, (καρδιά) τῶν μορφῶν μου!

¹⁷⁶ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VII, § 1, 6· LÄ, I, 1975, 1156-60: λήμμα «Earu-Gefilde».

¹⁷⁷ Βλ. BMD, 1996, 30: λήμμα «Ammut»· βλ. επίσης SEEBER, 1976 και πρβλ. Εικ. XVIII.1.

¹⁷⁸ Βλ. BMD, 1996, 122-23: λήμμα «heart». Για την υστάτη κρίση, βλ. BD: Έπωδός 125. Πρβλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. VII, § 2-4· Κεφ. VIII, § 3. Πρβλ. και την ρωμαιοκαθολική ιδέα της *ιερᾶς καρδιάς τοῦ Ἰησοῦ*.

¹⁷⁹ Βλ. Πάπυρος BM EA10477: «R(3) n tm rdit shsf | ib n imy-r pr n imy-r sd3wty Nw, m3c-hrw, | ir.n imy-r pr n imy-r sd3wty Imn-htr, r.f m Hrt-Ntr. | Dd.f: ib.i n mwt.i! (zp sn) | h3ty.i n hprw.i! | m ʿhʿ r.i m mtrw! | m shsf r.i m mtrw! | m shsf r.i m d3d3t! | m ir rk.k r.i m-b3h iry-mh3t! | ntk k3.i, imy ht.i, | Hnmw swd3 ʿwt.i!»· πρβλ. και BUDGE, 1898.

¹⁸⁰ Βλ. FAULKNER, 1993: 27-38· πρβλ. EG, 1988: 268-69. Οι ερυθρογραφείες του πρωτοτύπου διατηρούνται και εδώ.

Μην σταθῆς ἐναντίον μου ὡς μάρτυς (κατηγορίας)!
Μην μοῦ ἀντιτεθῆς ὡς μάρτυς!
Μην μοῦ ἐναντιωθῆς ἐν τῷ μέσῳ τῶν κριτῶν!
Μην ἐπιτρέψῃς (εἰς τὴν) πλάστιγγα (νὰ) κλίνη δι' ἐμὲ ἐνώπιον (τοῦ) τηρητοῦ (της)!
Σὺ (εἶ τὸ) ἐμὸν πνεῦμα (k3), ἐν τῷ σώματί μου,
(Ὁ) Χνούμ, (ὄστις) ἐπιτρέπει νὰ εὐδοκιμῶσιν (τὰ) μέλη μου!

Ὅπως βλέπουμε, πρόκειται για λυρική απόδοση των ὄσων προαναφέραμε. Ο νεκρός παρακαλεῖ την καρδιά του να μην του ἐναντιωθῆ κατά την διάρκεια της ψυχοστασίας, ὥστε η μαρτυρία της κατά την ζύγιση να εἶναι λίαν ευμενῆς, ὥστε να κερδίση την αθανασία. Η σεμνότης του κεκοιμημένου και η αγωνία του για την ἐκβαση του αποτελέσματος της ζυγίσεως εἶναι εμφανεῖς. Ο νεκρός ουσιαστικῶς ἐκλιπαρεῖ την καρδιά του να τον βοηθήσει με την αθωότητά της¹⁸¹.

Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι δεν θεωρούσαν διόλου ὅτι ἴσαν ἀνίκανοι να ἀντεπεξέλθουν στην δοκιμασία της ἀληθείας κατά την υστάτη κρίση· ὡστόσο, ἐπίστευαν ὅτι η μαγεία των καταλλήλων ἐπωδῶν, του καρδιακοῦ περιάπτου και της *Εὐχῆς τῆς Καρδίας* θα τους βοηθούσαν για κάθε ἐνδεχόμενο, πολὺ περισσότερο ἐφ' ὅσον οἱ διάφορες πνευματικὲς οντότητες του Ἄδου (θεότητες, δαίμονες, κ.τ.ο.) αποτελούσαν κάθε ἄλλο παρά ἀξίοπιστας και ἐντιμες υπάρξεις, ἀφού προσπαθούσαν δολίως να καταβροχθίσουν τόσο τους καλοὺς ὅσο και τους κακοὺς μετὰ θάνατον. Η ἀποψὶς αὐτῆ καταγράφεται στα διάφορα ἀρχαῖα αἰγυπτιακὰ ἱερά κείμενα, ὅπου παρουσιάζονται ζοφεροὶ και ἀμείλικτοι *κνηγοὶ ψυχῶν*, ἀπὸ τα δίχτυα των οποίων δεν θα μπορούσαν να διαφύγουν ἀκόμη και οἱ ἐνάρετοι, γεγονός το ὁποῖο καταδεικνύει την ἀρχετυπικὴ προβολὴ των σκοτεινῶν θεοτήτων ἢ κακοβούλων και μοχθηρῶν *τελωνίων*¹⁸² στα διάφορα νεκρικὰ κείμενα [Εἰκ. XIX.1], ὅπως ἀκριβῶς ἐνεμφανίζοντο και στις μαγικὲς ἐπωδούς οἱ ὁποῖες ἐχρησιμοποιούντο για τους ζῶντες. Ἀντιθέτως, στις ναϊκὲς ἐπιγραφές ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι ὁ τρομερός, ζοφερός και οριστικὸς (δεύτερος) θάνατος ἀναμένει μόνον τους ἀμαρτωλοὺς.

Η *καρδιά* (*ib, ḥ3ty*), μία ἐκ των οὐσιωδεστέρων υλικῶν συνιστώσων της ἀνθρωπίνης υπάρξεως, ἀποτελεῖ την κλεῖδα για την αθανασία ἢ για την καταστροφή του νεκροῦ μετὰ θάνατον¹⁸³. Ο νεκρὸς την ταυτίζει με μία ἄλλη σημαντικὴ ψυχικὴ συνιστώσα της ἀνθρωπίνης υπάρξεως, και δη το *πνεῦμα* (*k3*) το ὁποῖο ἀν και ἄυλο εἶχε ἀνάγκη υλικῶν προσφορῶν τροφῆς¹⁸⁴. Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἐπίστευαν ὅτι ὁ θεὸς Χνούμ μορφοποιούσε το σῶμα και

¹⁸¹ Για την διακήρυξη της αθωότητος, βλ. MAYSTRE, 1937.

¹⁸² Περί της χριστιανικῆς ἀπόψεως για τα τελῶνια, βλ. *Ψαλμοί*, 7, 2-3: «Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με και ὄυσαί με, μήποτε ἀρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχὴν μου, μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σφύζοντος». *Τερεμίας*, 20, 9-10: «και ἐγένετο ὡς πῦρ καιόμενον φλέγον ἐν τοῖς ὀστέοις μου, και παρῆμαι πάντοθεν και οὐ δύναμαι φέρειν, ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν συναθροισμένων κυκλόθεν»· πρβλ. *Ἐφεσ.*, 2, 1-2: «Και ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι και ταῖς ἀμαρτίαις, ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας». Ἀγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, *ΕΠΕ*, 11, 170: «ἀγγέλους ἀπειληφότας και δυνάμεις ἀποτόμους». Ἀγ. Διαδόχου Φωτικῆς, *Φιλοκαλία Νηπτικῶν και Ἀσκητικῶν* (Πατερικαὶ Ἐκδόσεις Γρηγόριος Παλαμᾶς), 9, 286: «ἐπάνω πασῶν τῶν σκοτεινῶν παρατάξεων σὺν τοῖς ἀγγέλοις τῆς εἰρήνης φέρεται». Ἀγ. Μακαρίου Αἰγυπτίου, *Φιλοκαλία Νηπτικῶν και Ἀσκητικῶν* (Πατερικαὶ Ἐκδόσεις Γρηγόριος Παλαμᾶς), 7, 580: «Ὡσπερ εἰσὶν οἱ τελῶναι καθεζόμενοι εἰς τὰς στενάς ὁδοὺς και κατέχοντες τοὺς παριόντας και διασειόντες, οὕτω και οἱ δαίμονες ἐπιτηροῦσι και κατέχουσι τὰς ψυχὰς και ἐν τῷ ἐξέρχεσθαι αὐτὰς ἐκ τοῦ σώματος· ἐὰν μὴ τελείως καθαρῶσιν, οὐκ ἐπιτρέπονται ἀνελθεῖν εἰς τὰς μονὰς τοῦ οὐρανοῦ και ἀπαντήσαι τῷ Δεσπότη αὐτῶν· καταφέρονται γὰρ ὑπὸ τῶν ἀερίων δαιμόνων». Ἀπὸ τους Ἀγ. Πατέρες ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι υφίστανται τα *τελώνια*, τα *ἀέρια πνεύματα*, χαρακτηριζόμενα ὡς *ταρτάριοι ἄρχοντες*, δηλαδή ἄρχοντες τοῦ Ἄδου ἢ *ἀρχοντες τῆς πονηρίας*, τα ὁποῖα προσπαθοῦν να ἐμποδίσουν την ἀνοδο πρὸς τον Θεὸ κατὰ την ἐξοδο της ψυχῆς ἐκ του σώματος την ὥρα του θανάτου, και οἱ μὲν δίκαιοι χαίρονται με την ἀγάπη του Θεοῦ και την προστασία την ὁποῖα αὐτῆ τους προσάπτει, οἱ δε ἀδικοὶ τρομοκρατοῦνται [Εἰκ. XIX.2-3].

¹⁸³ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: Κεφ. IV, § 2· *LÄ*, II, 1977, 1158-68: λήμμα «Herz»· πρβλ. ὑποσημ. 175, ἀνωτέρω.

¹⁸⁴ Σχετικῶς με το *k3*, βλ. LURKER, 1986, 73-74: λήμμα «ka»· *LÄ*, III, 1980, 275-82: λήμμα «Ka».

το πνεύμα τους κατά την διάρκεια της γεννήσεώς τους στον αγγειοπλαστικό τροχό του. Ο Χνουμ (*Hnmw*), κριόμορφος¹⁸⁵ θεός της νήσου Ελεφαντίνης στην περιοχή της Συήνης (*Asiwan*), εσχετιζέτο τόσο με τον Άμμωνα και τον Ρ^α, όσο και με την ετησία πλημμύρα του Νείλου, η οποία φαινόταν να έρχεται από εκεί, γονιμοποιώντας το έδαφος και καθιστώντας το εύφορο¹⁸⁶. Γι' αυτό, η έμμεση σύνδεσής του με την γόνιμη ιλύ, τον εταύτισε στην φαντασία των Αιγυπτίων με την διάπλαση/ανάπλαση του πηλού από τους αγγειοπλάστες. Από αυτήν την άποψη εθεωρείτο ως δημιουργός θεός, γεγονός που εξηγεί τον συσχετισμό του με τον δυνατό κριό, σύμβολο αναπαραγωγικής γονιμότητας. Ας σημειωθεί ότι η λέξις κριός (*b3*) και η λέξις ψυχή (*b3*) στα αρχαία αιγυπτιακά είχαν τον ίδιο σκελετό συμφώνων (κατά την *ἀρχὴν τῆς ὁμοιοφωνίας*). Έτσι, ο Χνουμ εθεωρείτο και ως η ψυχή ή πεμπουσία του ηλιακού θεού Ρ^α, υπόστασις με την οποία ο δεύτερος διέσχισε τα ζοφερά βένθη του οσιριακού Άδου, κατά την διάρκεια της νύκτας, και ενούμενος μυστηριακώς μετά του Οσίριδος, εν είδει οιονεί αναστάσεως και ανα-δημιουργίας. Ο νεκρός στην συγκεκριμένη ευχή κατονομάζει Χνουμ την καρδιά του, υποδηλώνων εμμέσως πλην σαφώς αυτόν τον συμβολισμό και θεωρώντας την ως την ζωοποιοί πεμπουσία της υπάρξεώς του, την πηγή (αιωνίας) ζωής γι' αυτόν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο νεκρός μνημονεύει την μητέρα του ως γεννήτορά του και κατά συνέπεια ως δημιουργό της καρδιάς του, γεγονός που δείχνει την εγγενή και βαθειά αγάπη των Αιγυπτίων για τους γονείς τους εν γένει και ειδικώς για τις μητέρες τους. Επίσης, λέγοντας «καρδιά τῶν μορφῶν (*hprw*) μου», εννοεί την εξελικτική πορεία της καρδιάς (= ψυχισμού και νου) του κατά την διάρκεια της ζωής του. Η μορφή [(*hprw*) ~ ὑπαρξις, ανάπτυξις, εξέλιξις, σχῆμα] αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την κατανόηση της αρχαίας αιγυπτιακής *formae mentis*. Προέρχεται από το (αμετάβατο ασθενές) ρήμα *hpr(i)* που σημαίνει¹⁸⁷ (αὐτο)δημιουργοῦμαι, ὑπάρχω, συμβαίνω, μεταβάλλομαι, προκαλῶ, ἐξελισσομαι, ἀναπτύσσομαι, κ.τ.ό. Το ιερογλυφικό που αναπαριστά αυτές τις έννοιες είναι ο σκαραβαῖος ὁ ἱερός (*scarabæus sacer*)¹⁸⁸. Πρόκειται για ένα είδος σκαθαριού (*κοπροκάνθαρος*) το οποίο εμφανίζει αξιοσημείωτη συμπεριφορά: σπρώχνει την κόπρο του, μέσα στην οποία επωάζονται τα αυγά του και η οποία έχει σφαιρικό σχῆμα και την αποθηκεύει στο χώμα. Έτσι οι Αιγύπτιοι παρατηρώντας αυτά τα συμπαθητικά έντομα να ωθούν την σφαιροειδή κόπρο, απ' όπου ξεπρόβαλλαν τα νέα έντομα «ἀφ' ἑαυτῶν», είχαν νομίσει ότι είναι θεϊκά διότι «αυτοδημιουργούνται». Το γεγονός αυτό τους έκανε να θεωρήσουν τον σκαραβαῖο ως σύμβολο της (ανα)γεννήσεως, της (ανα)δημιουργίας, και να εικονίζουν την υπόσταση του ανατέλλοντος Ηλίου, του πρωινού «νεαροῦ Ἡλίου ἐν τῷ γεννᾶσθαι», ως τον σκαραβαῖομορφο θεό *Κχεπρι* (*Hpri*)¹⁸⁹. Η έννοια της μορφῆς στην *Εὐχή τῆς Καρδιάς* σχετίζεται με την εξέλιξη του ανθρώπινου ψυχισμού κατά την διάρκεια της ζωής των ανθρώπων και όχι με κάποια υπολανθάνουσα πεποιθήση μετεμψύχωσης. Οι Αιγύπτιοι ασφαλώς και πίστευαν τόσο στην μετεμψύχωση όσο και στην μετενσάρκωση, αλλά σε άλλο επίπεδο και με άλλη σημασία¹⁹⁰. Ο δυναμικώς εξελισσόμενος αυτός ψυχισμός, εστιακό σημείο συγκλίσεως και βα-

¹⁸⁵ Αναπαριστά το αρχαιότερο είδος εξημερωμένου κριού στην Αίγυπτο, τον *ovis longipes palaeoegyptiacus* (με τα ευθύγραμμα κυματοειδή κέρατα), ενώ το μεταγενέστερο είδος *ovis platyra* (με τα ελικοειδώς συννεστραμμένα κέρατα, όπως το γνωρίζουμε και στην Ελλάδα) συνεδέετο με τον Άμμωνα.

¹⁸⁶ Για τον Χνουμ, βλ. *BMD*, 1996, 151: λήμμα «Khnum»· *BADAWI*, 1937.

¹⁸⁷ Βλ. *HANNIG*, 2009: 638· πρβλ. *CD*: 188-89· πρβλ. *LÄ*, III, 1980, 252-67: art. «Jenseitsvorstellungen».

¹⁸⁸ Βλ. *EG*, 31988: 477 (ιερογλυφικό L1)· πρβλ. επίσης *ANDREWS*, 1994: 52.

¹⁸⁹ Βλ. *LÄ*, I, 1975, 934-40: λήμμα «Khepri»· πρβλ. *BMD*, 1996, 150-51: λήμμα «Khepri»· *BICKEL*, 1994: 43-45.

¹⁹⁰ Βλ. *ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ*, 2003: Κεφ. VII, § 6. Θεωρούσαν ότι η ψυχή-πτηνόν (*b3*) είναι δυνατόν να μεταμορφωθεί προς στιγμήν σε φοίνικα (*bnw*), χρυσοῦν ἱέρακα (*bik n nbw*), χελιδόνα (*wr*), κροκόδειλον (*msh*), ὄφιν (*h3w*), θεότητα (*ntr*), ἄνθος λωτοῦ (*z3n*), κ.ά. Πίστευαν ότι η ψυχή μπορούσε να μεταμορφώνεται κατά βούλησιν με μαγικό τρόπο, με την βοήθεια των καταλλήλων επωδῶν, πλην ὅμως οι εν λόγω μεταμορφώσεις της ἦσαν πρόσκαιρες και επίγειες. Η ψυχή ἦταν συνδεδεμένη με το σώμα και την οιονεί ζωοποίησή του, πλην ὅμως ἔπρεπε να ενωθῆ με το πνεῦμα (*k3*) προς τον επουράνιον σχηματισμόν του μακαρίου πνεύματος (*3h*), γεγονός το οποίο ελάμβανε χώραν για τους μάκαρες και δεδίκαιωμένους (*m3w-hrw*), μετά την ευμενή έκβαση της υστάτης κρίσεως. Η ψυ-

ΕΙΚΟΝΑ XX: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Μαγικός *ύποκέφαλος* από επιγυψωμένο λινό (διαμέτρου 18.5 cm), επιζωγραφισμένος και ενεπίγραφος, χρονολογούμενος από την Πτολεμαϊκή Περίοδο. Οι μαγικές επωδοί αυτού του «εργαλείου για το επέκεινα», εν συνδυασμό με τις κατάλληλες μυθολογικές παραστάσεις, θα εξησφάλιζαν στον νεκρό την απαραίτητη θερμότητα και προστασία. Αλλόκοτες υβριδικές θεότητες, η ηλιακή λέμβος με τον Ρα, ιεροί κυνοκέφαλοι και ένας τετρακέφαλος ιερός κριός κοσμούν τον *ύποκέφαλο*, ο οποίος τοποθετούμενος «*ύπό τήν κεφαλήν*» του νεκρού θυμίζει τον *φωτοστέφανο* των Αγίων του Χριστιανισμού, αλλά και αυτόν των Ινδουιστικών θεοτήτων. Μουσείο Βρυξελλών (MRAH), Νο Ε.6319.

2. [ΔΕΞΙΑ]: Σύγχρονη Κοπτορθόδοξος εικόνα της Αναλήψεως του Χριστού, ο οποίος φέρεται ανυψούμενος εντός φωταυγούς αίγλης υπό των Αγγέλων και φέρει *φωτοστέφανο*.

Είναι χαρακτηριστική η παράσταση λευκών πεντακτίων αστέρων επί κυανού υποβάθρου εντός της ελλειψοειδούς δόξης του Θεανθρώπου, σχεδόν κατά το αρχαίο αιγυπτιακό πρότυπο το απαντώμενο εντός των βασιλικών τάφων του Νέου Βασιλείου.

σικός πυρήν της όλης ανθρωπίνης υπάρξεως, εσχετιζετο με την διάθεση των ανθρώπων για αγαθοεργία ή για κακές πράξεις. Έτσι, καθώς οι άνθρωποι μεγάλωναν και βάδιζαν προς τον θάνατο, η καρδιά τους ήταν συνεχώς υπεύθυνη για την συμπεριφορά τους. Τιο-ουτοτρόπως, οι νεκροί μετά θάνατον ώφειλαν επίσης να διέλθουν από τις θύρες του αλλοκόσμου, και αυτό θα μπορούσε να επιτευχθή μόνον εάν ήσαν αγνοί και γνώριζαν τα ονόματα των *θεοτήτων-θυρωρών* ή *τελωνίων* (για να χρησιμοποιήσουμε τον δόκιμο χριστιανικό όρο) **[ΕΙΚ. XIX.1-3]**, ώστε να τους επιτραπή η είσοδος και η τελική διέλευσις στην αθανασία, μετά την πλήρη μετατροπή τους σε ζώσες εικόνες Θεού, κατά την οιονεί «*αγιοποίησίν*» τους, βάσει της «*θεολογικής έξισώσεως*»:

$b_3 + | \cup k_3 \rightarrow | \cup zh$

ήτις περιγράφει την ένωση της *ψυχής* με το *πνεῦμα* τους, η οποία θα τους άνοιγε διά παντός τις θύρες του οσιριακού Παραδείσου.

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε εν συντομία την αρχαία αιγυπτιακή εσχατολογία. Προς τούτο θα βασισθούμε στο μοναδικό ίσως και πλέον χαρακτηριστικό κείμενο, το οποίο κά-

χή ώφειλε να επιστρέφει στο μνημείο και να «είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη», χωρίς ασφαλώς να είναι φυλακισμένη εκεί. Συνεπώς, στην πραγματικότητα, οι Αιγύπτιοι δεν πίστευαν στην μετεμψύχωση με τον τρόπο που οι σύγχρονοι αποκρυφιστές νομίζουν, αλλά πολύ διαφορετικά. Με άλλα λόγια, δεν θεωρούσαν ότι υφίσταται τρισχιλιόχρονος κύκλος μετεμψυχώσεων [όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος (βλ. Ηρόδοτου, II: 123)], αλλά μόνον πρόσκαιρες μαγικές μεταμορφώσεις της ψυχής. Για τις μεταμορφώσεις, πρβλ. *Βίβλος τῶν Νεκρῶν*: Έπωδοί 76-80, 81A, 81B, 82, 83-88. Για το αγιοποιημένο *μεταμορφωμένον πνεῦμα* (*zh*), βλ. ENGLUND, 1978.

νει λόγο για το τέλος του κόσμου και την μετέπειτα εσχάτη κατάσταση του Σύμπαντος, των θεών και των ανθρώπων. Στην *Βίβλον τῶν Νεκρῶν* υφίσταται το εν λόγω κείμενο¹⁹¹, εκ του οποίου συνάγεται ότι ο μέγιστος ηλιακός δημιουργός θεός Ρᶜᾱ-Ατούμ (*Rᶜ-Itm*) προλέγει το καταστροφικό τέλος του Κόσμου, λέγοντας ότι πάντες οι θεοί και οι άνθρωποι θα καταστραφούν εκτός από αυτόν και τον Όσιρι, ότι το Σύμπαν θα περιέλθῃ στην αρχική αδρανὴ του κατάσταση, και δη στην αρχική *Ἄβυσσον τοῦ Νοῦν* (*Nwn*), ὅτι ο ἴδιος θα μετατραπῆ σε τεράστιο θεῖον ἔρπετόν, ενδεχομένως αρχετυπική εικόνα του οὐροβόρου ὄφως¹⁹² ἡ φύσις τῆς ὁποίας θα εἶναι ἀγνωστὴ και ακατάληπτη τόσο εκ των θεῶν ὅσο και εκ των ανθρώπων, εν τέλει δε ὅτι θα ενωθῆ με τον Όσιρι στους *αἰῶνας τῶν αἰώνων* στην υπερουσία και φωταυγὴ υβριδικὴ θεότητα των εσχάτων ημερῶν, ὡς *Όσιρις-Ρᶜᾱ* (*Wsir-Rᶜ*), την θεότητα του ἀπολύτου και αἰδίου φωτός. Ὅπως βλέπουμε, το τέλος του Σύμπαντος, κατὰ τις αρχαιοαιγυπτιακὲς ἀπόψεις, εἶναι ἐξόχως φωτεινό, αν και ο κόσμος καταστρέφεται πλήρως, μόνον ἓνας θεός (κατὰ την αιγυπτιακὴ θεολογία), και δη θεός φωτός και λαμπρότητος ἐξουσιάζει τους εσχάτους αἰῶνας. Εξ αυτῶν προκύπτει ὅτι ἓνας θεός μόνον ἀπομένει, ἔχοντας ἀπορροφήσει ὅλους τους ἄλλους (~ υποστάσεις και μέρη του Ἐνός, του *Μεγάλου Συν-Όλου*, ἀλλὰ και διάφορες φυσικὲς εκφάνσεις και προσωποποιήσεις φυσικῶν φαινομένων), το οποίο ἀποτελεῖ ἀκόμη ἓνα ἐπιχείρημα υπέρ του αρχαίου αιγυπτιακοῦ υποφώσκοντος μονοθεϊσμοῦ. Ἀς δούμε, ὁμως, την εκ του πρωτοτύπου μετάφραση του εν λόγω εσχατολογικοῦ κειμένου:

Υπάρχεις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, δι' αἰώνιαν περίοδον! [...] Τότε θέλω καταστρέφειν πάντα ὅσα ἐδημιούργησα. Οὗτος (δὲ) ὁ κόσμος (κυριολ.: ἡ γῆ) ἐν τῇ Ἀβύσσῳ (τοῦ) Νοῦν εἰσελεύσεται, ἐν τῇ ἀδρανεῖα, ὡς (ἦν) ἐν ἀρχῇ (ἐνν.: τῆς Δημιουργίας). Ἐγὼ δὲ μετὰ τοῦ Όσιρίδος ἐσόμεθα. Μεταμορφωθήσομαι εἰς ὄφιν, ὃν ἄνθρωποι οὐ γνωρίζουσιν, ὃν (δὲ) θεοὶ οὐκ ὄψονται!

Το γεγονός ὅτι —κατὰ τις αρχαιοαιγυπτιακὲς ἀπόψεις του Νέου Βασιλείου— το τέλος του Σύμπαντος εἶναι καταστροφικό μεν για την υλικὴ κτίση, ὄχι ὁμως και για τον υπέρτατο θεό, οὔτε και για τις ψυχὲς των δικαίων, ἀποτελεῖ σημαντικὴ διαπίστωση, καθὼς και ὅτι το τέλος του Σύμπαντος θα εἶναι το φῶς! Υφίσταται, λοιπόν, καταπληκτικὴ ομοιότης (τηρουμένων των ἀναλογιῶν) μετὰξὺ των αιγυπτιακῶν εσχατολογικῶν ἀπόψεων και τῆς συγχρόνου Κοσμολογίας. Πράγματι, συμφώνως προς τις σύγχρονες *Μεγάλες Ἐνοποιημένες Θεωρίες*¹⁹³ (*Grand Unified Theories*, GUTs), κατὰ τις ὁποῖες ἀκόμη και τα πρωτόνια θα διασπασθῶν μετὰ ἀπὸ ~ 10³¹ ἔτη [Εἰκ. XVI.4], ἀκόμη και τα ηλεκτρόνια θα εξαφανισθῶν, εξαυλούμενα μαζί με τα ποζιτρόνια σε ἀντιδράσεις παραγωγῆς ενεργητικῶν φωτονίων-γ¹⁹⁴, και δη σε ἀστειρευτοὺς ποταμούς και καταιγισμοὺς φωτός, εν τέλει δε μετὰ ἀπὸ τον ἔσχατο χρόνο:

¹⁹¹ Πρβλ. BD, 175 (στον Πάπυρο BM EA10470· βλ. FAULKNER & GOELET, 21998, πίν. 29, στήλ. 16-19: «*iw.k r hh n hh <n> ḥʿw n hh! [...] iw.i grt r ḥd(i) irt n.i nbt; iw b pn r iy m Nwn, m ḥ{w}hw, mi tp.f˚; ink zp hn˚ Wsir! ir.n.i hprw.i m [...] ḥβw, nn rh.zn rmt, nn m33.zn ntrw!*»). Τονίζουμε την ιερογλυφικὴ γραφὴ του ρήματος καταστρέφω (*ḥdi*) —βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς ὁμοιοφωνίας— με το διγράμματο T3, ὅπως και το ρῆμα *φωτίζω/λάμπω* [(s)ḥdi], ἀλλ' ἄνευ των ταξογραμμάτων N5 ἢ N8 (βλ. Wb., III: 212-13 & IV: 224 κ.ε.· HANNIG, 2009: 619· CD: 181-82, 239). Σχετικῶς με το κείμενο, βλ. BICKEL, 1994: 229 & σημ. 12-13. Διαφωνοῦμε με την γνώμη τῆς Δρ Nadine Guilhou ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι δεν συνέλαβαν ποτὲ ἓνα οριστικὸ τέλος του κόσμου (βλ. GUILHOU, 1984: 91): αὐτό ὄχι μόνον δεν ἦταν ἀνέλπιδο, ὅπως προκύπτει τόσο ἀπὸ το ὑπὸ ἐξέτασιν κείμενο, ὅσο και ἀπὸ την ὅλη μετα-φυσικὴ τους κληρονομία ἐπιγραφῶν και κειμένων, ἀλλὰ και οἱ ἐννοιες του γραμμικοῦ και του κυκλικοῦ χρόνου και τῆς αἰωνιότητος (*nhh* και *di*) πάντοτε χρησιμοποιοῦνται και καταγράφονται στα πλαίσια του υλικῶν κόσμου, των περιοδικῶν ουρανίων φαινομένων, ἀλλὰ και των κοσμογραφικῶν «θεῖων ἐπιφανειῶν». Βλ. ἐπίσης SCHOTT, 1959: 319-30.

¹⁹² Βλ. MARAVELIA, 2010: 55-88. Παραβάλλουμε τις δύο παραστάσεις του Ατούμ ὡς δεκανοῦ ὑπὸ μορφήν ἔρπετού με ἀνθρώπινα χέρια και πόδια (βλ. SAUNERON, 1970: εἰκ. 2-3). Κατὰ την διάρκεια τῆς Ὑστερῆς Περιόδου, πολλοὶ δεκανοὶ ἀνεπαρίσταντο ὡς ἔρπετά (πρβλ. KAKOSY, 1981: 255-60· KAKOSY, 1982: 173, εἰκ. 1-3 & πίν. 43). Οἱ δεκανοὶ ἦσαν οἱ 36 ημερολογιακοὶ και ωριαῖοι ἀστειρισμοὶ (*LĀ*, I, 1975, 1036-037: Λήμμα «Dekane»).

¹⁹³ Βλ. MARAVELIA, 2006: Κεφ. II, § 4.4· Κεφ. V, §§ 1.3, 1.4· ROSS, 2003· HAWKING, 2001: 78. Για γενικὴ εἰσαγωγὴ στην Κοσμολογία, βλ. BURKE, 1983· SCIAMA, 1971· πρβλ. ἐπίσης MICHELL, 1991.

¹⁹⁴ Για τις ἀντιδράσεις εξαυλώσεως σωματιδίου-ἀντισωματιδίου, βλ. ἀνωτέρω, σ. 82.

$$t_{\text{extr}} = 10^{116} \text{ \acute{e}\tau\eta}$$

δεν θα υφίστανται πλέον ούτε αδρόνια, ούτε ηλεκτρόνια, το δε Σύμπαν θα περιέλθῃ στην κατάσταση ενός οιονεί ψυχρού αερίου φωτονίων και νετρίνων, το οποίο θα καταλήξῃ σε πλήρη διάλυση. Αλλ' ακόμη και εάν ο 2^{ος} Νόμος της Θερμοδυναμικής υπαγορεύῃ την μεγιστοποίηση της εντροπίας προϊόντος του χρόνου, ο 3^{ος} Νόμος της Θερμοδυναμικής υπαγορεύει ὅτι ἡ πραγματικὴ τιμὴ τῆς εντροπίας κατὰ τὴν εσχάτη ἐκείνη περίοδο τῆς ακτινοβολίας (γνωστὴ και ὡς *Περίοδος Ἀκτινοβολίας II*, εφ' ὅσον τὸ Σύμπαν ἀρχίσει τὴν ὑπαρξὴ του με τὴν λεγομένη *Περίοδος Ἀκτινοβολίας I*, ἡ ὁποία διήρκεσε ἀπὸ τὸ 3^ο λεπτό μετὰ τὴν Δημιουργία μέχρι και περ. $3 \cdot 10^5$ ἔτη κατόπιν), καθὼς ἡ ἀπόλυτος θερμοκρασία θα πλησιάζῃ τὸ ἀπόλυτον μηδέν, θα τείνῃ νὰ ἐξισωθῇ πρὸς τὸ μηδέν (Νόμος του Nernst):

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0$$

ὅπως ἦταν ἐπίσης μηδέν κατὰ τὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος, και δη πρὶν ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ χρόνον ἐνοποιήσεως ὅλων τῶν τεσσάρων ἀλληλεπιδράσεων (τῆς βαρύτητος, τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς, τῆς ἀσθενοῦς πυρηνικῆς και τῆς ἰσχυρᾶς πυρηνικῆς), και δη κατὰ τὸν χρόνον Planck (τονίζουμε ὅτι για $t = 0$, ὁ λογάριθμος ἀπειρίζεται: $\log_{10} t = \infty$):

$$t_{\text{Planck}} \approx 5.39 \cdot 10^{-44} \text{ δευτερόλεπτα}$$

πρὶν ἀπὸ τὸν ὁποῖον κανεὶς δὲν γνωρίζει τι και πῶς υφίστατο, παρὰ μόνον ὁ Θεός. Αὐτό, λοιπόν, ἀλληγορικῶς και *mutatis mutandis*, σημαίνει ὅτι τόσο κατὰ τὴν ἀρχὴ τοῦ Κόσμου, ὅσο και κατὰ τὸ ἔσχατο τέλος του, ἡ εντροπία (~ ἀταξία) εἶναι ἐλαχίστη, ἀρα ἡ τάξις — και δη ἡ Μάατ — κυριαρχεῖ. Στὴν χριστιανικὴ κοσμο-θεώρηση, ἡ ζωὴ τοῦ Σύμπαντος ἀρχίζει και τελειώνει με τὸ φῶς¹⁹⁵, και πάλι ἐν συμφωνία πρὸς τὶς σύγχρονες κοσμολογικὲς ἀπόψεις. Αλλὰ και ἡ ἐλευσις τῆς «ὀγδόης ἡμέρας»¹⁹⁶, και δη τοῦ *Μέλλοντος Αἰῶνος*, μετὰ τὴν 2^α Παρουσία και τὴν Ὑστάτη Κρίσιθ θα εἶναι για τοὺς δικαίους ἐπίσης λίαν φωταυγής!

V. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στὴν παρούσα ἐργασία μας περὶ Μετα-Φυσικῆς και Πρωτο-Ἐπιστήμης στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ και τὸν κύριον ἀξονα ὄχι μόνον τοῦ παρόντος τόμου, ἀλλὰ και

¹⁹⁵ Πρβλ. *Γένεσις*, 1: 1-3: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν και τὴν γῆν. Ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος και ἀκατασκεύαστος, και σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, και πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· και ἐγένετο φῶς». Για τὴν συντέλεια τοῦ αἰῶνος, πρβλ. *Ματθ.*, 24, 29-30: «[...] ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται και ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, και οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, και αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, και τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς και ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως και δόξης πολλῆς»· *Μάρκ.*, 13, 25: «και οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, και αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται». Πρβλ. ἐπίσης *Ἠσαΐας*, 13, 10: «οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ και ὁ Ὠρίων και πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, και σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, και ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς»· *Ἠσαΐας*, 34, 4: «και τακῆσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, και ἐλιγῆσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, και πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου»· *Ἰωήλ*, 3, 3-4: «και δώσω τέρατα ἐν οὐρανῷ και ἐπὶ τῆς γῆς, αἷμα και πῦρ και ἀτμίδα καπνοῦ· ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος και ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἔλθειν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην και ἐπιφανῆ»· *Ἰωήλ*, 4, 15: «ὁ ἥλιος και ἡ σελήνη συσκοτάσουσι, και οἱ ἀστέρες δύσουσι φέγγος αὐτῶν». Πρβλ. ἐν τέλει *Ἀποκάλυψις*, 6, 12-14. Τέλος — κατὰ σύγχρονη θεωρία — *κβαντικαὶ διακυμάνσεις* κενοῦ υφίσταντο πρὶν ἀπὸ τὴν Μεγάλῃ Ἐκρηξι, ἐκ τῶν ὁποῖων προήλθε ἡ *μοναδικότης* (*singularity*) ἐκ τῆς ὁποῖας ξεκίνησε ἡ Δημιουργία.

¹⁹⁶ Πρβλ. *Λευιτικόν*, 23, 36: «και ἡ ἡμέρα ἡ ὀγδοὴ κλητὴ ἀγία ἔσται ὑμῖν»· πρβλ. ἐπίσης τὴν *Ψευδο-Ἐπιστολὴ Βαρνάβα*, 15, 8: «ἀλλὰ ὁ πεποίηκα, ἐν ᾧ καταπαύσας τὰ πάντα ἀρχὴν ἡμέρας ὀγδοῆς ποιήσω, ὃ ἔστιν ἄλλου κόσμου ἀρχὴν»· στο κατὰ πάσαν πιθανότητα Αλεξανδρινὸ αὐτὸ πρωτο-χριστιανικὸ ἀπόκρυφο κείμενο, γίνεταί μνεῖα τῶν *Δύο Ὀδῶν*, τοῦ Φωτός και τοῦ Σκότους, θυμίζοντας — μόνον κατ' ὄνομα — τὴν ἀρχαία αἰγ. *Βίβλον τῶν Δύο Ὀδῶν* (LESKO, 1972), ἡτις ἀποτελοῦσε τμήμα τῶν *Κειμένων τῶν Σαρκοφάγων*· πρβλ. ἐν τέλει Ἀγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, 17^η *Ὀμιλία* (περὶ τῆς ὁποῖας βλ. *ΕΠΕ*, 9: 485).

του 1^{ου} Αιγυπτιακού Συνεδρίου, το οποίο η συγγραφέας οργάνωσε επιτυχώς στην Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας την 6^η Μαΐου 2011, σηματοδοτώντας την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Αιγυπτιακής, αναπτύξαμε εν συντομία το κύριο περίγραμμα της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας, με έμφαση στην αντίληψη των θεών υπό των Αιγυπτίων της Αρχαιότητας. Αναφερθήκαμε σποράδην στις σπουδαιότερες θεότητες

ΕΙΚΟΝΑ XXI: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Χαρακτηριστικό γυναικείο πορτραίτο του Fayoum εισημμένο από το βιβλίο της Κ^ας Ευφροσύνης Δοξιάδη [βλ. DOXIADIS, 1995: 18, Νο 90]. Η αναπαριστωμένη μορφή παρουσιάζεται σε μετωπική στάση, φέρει πλούσια ενδύματα, ενώ με το αριστερό χέρι της κρατεί το σύμβολο της ζωής (☩, *anh*), υψώνοντας ταυτοχρόνως το δεξί σε στάση προσευχής και αποτροπής του κακού ή χαιρετισμού. Το σύμβολο της ζωής, και δη ο καταχρηστικώς ονομαζόμενος *κοπτικός σταυρός* [ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2015: *in press*] ή ορθότερα *crux ansata*, ενδεχομένως θυμίζει τον σταυρό ☩ ή ΡΑΧ. Από την Αντινοόπολη (Ρωμαϊκή Περίοδος, περ. 200 μ.Χ.), εκ των αρχαιότερων κέντρων χριστιανικής λατρείας στην Αίγυπτο.

2. [ΔΕΞΙΑ]: Σύγχρονος Ορθόδοξος εικόνα της Αγίας Βαρβάρας (φιλοτεχνημένη το 1976) από τον Κ^ο Γ. Παπασταματίου, ευρισκομένη στον προσκυνηματικό ναό της Αγίας Βαρβάρας στον ομώνυμο Δήμο της Αττικής. Η Αγία εικονίζεται ολόσωμη σε μετωπική στάση. Φορεί ανοιχτογάλαζο φόρεμα και επ' αυτού λώρο και ερυθρό χιτώνα ο οποίος πορπώνεται στο στήθος. Τα μαργαριτάρια, εκτός από τον λώρο, στολίζουν και τα περικάρπια, καθώς και το στέμμα της. Με το δεξί της χέρι κρατεί σταυρό, ενώ το αριστερό με ανοικτή την παλάμη είναι σε στάση καρτερίας και δεήσεως.

και στα θεμελιώδη αρχετυπικά χαρακτηριστικά τους και τονίσαμε την σχετική ασάφεια ήτις υφίσταται ως προς τον ακριβή καθορισμό της εννοιολογικής υποστάσεως της ιδέας του Θείου εν Αιγύπτω, εν αντιθέσει προς αυτήν εν τη αρχαία Ελλάδα. Παρουσιάσαμε και αναπτύξαμε την εξόχως ελκυστική άποψη, κατά την οποία οι αιγυπτιακοί θεοί μπορούν να περιγραφούν με *κβαντομηχανικούς όρους και σχέσεις άβεβαιότητας*, και δη ως *κυματοσυναρτήσεις και/ή λύσεις της εξισώσεως Schrödinger*. Ασχοληθήκαμε και με την αξία και την ουσιαστική σημασία των συμβολικών εικόνων στην φαραωνική Αίγυπτο, η αρχετυπική χρήση και θεώρησης των οποίων μας βοηθά να κατανοήσουμε την θρησκεία (αλλά και την μαγεία) των κατοίκων της κοιλάδος του Νείλου. Στα πλαίσια της συγκριτικής μελέτης μας, αναφερθήκαμε εκτενώς στις (πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών) θεολογικές συγκρίσεις μεταξύ των χριστιανικών και των αρχαιοαιγυπτιακών μετα-φυσικών απόψεων, αποδεικνύοντας ότι ουσιαστικώς μία εκ των αρχαιότερων πηγών του Μονοθεϊσμού δεν ήταν ο *μόνον* Ιουδαϊσμός, αλλά και τα υπέροχα κείμενα σοφίας των αρχαίων Αιγυπτίων, καθώς και το εξόχως ηθικό και σοφιστευμένο κοινωνικο-θρησκευτικό τους σύστημα. Ποιά ήταν, όμως, η πραγματική φύσις των θεών της αρχαίας Αιγύπτου;

Στο ερώτημα αυτό είναι δύσκολο να δώσουμε σαφή απάντηση, πέραν όσων σημειώσαμε ήδη ανωτέρω. Ο Καθηγητής Erik Hornung εξήτασε το ζήτημα αυτό και επρότεινε ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις¹⁹⁷. Οι θεοί της Αιγύπτου είχαν πλασθή «κατ' εικόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» των Αιγυπτίων. Ήσαν γεννητοί, θνητοί και μεταβλητοί, αλλά συνάμα προαιώνιοι, αθάνατοι και οιονεί άφθαρτοι. Όπως τα ανθρώπινα όντα γεννώνται, αναπτύσσονται, εξελίσσονται και πεθαίνουν, αλλά το Ανθρώπινο Είδος ως σύνολον παραμένει αναλλοίωτο και πολλαπλασιάζεται, έτσι και οι θεότητες της αρχαίας Αιγύπτου: η ύπαρξή των προσidiaζε στην συνεχή και ακατάπαυστη κυκλική ανανέωση και όχι στην ατέρμονη αμεταβλητότητα της ανυπαρξίας. Γι' αυτό, ο θάνατος δεν αντιμετωπίζετο ως φόβητρο αλλ' ως οιονεί «άστρική πύλη» ανανεώσεως και αθανασίας, ως ουρανία θύρα επαναλήψεως της ζωής¹⁹⁸. Η αναζωογονητική, δημιουργική και αυτοαναγεννωμένη ανυπαρξία ήτις περιέβαλλε τον κόσμο — κατά τις απόψεις των Αιγυπτίων — παρωμοιάζετο με τεράστιον ὄφιν διά του οποίου όχι μόνον ο ηλιακός θεός Ρα, αλλά και όλες οι θεότητες, οι φαράω και τα μακάρια πνεύματα των νεκρών θα ωδηγούντο προς την αθανασία. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για το περίφημο αρχέτυπο ή κοσμικόν μίμημα τοῦ οὐροβόρου ὄφεως¹⁹⁹. Η πλήρης ανυπαρξία, ήτις αντιστοιχούσε στην ατέρμονη αμεταβλητότητα, αποτελούσε την μοίρα των αδικών, και δη των εχθρών του καλού και του φωτός [όπως ήταν συνήθως ο Σηθ και σε κάθε περίπτωση ο οφιοειδής δαίμων Άποφιδ²⁰⁰ (Σ3pp), ο οποίος καθημερινώς προσπαθούσε να ανακόψη την πορεία του Ηλίου στον ουρανό και να αποτρέψη την ανατολή και την δύση του, κ.ά.], δηλαδή ισοδυναμούσε με τον δεύτερον θάνατον. Αναφερθήκαμε επίσης και στην αρχετυπική ερμηνεία των αιγυπτιακών θεοτήτων — στα πλαίσια της Ψυχολογίας του Βάθους του Karl Jung— ήτις αποκαλύπτει τις σημαίνουσες κατηγορίες του θείου και των πολυπρισματικών συμβολισμών του.

Η Αίγυπτος (αρχ. αιγ.: Kmt, κοπτ.: **ⲕⲏⲙⲓ**), η αρχαία χώρα των θεών, το «δώρον τοῦ Νείλου» (κατά την εύστοχη ρήση του Ηροδότου²⁰¹), απετέλεσε ουσιαστικώς την πρώτη παγκοσμίως και διαχρονικώς χώρα του αρχαίου κόσμου, όπου η βαθεία πίστις στον Ένα Θεό και στην αθανασία της ψυχής καταγράφονται για πρώτη φορά, ιδίως στα κείμενα σοφίας των Αιγυπτίων (μεμονωμένες περιπτώσεις των καλλιεργημένων ιερέων των οποίων ήσαν αμιγώς και ενσυνειδήτως μονοθεϊστές). Στα κείμενα αυτά απαντώνται υψηλές θεολογικές έννοιες, όπως η ελευθερία της βουλήσεως και η δημιουργία του ανθρώπου «κατ' εικόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» του Θεού, η μετά θάνατον απόλυτος ανταπόδοσις της Θείας Δικαιοσύνης, η αγιότης, αλλά και η πιθανότατα ἐπὶ τούτου χρήσις του ενικού αριθμού σε πλείστες όσες αναφορές στην έννοια του Θεοῦ/θεοῦ/θείου (αντί του πληθυντικού αριθμού Θεοί/θεοί). Στην παρούσα μελέτη εδείχθη ότι η αρχαιότης των παρατεθέντων (και συγκριθέντων με τα παλαιοδιαθηκικά ανάλογά τους) αιγυπτιακών κειμένων και ο πλούτος των μετα-φυσικών ιδεών τους αποδεικνύουν ότι οι ιδέες αυτές, και δη οι ιδέες περί μονοθεϊκότητος, εγεννήθησαν, ανεπτύχθησαν και εξηλίχθησαν το πρώτον εν Αιγύπτω, εξ ης και μετεδόθησαν. Μάλιστα δε, πολλές αιγυπτιακές πρακτικές (όπως λ.χ.: η χρήσις των ὑποκεφάλων **[Εικ. XX.1]** και η εξόχως πνευματοποιημένη απεικόνισις των μορ-

¹⁹⁷ Βλ. HORNUNG, ²1996: 128-35· Κεφ. 5 (ιδίως σσ. 151-65).

¹⁹⁸ Οι κεκοιμημένοι απεκαλούντο οί τήν ζωήν επαναλαμβάνοντες (wḥmw-ḥnh)· βλ. HANNIG, ⁵2009: 225.

¹⁹⁹ Βλ. HORNUNG, ²1996: 160 κ.ε. Για το αρχέτυπον τοῦ οὐροβόρου ὄφεως, βλ. SHEPPARD, 1962: 83-96· MARAVELIA, 2010: 55-88. Η περιγραφή του αρχεγόνου χάους, ήτις αντιστοιχεί στην προ-δημιουργίας αδρανή κατάσταση της αρχεγόνου Αβύσσου ή Ωκεανού Νοῦν (Nwn), και δη της πρωταρχικής άμορφίας, η οποία δυνητικώς περιείχε την επακόλουθο δημιουργική ενταξία (~ ordo ab chaos), αναπαρίσταται συμβολικώς από αυτό το αρχέτυπο. Βλ. επίσης την άνω μεσαία εικόνα της σ. 27 του παρόντος Τόμου, ανωτέρω.

²⁰⁰ Βλ. LÄ, I, 1975, 350-52: λήμμα «Aporphis»· BORGHOUTS, 1973: 114-50· LURKER, ⁴1986: 121.

²⁰¹ Βλ. Ηροδότου, II, 5: «ἐπίκτητός τε γῆ καὶ δῶρον τοῦ ποταμοῦ».

φών των κεκοιμημένων στις προσωπογραφίες του Fayoum²⁰² [Εικ. XXI.1]) απετέλεσαν ενδεχομένως τα αρχέτυπα για την χρήση φωτοστεφάνου περί την κεφαλήν του Χριστού και των διαφόρων Αγίων [Εικ. XX.2, Εικ. XXI.2], αλλά και για την πνευματοφόρο και ιεροπρεπή τεχνική των Κοπτικών και των Βυζαντινών λειτουργικών εικόνων (αντιστοίχως), και δη

ΕΙΚΟΝΑ XXII: 1. [ΑΡΙΣΤΕΡΑ]: Χαρακτηριστικό παράδειγμα μούμιας ἀραβοσίτου προερχόμενο απο την Τίηνα `el-Gebel στην Αίγυπτο, το οποίο χρονολογείται από την Πτολεμαϊκή Περίοδο. Το μικρό ξύλινο φέρετρο είναι ανθρωπόσχημο με την κεφαλή του ιερακοκεφάλου νεκρικού θεού της Μέμφιδος Σοκάριδος (*Zkr*), ενώ η περιεχομένη μούμια των δημητριακών έχει πλασθή στο σχήμα και στην μορφή του Οσίριδος, ο οποίος μάλιστα φέρει το στέμμα *ἄτεφ* (*3tf*). Βρεταννικό Μουσείο, ΒΜ ΕΑ41.553.

2. [ΔΕΞΙΑ]: Σύγχρονη φωτογραφία κολλύβων, επί της οποίας διακρίνονται οι καρποί ροιάς (σε σταυρόσχημη τοποθέτηση), κόκκοι σίτου, αμυγδάλων, σταφίδων και άλλων δημητριακών.

για τις απαρχές της καθ' ημάς Ορθοδόξου Αγιογραφίας²⁰³ [Εικ. XXI.2], η οποία —αντιθέτως από την εκκλησιαστική ζωγραφική των Ρωμαιοκαθολικών (η οποία αποτελεί αναμφιβόλως υψηλή, πλην όμως εκκοσμικευμένη, Τέχνη)— διακρίνεται από την έντονη πνευματικότητα και το αγιολογικό βάθος της. Αποτελεί δε όχι μόνον δυνάμει παράθυρο «πρὸς θείαν θεωρίαν», αλλά και ένα μικρό-κοσμο μετα-φυσικών ρεμβασμών στην τύρβη της καθημερινότητας. Οντως, ο *ὁδηγὸς ἀστὴρ* προς την κατεύθυνση της κατανόησης των ανωτέρω είναι η ευρύτης του πνεύματος και της καρδίας των αναγνωστών. Οι ομοιότητες και τα δάνεια από την αρχαιοαιγυπτιακή θρησκεία και κοσμο-θεώρηση προς τον Χριστιανισμό και το θεϊκό του κοσμο-είδωλο είναι αρκετές/ά. Ο παραλληλισμός του κεκοιμημένου (φαραώ) στα διάφορα επικήδεια κείμενα των Αιγυπτίων²⁰⁴ με τον λαμπρότατο πρωινό αστέρα, λόγου χάριν, μας θυμίζει το ανάλογο χωρίον της *Ἀποκαλύψεως*, όπου ο Χριστός αυτονομάζεται παρομοίως²⁰⁵. Η χρήση μίας αμιγῆς μετα-φυσικής, και δη ταυτοχρόνως θρησκευτικής και αστρονομικής μεταφοράς, ώστε να αλληγορήσει την μετα-θανάτιο λαμπρότητα των τεθνεώτων και την παραδείσιο δόξα του Χριστού *ἐν ουρανοῖς* είναι εξόχως κατάλληλη προς επίρρωσιν των μέχρις εδώ εξετασθέντων.

²⁰² Περί υποκεφάλων, βλ. VALÉE, 2009: 137-42. Για τα πορτραίτα του Fayoum, βλ. DOXIADIS, 1995.

²⁰³ Βλ. SADEK & SADEK, 2000 (Κοπτική Αγιογραφία)· ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, 42000 (Ορθόδοξος Αγιογραφία).

²⁰⁴ Πρβλ. ενδεικτικῶς το εξής χαρακτηριστικό απόσπασμα εκ των *Κειμένων τῶν Πυραμίδων* (τα οποία, όπως και τα *Κείμενα τῶν Σαρκοφάγων*, βρίθουν αναφορῶν στον *πρωινὸν θεὸν-ἀστέρα*, και δη στον πλανήτη Αφροδίτη): PT, 461, §§ 871a-873c, 394-98: «*h3 N pw! pr.k m sb3 dwzy [...] hms rk hr hndw.k pw bi3 [...] wn n.k 3w pt, iznš 3w kbhw [...]*», δηλαδή: «ὦ Φαραώ! (εἶθε νὰ) ἀνέρχεσαι ὡς ὁ πρωινὸς ἀστὴρ [...], (εἶθε) ὄντως (νὰ) καθήσης ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἐκ μετεωριτικοῦ σιδήρου θρόνου σου, (εἶθε νὰ) ἀνοίξουν διὰ σε αἱ πύλαι τοῦ οὐρανοῦ, (εἶθε νὰ) ἀρθοῦν αἱ θύραι τοῦ στερεώματος!». Για τον πρωινό αστέρα, βλ. επίσης LÄ, IV, 1982, 206: λήμμα «Morgenstern»· KRAUSS, 1997: 216-234. Για τους αστέρες εν γένει, πρβλ. LÄ, VI, 1986, 11-14: λήμμα «Stern»· LURKER, 41986, 116-17: λήμμα «Stars»· FAULKNER, 1966: 153-61· πρβλ. και Εικ. XXIV.

²⁰⁵ Πρβλ. *Ἀποκάλυψις*, 22, 16: «Ἐγὼ Ἰησοῦς [...] εἰμὶ ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωινός».

Η εξάσκησις όλων των μετα-φυσικών μαγικο-θρησκευτικών πρακτικών και τελετουργιών εν Αιγύπτω εστόχευε στην δυνητική μίμηση του *Δημιουργού του Σύμπαντος*, του *Μέχρισ Έσχάτων Κυρίου (Nb-r-dr)*, στην ταύτιση με τον θείο δημιουργικό λόγο στο πρόσωπο του θεού *Χοϋ (Hw)*, στην συμμετοχή του μάγου-ιερέως στην αρχέγονη διαδικασία της δημιουργίας των πάντων (θεών, κόσμου και ανθρώπων). Και οι θεότητες που αυτός επεκαλείτο —οιονεί νέφη πιθανότητας σε ένα κβαντομηχανικό πεδίο αβεβαιότητας— θα αποτελούσαν τους αρωγούς του στην επιτυχία της θρησκευτικής τελετουργίας ή/και της μαγικής πράξεως. Στα πλαίσια της μαγείας, η παράκλησις για την παροχή αγαθών και προστασίας δεν είχε όρια, αντιθέτως της περιπτώσεως της αμιγώς θρησκευτικής πρακτικής, όπου οι ικέτες δεν ήσαν εις θέσιν να ζητήσουν, ότι ήθελαν από τους θεούς, παρά μόνον στα πλαίσια των αποδεκτών και ηθικών ορίων. Ωστόσο, στην αρχαία Αίγυπτο μαγεία και θρησκεία συνεδέοντο λίαν στενώς, με αμφίδρομη συμβιωτική και αρμονική σχέση. Η μία αρύετο εκ της άλλης και συνεπλήρωνε την άλλη, κατά περίστασιν. Τόσο, που η αλληλεπικάλυψις και τα κοινά σημεία τους πολλές φορές (όπως στην περίπτωση της ταφικής μαγείας, όπου ανήκουν οι ανωτέρω περιγραφείσες σωτηριολογικές πρακτικές) είναι εμφανέστατα. Οι διασυνδέσεις μεταξύ μύθων και μαγείας στην αρχαία Αίγυπτο ήσαν ισχυρές και σημαντικές. Οι *μικραὶ μυθολογικαὶ ἱστορήσεις (historiolæ)* συνιστούσαν ουσιαστικά στοιχεία της εξυφάνσεως των μαγικών επωδών, ενώ ο συμβολισμός των περιήπτων και των μαγικών ειδωλίων εβασίζετο στους μύθους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι θεότητες οι οποίες ελατρεύοντο ευρέως δεν είχαν όλες πλουσία μυθολογία. Εν τούτοις, οι θεοὶ και οι θεές της Αιγύπτου που απηντώντο συχνότερα και εδέσποζαν ἐπὶ των διαφόρων μυθολογικῶν κύκλων αντιστοιχοῦσαν περισσότερο στις θεότητες οι οποίες εθεωροῦντο σπουδαιότερες στην αιγυπτιακὴ μαγεία²⁰⁶. Πέραν της συμβιωτικῆς και ἀδελφικῆς σχέσεως που την συνέδεε τόσο με την *λαϊκὴ* ὅσο και με την *κρατικὴ θρησκεία*, ἐπιγραμματικῶς θα μπορούσαμε να πούμε ὅτι συνιστοῦσε το «θεῖον δῶρον» προς τους ανθρώπους για την υπερνίκηση των δυσκολιών, των κρίσιμων περιστάσεων και των καθημερινῶν προβλημάτων.

Η μαγεία συνεπύκνωνε την υλοποιημένη παραμένουσα θεία ισχύ ἥτις συνήρμοζε τα πάντα, διάχυτη τόσο στο Σύμπαν, ὅσο και παραμένουσα στις καρδίες των ανθρώπων. Αποτελοῦσε, δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, κάτι ἀνάλογο με την *μικροκυματικὴν ἄκτινοβολίαν ὑποβάθρου* (στους 2.7 K), ἥτις εντοπίζεται διάχυτη στο Σύμπαν ἀπὸ τα σύγχρονα ραδιοτηλεσκόπια και ἀποτελεῖ το υπόλειμμα της αρχικῆς υπερθέρμου και υπερπύκνου καταστάσεως εκ της ὁποίας προήλθε το Σύμπαν μετὰ την *Μεγάλην Ἐκρηξίν*²⁰⁷. Ἐτσι και η μαγεία δεν ἦταν παρά η «ἀναπνοή», η «ζεῖδωρος πνοή» του θεοῦ Χέκα (*Hk3*), η εσαεὶ παραμένουσα σφραγίδα του στον κόσμο μετὰ ἀπὸ την δημιουργία του Σύμπαντος, των ανθρώπων και των θεῶν. Η μαγεία ἦταν το *alter ego* της αρχαίας αιγυπτιακῆς θρησκείας, και δικαίως θα μπορούσε να χαρακτηρισθῆ ως η μετα-φυσικὴ πεμπτουσία της χώρας των θεῶν.

Επιχειρώντας να κρίνουμε τις προηγούμενες ἀπόψεις των αρχαίων Αιγυπτίων, εἶναι εὐκολο να αντιληφθούμε ὅτι η βαρῦτης του συμβολισμοῦ και των αρχετυπικῶν ἐννοιῶν, που υπέφωσκαν πίσω ἀπὸ τις φαινομενικῶς παιδαριώδεις ἀντιλήψεις τους, ἦταν καθορι-

²⁰⁶ Βλ. PINCH, 1994: 62.

²⁰⁷ Για την δημιουργία του Σύμπαντος κατὰ το πρότυπο της *Μεγάλης Ἐκρήξεως (Big Bang)* και για την διάχυτη *κοσμικὴν ἄκτινοβολίαν ὑποβάθρου (background radiation)*, βλ. WEINBERG, 1978: Κεφ. 3· οι συγκρίσεις αυτές ἐδημοσιεύθησαν για πρώτη φορά ἀπὸ την συγγραφέα στην 2^α Διδακτορικὴ Διατριβή της, περί των ὁποίων βλ. MARAVELIA, 2006: Κεφ. II, §§ 4.1, 4.2, 4.3· Κεφ. V, §§ 1.3, 1.4, 1.5.

στική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αιγυπτιακή θρησκεία ήταν το απόλυτο κορυφαίο μεταφυσικό δημιούργημα, ούτε ότι οι απόψεις των Αιγυπτίων ήσαν αναγκαστικώς ορθές. Σημαίνει απλώς ότι ενδεχομένως —όπως οι περισσότερες θρησκείες— είχε ψήγματα αληθείας και αρκετά τω όντι προηγμένα σημεία, τα οποία εξεφράζοντο μέσω συμβολισμών και αλληγορικής γλώσσας, όπως συνέβαινε ανέκαθεν σε άπαντα τα θρησκευτικά συστή-

ΕΙΚΟΝΑ XXIII: Ζωγραφική παράσταση του αρχαίου αιγυπτιακού Παραδείσου, δηλαδή των Πεδίων τῶν Καλάμων (*Sh-t-Brw*) και των Πεδίων τῶν Προσφορῶν (*Sh-t-Hrw*), από τοιχογραφία του τάφου του Σον-νέτζεμ (*Sennedjem*) και της συζύγου του Ίν-νεφρέτ (*Inefret*), η οποία χρονολογείται από την XIX Δυναστεία (TT 1). Ευσεβής πόθος των Αιγυπτίων της Αρχαιότητας ήταν η μακαρία ζωή στο επέκεινα, στους λειμώνες της τρυφής, όπου όχι μόνον θα υπήρχε άμεση επαφή των κεκοιμημένων μετά των θεῶν αυτῶν, ἀλλά και άπασες οι επίγειες ανθρώπινες ενασχολήσεις θα επραγματοποιούντο απροσκόπτως και άνέτως στην κατάλληλη εποχή και με την ανάλογη περιοδικότητα, χωρίς κόπους και δάκρυα, ενώ οι επίγειες απολαύσεις θα συνεχίζοντο διηλεκώς. Στην άνω σειρά το ζεύγος συναντά τους θεούς προσευχόμενο, στην επομένη σειρά θερίζει, στην τρίτη σειρά οργάνει ασχολούμενο με διάφορες γεωργικές εργασίες, τέλος δε στην τελευταία σειρά μεταξύ των διαύλων του ουρανού Νείλου εικονίζεται όμορφος δενδρώνας με χουρμαδιές, συκομουριές, παπύρους, φυτά και άνθη.

ματα. Τα σημεία αυτά εχαρκτηρίζοντο εκ βαθείας φιλοσοφικής και μεταφυσικής ισχύος και προσιδίαζαν στην τάση των ανθρώπων να αναζητούν αιτίες και πρωτογενείς αρχές, να διερωτώνται για το νόημα της ζωής και να θέτουν το φλέγον ερώτημα για το ποία είναι ή φύσις του θανάτου και αν υφίσταται κάποια μορφή ένσυνειδήτου ύπάρξεως μετά από αυτόν; Είναι εμφανές ότι τα ριζώματα πολλών χριστιανικών θεολογικών επόψεων ευρίσκονται στην αρχαία αιγυπτιακή και όχι μόνον στην ιουδαϊκή θρησκεία. Είναι εύκολο να πούμε, εξ άλλου, ότι φαινομενικώς δεν είχε σημασία η πραγματική ζωή των Αιγυπτίων πριν από τον θάνατο, εφ' όσον θεωρητικώς θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το πλήρες επικήδειο τελετουργικό τυπικό (ιδίως εάν ήσαν πλούσιοι), να εφοδιασθούν με κατάλληλες μαγικές επωδούς, παπύρους, περιάπτα, κ.τ.ό. Έτσι, ακόμη και εάν κατά την ζωή τους είχαν συμπεριφερθή απανθρώπως και αδίκως στους συνανθρώπους τους, θα είχαν την δυνατότητα να κερδίσουν την αθανασία, «ξεγελώντας τους θεούς» ... Όμως, τα πράγματα δεν ήσαν ακριβώς έτσι. Αν και σίγουρα υπήρχαν κάποιοι υποκριτές, οι περισσότεροι Αιγύπτιοι διεκρίνοντο από βαθεία πίστη, καλωσύνη και ασφαλώς δεν ήσαν ορθολογιστές, ή τουλάχιστον δεν ήσαν λάτρεις της «τετράγωνης λογικής», όπως προβάλλεται και εφαρμόζεται σήμερα από τις δυτικές κοινωνίες. Αντιθέτως, όπως είδαμε, τα θρησκευ-

τικά σύμβολα, η έντονη μεταφυσική ανησυχία, η πηγαία λατρεία της αληθείας και της δικαιοσύνης, αποτελούσαν πάντοτε τους κυρίους πνευματικούς σηματορούς αυτών των ανθρώπων²⁰⁸. Αλλά και η ισχυρή αγάπη της ζωής, η προσκόλλησις στις υλικές απολαύ-

ΕΙΚΟΝΑ XXIV: Ζωγραφική παράσταση της νυκτίας πορείας του ηλιακού θεού Ρ^α διά μέσου του Άδου, κατά την 11^ην ώραν της νυκτός, την προ-τελευταίαν ώραν πριν την ανατολήν του. Δέκα ώριαίοι αστέρες (*wḥwt*), ιερά ερπετά και έτερες θεότητες τον συνοδεύουν, ενώ αμφοτεροπλεύρως της κεντρικής εξεικονισιάς του υφίστανται δύο σῶμι ὀφθαλμοὶ τοῦ Ὁρου (*wdꜣty*) ως σύμβολα προστασίας και αποτροπής του κακού. Στην εξ αριστερών απεικόνισή του, ο ηλιακός θεός Ρ^α-Ατούμ διασχίζει τα αλλοκοσμικά βένθη, ἐν ἑτέρᾳ διπλῇ μορφῇ, ως θεῖος βασιλεύς και κυρίαρχος της Ἀνω και της Κάτω Αἰγύπτου, φέρων το σκήπτρον ἐξουσίας (*wꜣs*) και ἀμφότερα τα στέμματα των Δύο Χωρῶν, και δη το Λευκὸν (*hꜣt*) και το ἔρυθρον (*dꜣrt*).

σεις, η προτίμησίς τους για την υλοποίηση του κάλλους (*ḥfwrw*)²⁰⁹, είτε αυτή ήταν οι δροσεροί κήποι τους, είτε τα έργα τέχνης, είτε το ανθρώπινο σώμα, ο έρωτας και τα συμπόσια της τρυφής, είτε η μεγαλειώδης αρχιτεκτονική, είτε τα αριστουργήματα της μικροτεχνίας, αποτελούσαν την δευτέρα δέσμη καθοριστικών ιδεών που σηματοδοτούσαν τις υπαρκτικές τους ανησυχίες. Γι' αυτό, η μέριμνα για το επέκεινα του τάφου και οι κοπιώδεις προσπάθειές τους για την αθανασία συνετέλεσαν ώστε να γνωρίζουμε τις περισσότερες πληροφορίες γι' αυτούς από ταφικά (παρά από άλλου είδους) μνημεία. Αυτό, ωστόσο, καθόλου δεν σημαίνει ότι οι Αιγύπτιοι ζούσαν με θανατο-κεντρική προοπτική. Το αντίθετο μάλιστα. Πρόκειται για το περισσότερο ζωοκεντρικό έθνος που άφησε την σφραγίδα του στην Ιστορία, και το οποίο αντιθέτως από άλλα ουδέποτε υπήρξε βάρβαρο και άξεστο, ουδέποτε διέπραξε ανθρωποθυσίες, αλλ' αντιθέτως επλούτισε τον παγκόσμιο πολιτισμό με μοναδικά τέχνηρα και μνημεία! Η ευσέβεια των Αιγυπτίων και η έντονη θρησκευτικότης των συνετέλεσαν καθοριστικώς στην Μετα-Φυσική τους κοσμοθεώρηση και στην πρακτική εφαρμογή της αξιολόγου Πρωτο-Επιστήμης τους, εφ' όσον η θρησκεία τους αφ' εαυτής είχε δύο βασικές κοσμογραφικές —άρα δε σχετιζόμενες με την Επιστήμη, και δη με την αρχαιότατη Αστρονομία— συνιστώσες²¹⁰: **1.** τὴν ἀστρικὴν, η οποία συν-εσχετιζέτο με την καταστέρωση των τεθνεώτων μεταξύ των αιφάνων παραπολιών αστέρων **[ΕΙΚ. XXIV]** και **2.** τὴν ἡλιακὴν, η οποία θα εξησφάλιζε την αέναο ζωή των κεκοιμημένων μεταξύ του πληρώματος της ιεράς ηλιακής λέμβου **[ΕΙΚ. XX.1, πρβλ. ΕΙΚ. XVII.1,**

²⁰⁸ Βλ. WILKINSON, 1992· WILKINSON, 1994.

²⁰⁹ Περί της εννοίας του κάλλους στην αρχαία Αίγυπτο, βλ. LEMBKE & SCHMITZ, 2006.

²¹⁰ Βλ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, 2003: 112-13. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τον προσανατολισμό των αιγυπτιακών ναών.

XXVI· αμφότερες δε —όπως επιστεύετο— θα εχάριζαν την ἀθανασίαν και την ἀνά-στασιν των νεκρών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ALBRIGHT, W.F.: *The Old Testament and Modern Study*, Oxford (Oxford University Press) 1951.
- ANCIENT GODDESSES, 1998 = GOODISON, L. & MORRIS, C. (eds.): *Ancient Goddesses: The Myths and the Evidence*, London (BMP) 1998.
- ANDREWS, C.A.R.: *Amulets of Ancient Egypt*, London (BMP) 1994.
- ANET = PRITCHARD, J.B. (ed.): *Ancient Near Eastern Texts Related to the Old Testament*, NJ (Princeton Univ. Press) ³1969.
- ASSMANN, J.: *Liturgische Lieder an den Sonnengott: Untersuchungen zur altägyptischen Hymnik 1*, Berlin (MÄS, **19**) 1969.
- ASSMANN, J.: *Egyptian Solar Religion in the New Kingdom: Re, Amun and the Crisis of Polytheism*, London–NY 1995.
- BADAWI, A.M.: *Der Gott Chnum*, Glückstadt 1937.
- ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ, Α.Δ.: *Η Μαγεία ως Κοινωνικό Φαινόμενο στο Πρώιμο Βυζάντιο*, Αθήνα (Ενάλιος) 2001.
- BAKIR, A. 'EL-M: «*nḥh* and *dt* reconsidered», *JEA*, **39**, 1953, 110-11.
- BAKIR, A. 'EL-M: «A Further Re–Appraisal of the Terms: *nḥh* and *dt*», *JEA*, **60**, 1974, 252-54.
- BARD, K.A. (ed.): *Encyclopædia of the Archaeology of Ancient Egypt*, London & NY (Routledge) ¹1999.
- BARROW, J. & TIPLER, F.: *The Anthropic Principle*, Oxford (Oxford University Press) 1984.
- ΒΕΛΛΑΣ, Β.Μ.: *Γραμματική τῆς Εβραϊκῆς Γλώσσης*, Ἀθήναι ¹1959.
- ΒΕΛΛΑΣ, Β.Μ.: *Εβραϊκὴ Ἀρχαιολογία*, Ἀθήναι (Ἀποστολικὴ Διακονία) ²1984.
- BHG = *Bibliotheca Hagiographica Græca* (Halkin, F., ed.), **I-III**, Bruxelles (Société des Bollandistes) ⁴1986.
- BHL = *Bibliotheca Hagiographica Latina* (Delehaye, H. et al., eds.), **I-II**, Bruxelles (Société des Bollandistes) ¹1898-1901.
- BICKEL, S.: *La cosmogonie égyptienne avant le Nouvel Empire*, Fribourg (Éditions Universitaires / OBO, **134**) 1994.
- BLEEKER, C.J.: «L'idée de l'ordre cosmique dans l'ancienne Égypte», *Revue d'histoire et de philosophie religieuse*, **2-3**, 1962, 193-200.
- BMD, 1996 = SHAW, I. & NICHOLSON, P. (eds.): *British Museum Dictionary of Ancient Egypt*, London (AUC Press) 1996.
- BORGHOUTS, J.-F.: «The Evil Eye of Apophis», *JEA*, **59**, 1973, 114-50.
- BORGHOUTS, J.-F.: *Ancient Egyptian Magical Texts*, Leiden (Brill / *Nisaba*, **9**) ³1978.
- BORGHOUTS, J.-F.: «Akhu and Hekau: Two Basic Notions of Ancient Egyptian Magic, and the Concept of Divine Creative Word», *MAGIC IN EGYPT*, 1987, 29-46.
- BOYLAN, P.: *Thoth: The Hermes of Egypt*, Oxford (Oxford University Press) 1922.
- BREASTED, J.H.: *Development of Religion and Thought in Ancient Egypt*, NY (Harper Torchbooks) ²1959.
- BRUNNER–TRAUT, E.: «Die Weisheitlehre des Djedefhor», *ZÄS*, **76**, 1940, 3-9.
- BUDGE, E.A.W.: *The Book of the Dead: Facsimiles of the Papyri of Hunefer, Anhai, Kerasher and Netchemet, with Supplementary Text from the Papyrus of Nu, with Transcripts*, London (Kegan Paul) 1899.
- BUDGE, E.A.W.: *The Gods of the Egyptians*, **I-II**, NY (Dover) ²1969.
- BUDGE, E.A.W.: *An Egyptian Hieroglyphic Dictionary*, **I-II**, NY (Dover) ²1978.
- BUDGE, E.A.W.: *Egyptian Religion*, London (Arkana) ⁵1987.
- BUDGE, E.A.W.: *The Mummy: A History of the Extraordinary Practices of Ancient Egypt*, NY (Wings Books) ²1989.
- BURKE, W.L.: *Spacetime, Geometry, Cosmology*, CA (University Science Books / A Series of Books in Astronomy) 1983.
- CAPRA, F.: *The Tao of Physics*, UK (Wildwood House) 1975.
- CARR, B.J. & REES, M.J.: «The Anthropic Principle and the Structure of the Physical World», *Nature*, **278**, 1979, 605-12.
- CD = FAULKNER, R.O.: *A Concise Dictionary of Middle Egyptian*, Oxford (Griffith Institute) 1991.
- ČERNÝ, J.: «A Possible Egyptian Word for "Astronomer"», *JEA*, **49**, 1963, 173.
- CHASSINAT, E.: *Le mystère d'Osiris au mois de Khoiak*, **I-II**, Le Caire (IFAO) 1966-68.
- CUMONT, F.: *Les religions orientales dans le paganisme romain*, Paris ⁴1929.
- CUMONT, F.: *L'Égypte des astrologues*, Bruxelles (Fondation Égyptologique Reine Élisabeth) 1937.
- DAVIES, N. DE G.: *The Rock Tombs of 'el-Amarna*, **VI**, London (*EES* / Archaeological Survey **13-8**) 1908.
- DAVIES, W.V.: *Reading Egyptian Hieroglyphs*, London (BMP) 1987.
- DAVIS, P.: *God and the New Physics*, London (J.M. Dent & Sons) 1983.
- DE BUCK, A.: *The Egyptian Coffin Texts*, **I-VII**, Chicago (Oriental Institute) 1935-61.
- DEMISCH, H.: *Die Sphinx: Geschichte ihrer Darstellung von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Stuttgart 1977.
- DENNETT, D. & KINSBOURNE, M.: «Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain», *Behavioural and Brain Science*, **15**, 1992, 183-247.
- DERCHAIN, P.: *Le papyrus Salt 825 (BM 10051), rituel pour la conservation de la vie en Égypte*, Bruxelles (Académie Royale de Belgique, Oct. **2d/Ser. 58**) 1965.

- DERCHAIN, P.: «Harkhébis, le Psylle–Astrologue», *CdE*, **LXIV/127-128**, 1989, 74-89.
- DE WIT, C.: *The Date and Route of the Exodus*, London (Tyndale Press / Tyndale Biblical Archaeology Lecture, 1959) 1960. [Είς το Διαδύκτιον: http://www.biblicalstudies.org.uk/article_exodus_de-wit.html]
- DIELEMAN, J.: «Claiming the Stars: Egyptian Priests claiming the Sky», *Basel Egyptology Prize 1: Junior Research in Egyptian History, Archaeology, and Philology* (Bickel, S. & Loprieno, A., eds), Basel (Schwabe & C^o – Verlag / *Aegyptiaca Helvetica*, **17**) 2003, 277-89.
- DODD, J.E.: *The Ideas of Particle Physics: An Introduction for Scientists*, Cambridge (Cambridge University Press) 21985.
- DORMAN, J.L.: «Beyond Belief: Religious Experience, Ritual and Cultural Neuro–Phenomenology in the Interpretation of Past Religious Systems», *Cambridge Archaeological Journal*, **14**¹, 2004, 25-36.
- ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.: «Ο Φόβος της Τιμωρίας στην Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ζωγραφική», *Οι Συλλογικοί Φόβοι στην Ιστορία* (Γραμματικοπούλου, Ε., ed.), Αθήναι (Ε.Ι.Ε. / *Επιστήμη Κοινωνία*, **15**) 2002, 93-110.
- DREYER, J.L.E.: *A History of Astronomy from Thalēs to Kepler*, NY (Dover) 21953.
- DRIOTON, É.: «La religion égyptienne dans ses grandes lignes», *La revue du Caire*, **84**, 1945, 3-23.
- DRIOTON, É.: «Le monothéisme de l'ancienne Égypte», *CHE*, **1**, 1948, 149-68.
- DRIOTON, É.: «La date de l'Éxode», *La Bible et l'Orient*, Paris (*Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses*, **1**) 1955.
- DRIOTON, É. & VANDIER, J.: *L'Égypte*, Paris (Collection Clio) 1952.
- DU BOURGUET, P.: «Pierres d'attente dans l'Égypte antique pour le monachisme chrétien», *CdO*, **XX**, Genève 1988, 41-46.
- DUNAND, F.: *Le culte d'Isis dans le bassin orientale de la Méditerranée*, **I-III**, Leiden 1973.
- EAT = NEUGEBAUER, O. & PARKER, R.A.: *Egyptian Astronomical Texts, I: The Early Decans; II: The Ramesside Star Clocks; III: Decans, Planets, Constellations & Zodiacs / Plates*, Providence RI (Brown University Press) 1960-69.
- EG = GARDINER, A.H.: *Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs*, Oxford (Griffith Institute, Ashmolean Museum) 31988.
- ΕΠΕ = Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1972-2012.
- ELIADE, M.: *Mythes, rêves et mystères*, Paris 1957.
- ELIADE, M.: *Patterns in Comparative Religion*, NY (Sheed and Ward) 1958.
- ENGLUND, G.: *Akh: Une notion religieuse dans l'Égypte pharaonique*, Uppsala (*BOREAS*, **11**) 1978.
- ERMAN, A.: *Die Literatur der Ägypter: Gedichte, Erzählungen u. Lehrbücher aus dem 3. u. 2. Jahrtausend v.C.*, Leipzig 1923.
- ERMAN, A.: *La religion des Égyptiens*, Paris 21952.
- FAULKNER, R.O.: «The King and the Star–Religion in the Pyramid Texts», *JNES*, **25**, 1966, 153-61.
- FAULKNER, R.O.: *The Ancient Egyptian Coffin Texts, I-III*, UK (Aris & Phillips) 1973-78.
- FAULKNER, R.O.: *The Ancient Egyptian Book of the Dead* (Andrews, C.A.R., ed.), London (BMP) 41993.
- FAULKNER, R.O.: *The Ancient Egyptian Pyramid Texts (with Supplement of Hieroglyphic Texts)*, Oxford (Oxford at the Clarendon Press) 21998.
- FAULKNER, R.O. & GOELET, O.: *The Egyptian Book of the Dead: The Book of going forth by Day: Being the Papyrus of Ani* (von Dassow, E. et al., eds.), SF (Chronicle Books) 21998.
- FISCHER, H.G.: *Egyptian Women of the Old Kingdom and of the Heracleopolitan Period*, NY (MMA) 1989.
- FOX, M.V.: *The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs*, Madison WI (University of Wisconsin Press) 1985.
- FRANKFORT, H. et al. (eds.): *The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East*, Chicago (University of Chicago Press) 1946.
- FRANKFORT, H.: *Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religions as the Integration of Society and Nature*, Chicago (University of Chicago Press) 21978.
- GARDINER, A.H.: «New Literary Works from Ancient Egypt», *JEA*, **1**, 1914, 20-36 & 100-06.
- GARDINER, A.H.: «The House of Life and the Master of the King's Largess», *JEA*, **24**, 1938, 83-91.
- GARDINER, A.H.: *Egypt of the Pharaohs*, London (Oxford University Press) 21964.
- GARNOT, J.S.F.: *Religions égyptiennes antiques: Bibliographie analytique (1939-1943)*, Paris (PUF) 1952.
- GAZELLES, H. (P.S.S.): «Les localisations de l'Éxode et la critique littéraire», *Revue Biblique*, **62**, 1955, 321-64.
- GENAILLE, N.: «Le sistre Strozzi (à propos des objets cultuels Isiaques en Italie)», *BSFE*, **77-78**, 1975, 55-67.
- GEORGE, B.: «Versuche zur Gewinnung eines ägyptischen Menschenbildes aus dem Weltbild des Amduat im Rahmen der vergleichenden Religionswissenschaft», *GM*, **3**, 1972, 15-20.
- GRANDET, P.: *Hymnes de la religion d'Aton*, Paris (Seuil) 1995.
- GRIFFITH, F.L.: *Stories of the High Priests of Memphis*, Oxford 1900.
- GRIFFITHS, J.G.: *The Origins of Osiris and his Cult* (van Voss, M.H. et al., eds.), Leiden (Brill / *Studies in the History of Religions*, **XL**) 1980.
- GRIMAL, N.: *A History of Ancient Egypt*, Oxford (Blakwell) 21992.
- GUILHOU, N.: «Temps du récit et temps du mythe: des conceptions égyptiennes du temps à travers le *Livre de la Vache Céleste*», *Mélanges A. Gutbub*, Montpellier (Publications de la Recherche, Université de Montpellier, Institut d'Égyptologie / *OrMonsp*, **2**) 1984, 87-93.

- GUILHOU, N.: *La vieillesse des dieux*, Montpellier (Publications de la Recherche, Université de Montpellier, Institut d'Égyptologie / OrMonsp, 5) 1989.
- HACKL, U., JENNI, H. & SCHNEIDER, C.: *Quellen zur Geschichte der Nabatäer: Textsammlung mit Übersetzung und Kommentar*, Freiburg–Göttingen (NTOA, 51) 2003.
- HANNIG, R.: *Großes Handwörterbuch Deutsch–Ägyptisch (2800-950 v. Chr.)*, Mainz (P. von Zabern) ¹2000.
- HANNIG, R.: *Großes Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch (2800-950 v. Chr.)*, Mainz (P. von Zabern) ⁵2009.
- HART, G.: *A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses*, London (Routledge & Kegan Paul) 1987.
- HAWKING, S.: *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, London (Bantam Press) 1988.
- HAWKING, S.: *The Universe in a Nutshell*, London (Bantam Press) 2001.
- HELCK, W.: «Schamane und Zauberer», *Mélanges A. Gutbub*, Montpellier 1984, 103-08.
- HELCK, W.: *Die Lehre für König Merikare*, Wiesbaden (KAT) ²1988.
- HORNUNG, E.: «Die Israelstele des Merenptah», *Ägypt. alt. Test.*, 5, 1983A, 224-33.
- HORNUNG, E.: *Die Anfänge von Monotheismus und Trinität in Ägypten: Der eine Gott und der dreieine Gott: Das Gottesverständnis bei Christen, Juden und Muslimen* (Rahner, K., ed.), München (Schnell & Steiner) 1983B, 48-66.
- HORNUNG, E.: *Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many*, NY (Cornell University Press) ²1996.
- HORNUNG, E.: *The Ancient Egyptian Books of the Afterlife*, Ithaca–London (Cornell University Press) 1999.
- HUGHES, G.R.: «A Demotic Astrological Text», *JNES*, 10, 1951, 256-64.
- ΘΗΕ = *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια*, 1-12, Αθήναι (Εκδόσεις Αθανασίου Μαρτίνου) 1962-68.
- JASTROW, R.: *God and the Astronomers*, NY (Norton) ²1992.
- KÁKOSY, L.: «The Astral Snakes of the Nile», *MDAIK*, 37, 1981, 255-60 & Taf. 43.
- KÁKOSY, L.: «Decans in Late–Egyptian Religion», *Oikumene*, 3, 1982, 163-91.
- KLEIN, M.J.: «Planck, Entropy and Quanta, 1901-1906», *The Natural Philosopher*, 1, 1963, 83-108.
- KLEIN, M.J.: «Thermodynamics and Quanta in Planck's World», *Physics Today*, 19, 1966, 23-32.
- KONTOΓΛΟΥ, Φ.: *Έκφρασις τής Όρθοδόξου Εικονογραφίας*, I-II, Αθήναι (Εκδόσεις Παπαδημητρίου) ⁴2000.
- KRAUSS, R.: *Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten*, Wiesbaden (*ÄgAbh*, 59) 1997.
- LÄ = HELCK, W. & OTTO, E. (Hrsg.): *Lexikon der Ägyptologie*, I-VII, Wiesbaden (O. Harrassowitz) 1975-89.
- LALOUETTE, C.: *Textes sacrés et textes profanes de l'ancienne Égypte***: *Mythes, contes et poésies*, Paris (Gallimard) 1987.
- LANZA, R. & BERMAN, B.: *Biocentrism*, Dallas TX (Benbella Books) 2009.
- LECA, A.-P.: *La médecine égyptienne au temps des pharaons*, Paris (R. Dacosta) ²1983.
- LEFEBVRE, G.: «L'œuf divin d'Hermopolis», *ASAE*, 23, 1923, 65-67.
- LEITZ, C.: *Tagewahlerei: Das Buch ḥꜣt nḥḥ ꜣḥwy dt und verwandte Texte*, Wiesbaden (*ÄgAbh*, 55) 1994.
- LEMBKE, K. & SCHMITZ, B. (Hrsg.): *Schönheit im alten Ägypten: Sehnsucht nach Vollkommenheit*, Hildesheim (Gerstenberg) 2006.
- LESKO, L.H.: *The Ancient Egyptian Book of the Two Ways*, Berkeley (UC Publications / NES, 17) 1972.
- LOESCHKE, W.: «Neue Studien zur Darstellung des tierköpfigen Christophoros», *Erste Studien–Sammlung: Beiträge zur Kunst des christlichen Ostens*, 3, Recklinghausen 1965, 37-88.
- LOPES, M.H.T.: «Les déesses Isis et Hathor, représentantes d'un type de pouvoir», *Le Monde Copte*, 16, 1989, 21-26.
- LURKER, M.: *The Gods & Symbols of Ancient Egypt: An Illustrated Dictionary*, London (Thames & Hudson) ⁴1986.
- ΛΩΛΗ, Σ.: *Η Κοσμογονία κατά την Αγίαν Γραφήν και τους Αρχαίους Έλληνες*, Θεσσαλονίκη 1937.
- MAGIC IN EGYPT, 1987 = ROCCATI, A. & SILIOTTI, A. (eds.): *Magic in Egypt in the Time of the Pharaohs: International Study Conference, Milano, 29-31 October, Verona* (Rassegna Internazionale di Cinematografia Archeologica) 1987.
- MANDL, F.: *Statistical Physics*, NY (John Wiley & Sons) 1982.
- MANNICHE, L.: *Sexual Life in Ancient Egypt*, London (KPI) 1987.
- MANNICHE, L.: *Music and Musicians in Ancient Egypt*, London (BMP) 1991.
- ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, Α.–Α.: «Στοχασμοί στο Δείλι: Απόψεις για την Θεώρηση του Πολιτισμού της Αρχαίας Αιγύπτου...», *Φηγός*, 10, 2001, 113-18.
- ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, Α.–Α.: *Η Μαγεία στην Αρχαία Αίγυπτο: Μεταφυσική Πεμπτουσία τής Χώρας τών Θεών*, Αθήναι (Ίάμβλιχος) 2003.
- ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, Α.–Α.: «Χρονολογικό Μνημόνιο τής Αρχαίας Αιγυπτιακής Ιστορίας και τών Φαραωνικών Δυναστειών / Η Περίπτωσης του Φλαμινιανού Όβελίσκου», *Παρνασσός*, 45, Αθήναι 2004, 201-36.
- ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ, Α.–Α.: «Τò Αρχαίον Αιγυπτιακόν Σύμβολον τής Ζωής (ἑnh) και τò Σύμβολον τού Τιμίου Σταυρού διά μέσου τών Αιώνων: Τò κατ' Έξοχήν Ιπποτικόν Σύμβολον», *EIA/ZHĪÁ/JHĪE*, 3, Αθήναι 2015, *in press*.
- MARAKHONOVA, S.–A.: «A Version of the Origins of the World in Egyptian, Orphic and Gnostic Cosmogonies», *Ancient Egypt and Kush: In Memoriam M.A. Korostovtsev*, Moscow (Nauka Oriental Publishers / Russian Academy of Sciences, Institute of Oriental Studies, National Orientalists' Association) 1993, 277-89.
- MARAVELIA, Α.–Α.: *Les astres dans les textes religieux en Égypte antique et dans les Hymnes Orphiques*, Oxford (Archæopress/BAR International Series, 1527) 2006.

- MARAVELIA, A.-A.: «La loi universelle et le temps selon les Orphiques et selon les Égyptiens», *Actes du Neuvième Congrès International des Égyptologues* (Goyon, J.-C. & Cardin, C., eds), II, Leuven (Uitgeverij Peeters / OLA, 150²) 2007, 1243-50.
- MARAVELIA, A.-A.: «In Quest of Time through the Ancient Egyptian Art: The Ouroboros Archetype in the Meta-Physics of Eternity», *Parnassos*, 51, 2010, 55-88.
- MARAVELIA, A.-A. & SHALTOUT, M.A.M.: «Illumination of the Sacarium in the Great Temple at Abu Simbel, its Astronomical Explanation, and Some Hints on the Possible Stellar Orientation of the Small Temple», *Ad Astra per Aspera et per Ludum: European Archæoastronomy and the Orientation of Monuments in the Mediterranean Basin: Papers from a Session, held at the European Association of Archæologists 8th Annual Meeting in Thessaloniki 2002* (Maravelia, A.-A., ed.), Oxford (Archæopress / BAR International Series, 1154) 2003, 7-29.
- MAYSTRE, C.: *Les déclarations d'innocence*, Le Caire 1937.
- MEEKS, D.: «Génies, anges, démons en Égypte», *Génies, anges et démons*, Paris (*Sources Orientales*, 8) 1971, 17-84.
- MEEKS, D. & FAVARD-MEEKS, C.: *La vie quotidienne des dieux Égyptiens*, Paris (Hachette) 1993.
- MEYER, M. & SMITH, R. (eds.): *Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power*, NJ (Princeton Univ. Press) 1999.
- MICHELL, J.: *The Dimensions of Paradise: The Proportions and Symbolic Numbers in Ancient Cosmology*, London (Thames & Hudson) 1991.
- MILNE, H.J.M. et al.: «2. Religion, Magic & Astrology», *JEA*, 22, 1936, 58-67.
- MORENZ, S.: *Egyptian Religion*, London (Methuen) 1973.
- ΜΙΠΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ν.: *Ἡ Θέσις τοῦ Ἀτόμου εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην καὶ εἰς τὴν Ἑγγύς Ἀνατολήν*, Ἀθήναι 1997.
- NAVILLE, E.H.: *Das ägyptische Totenbuch der XVIII.-XX. Dynastie aus verschiedenen Urkunden zusammengestellt*, I-II, Graz (Akad. Druck und Verlagsanstalt) 1971 [1886].
- NIWIŃSKI, A.: «The Solar-Osirian Unity as Principle of the Theology of the "State of Amun" in Thebes in the 21st Dynasty», *JEOL*, 30, 1987-88, 89-106.
- NOCK, A.D.: *Essays on Religion and the Ancient World*, I-II, Cambridge MA (Harvard University Press) 1972.
- NORTH, J.: *The Fontana History of Astronomy and Cosmology*, London (Fontana) 1994.
- OEAE = *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, I-III, Oxford (Oxford University Press) 2001.
- ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: *Ορθοδοξία & Φυσικὲς Ἐπιστῆμες: Πρακτικὰ Συνεδρίου*, Ἀθήνα (Ἐκδόσεις Σαββάλας / Ἐνωσις Ἑλλήνων Φυσικῶν) 1996.
- OTTO, W.F.: *Die Götter Griechenlands*, Frankfurt 1947.
- ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Δ.: *Μωϋσῆς: «Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ»*, Ἀθήναι (Ἐπτάλοφος) 2010.
- PARKER, R.A.: «Egyptian Astronomy, Astrology and Calendrical Reckoning», *Dictionary of Scientific Biography*, I, Suppl. 1, NY (Charles Scribner's Sons) 1978, 706-27.
- PENROSE, R.: *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and the Laws of Physics*, Oxford 1999.
- PETRIE, W.M.F.: *Egypt and Israel*, London (Society for promoting Christian Knowledge) 1912.
- PIANKOFF, A. & RAMBOVA, N.: *Mythological Papyri*, I-II, NJ (Princeton University Press, Bollingen Ser. XL•3) 1957.
- PINCH, G.: *Magic in Ancient Egypt*, London (BMP) 1994.
- PG = *Patrologiæ Cursus Completus, Series Græca* (Migne, J.-P., ed.), Paris 1857-66.
- PL = *Patrologia Latina* (Migne, J.-P., ed.), Paris 1844-65.
- PRIGOGINE, I.: *From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences*, NY (W.H. Freeman) 1980.
- PRITCHARD, J.B.: *The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament*, NJ (Princeton University Press) 1969.
- QUANDT, G. (ed.): *Orphei Hymni*, Zürich-Dublin (Weidmann) 1973.
- QUIRKE, S.: *Ancient Egyptian Religion*, NY (Dover) 1997.
- QUIRKE, S.: *The Temple in Ancient Egypt: New Discoveries and Research*, London (BMP) 1997.
- RAY, J.D.: «Phrases used in Dream-Texts», *Aspects of Demotic Lexicography*, I, Louvain 1987, 85-93.
- RÄRG, 1952 = BONNET, H.: *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*, Berlin (W. de Gruyter & C^o) 1952.
- REDFORD, D.B.: *Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times*, NJ (Princeton University Press) 1992.
- REYMOND, E.A.E.: *The Mythical Origin of the Egyptian Temple*, NY 1969.
- RITNER, R.K.: «Horus on the Crocodiles: A Juncture of Religion and Magic in Late Dynastic Egypt», *Religion and Philosophy in Ancient Egypt*, New Haven (*YES*, 3) 1989, 103-16.
- RITNER, R.K.: *The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice*, Chicago (Oriental Institute / SAOC, 54) 1993.
- RITNER, R.K.: art. «Magic», *OEAE*, II, 2001, 321-36.
- ROBERTS, A.: *Hathor Rising: The Power of the Goddess in Ancient Egypt*, Vermont (IT Intl.) 1997.
- ROBINS, G.: *Women in Ancient Egypt*, London (BMP) 1993.
- ROSS, G.G.: *Grand Unified Theories*, Boulder CO (ABP / Frontiers in Physics) 2003.
- RUGGLES, C.: *Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland*, New Haven (Yale University Press) 1999.
- RUNDLE CLARK, R.T.: *Myth and Symbol in Ancient Egypt*, NY (Thames & Hudson) 1991.
- RUPP, A.: *Vergehen und Bleiben: Religionsgeschichtliche Studien zum Personenverständnis in Ägypten und im alten Testament*, Saarbrücken 1976.

- SADEK, A.I.: *Popular Religion in Egypt during the New Kingdom*, Hildesheim (Gerstenberg Verlag / HÄB, 27) 1987.
- SADEK, A.I. & SADEK, B.: *L'incarnation de la lumière: Le nouveau iconographique copte, à travers l'œuvre d'Isaac Fanous*, Limoges (*Le Monde Copte*, 29-31) 2000.
- SAUNERON, S.: «Symbol und Zauber als Grundform altägyptischen Denkens», Berlin (Springer-Verlag / *Studium Generale*, 6⁵) 1953, 278-88.
- SAUNERON, S.: *Les fêtes religieuses d'Esna, aux derniers siècles du paganisme*, Le Caire 1962.
- SAUNERON, S.: *Le papyrus magique illustré de Brooklyn [Brooklyn Mus. 47.218.156]*, Brooklyn (Brooklyn Museum) 1970.
- SAUNERON, S.: *The Priests of Ancient Egypt*, Ithaca-London (Cornell University Press) ³2000.
- SAUNERON, S. & YOYOTTE, J.: «La naissance du monde selon l'Égypte ancienne», *La naissance du monde*, Paris (Seuil / *Sources Orientales*, 1) 1959, 17-91.
- SAVELYEV, I.V.: *Fundamentals of Theoretical Physics: 2. Quantum Mechanics*, Moscow (MIR Publishers) 1982.
- SCHOTT, S.: «Altägyptische Vorstellungen vom Weltende», *Studia Biblica et Orientalia*, 3, 1959, 319-30.
- SCHRÖDINGER, E.: «Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik», *Naturwissenschaften*, 48, 807; 49, 823; 50, 844, November 1935.
- SCIAMA, D.W.: *Modern Cosmology*, Cambridge (Cambridge University Press) 1971.
- SEEBER, C.: *Untersuchungen zur Darstellung des Totenrichs im alten Ägypten*, München 1976.
- SEELE, C.: «Horus on the Crocodiles», *JNES*, 5, 1947, 43-52.
- SETHE, K.: *Die altägyptischen Pyramidentexte, I-II*, Leipzig (J. Hinrichs) 1908-10.
- SETHE, K.: «Dramatische Texte zu altägyptischen Mysterienspielen», Leipzig (UGAA, 10) 1928.
- SHAFFER, B. (ed.): *Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths and Personal Practice*, London (Routledge) 1991.
- SHALTOUT, M.A.M. et al. (eds): *In Search of Cosmic Order: Selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy*, Cairo (SCA Press) 2009.
- SHEPPARD, H.J.: «The Ouroboros and the Unity of Matter in Alchemy», *Ambix*, 10, 1962, 83-96.
- SIMPSON, W.K. (ed.): *The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions and Poetry*, New Haven (Yale University Press) ²1973.
- STEAD, M.: «Popular Religion and Magic», *Egyptian Life*, London ²1987, 64-70.
- SYMBOLS, 1996 = CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A.: *Dictionary of Symbols*, UK (Penguin) ⁴1996.
- TATOMIR, R.: «When the Gods play the Roles of the Particles: Sexuality and Quantum Language in the Perception of the Ogdoad of Hermopolis», *Erotism and Sexuality in Ancient Egypt: Proceedings of the 2nd Congress for Young Egyptologists: Lisbon, 23-26 October 2006*, Lisbon 2009, 503-21.
- TEETER, E.: art. «Maat», *OEAÉ*, II, 2001, 319-21.
- TE VELDE, H.: «The God Heka in Egyptian Theology», *JEOL*, 21, 1969-70, 175-86.
- TE VELDE, H.: *Seth, God of Confusion: A Study of his Role in Egyptian Mythology and Religion*, Leiden (*ProbÄg*, 6) ²1977.
- THURSTON, H.: *Early Astronomy*, NY (Springer-Verlag) 1994.
- TOBIN, V.A.: «Ma^cat and ΔΙΚΗ: Some Comparative Considerations of Egyptian and Greek Thought», *JARCE*, XXIV, 1987, 113-21.
- VALLÉE, B.: «Les hypocéphales: une glorification lumineuse d'Osiris», *En Quête de la Lumière: Mélanges in Honorem A. Sadek* (Maravelia, A.-A., ed.), Oxford (Archæopress/BAR International Series, 1960) 2009, 137-42.
- VAN DER TOOM, K.: «Goddesses in the Early Israelite Region», *ANCIENT GODDESSES*, 1998, 83-97.
- VANDIER, J.: *La religion égyptienne*, Paris 1949.
- VANDIER, J.: *Le papyrus Jumilhac*, Paris 1961.
- VAN HAARLEM, W.M.: «Een magische stele in het Museum», *MVAPM*, 62, 1995, 18-19.
- VERNUS, P.: «Les stances de la cérémonie des deux oiselles-milan», *Chants d'amour de l'Égypte Antique*, Paris (Imprimerie Nationale) 1992, 101-19 & 193-99.
- VON FALCK, M.: «Der "schöne Westen": Schönheit u. Vollkommenheit im Jenseits», *Schönheit im alten Ägypten: Sehnsucht nach Vollkommenheit* (Lembke, K. & Schmitz, B., Hrsg.), Hildesheim (Gerstenberg) 2006, 108-28.
- VON KÄNEL, F.: *Les prêtres-ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket*, Paris (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses, 87) 1984.
- WALLIN, P.: *Celestial Cycles: Astronomical Concepts of Regeneration in the Ancient Egyptian Coffin Texts*, Uppsala (Uppsala University / *Uppsala Studies in Egyptology*, 1) 2002.
- Wb. = ERMAN, A. & GRAPOW, H.: *Wörterbuch der ägyptischen Sprache, I-V*, Leipzig (J. Hinrichs) 1926-31.
- WEIGALL, A.E.: *Le pharaon Akh-en-Aton et son époque*, Paris (Payot) 1936.
- WEINBERG, S.: *Les trois premières minutes de l'univers*, Paris (Seuil) 1978.
- WILCKEN, U.: «Zu den Κάτοχοι des Serapeums», *APF*, VI, 1920, 148-212.
- WILKINSON, R.H.: *Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture*, London (Thames & Hudson) 1992.
- WILKINSON, R.H.: *Symbol and Magic in Egyptian Art*, London (Thames & Hudson) 1994.
- WILKINSON, R.H.: *The Complete Temples of Ancient Egypt*, London (Thames & Hudson) 2000.

- WILKINSON, R.H.: *The Complete Gods & Goddesses of Ancient Egypt*, London (AUC Press) 2007.
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α.: *Αρχή και Τέλος του Κόσμου: Κοσμολογία και Αγία Γραφή*, Αθήναι (Σωτήρ) 2010.
- ΧΕΛΙΩΤΗΣ, Α.Σ.: *Τὸ Δόγμα τῆς Μεμφιτικῆς Θεολογίας περὶ τοῦ Θεοῦ Φθᾶ ὡς «Δημιουργοῦ» καὶ «Λόγου»* (Διδακτορική Διατριβή), Αθήναι (Πορευθέντες) 1971.
- ŽÁBA, Z.: *Les Maximes de Ptahhotep*, Prague (Académie Tchecoslovaque des Sciences) 1956.
- ZANDEE, J.: *Death as an Enemy according to Ancient Egyptian Conceptions*, Leiden (Brill / SHR, V) 1960.
- ZUKAV, G.: *The Dancing Wu Li Masters: An Overview of the New Physics*, UK (Rider) 1979.